

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES
STRATÉGIQUES (RIGES)**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)
ISSN : 2520-4114

Numéro 14 (1), mars 2022
Défis et Enjeux Multisectoriels de la
Gouvernance en Afrique

Directeur de la Revue
Dr. Botiagne Marc Essis
Politologue/Enseignant-Chercheur
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan
Président de l'Institut des Relations Internationales et de la
Gouvernance (IRIG)

Contacts
Tél. : +225 0708410594
E-mail : revueriges@gmail.com
Site Internet : <http://www.revue-riges.org/>

Éditeur
IRIG Digital Éditions
irig.abidjan@gmail.com
Adresse postale : 22 BP 905 Abidjan 22

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan Stetter

Universität der Bundeswehr München
(Université Militaire de Munich)

Prof. Nadine Machikou

Université Yaoundé II

Prof. Paul Ghils

(Prof. Emérite) UL Bruxelles

Prof. Roch Yao Gnabeli

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Paul Anoh

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Séraphin Nene Bi

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham Gadji

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien Lath

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Issoufou Yahaya

Université Abdou Moumouni de Niamey

Prof. Ezéchiel Akobrou

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Martin N'guettia Kouadio

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Téré Gogbe

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Stéphane Koffi-Yéboué

Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Prof. Djama Ignace Allaba

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Armel Frédéric Memel

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

PRÉSENTATION DE LA REVUE

La Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES) est le fruit d'une collaboration entre l'Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG-Abidjan) et l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody. La RIGES se veut un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale. S'il est indéniable que cette revue a germé au sein d'un département de science politique, elle ne saurait être perçue comme étant une plate-forme de publication exclusivement réservée aux politologues. La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre même l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines-sœurs des sciences sociales et des humanités. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue semestrielle dont le premier numéro paraîtra au mois de juin et le deuxième au mois de décembre de chaque année. Elle dispose, en outre, d'un comité de rédaction et d'un comité scientifique composés d'enseignants de rang magistral ivoiriens et étrangers. Chaque numéro de la RIGES comportera un éditorial, des contributions portant sur une thématique, ainsi que des contributions libres (*varia*).

SOMMAIRE RIGES 14(1)

Editorial	5
Loth Pierre Diwouta Ayissi <i>L'impact des crises politiques sur la sécurité des frontières en Afrique</i>	7
François -Xavier Elong Fils <i>La construction de l'intégration régionale africaine par la sécurité : enjeux et perspectives</i>	28
Dieudonné Toukea <i>Le déploiement de la diplomatie climatique non-gouvernementale en Afrique Centrale: Une concurrence ou une complémentarité à la diplomatie classique des Etats ?</i>	42
Sosthène Efouba Nga <i>La gouvernance économique des pays de la CEMAC face à la survivance du pacte colonial : le cas du Cameroun</i>	57
Appolinaire Foulla Damna <i>Mouvements sociaux et pouvoir en Afrique : analyse comparée des discours présidentiels de crises au Burkina Faso et au Cameroun</i>	81
Alphonse Bernard Amougou Mbarga <i>L'évaluation des politiques publiques au Cameroun : entre mise à distance, désistement et désarticulation de l'action publique</i>	113
Michel Oyane <i>L'E-Préparation comme modalité préliminaire de la gouvernance du numérique au Cameroun</i>	133
Brice Arnaud Folly <i>La sécurisation des populations à l'épreuve de la cybercriminalité au Cameroun : enjeu pour la sécurité humaine</i>	153
Arnaud Ndi Abogso <i>La praxis de la coopération décentralisée dans les communes camerounaises : cas de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3ème-Efoulouan</i>	168
Herman Minkonda, Amougou Me Abar Etienne & Camille Abossolo <i>Émergence et urbanisation en imbrication. Éléments pour une discussion des politiques publiques d'urbanisation à l'ère de l'émergence au Cameroun à partir des villes de Yaoundé et de Douala</i>	199
Marthe Aurélie Ngono Zintchem <i>Information and Communication Technology (ICT) and the Management of Environmental Hazards in Urban Cities of Cameroon</i>	229
Norbert Marcellien Nadjie Simo <i>L'action publique en faveur de la régulation de l'activité de motos-taxis dans la ville de Douala : l'émergence d'un nouveau réseau de corruption</i>	247

Éditorial

Le contexte géopolitique international est actuellement marqué par l'exacerbation de la guerre ainsi que par d'autres formes de violence matérielle ou symbolique. Les relations internationales se trouvent fatalement prises au piège de la dialectique « paix/guerre », que dis-je de la dichotomie « stabilité/conflictualité ». La guerre - légitime ou illégitime - de la Russie contre l'Ukraine en est la parfaite illustration. On doit à la vérité d'indiquer que ce développement est, sous un certain rapport, la résultante des rivalités géopolitiques dont l'Afrique est, depuis quelques années, le théâtre. En effet, les rivalités géostratégiques entre la France et la Russie, pour ne citer qu'elles, en République Centrafricaine (RCA), ainsi que celles mettant aux prises ces deux puissances sur le théâtre malien peuvent valablement être mobilisées comme variables explicatives, sinon intervenantes de l'exacerbation de la conflictualité à l'échelle globale. Quoi qu'il en soit, la conjoncture sécuritaire globale actuelle aura des répercussions sur la gouvernance en Afrique, si tel n'est déjà le cas. C'est justement en regard de ces évolutions que le présent numéro de la *Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)* s'est proposé d'analyser les « *défis et enjeux multisectoriels de la gouvernance en Afrique* ».

L'appel à contributions comptant pour le numéro 14 de la RIGES a suscité un engouement certain. Ainsi avons-nous enregistré des contributions dont la diversité et la pertinence peuvent se percevoir sur les deux tableaux synoptiques ci-dessous :

Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques, Numéro 14(1), mars 2022	
Loth Pierre Diwouta Ayissi	<i>L'impact des crises politiques sur la sécurité des frontières en Afrique</i>
François -Xavier Elong Fils	<i>La construction de l'intégration régionale africaine par la sécurité : enjeux et perspectives</i>
Dieudonné Toukea	<i>Le déploiement de la diplomatie climatique non-gouvernementale en Afrique Centrale: Une concurrence ou une complémentarité à la diplomatie classique des Etats ?</i>
Sosthène Efouba Nga	<i>La gouvernance économique des pays de la CEMAC face à la survivance du pacte colonial : le cas du Cameroun</i>
Appolinaire Foulla Damna	<i>Mouvements sociaux et pouvoir en Afrique : analyse comparée des discours présidentiels de crises au Burkina Faso et au Cameroun</i>
Alphonse Bernard Amougou Mbarga	<i>L'évaluation des politiques publiques au Cameroun : entre mise à distance, désistement et désarticulation de l'action publique</i>
Michel Oyane	<i>L'E-Préparation comme modalité préliminaire de la gouvernance du numérique au Cameroun</i>
Brice Arnaud Folly	<i>La sécurisation des populations à l'épreuve de la cybercriminalité au Cameroun : enjeu pour la sécurité humaine</i>
Arnaud Ndi Abogso	<i>La praxis de la coopération décentralisée dans les communes camerounaises : cas de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3ème-Efoulan</i>
Hermann Minkonda, Amougou Me Abar Etienne & Camille Abossolo	<i>Émergence et urbanisation en imbrication. Eléments pour une discussion des politiques publiques d'urbanisation à l'ère de l'émergence au Cameroun à partir des villes de Yaoundé et de Douala</i>
Marthe Aurélie Ngonzo Zintchem	<i>Information and Communication Technology (ICT) and the Management of Environmental Hazards in Urban Cities of Cameroon</i>
Norbert Marcellin Nadjie Simo	<i>L'action publique en faveur de la régulation de l'activité de motos-taxis dans la ville de Douala: l'émergence d'un nouveau réseau de corruption</i>

Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques, No. 14(2), mars 2022	
Eleuthère J. Manga Zambo	<i>Réflexion sur l'évolution du droit au développement des peuples autochtones en Afrique</i>
Emery Raoul Loba Dagaud & Dié Florentine Caristan Fahé	<i>Crise familiale et sociale : l'Etat et les parents en cause</i>
Koffi Nestor N'dri	<i>Opinion publique ivoirienne face à la propagande de l'homosexualité sur Facebook : une analyse éthique des discours</i>
Anado Jean Michel Ahizi	<i>Dynamique de communication dans les cimetières de Côte d'Ivoire à la fête de la Toussaint</i>
Pénédjotéh Jean-Paul Coulibaly & Sirabana Coulibaly	<i>La représentation de la fonction « présidentielle » dans le Zouglou de Yodé et Siro</i>
Bernabé Franck N'do	<i>Réflexion sociocritique sur le conflit rwandais dans « Kain und Abel in Afrika » de Hans Christoph Buch</i>

Infinie gratitude pour la confiance renouvelée à la RIGES !

Abidjan, le 22 mars 2022

Dr. Botiagne Marc Essis
Directeur de la RIGES

L'impact des crises politiques sur la sécurité des frontières en Afrique

Loth Pierre Diwouta Ayissi
lotpierrediwoutaayissi@yahoo.fr
Université de Yaoundé II

Résumé

Notre recherche examine une problématique actuelle et préoccupante en Droit International Public et en Science Politique, concernant la frontière et la sécurité des Etats en Afrique : quel est l'impact des crises internes à caractère sociopolitiques sur la sécurité des frontières en Afrique ? De fait, L'étude de l'environnement physique de déconstruction de la souveraineté étatique, au moyen de l'instabilité politiques des Etats africains, tire ses soubresauts de l'après 11 septembre 2001, qui a ouvert le bal à la montée en puissance de la grande criminalité internationale, à travers l'émergence des forces non étatiques. Si, on ne peut cependant, pas manquer de relever l'hypothèse selon laquelle, les atteintes à la souveraineté, causées par la porosité des frontières sont, la conséquence immédiate de la fragilisation, non seulement des ordres juridiques nationaux, mais aussi et surtout de leur sécurité ; notre approche constate que, durant les premières décennies qui ont succinctement conduit les pays d'Afrique centrale à l'autodétermination, il s'est posé le problème lié au respect de la souveraineté, voire de l'intégrité territoriale de chaque Etat. Le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, garde plus que jamais la pertinence dans la régulation du système international, en général et de l'Afrique en particulier. Pourtant, dans un autre sens, cette insécurité est aussi engendrée par des nouvelles menaces. L'impact des crises politiques internes, à caractère international, sur la sécurité des frontières en Afrique recèle, des conséquences chroniques sur la sécurité des frontières, assises spatiale où l'Etat exerce sa souveraineté.

Mots-clés : Sécurité, frontières, Boko Haram, Afrique, crises politiques, instabilité politique.

Abstract

This work examines a current and worrisome issue in Public International Law and Political Science concerning borders and state security in Africa,

namely: how internal socio-political crises can negatively affect border security. Indeed, the study of the physical environment for the deconstruction of state sovereignty through the political instability of African states has its roots in the post-September 11, 2001 era, which has paved the way for the rise of serious international crime through the emergence of non-state powers. However, we cannot fail to note the hypothesis that the attacks on sovereignty caused by the porosity of borders are the immediate consequence of the deterioration, not only of national legal orders, but also and above all of their security. Our approach notes that, during the first decades that succinctly led the countries of Central Africa to self-determination, there was the problem of respecting the sovereignty, or even the territorial integrity, of each state. The principle of the inviolability of borders inherited from colonisation is more relevant than ever in the regulation of the international system, in general, and Africa, in particular. However, in another sense, this insecurity is also generated by new threats. The impact of internal political crises of an international nature on the security of borders in Africa has chronic consequences for the security of territorial boundaries, the spatial basis on which the state exercises its sovereignty.

Keywords: Security, Borders, Boko Haram, Africa, Political Crises, Political Instability

INTRODUCTION

L'histoire des frontières querellées en Afrique tient ses origines à partir de la balkanisation de l'Afrique lors de la conférence de Berlin, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 (Benmessaoud 1989 : 31). Cette importante assise impérialiste aux ambitions juridiques et politiques diverses, a particulièrement contribué à la mise à jour de la notion de « *bordures territoriales* », comme qualificatif de frontières (Botin 1996) Perçu comme instrument de domination coloniale (Lascoumes et Le Gales 2004), ces bordures territoriales ont également permis aux puissances occidentales conquérantes d'éviter des rivalités entre elles. Elles ont en même temps, contribué à la déconstruction de l'Afrique traditionnelle au profit de ces puissances (Barkindo 1089). Cependant, cette logique a prévalu à une certaine époque, elle fut par suite respectée par le colon jusqu'au moment où surgisse le droit à l'autodétermination, promulgué fort opportunément par la Charte des Nations Unies.

En effet, profitant de ce droit de disposition, les jeunes Etats de la nouvelle Afrique indépendante vont aussitôt œuvrer dans le cadre d'un regroupement régional, notamment autour de l'Organisation de l'Union Africaine (OUA) pour aborder, les questions liées à la prévention et à la protection des souverainetés étatiques des territoires africains (Mouton 1992). Ce droit reposant aussi sur les tracées à « cordeaux » imposés jadis par l'acte de la conférence. Cette ambition souverainiste va connaître de tumultes moments à cause de son imprécision, tant sur le plan juridique que politique, en rapport avec l'histoire politique et constitutionnelle des pays d'Afrique subsaharienne en générale et centrale en particulier (Kirsbaum 2014).

Les recours à la justice internationale au travers de sa jurisprudence, vont tout de même permettre d'essayer de corriger ce flou existant autour de la démarcation des frontières entre Etats (Cabot 1978). La nature des conflits frontaliers camerounais¹, Tchadiens², Equato-Guinéens³ et même centrafricains, se situent bien dans cette perspective. Pourtant, aujourd'hui, les frontières africaines en Afrique centrale (Boutros 1973) sont également fragilisées par des crises d'obédience politiques au niveau interne, et par l'émergence des menaces dites transnationales, vectorisées à partir des frontières (Cubertafond 1989/5).

Conduit par les effets pervers de la mondialisation (Akindès 2015), la plupart de ces crises tire en effet, leur origine du dysfonctionnement soit des institutions politiques ou alors, de la rupture du contrat sociale entre gouvernants et gouvernés (Habermas 1997). La recrudescence et la virulence de l'instabilité créée par ces crises intro-extraverties, témoignent d'une réalité condescendante dont l'éventualité porte atteinte, à la menace contre la paix et la sécurité internationales (Amoa 2020 : 170).

Les crises politiques, contrairement à la terminologie du droit international humanitaire (Grotius 1999), sont un ensemble constitué de crises internes, différentes du conflit armé non international, qui se déroulent à l'intérieur du territoire de l'État (Calogeropoulos 1980). Il s'agit entre autres de l'irruption des tensions politiques et des mouvements de contestations des institutions, des coups d'Etat et des changements anticonstitutionnels contraires à la volonté du peuple, dégénéralant le plus souvent en guerre civile, comme plaie de l'Afrique

¹ Voir, Le différend frontalier *Cameroun c/Nigéria* sur la souveraineté de la presqu'île de Bakassi rendu le 10 octobre 2002.

² Voir, Arrêt CIJ, du 3 février 1994 affaire *Tchad c/ Lybie*, 20 § 36, sur la bande d'Aozou.

³ CIJ, *Guinée Equatoriale c/ Sao Tome*.

(Mbia 2003 : 87). On dirait selon la formule clausewitzienne que c'est une « *guerre caméléon* » qui évolue tant dans son évolution, ses causes, ses formes, que dans son ampleur (Morla 2012 : 18).

Par ailleurs, on ne s'étonnera pas de découvrir que les définitions de la notion de frontière sont devenues, d'une envergure et d'une complexité de plus en plus importantes (Lefebvre 2004). En effet, comme sur un arbre de Noël, tout le monde ajoute les éléments qui lui font plaisir. Cela débouche sur des définitions qui comprennent pratiquement tout, mais qui sont en même temps contestées et sans précision (Chuter 2009 : 131). La frontière au sens internationale désigne la limite entre deux États, qui peuvent être ethnique, sociale, politique, religieuse.

Comme limite du territoire de l'Etat, la frontière assure aux citoyens et aux entreprises d'un État, un territoire d'abri avec ses lois, son marché, sa culture (Delez 1932). Sous un autre angle, les frontières « *sont clairement perçues comme le tranchant du rasoir sur lequel est suspendu le sort de la paix et de la guerre, de la vie et de la mort des nations modernes* » (Hamad 2013 : 13). La frontière est l'assise spatiale de la souveraineté (Dupuy et Kerbrat 2018 : 105) ou bien pour Maurice Haurion, « *L'État est une corporation sédentaire à base territoriale* » (Hauriou 1916 : 334). Cette formule de Maurice Hauriou, caractérise bien la conception moderne du territoire marqué par sa stabilité, laquelle implique la détermination exacte du champ d'application spatiale de la souveraineté (Haggenmacher 1992).

Définir un territoire c'est définir ses frontières (Kelsen 1926). D'ailleurs, la Cour Internationale de Justice l'a affirmé dans son arrêt du 3 février 1994, relatif au différend territorial entre *la Libye et le Tchad*. La notion de sécurité quant à elle est pourtant absente, en tant que telle, de plusieurs corpus juridiques. Elle ne figure ni dans les textes Constitutionnels des Etats, ni dans la jurisprudence de la CIJ, ni même dans les Déclarations relatives à la protection des droits de l'Homme. Elle est plutôt rattachée à des notions voisines telles que : la « *sûreté* »⁴, la « *garantie des droits* »⁵. La notion de sécurité n'est pas naturellement, le seul concept essentiellement contestable⁶. Néanmoins, elle est utilisée

⁴ Voir l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; article 7 de l'*Habeas corpus*.

⁵ Article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

⁶ Tous les concepts des Relations Internationales, tels que : puissance, intérêt national, équilibre de puissance, etc., et bien d'autres concept de la science politique tels que : démocratie, totalitarisme, liberté, égalité, justice, droit, etc. et des sciences sociales, sont des concepts contestables ; cependant, en Relations internationales, aucun concept n'a suscité autant de débats.

comme une exigence de contrôle, limitant le péril juridique par la rétroactivité et également pour sauvegarder la qualité de la loi au niveau interne (Kelsen 1926/IV).

En revanche, au niveau international la convergence systématique de définition y est faite dans la recherche du bien-être commun des peuples, comme objectif de paix et de sécurité internationale (Lardy 1966). Ainsi le Professeur Serge Sur parlant de « *la sécurité suppose réunies (...) l'ensemble des conditions qui permettent aux Etats de poursuivre librement leur développement sans être soumis à des périls militaires ou à des pressions politiques ou économique* » (Sur 1997 : 58).

En effet, Il existe aujourd'hui, une littérature abondante sur la problématique de sécurité des frontières, orientée sur une approche binaire. La première étant multi-causale, se propose d'analyser l'environnement sociopolitique du tumulte histoire juridico-politique des frontières des Etats africains. Catherine Coquery-Vidrovitch, fait remarquer à ce propos que « *le concept de frontière a beaucoup varié au cours de l'histoire africaine, à travers les vicissitudes d'une histoire particulièrement tumultueuse...* » (Coquery 2005 : 39). C'est ainsi que lors de la conférence du Caire de 1964, l'OUA, créée un an plutôt par les Etats indépendants, instaure le principe d'intangibilité des frontières pour essayer de peindre juridiquement cette sombre histoire (Ouattara 2015). En revanche, compte tenu de nouvelles mutations sociales qui ont marquées l'évolution constitutionnelle des pays de la sous-région Afrique centrale (Visscher 1952/I), la nature du problème a été délocalisée (M'bokolo et Amselle 1985).

Pour Laurent Touchard, les frontières sont de vitales interfaces économiques qui cristallisent des tensions politiques et sécuritaires, aussi bien dans le cadre des guerres interétatiques que dans des guerres intestines (Touchard 2008). Elles sont réputées très poreuses à cause de la mondialisation des valeurs (Glorieux 2004 : 143). Cette problématique n'est cependant pas un fait nouveau pour les pays de la sous-région qui voient émerger de nouvelles formes de conflictualité dans les zones du bassin du lac Tchad et du bassin du Congo autres que celles connues auparavant (Zartman 1995).

La deuxième approche, dite normative, se propose d'étayer la nouvelle configuration de l'environnement juridique des frontières qui dépend largement de leur relecture et de leur refondation, pour les sortir de la camisole des forces des fous dont la conséquence est directement répercutée sur les ordres juridiques nationaux des Etats (Verhoeven 1978).

Durant les premières décennies qui ont succinctement conduit les pays d'Afrique centrale à l'autodétermination, il s'est posé le problème lié au respect de la souveraineté, voire de l'intégrité territoriale de chaque Etat (Touret 1973). Une telle préoccupation qui a particulièrement marqué l'attention du Professeur Abdelmoughit Benmesoud Tredano à travers une question de fond : Faut-il remettre en question les bordures territoriales léguées par le colon et ouvrir la voie à un cycle d'instabilité et d'incertitude, ou alors les accepter comme telles, et instaurer un climat de sérénité et de paix entre Etats africains ? (Benmssaoud 1989 : 11).

La réponse à cette interrogation fut donnée aux désidératas des plénipotentiaires des sommets de l'OUA de 1963⁷ et du Caire de 1964. Pour Jean Kenfack, qui s'interroge sur la pertinence du principe d'intangibilité des frontières en Afrique aujourd'hui, il en ressort que malgré les reproches et la contestation dont il fait l'objet, le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, garde plus que jamais la pertinence dans la régulation du système international en général et de l'Afrique en particulier (Kenfack 2014 : 19). Pourtant, de l'autre côté, cette insécurité est aussi engendrée par des nouvelles menaces.

Ainsi le professeur Nouhou Alhadji Bouba, vu de l'intérieur, se propose de décrire la régionalisation du djihadisme de Boko Haram, comme menace à la sécurité des frontières sur trois grandes aires géographiques en Afrique tout en démontrant l'influence que cette menace transnationale exerce sur les structures juridico-administratives, dans l'ensemble de ses zones géographiques (Nouhou 2014 : 213-217). Par ailleurs, il semble également évident que les atrocités commises aujourd'hui à une échelle exceptionnelle, se multiplient dans ces Etats par la prégnance et la présence accrues des acteurs de la criminalité sous régionale, qui ont particulièrement contribué à la délocalisation du problème. D'où la question de savoir : quel est l'impact des crises internes à caractère sociopolitiques sur la sécurité des frontières en Afrique ?

On ne peut cependant pas manquer de relever l'hypothèse selon laquelle, qu'en droit international les atteintes à la souveraineté causées par la porosité des frontières sont la conséquence immédiate de la fragilisation, non seulement des ordres juridiques nationaux, mais aussi et surtout de leur sécurité. Au demeurant, l'analyse portée à l'étude de la multi-causalité des crises sociopolitiques, ne saurait taire la réalité que de telles crises sont une source matérielle de « défrontiérisation » territoriale,

⁷ Voir Article III de la charte constitutive de l'OUA.

d'une part. D'autre part, cette « défrontièrisation » ne peut se faire qu'au travers des crises sociopolitiques, génératrices d'effets prédateurs sur la préservation des ordres juridiques nationaux de sécurisation des frontières.

L'instabilité sociopolitique comme facteur de fragilisation des frontières étatiques en Afrique

La présentation physique de l'environnement conflictuel des Etats africains de par la sécurité des frontières, relève d'un ensemble de facteurs matériels plus ou moins connus sur la scène internationale (Laldji 2016). Ces conflits politiques sous leurs différentes formes et manifestations sont encore très répandus dans le monde (Floch 2018). Après la diminution du nombre et du degré d'intensité des conflits amorcés dès le début des années 2000, les régions africaines des années durant ont connu un regain de violence par rapport à l'augmentation des conflits dans le reste du monde (Boutellier 2008).

Dans l'ensemble, environ un tiers des pays africains ont été touchés par un conflit. Comme l'histoire l'a souvent montré, les conflits sont la cause de souffrances humaines incommensurables et engendrent des coûts élevés sur un plan tout azimut (Hugon 2012). Cependant, l'époque qui remonte après la période post-bipolaire n'a connus que de tumultes moments jalonnés de conflits et de guerres, aux origines diverses ayant un impact direct sur les frontières (Hugon 2006). Cet impact peut être analysé, d'une part, sous la recherche de quelques aspects juridiques attenants à la fragilité des frontières(A) ; et d'autre part, comme variable expressive au risque de l'effondrement de l'Etat (B).

De quelques aspects juridico-sociopolitiques « conflictogènes », attenants à la déliquescence des frontières

Sans toutefois y revenir à la genèse du cycle des crises juridico-sociopolitiques qui ont conduit à la fragilité des frontières des communautés africaines, ou en faire une distinction entre elles (Osman 2011 : 224), il s'agit tout simplement de s'appesantir sur celles qui sont dues sur le plan juridico-sociopolitique à un ensemble de dysfonctionnements du système étatique (Balzacq 2004).

D'abord, ces dysfonctionnements concernent le déficit démocratique (Habermas 1997) qui désigne un manque de légitimité (Weber 2004) et de

légalité⁸ des institutions et des hommes d'Etat, chargés de présider les affaires d'une communauté politique (Troper 1992 : 51-63). Ensuite, la rareté des dynamiques d'alternance des postes de pouvoir (Dahl 1998) couronnés par des slogans anti-démocratiques⁹. Enfin, l'émergence des typologies et de nouvelles formes de mouvements insurrectionnels qui pour la plupart, sont les plus meurtrières notamment avec la partition des riches régions pétrolières ou minières (N'dimina 2007).

D'autres cas de dysfonctionnement existent, mais ils sont latents et se concrétisent en action de violence dans le cadre de rébellions qui varient en fonction de l'intensité susceptibles de convoquer dans le champ juridico-sociopolitique, la problématique de la mise en vigueur du concept de « période exceptionnelle »¹⁰. C'est le cas de la crise anglophone au Cameroun, de la crise de la Casamance au Sénégal, et de celle du Cabinda en Angola (Touchard 2008).

Ces distorsions juridiques représentent en réalité une menace au fondement de l'Etat-nation à l'intérieur de ses frontières, un déséquilibre sociopolitique, symptomatique de « défrontiérisation » de l'Etat enchevêtré dans la décomposition du système judiciaire en place (Calogeropoulos 1980 : 258). Les conséquences liées à ces distorsions sont entre autres, le fruit de la mauvaise gouvernance (Le Gales 1999), la corruption (Mfomo 2010), les coups d'Etat, les changements anticonstitutionnels (Souaré 2007 ; Onana 2011). En effet, la guerre que les États africains mènent contre l'insécurité transfrontalière causée par le banditisme et les incursions de rebelles au niveau des frontières, constituent la première dorsale explicative de leur instabilité politique (Roche 1994). A côté de ceux-ci, existe un autre aspect sous-jacent imposé jadis par le droit international, c'est le non-respect par les Etats des

⁸ Ce terme juridique revêt plusieurs significations. Au sens le plus large, il désigne l'ensemble des normes juridiques en vigueur, par exemple dans l'expression : « conformément à la légalité en vigueur ». Au sens plus restreint, il caractérise la conformité d'un acte (administratif notamment) aux règles de droit hiérarchiquement supérieures : la loi, les principes généraux du droit, la Constitution et les libertés fondamentales qu'elle proclame dans son préambule.

⁹ Ces slogans portent pour la plupart à la déification de l'Être humain (le bâtisseur, candidat originel, père de la nation, etc.) et même en l'attachement affectif à un parti unique qualifié de Parti Etat.

¹⁰ Sur le concept de « période exceptionnelle » mieux qualifié par la jurisprudence du Conseil d'Etat de notion de « circonstance exceptionnelles », lire les arrêts : *Heyries* du 28 juin 1918, *Lebon*, p. 151 et *Dol et Laurent*, du 28 février 1919, p. 208. Lire également la Constitution des Etats-Unis du 17 septembre 1787 dans sa section 9 : « le privilège du droit d'*Habeas Corpus* ne pourra jamais être suspendu, à moins que le salut ne l'exige dans le cas de rébellion ou d'invasion ».

principes classiques de droit inhérents à la stabilité des frontières (Woronof 1972).

Par ailleurs, la cause migratoire conséquemment greffé aux conflits sociopolitiques n'étant pas en reste, contribue aussi largement à la porosité des frontières. MESSINGA MENANGA pense à cet effet que « *L'enclavement de certains Etats à l'instar du Tchad, de la RCA peut susciter des mouvements migratoires et partant, fragiliser les frontières. Les pays de l'hinterland sont naturellement portés vers les Etats à la façade maritime et ont généralement des trajectoires culturelles et identitaires aux antipodes de celles des territoires d'accueil ou de transit* » (Messinga 2014 : 100).

A la suite des conflits armés qui font plus de déplacés, tant internes qu'externes, les populations des pays de l'hinterland trouvent en eux, un plaisir de venir s'installer dans les pays côtiers ayant une stabilité relative et perçus comme un eldorado¹¹, voire comme une voie salutaire pour espérer immigrer vers d'autres horizons (Gaud 2004 : 8). Cet aspect non négligeable relatif à l'expansion actuelle du trafic des migrants, représente un danger pour la vie humaine et la sécurité des frontières. En dépit de s'assurer de la protection des frontières contre les intrusions criminelles en l'occurrence le trafic migratoire, les Etats sont conscients que parmi ces migrants, se trouve aussi des personnes qui répondent à la définition de réfugié au sens de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés¹².

La persistance de telles crises porte à croire que les facteurs liés à l'insécurité transfrontalière ont engendrés une sorte de refonte des frontières (Considère 2017). Car ces luttes portent toujours sur le contrôle de territoires nationaux tels qu'ils ont été définis par ces frontières, traitées d'« héritage » du passé (Asiwaju 1999.77-78).

De la « défrontiérisation » comme variable expressive de remise en cause des souverainetés des Etats

L'effondrement de l'Etat au travers de ses frontières se trouve lié aux variables expressives (Zartman 1995) dont la substance peut être recherchée dans les propos du discours inaugural de l'Ex-ministre délégué à la Présidence, en charge de la défense camerounaise, Egard Alain Mebe

¹¹ Selon le rapport du HCR de 2017, et celui de la république du Cameroun de la même année, le flux de réfugiés recensés s'élève à près de 100000 réfugiés venus du Nigéria et de la RCA.

¹² Voir la résolution 2380(2017) du Conseil de Sécurité.

Ngo'o, lors d'un colloque sur la problématique de la sécurisation des frontières en Afrique, tenu à Yaoundé en 2014 : *«La problématique de la sécurisation des frontières est fondamentale dans la conjoncture actuelle marquée par l'augmentation incessante des flux transfrontaliers, la virtualisation des échanges, la porosité médiatique des espaces nationaux, mais surtout, la constitution de véritables organisations internationales du crime qui mettent à mal les efforts consentis par les Etats, pour avoir des frontières sécurisées. On peut donc dire que [aujourd'hui], c'est une véritable chimère que de croire, un Etat capable de sécuriser tout seul l'espace transfrontalier»*¹³.

Partant de ces propos, la déconstruction de l'Etat par la sanctuarisation des zones à forte criminalité transfrontalière (SAMBE (B.), «Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad : Au-delà du sécuritaire, le danger ethniciste et le désastre humanitaire», Observatoire des Radicalismes et Conflits religieux en Afrique (Orcra 2016 : 4), induit la mutation sociopolitique des conflits ayant entraîné auprès de celui-ci, le déséquilibre symptomatique de « défrontiérisation » menaçante, au fondement de l'Etat-nation, à l'intérieur de ses frontières (Balibar 1997, Ouattara 2014).

En effet, l'illustration portée faite des pays du golfe de Guinée et ceux de la zone du Lac Tchad, réunissent un éventail de problèmes de l'intégration régionale (David et Benessateh 1997), qui doit prendre en compte l'importance dont revêt la gestion des frontières en relation avec d'autres facteurs¹⁴. Le Nigéria par exemple, malgré sa taille ce pays a besoin non seulement d'un système fédéral équilibré, mais aussi d'une plus grande ouverture sur ses voisins pour assurer le contrôle, voire la fluidité de ses frontières (Montclos 2015).

Au mépris de la présence administrative ou de l'autorité légale dans des zones transfrontalières, la criminalité transfrontalière telle que perçue aujourd'hui, est un moyen de prédation et de contrebande permettant la survie et la reconstitution des moyens de subsistances en situation de détresse socioéconomique (OCDE/CSAO, 2014). En effet, cette forme de terreur lacustre s'est emparée de plusieurs zones, où le développement de l'économie criminelle en a pris du large, au moment où l'économie formelle perdait sa vitalité (Ntuda et al 2017 : 27). Cette criminalisation économique des territoires juridiquement établis, débute vers la décennie 2010 par la formation des alliances avec des populations locales de

¹³ Voir Discours inaugural lors du colloque de Yaoundé-ESIG de 2014 sur la problématique des frontières en Afrique.

¹⁴Il s'agit des facteurs culturels, politiques et économiques notamment.

conspirer avec les acteurs de violence ayant pour objet, le contrôle des ressources dans plusieurs régions africaines¹⁵.

Dans ces régions, la production de la violence au travers de la contrebande qu'on croyait à jamais bannies a refait surface par la restructuration des filières d'autonomisation de la terreur et par l'implication des populations locales dans des mouvements terroristes et la récurrence d'anciens brigands¹⁶. Ainsi, le développement de cette entreprise de désordre a rendu ces zones autonomes au point où le professeur Richard Cornwell pense que l'Afrique de l'après-guerre froide est devenue un endroit moins stable.

Le fait que certains pays sont des « *eldorados pour les chercheurs d'or, de diamants et de minerais stratégiques* », crée un risque d'extension de modèles de violence vers d'autres régions. Les conflits divers et les trafics d'armes qui leur sont liés, entrent en étroite corrélation avec la géographie des richesses naturelles très convoitées (Bosi 2012). Par ailleurs, dans les îles du Lac Tchad, situées sur la frontière camerounaise avec le Nigéria, les pêcheurs ont formé des alliances stratégiques avec les éléments de Boko Haram (Ahmad 2013). Las d'être réduit en simple courtiers, intermédiaires et pêcheurs sous-traitants de grands commerçants résidents dans les grandes agglomérations des pays du bassin, ces pêcheurs trouvent un moyen de rompre avec la subordination, de se reconstituer de façon autonome grâce au contrôle des ressources (Person 1975). D'où la prédation des crises sociopolitiques sur l'ordre juridique interne (Cabot 1978).

La prédation des crises sociopolitiques sur la fragilisation des ordres juridiques nationaux, garants de la stabilité des frontières

Si pour le juriste hongrois Félix Somlo, le droit international est constitué d'un ensemble de règles instables pour qu'on puisse le qualifier de pouvoir juridique, ou mieux, de l'ordre imparfait en construction (Truyol 1923 : 110), le droit interne quant à lui considère la norme, non pas comme des expressions de la seule logique formelle, mais aussi des instruments empiriques destinés à la régulation sociale¹⁷.

¹⁵ Il s'agit pour l'Afrique centrale de la région des Grands Lacs, le bassin du Lac Tchad, le Golfe de Guinée ; en Afrique de l'ouest, de certaines îles du Nigéria, de la Casamance au nord du Mali et, en Afrique de l'Est sur le large des côtes somaliennes.

¹⁶ Radio France Internationale RFI, « Niger: menace grandissante de Boko-Haram dans la région de Diffa », Radio France Internationale, en ligne : <ww.rfi.fr>, publié le 31 décembre 2014 (consulté le 23 mars 2017).

¹⁷ La régulation est un concept issu de la théorie des systèmes, désignant les processus de contrôle par lesquels un ensemble ou un mécanisme social donné maintient un

Les règles juridiques sont elles-mêmes, une histoire et une philosophie politiques¹⁸, c'est-à-dire l'expression des choix politiques et idéologiques qui ont des implications sur leur dynamique propre (Strauss 1959). En effet, l'ordre juridique tel que constitué au niveau interne, ne peut subir des frasques qu'au moyen de l'action des *hosti humani generis* transnationaux (A), qui n'évoluent efficacement qu'au moyen d'une extension dans des zones où la présence administrative est quasi-inexistante (B).

La fragilisation des ordres juridiques par l'action des acteurs transnationaux

Avant de s'intéresser à l'action ou au comportement des acteurs non-étatiques ennemis de la paix sur les ordres juridiques nationaux, il importe tout d'abord de clarifier la notion d'ordre juridique. L'ordre juridique exprime les relations d'interdépendance qui existent entre les normes juridiques¹⁹ et constituent une totalité organique en « système » (Kelsen 1934). C'est aussi une conjonction ou un croisement des deux dimensions de systématicité et de normativité du droit.

Si peut-être, au niveau international l'ordre juridique est indistinct ou confus (Scelle 1994 ; Lachs 1984), il l'est moins au plan national (Rousseau 1948/II : 171-253 ; Sperduti 1976/V ; Triepel 1920 ; 1923). L'ensemble des normes qui le constituent, est structuré et cohérent (Decencière 1933). Son apparence systématique contribue à la parer des attributs de rationalité (Balme 1990). Sa puissance normative lui confère le privilège de l'incontestabilité. Derrière l'idée d'« ordre juridique » se profile l'image d'une société organisée, pacifiée et unifiée selon les règles de la raison et en fonction des exigences du bien commun (Novak 1991). A ces mots, on s'empresse de savoir comment les acteurs armés non-étatiques parviennent-ils à transgresser la résistance des Etats (Cohen 2003), à fragiliser systématiquement cette opacité normative et créer une rupture avec le rationnel ?

minimum d'ordre et d'intégration. En tant que tel, il postule la capacité de limiter l'effet destructeur des conflits.

¹⁸ La philosophie politique est une branche de la philosophie qui a pour objet l'analyse du pouvoir et de ses institutions (Etat) et, plus globalement, les finalités de la vie en collectivité, à propos desquelles elle développe une réflexion critique, positive ou normative, sur la nature du bien commun.

¹⁹ L'ordre juridique est une représentation conceptuelle de l'ensemble des relations juridiques qui caractérisent une société donnée à un moment donné du temps.

Les cas des frontières camerounaises, Congolaises et Centrafricaines dans leur rapport avec l'Etat (Delbez 1932), examinés à de différences près, en constituent une réponse à un tel questionnement. En revanche, la présence d'un nombre important des bandes armées et leur aisance mobile, d'une frontière à une autre, leur *modus operandi*, mettent en mal la politique du « *tout répressif* » adoptée jadis, pour la surveillance des cordons frontaliers qu'ils occupent (Boutellier 2008). La conséquence directe à cela n'est rien d'autre que la gradation de la criminalité transfrontalière (Du Plessis 2015). A cet effet, la réflexion du Professeur Saibou Issa le démontre à suffisance, en ce sens que les frontières des pays de la sous-région souffrent des suintements des violences Libyennes, Nigérianes, Ougandaises et Soudanaises, ainsi que d'incessantes guerres civiles et coup d'Etat (Saibou 2010), ayant jalonné l'histoire politique et constitutionnelle de ces pays et ceux d'Afrique Centrale.

Les frontières des régions africaines (Barry 2005), se présentent donc comme des terrains de violences multiformes où des exactions des membres de bandes armées telles que la Séléka, les Balakas, les braconniers et bien d'autres - la plupart d'entre eux dissimulés soit dans les rangs des réfugiés, soit alors au centre des trafics illégaux d'armes et de substances illicites (Antil 2003) - agissent directement sur des frontières (Guibbaud 2014 ; Koukou 2014 et 2016 ; Comolli 2015 ; De Montclo 2014) et la fragilisation des ordres juridiques par l'extension de cette criminalité se développe plus dans les zones à faible présence administrative (Cubertafond 1989/5).

La fragilisation des ordres juridiques par l'extension de la criminalité dans des zones à faible présence administrative

L'adage selon lequel, « *la présence du gendarme est le début de la loi* » est depuis l'ouverture de la boîte de pandore libyenne, battu en brèche sur le plan juridique et politique par l'anarchisme des structures politico-administratives des infrastructures modernes (De Villers 1997) des pays en proie à la violence. Leur effondrement est dû à la propension des guerres civiles et de violences généralisées à caractère transnational (Cohen 2005). Bon nombre de pays africains sont victimes des dérives liées à l'implosion de la souveraineté étatique par les forces négatives ou ennemies de la paix et de la sécurité internationales (De Montclos 2012). En effet, ce corollaire insidieux a particulièrement mis ces pays en tenaille par les menaces provenant d'Etat « faillites » (Pourtier 2017). Ainsi, plusieurs corridors sont désormais voués à une impasse sécuritaire imposant l'obligation de réorienter la stratégie sécuritaire vers les zones

à forte dose d'insécurité transfrontalière²⁰. En prenant le cas du Cameroun, il faudrait transcender le cadre de menaces anciennes à référent territorial au niveau externe, et à l'intérieur, les formes classiques de criminalités ; Les criminalités peuvent être classées en deux catégories parmi lesquelles les criminalités classiques que sont entre autres : la rébellion, le grand banditisme et les coupeurs de route (Saibou 2004).

A la frontière Est bordant le territoire Centrafricain, s'est constitué le réservoir de nombreuses zones de *non droit*. Ces zones favorisent le développement des menaces transfrontalières, telles que les attaques de milices armées, la circulation ou le transfert des armes (Smith 1995), les prises d'otages, l'immigration clandestine, les conflits agro-pastoraux et le flux des réfugiés constituent des incertitudes à la stabilité de la frontière (Sambe 2016, Servant 2009).

En dehors de cette zone, le bassin du lac Tchad, plus précisément la zone de l'ancien empire du Kanem-Bornou, espace compris entre le nord-Cameroun, le sud du Tchad, le nord-Est du Nigéria et le sud du Niger, constitue la zone rouge ou de *non droit* où se meut les acteurs de la criminalité transfrontalière au mépris du respect du droit (Tisseron 2011). C'est la base arrière des forces paramilitaires recrutées de part et d'autre dans l'ensemble des pays ayant connus ces phénomènes (Kadje 2016). L'une des résolutions du Conseil de sécurité le démontrait déjà dans le conflit Serbe, lorsqu'elle évoqua la notion de « *Zones Roses* » situées à proximité de Zones Protégées des Nations Unies (ZPNU) sur les frontières internationales Croates²¹.

En fait, la menace ne peut gagner du terrain dans l'espace national que sur de telles zones peu sécurisées en l'occurrence, les zones rurales non militarisées où les ennemis de la paix trouvent refuge (Vitalis 2004 ; Johnson 2014). C'est le cas des zones comme Yobo, Darack et les abords du Lac Tchad qui ont souvent servi de sanctuaire à des groupes armés opposés au pouvoir centrale de l'Etat, à des rebelles venus du Niger via le Tchad et du soudan pays voisin à la RCA qui profitent de leur séjour pour prélever des taxes, voire des droits de douanes (Campagne et Begum 2017). Une forme de banditisme lacustre y est fréquente (Saibou 2010).

²⁰ Les corridors Douala-Bangui, Douala-N'Djamena ont vu le trafic évoluer en nette régression. LUNTUMBUE (M.), « La CBLT et les défis sécuritaires du bassin du lac Tchad », Note du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité GRIP, 2 décembre 2014, n° 14.

²¹ Voir la résolution 762 du 30 juin 1992 du le Conseil de Sécurité, sur la surveillance des *Zones Roses*.

Des affrontements sont courants entre les forces de sécurité des Etats riverains (Féret et Llopis 2009 ; Saibou 2010 : 38). D'autres zones similaires sont d'autant plus dangereuses que celles précédemment étudiées et constituent aussi bien des cellules dormantes ou le terreau de violences multiformes (Guedegbe 2015). Comme on peut le voir, ces zones sous militarisées ou non, ont entraîné un effet domino communautaire sur l'ensemble des Etats, mais surtout dans les bordures territoriales communes à ces Etats (Cilliers 2004).

CONCLUSION

Tout bien considéré, l'étude de l'environnement physique de déconstruction de la souveraineté étatique au moyen de l'instabilité sociopolitique des Etats africains, tire ses soubresauts de l'après 11 septembre 2001, qui a ouvert le bal à la montée en puissance de la grande criminalité internationale à travers l'émergence des forces non étatiques (Gazibo 2010 ; Laldji 2016). Ainsi, l'impact des crises politiques sur la sécurité des frontières en Afrique recèle-t-il, des conséquences chroniques sur la sécurité des frontières assises spatiale où l'Etat exerce sa souveraineté (Mouton 1992 ; Kranz 1992/4). En effet, cette réflexion a fortement conduit à l'analyse empirique et multi-causalité desdites crises politiques, d'abord comme source matérielle de « défrontiérisation » ou de déconstruction des frontières et de l'effondrement de l'Etat. Ensuite, comme véritable prédateur qui, de prime abord, sape l'opacité des ordres juridiques nationaux préalablement établis. Ces crises multidimensionnelles entraînent également, l'anarchisme politico-administratif, une conséquence à l'implosion de la souveraineté étatique par les forces négatives ou acteurs de la criminalité transnationale (Cohen 2003, Serre 2016, Zagury 2018).

En réponse à cet épineux problème, il est important de reconnaître que la sécurité promue dans le cadre du programme des frontières en Afrique initiée par l'Union Africaine, a phagocyté une pile d'interventions qui s'est muée finalement, en un résultat plus ou moins probant (Badié 2004 ; Latour 2018). De ce qui précède, peut-on dire que ce cycle d'instabilité sociopolitique en cours en Afrique ayant entraîné la fragilité des frontières, résulte en réalité des blocages volontiers, des dynamiques des lenteurs ou de l'inertie prêtées à l'Union Africaine ou aux Communautés Economiques Sous Régionale ?

Bibliographie

Ahmad M. (2013) : Introduction : Les Frontières Africaines et la nécessité de les définir, Commission de l'Union Africaine, Addis-Abeba (article).

Antil A. (2003) : L'Afrique et la « guerre contre la terreur », Institut français des relations internationales (article).

Asiwaju A.I. (1999) : Fragmentation ou intégration : quel avenir pour les frontières africaines ? », Coll. de Bamako, UNESCO (article).

Badié B. (2004) : L'impuissance de la puissance : essai sur les nouvelles relations internationales, Fayard, Paris (livre).

Balibar E. (1997) : La crainte des masses: Politique et philosophie avant et après Marx, Galilée, Paris (livre).

Balme R. (1990) : L'action collective rationnelle dans le paradigme d'Olson, L'année sociologique (article).

Barry B. (2005) : Histoire et perception des frontières en Afrique aux XIXe et XXe siècles : les problèmes de l'intégration africaine, UNESCO, Paris (livre).

Benmessaoud A.T. (1989) : Intangibilité des frontières coloniales et espace étatique en Afrique, *LGDJ*, Paris, (article).

Boutellier H. (2008) : L'utopie de la sécurité. Ambivalences contemporaines sur le crime et la peine, Larcier, Bruxelles (article).

Boutwell J, Klare M. et Reed L. (1995): Lethal commerce: The Global Trade in small arms and light weapons, Cambridge MA, (article).

Bosi L. (2012) : État des savoirs et pistes de recherche sur la violence politique, Critique internationale (article).

Cabot J. (1978) : Les frontières coloniales de l'Afrique, Hérodote (article).
Cilliers J. (2004) : L'Afrique et le terrorisme, Afrique contemporaine (article).

Cohen S. (2003) : La résistance des États : la démocratie face aux défis de la mondialisation, Seuil, Paris (livre).

Cohen S. (2005) : Les Etats et les nouveaux acteurs, Politiques internationales (article).

Considère S. (2017) : La frontière est un objet géopolitique socialement construit, Pessac, Bordeaux (article).

Coquery-Vidrovitch C. (2005) : Histoire et perception des frontières en Afrique du X^{II}e au X^{XX}e siècle », colloque de Bamako, UNESCO, Paris (article).

Cubertafond B. (1989) : Souveraineté en crise, RDP, 1989/5 (article).

David C.-Ph. et Benessaaeh A. (1997) : La paix par l'intégration? Théories sur l'interdépendance et les nouveaux problèmes de sécurité, Études Internationales (article).

Dahl R. (1998 : De la démocratie, Nouvel Horizon, Paris, (livre).

Decencièrre-Ferrandière A. (1933) : Considérations sur le droit international dans ses rapports avec le droit de l'Etat, R.G.D.I.P. (article).
Delbez L. (1932) : Le territoire dans ses rapports avec l'Etat, R.G.D.I.P. (article).

De Montclos M.-A. (2012) : Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigeria : insurrection religieuse, contestation politique ou protestation sociale ?, Centre d'études et de recherches internationales Sciences Po (article).

De Villiers G (1997) : Les crises chroniques et leurs causes : le cas du Zaïre, GRIP N° 215-17, Bruxelles (article).

Dupuy P-M. (2002) : L'unité de l'ordre juridique international. Cours général de droit international public, Recueil des cours de l'Académie de droit international (cours).

Dupuy P-M. et Kerbrat Y (2018) : Droit international public, Dalloz, Paris (livre).

Féret J. et Llopis A. P. (2009) : La lutte contre le terrorisme : instruments et institutions, Bruyant, Bruxelles (article).

Gaud M (2004) : L'Afrique entre décomposition et recombinaison, Documentation française n° 5, (article).

Gazibo M. (2010) : L'instabilité en Afrique et ses déterminants, Montréal, Presses de l'Université de Montréal (livre).

Guedegbe B. C. (2015) : Boko Haram : Bras armé du terrorisme international, déstabilisation du Nigeria et reconfiguration géopolitique de la zone sahélienne, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (en ligne : <http://www.iris-france.org>).

Hauriou M. (1916) : Principes de droit public, Dalloz, Paris, (livre).

Idriss Aboa A. (2020) : La restauration du droit constitutionnel des États africains en situation de crise, éd le Kilimandjaro, Yaoundé, (article).

Johnson D. (2014) : La guerre internationale contre l'Internationale djihadiste : aujourd'hui la Somalie, demain le Nigeria, et après? Pole Institute, Actes du colloque international (article).

Kadje D. M. (2016) : Acteurs et instruments dans la lutte contre Boko Haram Trajectoires Camerounaise et Nigériane, Revue Internationale Sens Public (article).

Kelsen H. (1962) : Théories pure du droit, Dalloz, (livre).

Kenfack J. (2014) : Quelle est la pertinence du principe d'intangibilité des frontières en Afrique aujourd'hui ?, Colloque, Yaoundé (article).

Lachs M. (1984) : Le droit international, l'ordre mondial et les Nations Unies, Mél. Chaumont (article).

La Veille M. (1997) : Droit international du désarmement et de la maîtrise des armes, L'Harmattan, (livre).

Luntumbue M. (2014) : La CBLT et les défis sécuritaires du bassin du lac Tchad, GRIP (article).

International Crisis Group (2017) : Le Niger face à Boko Haram : au-delà de la contre-insurrection, Rapport Afrique.

Mbia Mbang (2003) : L'évolution de la problématique humanitaire après la guerre froide, Université de Yaoundé II- IRIC (Thèse de Doctorat).

Messinga Menanga J-L. (2014) : la gestion des questions frontalières par la police, Actes de colloque, Yaoundé (article).

Mfomo S. P. (2010) : La dimension répressive de la mise en œuvre de la politique publique de lutte contre la corruption au Cameroun, de 1998 à 2010, à l'épreuve des conflits de sens et d'intérêts, UYII No 7 (article).

Mouton J. D. (1992) : La notion d'Etat et le droit international public, Revue Française de Théorie Juridique (article).

Montclos (M.-A. P. (2015) : Boko Haram et la souveraineté du Nigeria : une histoire de frontières, Hérodote (article).

Nouhou Alhadji B. (2015) : Entrepreneurs de violences à référents religieux en Afrique : entre le local et le global, éd. La Découverte, Paris (article).

Novak M. (1991) : Démocratie et bien commun, Le Cerf, Paris (livre).

Ntuda Ebode J. V. et al (2017) : Le conflit Boko Haram au Cameroun. Pourquoi la paix traîne-t-elle ?, FES, Yaoundé (livre).

OCDE/CSAO (2014) : Un atlas du Sahara-Sahel: Géographie, économie et insécurité, Cahier de l'Afrique de l'ouest, édition OCDE (livre).

Onana Ch. (2011) : Côte d'Ivoire : Coup d'Etat, Editions Déboires, Paris (livre).

Ouattrra L. K. (2014) : Les frontières en Afrique : héritage du passé colonial, enjeu actuel, Note de recherche de l'Institut de Recherche et d'Enseignement sur la Paix (article).

Person Y. (1975) : l'Afrique noire et ses frontières, Le mois en Afrique (article).

Pourtier R. (2017) : Le Lac Tchad entre crise écologique et menaces géopolitiques, l'ENA hors les murs (article).

Radio France Internationale (2014) : Niger: menace grandissante de Boko-Haram dans la région de Diffa, RFI, en ligne : <ww.rfi.fr>, consulté le 23 mars 2017(article).

Roche S. (1994) : Insécurité et liberté, Seuil, Paris (livre).

- Rousseau Ch. (1948) : L'indépendance de l'Etat dans l'ordre international, R.C.A.D.I., 1948/II, pp. 171-253 (article).
- Saibou I. (2010) : Les coupeurs de route : Histoire du banditisme rural et transfrontalier dans le bassin du Lac Tchad, Karthala, Paris (livre).
- Saibou I. (2004) : L'embuscade sur les routes des abords sud du Lac Tchad, Editions Karthala (article).
- Sambe B. (2016) : Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad: Au-delà du sécuritaire, le danger ethniciste et le désastre humanitaire, ORCRA (article).
- Scelle G. (1994) : Droit international public, Ed. Domat Montchrestien, Paris (livre).
- Servant P. (2009) : Les guerres modernes racontées aux civils... et aux militaires, Buchet-Chastel, Paris (livre).
- Serre J. (2016) : Les États fragiles, Levallois-Perret (livre).
- Souaré I. (2007) : Guerre civiles et coups d'Etat en Afrique de l'ouest. Comprendre les causes et identifier des solutions possibles, Paris, L'Harmattan, (livre).
- Sperduti G. (1976) : Le principe de la souveraineté et le problème des rapports entre le droit international et le droit interne, R.C.A.D.I., 1976/V (article).
- Strauss L. (1959) : What is political philosophy ? And other studies, Chicago (livre).
- Tisseron A. (2011) : Enchevêtrements géopolitiques autour de la lutte contre le terrorisme dans le Sahara, Hérodote (article).
- Touchard L. (2001) : Des murs et les Hommes : sécuriser les frontières africaines au XXI^e siècle, IFRI (article).
- Tripel H. (1923) : Les rapports entre le droit international et le droit interne, R.C.A.D.I. (article).

Tripel H. (1920) : Droit international et droit interne, Pédone, Paris (livre).

Truyol Y Serra A. (1923) : Théorie du droit international public, RCADI (livre).

Vitalis J. (2004) : La réforme du secteur de sécurité en Afrique. Contrôle démocratique de la force publique et adaptation aux réalités du continent Afrique contemporaine (article).

Weber M. (2004.) : Œuvres politiques (1895-1919), Albin-Michel, Paris, (livre).

Woronof J. (1972) : Différends frontaliers en Afrique, Le Mois en Afrique (article).

Zagury D. (2018) : La Barbarie des hommes ordinaires. Ces criminels qui pourraient être nous, Édition de l'Observatoire.

Zartman W (1995) : L'effondrement de l'Etat, désintégration et restauration du pouvoir légitime, Nouveaux Horizons, Paris, (livre).

Ziad O. (2011) : Les approches juridiques de la lutte antiterroriste : les nouvelles extensions du droit international, la coopération européenne et les réglementations du monde arabe, Droit, Lille II (livre).

La construction de l'intégration régionale africaine par la sécurité : enjeux et perspectives

François -Xavier Elong Fils
elongprince@yahoo.fr
Université de Yaoundé II

Résumé

L'objet de cette contribution est d'analyser la construction de l'intégration régionale en Afrique à la lumière de l'approche sécuritaire. L'idée de l'intégration régionale en Afrique n'est pas un phénomène récent, elle date des années 1960 avec la création de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) en 1963 dont l'objectif est l'unité africaine au plan politique, économique et social. En 1980, le Plan d'action de Lagos fixe l'objectif d'intégration au niveau sous régionale au cours des années 2000. Toutefois, l'Afrique est l'un des continents qui accuse relativement un retard en matière d'intégration par la sécurité pour des raisons historiques, géographiques, sociopolitiques et reste le continent le plus dominé par les conflits armés. Face à la recrudescence des menaces sécuritaires, l'intégration régionale par la sécurité s'avère comme un moyen pour l'Afrique de profiter des opportunités de la mondialisation et de faire face aux phénomènes de l'insécurité qui se développent dans différentes zones. À partir de l'intergouvernementalisme et du fonctionnalisme, respectivement comme cadre théorique et méthodologique, l'on est parvenu aux résultats selon lesquels le but et la nécessité de l'intégration régionale par la sécurité permettent la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique.

Mots-clés : Construction, intégration régionale, sécurité, enjeux, perspectives

Abstract

The purpose of this contribution is to analyze the construction of regional integration in Africa in the light of the security approach. The idea of regional integration in Africa is not a recent phenomenon, it dates from the 1960s with the creation of the Organization of African Unity (OAU) in 1963, the objective of which is African unity in political, economic and social level. In 1980, the Lagos Plan of Action set the objective of integration at the sub-regional level during the 2000s. However, Africa is

one of the continents which lags relatively behind in terms of integration through security for historical, geographical and socio-political reasons and remains the continent most dominated by armed conflicts. Faced with the resurgence of security threats, regional integration through security is proving to be a means for Africa to take advantage of the opportunities of globalization and to deal with the phenomena of insecurity that are developing in different areas. Starting from intergovernmentalism and functionalism, respectively as a theoretical and methodological framework, the results have been reached that the purpose and the necessity of regional integration through security enable the prevention, management and resolution of conflicts in Africa.

Keywords: Construction, regional integration, security, issues, perspectives

INTRODUCTION

L'histoire contemporaine de l'Afrique est animée par une série de guerres. Les plus anciennes se sont installées sur le pourtour du Sahara et de l'Afrique australe ; les plus récentes se sont déroulées en Libye, en République démocratique du Congo (RDC), en Somalie, au Mali, sans oublier la République Centrafricaine. Dans les années 1960, le continent noir a été décimé par de multiples conflits qui ont fait des millions de morts et des dizaines de millions de déplacés (Lugan 2013 : 7-8). Et dans les années 1990, le continent africain s'est retrouvé opposé à des difficultés sociopolitiques et sécuritaires primordiales. En dépit, des possibilités liées en ressources humaines et naturelles. Ces difficultés sociopolitiques continuent à faire ralentir le processus d'intégration régionale sécuritaire en Afrique. Il y a premièrement les conflits internes et externes : implication de certains Etats dans les troubles déstabilisant d'autres Etats (exemple du Rwanda et de l'Ouganda en RDC) qui ont non seulement compromis la sécurité aux frontières et détruit des infrastructures, mais aussi institués un climat de peur entre les africains. Ce climat de peur qui règne entre Etats, y compris à l'intérieur, par manque de confiance institutionnelle, contrarie le processus de l'intégration régionale sécuritaire sur le continent. Le retour de l'insécurité au Mali avec les groupe djihadistes, les attaques de Boko Haram au Nigéria, au Tchad et au Cameroun, depuis quelques années témoigne de cette vulnérabilité et indique qu'en absence d'une construction d'intégration régionale par la sécurité, les périls des conflits demeurent élevés. Dans cette situation, l'intégration régionale par la sécurité s'avère comme une réaction face au fait que l'Etat ne semble

plus être un acteur efficace pour faire face seul à ce challenge. Il y a lieu de dépasser cette approche restreinte et passer à une approche plus large et plus ouverte de la sécurité (Meyer 2006 : 19). La sécurité n'est plus censée passer par le chemin du désaccord, mais bien plus par celui de l'intégration régionale. Le passage de l'OUA à l'Union Africaine (UA), si l'on en croit les prometteurs, est le signe de la prise de conscience par les dirigeants africains des problèmes et défis auxquels l'Afrique doit faire face à l'heure de la mondialisation (Dansou Alidjinou 2016 : 52). Les conflits africains ont mis en lumière le côté régional ²²de la sécurité. Car l'insécurité constitue un handicap au développement et à l'intégration régionale. L'intégration régionale africaine par la sécurité a pour but de contribuer à l'amélioration de la doctrine sécuritaire et d'identifier les moyens de préventions et de gestion de l'insécurité en Afrique, afin de permettre au continent de s'insérer dans le processus de la mondialisation. A cet effet, la problématique qui retient notre attention est celle de savoir : quels sont les enjeux et les perspectives de l'intégration régionale par la sécurité en Afrique ? Notre grille d'analyse présente l'intégration régionale africaine par la sécurité sous l'angle du courant théorique des relations internationales en démontrant l'utilité de l'approche d'interdépendance de la sécurité et comme méthode nous avons le fonctionnalisme. Deux axes d'analyse marquent notre réflexion. Premièrement, les enjeux de la construction de l'intégration régionale par la sécurité en Afrique passent par le dépassement des intérêts nationaux et l'intégration par le bas. Deuxièmement, les perspectives de construction de l'intégration régionale par la sécurité en Afrique pour une paix durable intègre le renforcement des capacités et la mise en commun d'un cadre stratégique sécuritaire.

L'intégration régionale africaine par la sécurité : un enjeu du dépassement des intérêts nationaux

L'importance et le bénéfice de la construction de l'intégration régionale africaine par la sécurité, s'analyse par le fait que chaque pays africain partage ses frontières en moyenne avec quatre autres pays. Pour ce faire, l'intégration régionale par la sécurité se présente comme une voie indispensable pour maintenir l'Afrique dans la sécurité collective et « *dans le bateau ivre de la mondialisation* » (Mbodj 2006) et constitue un puissant facteur de croissance économique, de développement durable, et d'amélioration des conditions de vie des populations. Il est question

²²Certes, la fin des années 1990, a permis la réduction des conflits interétatiques et a mis un retour à la paix relative, la construction de l'intégration régionale par la sécurité reste un challenge continental, car la situation reste vulnérable.

d'examiner les principaux enjeux de la construction de l'intégration sécuritaire en Afrique à travers des enjeux politiques et stratégiques.

Au XXI^e siècle, les Etats ont pris conscience que la paix ne se décrète pas par des traités, mais qu'elle dépend largement de l'instauration d'une communauté internationale capable d'agir comme un acteur collectif (Deschaux-Dutard 2018 : 109-129). Nous allons montrer les enjeux politiques de l'intégration régionale sécuritaire à la lumière de la sécurité collective qui est devenue un enjeu collectif garanti non par un seul Etat, mais par l'intégration de plusieurs Etats de la gouvernance et les valeurs démocratiques.

Les enjeux de la sécurité collective à l'échelle de l'Afrique face aux nouvelles menaces

Pour ce qui est de la sécurité collective, certains auteurs présentent l'Afrique comme un foyer de l'insécurité, de la pauvreté, du sous-développement et de la maladie qui affectent son avenir et causent une sensation oppressante de peur, d'angoisse et d'anxiété. Le peuple vit sous la férule de la peur et du besoin et attend des Etats une responsabilité plus importante. Dans ce contexte, il est un impératif que les Etats s'intègrent en communauté régionale sécuritaire adoptent et assimilent de nouvelles façons de penser les menaces qui pèsent sur les populations.²³Le trafic des drogues, des armes et des personnes, le terrorisme, la piraterie, la cybercriminalité, le blanchiment d'argent, et la contrebande des marchandises prévalent fortement partout en Afrique, avec plusieurs Etats servant à la fois comme des points de transit et points de destination. Le terrorisme gagne de plus en plus du terrain sur le continent en raison de la capacité des terroristes à financer leurs activités avec les retombées de l'exploitation des ressources naturelles abondantes de l'Afrique. Aidés par la porosité des frontières. La pauvreté est l'une des conséquences de l'insécurité en Afrique, sécurité et pauvreté sont liées. Kofi A. Annan disait : « Il n'y a pas de sécurité à long terme sans développement. Il n'y a pas de développement sans sécurité » (Kofi A. Annan 2006). Les programmes de réduction de la pauvreté ne doivent pas seulement être incorporés dans les réformes du secteur de la sécurité, mais nécessitent une forte volonté politique pour poursuivre vigoureusement les politiques de l'intégration régionale par la sécurité. Historiquement, le terme sécurité a une connotation militaire. De nos

²³ La paix et la sécurité en Afrique ont subi des attaques considérables de la part des réseaux transnationaux criminels organisés au cours de ces dernières années, avec pour conséquences des pertes considérables en vies humaines et des pertes de biens très précieux, et des conséquences hors proportion.

jours, la sécurité de l'Afrique va, entre autres, au-delà de l'éducation, de l'environnement et de la santé. Pour que l'Afrique soit en sécurité, les dirigeants doivent comprendre la nécessité de l'intégration régionale par la sécurité. Le défi ici est la volonté politique des gouvernants africains de mettre en œuvre et d'appliquer les dispositions relatives à l'intégration régionale via la sécurité. Les leaders africains doivent se focaliser sur la viabilité et l'application du dispositif régional sécuritaire dans l'espace et dans le temps pour améliorer la paix et la stabilité en Afrique.

La gouvernance et les valeurs démocratiques condition d'une paix durable

L'enjeu fondamental de l'intégration régionale africaine par la sécurité met en exergue deux notions : la gouvernance et les valeurs démocratiques. L'importance de la sécurité des Etats ne peut pas être sous-estimée dans la conception de la gouvernance démocratique, en Afrique où, immédiatement après les vagues des indépendances, les Etats ont été dirigés par des régimes dictatoriaux constitutionnels et plus tard par des régimes militaires autocratiques ; et il y a environ quelques années en arrière, le continent est devenu un foyer de conflits violents. A ce jour, la vague démocratique des élections multipartites et compétitives en Afrique non seulement libéralise le paysage politique pour assurer des engagements entre l'Etat et la société, mais aussi sert de mécanisme de résolution des conflits. L'un des principaux objectifs de l'intégration régionale par la sécurité est d'engager les Etats d'Afrique à travailler pour sauvegarder et consolider la coopération favorable au maintien de la paix, à la stabilité et la sécurité sur le continent. En effet, l'intégration régionale par la sécurité a pour enjeux de tourner le regard vers la sécurité comme point central, si bien que la conception première de l'intégration régionale est que s'il y a sécurité il y aurait développement, gouvernance et démocratie. D'autres enjeux de l'intégration régionale par la sécurité sont entre autres : prévenir, gérer, et résoudre les conflits internes et inter-Etats, renforcer la coopération dans le domaine de la prévention des conflits, de l'alerte précoce, des opérations de maintien de la paix, du contrôle de la criminalité transfrontalière, du terrorisme et de la prolifération des armes légères et des mines anti-personnelles, maintenir et consolider la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. L'intégration régionale par la sécurité permettra à l'Afrique de s'impliquer dans l'assistance et le suivi des élections et de créer un environnement favorable à la gouvernance démocratique, notamment la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité, les droits de l'homme, le droit humanitaire et les principes démocratiques. Le challenge ici est la volonté politique de mettre en œuvre et d'appliquer les dispositions relatives à la

sécurité dans les Etats membres intégrés puisqu'ils diffèrent en termes de culture, d'histoire coloniale et de développement économique.

S'agissant des enjeux stratégiques, Il est question d'apprécier la réduction de la violence et la préservation des valeurs politico-économiques. En Afrique, la violence n'est pas seulement responsable de la mort d'individus, elle détruit des familles et laisse des enfants orphelins ; elle fait disparaître des moyens de subsistance et appauvrit des populations entières ; elle entraîne des handicaps physiques et accable les services de santé ; elle détruit les infrastructures et affaiblit l'État de droit ; elle entrave l'établissement d'une organisation politique durable. En bref, la violence freine le développement partout où elle se produit. ²⁴

Le continent africain apparaît globalement comme une région en déséquilibre durable et un espace de tensions et de disparités. Sans nier que le processus historique continental, hier comme aujourd'hui, révèle bien des chocs sanglants, et des conflits intra et inter communautaires. Or la civilisation négro-africaine se définit essentiellement, en termes de dialogue, de compromis, de coexistence pacifique et de paix. Les conflits entre groupes sociaux trouvaient traditionnellement plus d'issues heureuses dans les négociations et l'arbitrage dans les affinités et les alliances. Mais avec la culture urbaine populaire en émergence, les Etats n'ont pas su institutionnaliser des capacités appropriées de gestion non violente des conflits ou des conflits potentiels. Ainsi, les mécanismes modernes d'arbitrage et de gestion préventive des conflits semblent généralement incapables d'alternatives viables acceptées par les populations (Adamou 2011 : 73). Or, les menaces de tensions sont dangereuses et perpétuelles en Afrique. Pour ce faire, l'existence d'intégration régionale par la sécurité est salutaire pour réduire les violences intra et inter communautaires et promouvoir une paix durable et le développement du continent africain. L'on ne saurait prévenir, gérer et régler des conflits en l'absence d'une intégration régionale par la sécurité, ancrée dans des valeurs culturelles séculaires positives et dotés d'institutions modernes fiables et démocratiques. Pour réduire la violence en Afrique, le recours à l'intégration régionale sécuritaire est un enjeu qui permettra de gérer les conflits en impliquant une participation directe et non par intermédiaire, une action personnelle et non par procuration, un rôle dynamique et non mécanique des parties et des acteurs sociaux en

²⁴ Prenant acte de cette gravité, il urge pour le continent d'accélérer le processus d'intégration régionale par la sécurité afin d'assurer le respect, la protection et la réalisation du droit à la vie, la sécurité des personnes, des populations affectées par les conflits en s'attaquant aux menaces issues de la violence armée de l'espace intégré.

présence; système ayant pour objectif principal non seulement un règlement pacifique et amiable par voie de négociation, par voie de persuasion, par voie de consensus ou de compromis, mais également un dénouement juste et durable ayant pour fondement et pour finalité, la sauvegarde, la garantie, la conservation, le renforcement de l'équilibre, de la cohésion, de la paix et de l'harmonie de la communauté intégrée (Nguema 1995 : 95),.

La préservation des valeurs politico-économiques, concerne les droits humains, et la gestion des ressources naturelles communes. En ce qui concerne les droits humains, l'intégration régionale par la sécurité, peut servir de forum permettant de mobiliser certaines valeurs collectives afin d'exercer des pressions sur les pays intégrés en matières des droits humains et de libertés fondamentales. Les Etats intégrés peuvent orienter leur consensus vers une redéfinition de la souveraineté nationale, en écartant des notions absolutistes de l'ère monarchique, en faveur de nouvelles idées favorables à la protection des droits humains et de libertés pour tous, y compris les peuples des pays non intégrés. ²⁵

Dans le domaine économique, les Etats intégrés gagneraient à gérer les questions relatives aux ressources naturelles, halieutiques etc. de manière régionale en raison des incompatibilités entre frontières politiques et les zones écologiques. Le besoin d'une intégration régionale sécuritaire pour l'aménagement des bassins fluviaux. Pour ce qui est des ressources halieutiques, l'intégration régionale par la sécurité permettra de déployer les efforts communs en matière de gestion des stocks, de recherche halieutique et d'autres activités connexes pour une meilleure rentabilité de ces ressources.

La mise en œuvre de la coopération sécuritaire et d'un cadre stratégique commun

Après avoir identifié les enjeux les plus caractéristiques de l'intégration régionale africaine par la sécurité, nous tenterons d'identifier les cadres stratégiques de cette intégration régionale.

²⁵ L'intégration régionale par la sécurité, permettra la reconnaissance par les Etats intégrés des valeurs consignées dans la Charte et traités et l'utilisation de nouveaux instruments, tels que le parlement et tribunaux régionaux proposés dans le traité ou le recours à l'intervention humanitaire, pour assurer la protection collective des droits et libertés humains.

La conceptualisation et l'opérationnalisation des enjeux sécuritaires à l'échelle régionale

Il est question d'analyser la conceptualisation et l'opérationnalisation des enjeux sécuritaires pour l'intégration régionale par la sécurité. Dans cette veine, elle se manifeste par le truchement d'un agenda politique et économique africain : parmi ces approches nous pouvons citer les actions multiples par objectifs, l'Union Africaine en a fait le pivot de sa vision de l'avenir.

- ✓ La mise en œuvre du NEPAD repose en grande partie sur une approche régionale ;
- ✓ L'intégration régionale est définie comme la pierre angulaire, voire l'étape initiale, des Accords de Partenariat Économique entre l'Union Européenne et les pays ACP (Afrique pacifique et Caraïbe) ;
- ✓ Les Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (CSRPs) commencent à être élargis pour prendre en compte les dimensions régionales de la pauvreté et des efforts à fournir en vue de sa réduction, ceci dans la perspective d'une croissance économique accélérée de chacun des pays fondés à la fois sur la promotion des initiatives locales et les complémentarités régionales à renforcer et à développer (CEDEAO 2005 : 44).

Intégrer n'est pas additionner, c'est accroître la compatibilité des plans d'un ensemble de centres de décisions pour atteindre un seuil d'irréversibilité dans la maîtrise des problèmes. À l'évidence, là où d'importantes économies d'échelle sont possibles, ou lorsque les spécialisations n'ont pas été exploitées à fond, ou encore quand on peut s'attendre à des effets de masse critique intéressants (formation, recherche, services d'études), les approches régionales s'imposent (Jacquemot & Raffinot 1993). Jusqu'à présent, les actions d'intégration sont restées focalisées sur une approche englobante et normative associée à l'idée d'uniformisation. À notre avis, seule une approche pragmatique reposant sur la connaissance des réalités sécuritaires et sociales et sur l'identification des intérêts communs des membres de l'espace intégré viable a des chances de réussir. Cette démarche, qui vise à faire reposer l'intégration sur les acteurs ayant intérêt à la coopération, doit procéder par étapes, actions sectorielles et objectifs limités ; elle seule permettra de susciter l'adhésion véritable des partenaires, et de déboucher sur l'exécution des décisions et des stratégies ainsi que sur l'application des régimes de sanctions correspondants (Jacquemot & Raffinot 1993s)

Le terme d'intégration régionale fait souvent référence à l'aspect économique. Pour ce faire, il faut avoir à l'esprit que l'intégration

régionale peut couvrir plusieurs secteurs de politiques publiques, aussi bien au niveau économique qu'au niveau de la sécurité régionale, des droits de l'homme, de l'éducation, de la santé, de la recherche et de la technologie, ainsi que de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles, pour ne citer que ceux-là (STRADEVCO 2012 : 12). En Afrique, une volonté très forte d'unité panafricaine se manifeste, et se concrétise en 1963 par la signature de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) par 32 pays africains. L'OUA fonde sa stratégie sur le droit inaliénable de chaque État à une existence indépendante avec pour mot d'ordre « *l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation* ». Son principe directeur du respect de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats ne lui permet pas de régler les conflits de plus en plus nombreux en Afrique (STRADEVCO 2012 : 12s). On peut définir la sécurité comme étant le contraire de l'insécurité. Le terme défense selon l'acception militaire, a pour but d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes formes d'agression la sécurité et l'intégrité du territoire ainsi que la vie des populations. Elle pourvoit même au respect des alliances, traités et accords internationaux (Gahama 2015 : 79-80):

L'effet majeur de l'intégration régionale sécuritaire, s'observe par le maintien de paix et par l'attrait des investisseurs. Il est désormais admis que l'un des effets de la mondialisation est d'accroître la mobilité des ressources humaines et financières, qui se dirigent plutôt vers les pays où la stabilité et la sécurité sont les plus fortes. En plus, l'intégration régionale par la sécurité a des retombées économiques qui conduisent à des bénéfices de productivités et à une réduction des coûts de production, ce qui attire les investisseurs. L'intégration régionale par la sécurité peut donc être un tremplin permettant à l'Afrique de s'intégrer dans la mondialisation. Il faut savoir aussi que malgré ces effets positifs, l'intégration régionale par la sécurité suscite également quelques défis à relever.

Le défi consiste désormais à nous pencher sur les obstacles à la concrétisation de cette vision en Afrique. Un enjeu majeur est de maintenir la stabilité politique, sécuritaire, la bonne gouvernance et la paix en Afrique, ainsi qu'un engagement politique fort à l'égard du processus d'intégration. Les États intégrés devraient continuer de livrer un certain degré de souveraineté nationale aux institutions régionales puissantes et indépendantes, lesquelles pourront, pour le compte de ces États, relever les principaux enjeux politiques, sécuritaires, économiques et sociaux qui ne sont pas pris en charge au niveau des Etats pris individuellement. L'instabilité politique et les troubles civils dans certains pays ont parfois des retombées qui nuisent à l'intégration régionale africaine par la sécurité. Il est indispensable que le fort soutien politique à l'intégration régionale par la sécurité se traduise en actes. Pour cela, il

faut ratifier les protocoles et accorder une attention suffisante à l'intégration régionale sécuritaire dans les plans nationaux de développement.

Certes le continent africain fait preuve de capacités stratégiques et opérationnelles dans les domaines du maintien de la paix et de la prévention à travers les dispositifs africains de maintien de paix et de sécurité, il n'en demeure pas moins que certains défis majeurs restent à accomplir en matière de conflits, de crises et de gouvernance. Dans le domaine sécuritaire, les défis sont entre autres : les rebellions politiques, des trafics humains, de drogues et le développement du terrorisme. Tout de même, la circulation incontrôlée des armes légères pose la nécessité d'une intégration régionale par la sécurité en Afrique sur les armes légères et de petits calibres. L'Afrique est confrontée au défi de la faiblesse de l'Etat et du secteur de sécurité affecté par la dislocation ou la fragilisation des forces de défense et de sécurité en rapport avec des rébellions ou des crises politiques. Autres défis à relever qui ne sont pas les moindres : les résistances des États à consentir des délégations de souveraineté permettant de donner le véritable coup d'envoi à l'intégration régionale africaine par la sécurité ; les lenteurs des processus de signature, ratification, domestication des protocoles et des conventions signés au niveau continental par les Etats ; le manque des ressources humaines et financières permettant à des Etats d'accomplir réellement leur volonté ; Les répercussions des fragilités des Etats et des faiblesses de leur gouvernance interne sur le processus d'intégration régionale sécuritaire. Autrement dit, le renforcement de la gouvernance démocratique au niveau national est aussi un défi à relever si l'on veut avoir une intégration régionale sécuritaire efficace et légitime.

Renforcer le leadership politique africain par une synergie d'action en vue de la construction d'une Afrique de la défense et de la sécurité

Le processus d'intégration régionale africaine par la sécurité nécessite une synergie politique considérable. Premièrement, il faut renforcer le leadership politique c'est-à-dire l'émergence d'un leadership politique pour jouer le rôle de locomotive économique et de gendarme régional dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique, deuxièmement renforcer les dispositifs africains de sécurité. Le leadership politique africain ne se résume pas au simple pouvoir de prise de décision. Il implique également l'aptitude des acteurs politiques à faire adhérer les autres à leurs points de vue sur des questions d'intérêt commun. Cette conception suppose la capacité du leader à inciter les acteurs à le suivre et à adopter sa vision d'un problème ou d'une situation. En cela, le

leadership politique requiert de fortes capacités de motivation et d'influence (Moderan 2015 : 8). Le leadership politique joue un rôle essentiel dans tout effort visant à renforcer l'intégration régionale sécuritaire en Afrique. Pour être durable, légitime et efficace, l'intégration régionale sécuritaire ne peut pas avoir un caractère purement technique ; elle doit être intégrée à un processus de transformation sur le long terme impliquant l'ensemble des Etats intégrés. Les Etats africains doivent faire preuve de leadership pour garantir l'engagement des institutions et des citoyens et faire de l'intégration régionale par la sécurité une question d'intérêt public, et non pas seulement une préoccupation des Etats pris individuellement. Les Etats hostiles au processus de l'intégration régionale par la sécurité sont en mesure d'instrumentaliser leur influence pour affaiblir le processus. En définissant un engagement et un leadership politique clair, les Etats peuvent accroître la confiance des partenaires au développement, ce qui facilite en général la mobilisation de ressources extérieures pour soutenir la sécurité en Afrique. L'un des défis majeurs auxquels l'intégration régionale par la sécurité est souvent confrontée est la prise de conscience insuffisante, par les Etats, du rôle moteur qui leur incombe dans ce processus. Certes, la bonne volonté des décideurs ne suffit pas à assurer le succès de l'intégration régionale sécuritaire. Pour autant, le manque de volonté politique retarde et compromet inmanquablement le processus.

Il est indispensable de renforcer les dispositifs africains de sécurité. L'Union Africaine adopte en 2002 l'« Architecture Africaine de Paix Et de Sécurité» (APSA) fondée sur le principe de solutions africaines aux problèmes africains. L'architecture repose sur un bras armé : le Conseil de paix et de sécurité (CSP). Le continent africain entend désormais résoudre par lui-même les problèmes de paix et de sécurité afin de ne plus permettre que l'Afrique soit encore un vaste champ d'interventions de puissances étrangères (Bado 2012 : 1). Le renforcement des dispositifs sécuritaires africains, qu'il soit institutionnel ou humain, revêt une importance fondamentale pour l'ensemble des pays africains. D'une part, il renforce la légitimité de l'intégration régionale par la sécurité pour assurer et fournir une sécurité à la frontière de l'ensemble du territoire d'Afrique, d'autre part il permet d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Tout d'abord parce que l'intégration régionale sécuritaire constitue une réponse aux besoins réels. Ensuite, parce qu'elle constitue un outil politique au service des populations africaines. Également parce qu'elle représente un pilier de la sécurité globale d'Afrique : elle participe pleinement à la sécurité globale en couvrant différents aspects tels que la sécurité économique, sanitaire,

alimentaire, civile, industrielle et politique... Tous les conflits en Afrique ne se résolvent pas par le seul sort des armes. Mais par le renforcement des dispositifs africains de sécurité pour faciliter une intégration régionale sécuritaire, seule manière viable de maintenir le principe d'intangibilité des frontières. Si elles sont indéniablement un espace de contestation, d'opposition et d'affrontement, les frontières en Afrique sont aussi, et peut-être surtout, une source considérable, non seulement pour les trafics et la contrebande qui traversent toute l'Afrique, mais aussi pour les acteurs de la violence politique qui y trouvent à la fois un moyen de prospérer et de se protéger (Touchard 2018 : 20).

CONCLUSION

Au terme de notre analyse qui portait sur la construction de l'intégration régionale en Afrique par la sécurité, l'on note que le processus d'intégration africaine présente des enjeux sécuritaires, notamment aux plans politiques et stratégiques. Par ailleurs, la sécurité est aujourd'hui l'un des défis majeurs à relever en Afrique, et les Etats africains ont choisi d'agir dans un cadre communautaire. A cet effet, la sécurité apparaît comme un instrument de l'intégration africaine, et la mise en place d'institution comme l'architecture de paix et de sécurité en Afrique (APSA) traduit la volonté des leaders africains de réduire leur dépendance en matière de paix et sécurité vis-à-vis des puissances étrangères ou les organisations internationales à l'instar de l'ONU. La participation active et massive des institutions d'intégration régionale en Afrique comme l'APSA est une bonne initiative. Aux côtés des avancées que l'Afrique réalise en termes de l'intégration régionale économique et politique, il reste à s'interroger sur sa capacité à réaliser l'intégration régionale par la sécurité pour prendre en charge les mécanismes africains de paix et de la sécurité collective. La construction de l'intégration en Afrique à travers la sécurité présente des perspectives, notamment en termes du renforcement de coopération sécuritaire d'une part entre l'Union Africaine et ses Etats membres (coopération multilatérale), et entre les pays africains d'autre part (coopération bilatérale). Le continent africain est capable de trouver des solutions qui lui sont propres pour la gestion de la sécurité. A cet effet, il importe de prendre à son compte la notion africaine de l'intégration régionale par la sécurité qui permette de dépasser la question de souveraineté étatique. Cette question de l'intégration régionale africaine par la sécurité peut sans aucun doute aboutir comme en occident notamment avec des instruments comme L'OTAN. Les enjeux de l'intégration régionale sécuritaire en Afrique, sont de garantir la sécurité des territoires, la fluidité des échanges, la paix et

le développement durable pour les populations africaines. Certes le chemin de l'intégration régionale par la sécurité est encore long pour l'Afrique, mais il n'y a pas de doute que l'Afrique est en chemin. Espérons qu'elle y parvienne au terminus avant le temps.

Bibliographie

Bado A. B. (2012) : « L'Union Africaine et la sécurité collective », Bulletin numéro 58, *Presse de Université Laval*.

Beddeleem O. et Saurugger S. (2009), *Théories et concepts de l'intégration européenne*, Presse de Science Po, Paris.

CEDEAO (2005), « Perspectives régionales de développement à moyen et long terme de l'Afrique de l'Ouest », Symposium organisé à l'occasion du 30^e anniversaire, 25 et 26 mai, Abuja (Nigéria).

Dansou Alidjinou A. (2016), « L'intégration africaine face à la mondialisation », *Reconnexion de l'Afrique à l'économie mondiale : défis de la mondialisation*.

Deschaux-Dutard D. (2018), « Les organisations internationales et la sécurité collective », *Introduction à la sécurité internationale*.

Jacquemot P. et Raffinot M. (1993), *La nouvelle politique économique en Afrique*, Edicef, Paris.

Kofi Annan (2006), Discours aux Nations-Unies, 2006.

Lugan B. (2013), *Les guerres d'Afrique : des origines à nos jours*, Edition du Rocher, Monaco.

Mamaty I. et al (2012), L'appui à l'intégration régionale en Afrique : quels enjeux pour les partenaires au développement ? STRADEVCO, Paris.

Meyer A. (2006), « L'intégration régionale et son influence sur la structure, la sécurité et la stabilité d'Etats faibles : l'exemple de quatre Etats Centrafricains », Thèse de Doctorat de Science politique, Institut d'Etudes Politiques de Paris.

Moderan O., (2015), « Leadership politique et dynamique endogène des processus de réforme du secteur de sécurité », *Boîte à outils pour la*

réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique de l'Ouest, DCAF.

Moktar Adamou (2011), « Importance des mécanismes traditionnels de gestion des conflits dans la politique sécuritaire de la CEDEAO », *A la découverte de la CEDEAO, Paix et sécurité dans une CEDEAO des peuples*, Edition bureau régional des FES, Abuja.

Ngodi E. (2015), « L'Afrique centrale face aux enjeux sécuritaires du XXI^e siècle » in Gahama J., *Les perspectives de l'Afrique au XXI^e siècle*, CODESRIA, Dakar.

Nguema I. (1995), « Violence, droits de l'homme et développement en Afrique », *Revue juridique et politique : indépendance et coopération*, Vol. 49, N° 2.

Touchard L. (2018), « Des murs et des hommes : sécuriser les frontières africaines au XXI^e siècle », IFRI, *Laboratoire de recherche sur la défense*.

Le déploiement de la diplomatie climatique non gouvernementale en Afrique Centrale: une concurrence ou une complémentarité à la diplomatie classique des États ?

Dieudonné Toukéa

dtoukea@yahoo.fr

Université de Dschang (Cameroun)

Résumé

La problématique du changement climatique est devenue mondiale au regard des enjeux multiples que cela soulève, obligeant les Etats à laisser une place non négligeable à des acteurs non gouvernementaux à savoir experts, entreprises, ONG, représentants de mouvements sociaux...etc, « qui ne pensent plus être exclus de la négociation ». L'observation de la scène environnementale camerounaise révèle que ces acteurs ne sont pas passifs. Ils mènent des actions remarquables pour défendre les droits des populations locales sur les ressources forestières, au point où on assiste progressivement au déploiement de ce qu'Henri Rouillé d'Orfeuil qualifie de « diplomatie non gouvernementale ». L'action de ces acteurs non étatiques sur la scène climatique concurrence à certains égards la diplomatie classique. D'où la naissance d'un conflit larvée entre ces différents acteurs. Cependant, dans ce « bras de fer » dans lequel les pouvoirs publics sont généralement vainqueurs, se développent aussi en permanence des relations de complémentarité.

Mots-clés : Diplomatie climatique, diplomatie non gouvernementale, changements climatiques, négociations climatiques, jeux d'acteurs.

Abstract:

The problem of climate change has become global in view of the multiple issues it raises, forcing States to leave a significant place to non-governmental actors, namely experts, companies, NGOs, representatives of social movements, etc., "who do not think no longer be excluded from the negotiation". Observation of the Cameroonian environmental scene reveals that these actors are not passive. They carry out remarkable actions to defend the rights of local populations to forest resources, to the point where we are gradually witnessing the deployment of what Henri Rouillé d'Orfeuil describes as "non-governmental diplomacy". The action of these non-state actors on the climate scene competes in certain

respects with traditional diplomacy. Hence the birth of a hidden conflict between these different actors. However, in this "arm wrestling" in which the public authorities are generally victorious, relations of complementarity are also constantly developing.

Keywords: Climate diplomacy, non-governmental diplomacy, climate change, climate negotiations, interplay of actors.

INTRODUCTION

La problématique du changement climatique est devenue mondiale au regard des enjeux multiples que cela soulève, obligeant les Etats à laisser une place non négligeable à des acteurs non gouvernementaux, à savoir experts, entreprises, ONG, représentants de mouvements sociaux, etc, « *qui ne pensent plus être exclus de la négociation* » (Badie 2013 :16). Cette négociation est définie par Christophe Dupont comme une « *activité qui met en interactions plusieurs acteurs qui, confrontés à la fois à des divergences et à des interdépendances, choisissent de rechercher volontairement une solution mutuellement acceptable* » (Dupont 1994 : 11). L'entrée en jeu de ces acteurs non étatiques dans le processus de négociation a considérablement transformé le processus, si bien que deux types de négociations coexistent aujourd'hui : une négociation classique menée par des diplomates de haut rang, sous couvert des Etats, dotés d'instructions précises dans des réunions officielles d'une part, et d'autre part, une profusion de négociations menées dans des groupes à géométrie variable (groupes restreints à composition non limitée) sous forme de sessions de travail, de réunions plus ou moins formelles (Smouts et al. 2006 : 373). L'activisme des acteurs non étatiques dans les négociations multilatérales est très visible (Orsini & Compagnon 2013 : 106). L'observation de la scène environnementale camerounaise révèle que ces acteurs, ne sont pas passifs, ils mènent des actions remarquables pour défendre les droits des populations locales sur les ressources forestières, au point où l'on assiste progressivement au déploiement de ce que Rouillé d'Orfeuil (2006) qualifie de « diplomatie non gouvernementale ». Elle se définit par son objectif de « *participer à la construction d'un monde de solidarité, c'est-à-dire construire un monde de droit et de développement durable, et promouvoir un « état de droit international », soucieux de tous les citoyens du monde et de la transmission aux générations futures d'un patrimoine préservé* » (Rouillé d'Orfeuil 2006 : 25). C'est dans l'optique d'atteindre cet objectif que ces acteurs non étatiques participent aux négociations internationales sur le climat. Cependant, les actions de ces derniers qui se développent et s'affirment de plus en plus

parallèlement à l'action diplomatique menée par l'Etat amènent à se poser la question suivante : existe-t-il une dualité ou une complémentarité entre l'Etat et les acteurs non étatiques dans leurs actions respectives lors des négociations internationales sur le climat ? Cette interrogation revêt tout son sens en ceci que les tenants de la théorie réaliste ont longtemps soutenu l'idée selon laquelle les Etats demeurent les seuls acteurs pertinents des relations internationales (Battistella 2003 : 112-113). Thèse, d'ailleurs, remise en cause par la théorie transnationaliste (Battistella 2003 : 175-204). Car la scène internationale est de nos jours investie par des acteurs transnationaux dont les actions transgressent la souveraineté étatique.

Cette question sur les rapports entre l'Etat et les ONG sur la scène climatique a fait l'objet de travaux qui ont démontré que les ONG, dans une certaine mesure, sont des adversaires des Etats et participent au recul de l'Etat sur la scène internationale. Dans une autre mesure, ces acteurs travaillent de concert avec lui ((Faraco 2004 ; Faraco 2006 ; Kessler et al. 2008 ; Arts & Bas 2001 ; Arts & Bas 2005 ; Breton-Le Goff & Gaëlle 2001). Bien que ces travaux traitent de la dynamique de transnationalisation avec un accent particulier sur la question climatique, il faut cependant noter qu'ils n'abordent pas l'aspect des rapports de l'Etat du Cameroun avec les ONG et les experts dans la gouvernance climatique ; D'où la nécessité de s'y pencher dans notre analyse.

Cet article postule ainsi que les Etats africain, sur la scène internationale du climat, sont complexés par la présence et l'action non négligeable des acteurs non étatiques dans les négociations climatiques. Cette situation engendre ainsi la naissance d'un conflit larvée entre ces différents acteurs. Dans ce « bras de fer », où les pouvoirs publics sont généralement vainqueurs, se développent aussi en permanence des échanges mutuellement bénéfiques.

Pour mener cette analyse, la théorie transnationaliste (Keohane & Nye 1971 ; Rosenau 1990 ; Badie 1995 ; Badie 1999 ; Colonomos 1995) est utilisée, car elle permettra de rendre compte de l'adversité implicite qu'entretiennent l'Etat et les acteurs non étatiques sur la scène climatique. Le recours à la théorie de la gouvernance (RISS 1998) est aussi important, pour mettre en exergue la nécessité du développement des actions complémentaires entre ces différents acteurs dont les actions isolées ne peuvent véritablement contribuer à lutter contre les changements climatiques. Ces outils théoriques permettent d'analyser les données empiriques collectées à la fois par les techniques documentaires et l'enquête de terrain, précisément, l'entretien non directif (Grawitz

2001 : 651) auprès des responsables d'ONG locales très présentes dans les négociations sur le climat depuis plus d'une dizaine d'années. Ce qui conduira à appréhender d'une part, le rapport conflictuel caché existant entre l'Etat et les acteurs non étatiques dans les négociations internationales sur le climat, ainsi que la complémentarité tacite qu'ils entretiennent entre eux, d'autre part.

Le développement sur la scène climatique d'une rivalité larvée entre la diplomatie non gouvernementale et la diplomatie classique

Les relations qu'entretiennent les représentants de l'Etat aux négociations sur le climat avec les acteurs non étatiques sur la scène internationale sont momentanément animées par des conflits plus ou moins cachés. Ces bras de fer qui sont généralement remportés par les pouvoirs publics (Battistella 2003 :183), peuvent être perceptibles au niveau de la concurrence au monopole étatique et la perturbation des sentiments de loyauté par les citoyens appartenant à des réseaux non étatiques.

Concurrence au monopole de l'Etat dans les négociations climatiques et revendication de sa légitimité

Le rôle joué par les acteurs non étatiques dans le débat public et la négociation internationale sur le climat ne réjouit pas toujours tous les acteurs traditionnels de la négociation internationale, particulièrement les acteurs gouvernementaux africains, qui se sentent désormais concurrencés (Toukèa 2019 : 242-270). En effet, « *les diplomaties les plus modernes savent interagir avec ces nouveaux acteurs de la négociation internationale. Les diplomaties des pays plus centralisés ou plus conservateurs et, bien sûr, les diplomaties des pays à régimes dictatoriaux ont plus de difficultés à se faire à cette nouvelle donne. Ils sont les premiers à interpeller les ONG et à mettre en avant ce qui peut apparaître comme leurs limites ou leurs faiblesses* » (Rouille d'Orfeuille & Durao 2003 : 9). C'est ainsi que de nombreuses questions sont adressées aux ONG pour ramener leur ambition à des proportions modestes, questions au rang desquelles se trouvent celle de leur légitimité à participer aux tractations internationales. Cette question contribue effectivement à limiter les rôles et le nombre des ONG dont la présence est perçue comme une concurrence au monopole de l'Etat dans les arènes diplomatiques. Or, les membres de certaines délégations africaines aux négociations sont très insignifiants et souvent constitués à majorité d'hommes politiques et faiblement d'experts sur les différentes questions qui concernent le Cameroun (Kede 2017 : 61-64). Fort de cela, certains

membres d'ONG veulent souvent, lors des négociations internationales sur le climat, « s'associer aux représentants de l'Etat pour harmoniser les positions et faire front commun, mais ces derniers refusent » (Entretien avec Monkam, Cadre d'une ONG environnementale, 08 Juin 2015) ; ils revendiquent plutôt leur légitimité, en notant que: « *les ONG n'ont pas la légitimité et la légalité pour parler au nom de la société civile comme les parlementaires* ». Et c'est dans ce sens que certains auteurs affirment que « *les pouvoirs gouvernementaux, surtout ceux qui n'ont guère de légitimité démocratique, dénie aux ONG le droit de parler au nom de la « société civile », tout au plus peuvent-elles s'exprimer au nom des membres de leurs assemblées générales. Contrairement aux parlementaires, élus au suffrage universel, et aux gouvernements, que les parlementaires peuvent censurer, les ONG ne seraient pas les représentants de la société civile, mais tout au plus des lobbies* » (Rouillé d'Orfeuil & Duroo 2003 : 9). L'on peut comprendre à partir de là que les représentants de l'Etat dans les sommets sur le climat, luttent pour conserver le monopole étatique sur la scène climatique, notamment en revendiquant leur légitimité et en interpellant les ONG sur leurs limites, à la moindre occasion qui se présente. Un autre aspect permettant de percevoir encore ces relations d'adversité larvée sur la scène climatique, entre l'Etat et les représentants de la société civile, est celui des allégeances citoyennes.

Perturbation des sentiments de loyauté par des citoyens appartenant à des réseaux non étatiques et développement des résistances politiques par l'Etat

De nos jours, l'exclusivité des allégeances citoyennes dont jouissaient les autorités étatiques par le passé sont révolues. Elles sont partagées d'une part entre l'Etat auquel appartient les individus qui se mobilisent durant les négociations pour défendre les intérêts des populations locales qu'ils représentent, et d'autre part, les réseaux dont ces individus sont membres. Cette révolution de la compétence politique internationale a pour conséquence la substitution de nouvelles formes de solidarités sub-trans-extra-territoriales aux identifications automatiques nationales classiques. Car comme le relève Battistella (2003 : 198), « *les individus sont de plus en plus caractérisés par la multi-appartenance : s'ils continuent à être citoyens membres d'un Etat-nation, ils appartiennent parallèlement à tout un ensemble de réseaux en tant que membres d'une association professionnelle ou d'un groupe de pression, en tant que militants d'une ONG* ».

Le problème qui se pose avec cette multi-appartenance, est que l'individu ainsi situé territorialement du fait de sa relation citoyenne d'ordre stato-national, et socialement par son appartenance à des réseaux étatiques multiples « *est amené à s'identifier de moins en moins automatiquement aux politiques menées par ses gouvernements, et à se laisser plutôt guider par de nouvelles formes de solidarités extra-territoriales se substituant à l'allégeance citoyenne* » (Battistella 2003 : 198). Cette réalité a été observée sur la scène climatique. En effet, les représentants de l'ONG dénommée Centre pour l'Environnement et le Développement (CED) ont plusieurs fois pris la parole pour donner la position du Caucus d'Accra²⁶ concernant la prise en compte des droits et intérêts des communautés forestières au sein du groupe thématique REDD+ de l'organe subsidiaire scientifique et technique de la CCNUCC, sans s'aligner étroitement aux politiques menées par le gouvernement camerounais. Par exemple, Samuel Nnah Ndobé qui est facilitateur du Caucus d'Accra est l'un des experts militants des droits des communautés forestières du Bassin du Congo les plus actifs sur le plan international, notamment à travers des publications sur la prise en compte des droits des peuples autochtones dans le processus REDD+ et en matière des ressources naturelles qui ont valu au CED sa réputation irréductible des droits des peuples autochtones et entretient à cause de cela des relations difficiles avec les pouvoirs publics camerounais (Kede 2017 : 71). Les autorités étatiques camerounaises assistent de ce fait à la perturbation des sentiments de loyauté de certains de ses citoyens qui s'engagent sur la scène climatique mondiale au sein des collectifs d'appartenance non étatiques dont les prises de position rament souvent à contre-courant des points de vue du gouvernement.

Face à cette perturbation de son autorité, l'Etat « *ménage des zones de résistances politiques* » (Badie 1999 :178) en développant des « *attitudes défensives et offensives* » (Badie 1999 :142). C'est dans cette perspective défensive que l'Etat adopte les figures d'« Etat expulseur » (Toukéo 2018 :78-79) et d'« Etat créateur de société civile servile » (Toukéo 2018 : 79). En effet, l'Etat va jusqu'à chercher à exclure, ou mieux expulser les acteurs locaux de certains cadres légaux des discussions ou même comme acteurs pouvant bénéficier des financements extérieurs. Un agent d'une ONG relevait ainsi que dans le but de les ramener à l'ordre, l'Etat les a exclus au niveau national des discussions formelles et des cadres légaux qui permettent à la société civile de s'asseoir avec les autres acteurs (Entretien avec Moise Nkono, agent de développement CED,

²⁶ Réseau d'environ 100 organisations de la société civile et de peuples autochtones provenant de 38 pays du Sud comme du Nord qui vise à placer les droits des peuples autochtones et des communautés forestières au cœur des négociations sur la REDD+.

le 20 Août 2015). Ces actions de la part des pouvoirs publics à l'égard des acteurs locaux permettent de mettre en exergue l'image d'un « Etat expulseur ». Devant la crise de sa loyauté, l'Etat adopte aussi la figure de « créateur de société civile servile ». Il ressort de nos entretiens avec les responsables d'ONG locales que : « *l'Etat crée aussi des sociétés civiles fictives, qu'il fait asseoir sur la table des négociations en disant qu'il est libre de choisir n'importe quelle société civile* » (Entretien avec Moise Nkono, agent de développement CED, le 20 Août 2015). Ce type d'ONG que crée souvent les gouvernements sont généralement qualifiés de « serviles » (De Frouville 2006 :391-433). Elles ont pour but de défendre la politique de l'Etat, en récoltant par exemple les informations pouvant nuire à l'image des Etats. Et au niveau des différentes commissions des Nations Unies où elles peuvent intervenir, elles ont généralement pour mission de défendre la position gouvernementale. Or, l'aspect négatif de cette attitude repose sur le fait que ce type d'ONG étant de connivence avec l'Etat, évitera de dénoncer les violations des droits des peuples autochtones et les communautés locales sur les ressources forestières en zone rurale.

On constate donc qu'il existe un duel larvé entre l'Etat et les acteurs non étatiques engagés dans les négociations climatiques. Cependant, dans un monde où l'interdépendance fait naître des relations de dépendance réciproque (Battistella 2003 :186), ne peut-on appréhender les rapports entre ces différents acteurs que sous un angle conflictuel ? Ne mènent-ils pas sur la scène climatique des actions mutuellement bénéfiques ?

Le développement sur la scène climatique d'une complémentarité réciproque entre la diplomatie non gouvernementale et la diplomatie classique

La lutte contre les changements climatiques est un défi qui exige la conjugaison des efforts des acteurs tant privés que publics, parce que non seulement aucun acteur ne dispose des connaissances et des ressources nécessaires pour s'attaquer seul à ce problème (Stoker 1998 : 25) mais aussi « *chacun a besoin que l'autre fasse quelque chose qu'il ne peut faire lui-même, car cela lui est soit impossible, soit trop difficile ou coûteux* » (Rojot 2003 : 218). Ainsi les acteurs ne pouvant combattre seuls cette menace, ils travaillent en commun avec des partenaires étatiques et non étatiques, ce qui permet à chacun de ces acteurs de multiplier les chances de succès de leurs projets.

L'apport implicite des acteurs non étatiques à l'Etat

De nos jours, les ONG locales camerounaises ont un rôle de plus en plus accrue à jouer dans les négociations internationales sur le climat. En effet, « *le temps de l'intergouvernementalité pure est terminé. Les diplomates qui gardent la main sur la négociation, œuvrent aujourd'hui dans un champ de forces où interviennent des acteurs économiques, sociaux, territoriaux ou scientifiques les plus divers* » (Rouillé d'Orfeuil & Durao 2003 :1). En clair, les diplomates doivent désormais apprendre à agir sur la scène diplomatique avec de nombreux acteurs sociaux au rang desquels les ONG et les associations (Devin 2002 : 226). Ces ONG disposent en général d'une expertise spécifique irremplaçable sur certains points de négociation (Orsini & Compagnon 2013 : 119). Sur la scène climatique internationale, l'Etat ne dispose pas toujours du monopole de l'information, les ONG locales, grâce à leurs maitrises des réalités locales et leurs connaissances parfaites des problèmes des populations locales, sont plus renseignées et par conséquent « *possèdent des capacités d'expertise propres à contredire les « vérités diplomatiques* » » (Devin 2002 : 226).

Les ONG camerounaises et autres représentants des communautés locales et autochtones ont pour principale ressource les informations sur les problèmes au niveau local dont ils se disent porteurs et parlent au nom de la société civile et des groupes spécifiques qu'ils représentent. Les informations qu'ils détiennent et dont ne disposent pas les représentants du gouvernement (d'ailleurs certains ne se mobilisent qu'à la veille des conférences internationales sur le climat), leur permettent d'aider ces derniers indirectement, en soutenant par exemple, la position du Groupe Afrique en faveur d'une justice climatique, pour la prise en compte des droits de communautés locales et autochtones dans la REDD+ (Kede 2017 :71). Les modes d'action sont nombreux et varient selon le type d'acteurs : participation à des manifestations et « sit-in » pour les organisations des jeunes comme AJVC ; lobbying et actions d'influence à travers des réunions informelles avec les délégations officielles ; prises de parole en assemblée plénière ou dans des groupes de travail de la CCNUCC pour les organisations accréditées.

Ces ONG participent aussi activement à ces négociations soit par le conseil, soit par la promotion. Le conseil consiste à interagir ouvertement avec les délégations étatiques afin de faire valoir une position de négociation par les déclarations publiques, la distribution de lettres, de documents de travail, de propositions d'articles de l'accord rédigés ou de diffusion de papiers de position (Orsini & Compagnon 2013 :125). Ce mode

a été utilisé par le CED lors de la 17^{ème} Conférence des parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), tenue à Durban en Afrique du Sud du 28 novembre au 11 décembre 2011, où vingt-huit (28) organisations de la société civile du Nord et du Sud, ont publié un rapport en marge de cette COP 17. Ce rapport expliquait en détails pourquoi le marché de carbone dans le cadre du REDD+ dont les négociations étaient en cours, n'apportera pas un financement substantiel en vue d'une gestion durable des écosystèmes forestiers. Par ailleurs, le rapport proposait des pistes de financement durables pour le mécanisme REDD+, comme un impôt sur les transactions financières dont la faisabilité technique a été démontrée par des institutions économiques telles que le FMI (Focus on REDD 2011 : 4).

Les ONG locales camerounaises participent également aux négociations multilatérales à travers la promotion. Celle-ci consiste en la distribution de matériel de communication parallèlement aux négociations internationales, mais dans un cadre spatial et organisationnel. Cela inclut la participation aux fameux *side events* à savoir tables rondes, débats d'experts ou présentation d'un travail de recherche (Orsini & Compagnon 2013 :125). Le responsable du CED, relevait que son ONG a participé à toutes les Conférences des Parties de toutes les Conventions et que ces différentes participations leur ont notamment permis de défendre les droits des populations locales sur les ressources forestières à ces *sides events*. (Entretien avec Samuel Nguiffo, Responsable CED, le 20 Août 2015).

Un autre apport important est celui de l'appui technique des communautés épistémiques transnationales aux négociateurs et décideurs nationaux. En effet, le REDD+ a donné lieu à une forte mobilisation de l'expertise forestière et environnementale issue des centres de recherche transnationaux ayant des bureaux au Cameroun, comme le CIFOR (Centre International de recherche en Foresterie) qui dispose de programmes conjoints entre plusieurs centres de recherche et/ou en partenariat avec des ONG ou organismes publics. Un des projets de recherche les plus importants sur le REDD+ est le « Projet d'étude comparative mondiale de la REDD », coordonné par le CIFOR et auquel participent un certain nombre d'experts individuels partenaires. Il a pour objectif « *d'informer les négociateurs prenant part aux débats sur le changement climatique, les décideurs nationaux et locaux chargés de formuler les politiques générales, les organismes de développement, les institutions et organisations du secteur forestier, ainsi que les praticiens de la REDD+* » (Angelsen et al. 2013 :19) sur ce qui est susceptible de marcher ou pas dans le mécanisme REDD+. De nombreuses publications sur le REDD+ ont

été produites dans le cadre de ce projet à l'intention des décideurs et des différents acteurs travaillant sur le REDD+. La première phase visait cinq pays, dont le Cameroun, et a permis la publication de documents tels « le contexte REDD+ au Cameroun », « les politiques REDD+ dans les médias : le cas du Cameroun » et d'autres ouvrages qui traitent du REDD+ ou de l'adaptation au Cameroun dans le cadre d'autres projets de recherche (Kede 2017 : 74).

Ces différentes illustrations montrent l'apport implicite des ONG et des experts dans la gouvernance climatique, car l'Etat, se trouve souvent incapable de faire face à la surcharge des demandes sociales, du fait de ses limites dans ses capacités de planification de prévision d'action. Il se crée donc, implicitement entre l'Etat et ces acteurs non étatiques sur la scène environnementale, une relation de coopération permettant à ces derniers d'apporter leur appui à l'Etat. Ils constituent ainsi ensemble « *une communauté d'action à la fois plus riche en ressources, plus expérimentée* » (Merrien 1998 : 62). Qu'en est-il à présent de l'apport tacite de l'Etat à ces acteurs non étatiques ?

L'apport de l'Etat aux acteurs non étatiques

En dépit des ressources limitées de l'Etat dans son déploiement dans les négociations internationales sur le climat et la relative bousculade de son monopole par les acteurs non étatiques, on se rend compte que ces derniers ne peuvent véritablement s'épanouir qu'avec l'appui des pouvoirs publics. À titre d'illustration, les chercheurs ne peuvent participer aux travaux du Groupe Intergouvernemental des Experts sur l'Evolution du Climat (GIEC) sans proposition de leur candidature par le gouvernement. C'est le cas des deux chercheurs qui ont travaillé sur l'évaluation des stocks de carbone dans les mangroves de la zone côtière du Cameroun. Ces derniers ont postulé pour la rédaction d'un guide méthodologique sur l'évaluation des émissions dans les zones humides, en contournant le gouvernement, avant de se rendre compte tardivement que c'était le gouvernement qui devait proposer leur candidature. Par conséquent leur dossier a été présenté hors délai et n'a pas pu être retenu (Kede 2017 : 38).

Cela montre que, même si les acteurs non étatiques peuvent se passer de l'assistance financière de l'Etat sur la scène climatique, l'appui administratif des pouvoirs publics, leur est nécessaire dans certains cas. Un autre exemple est celui de l'accord officiel que doivent avoir les acteurs non étatiques des pouvoirs publics dans la mise en œuvre des projets pilotes de lutte contre les changements climatiques initiés à la

suite des négociations climatiques. En effet, depuis l'avènement du REDD+, dans les discussions sur le climat, des projets pilotes REDD+ ont été élaborés et conduits par des ONG et centre de recherche ; seulement leur mise en œuvre effective dans les sites forestiers choisis ne peuvent se faire qu'avec l'accord des autorités administratives en charge de l'environnement et des forêts. C'est ainsi que l'étude de faisabilité du projet REDD+, dans la réserve du Dja au Cameroun, par le Global Green Carbon et le centre de recherche tropicale de l'Université de Los Angeles, n'a été rendue possible qu'avec la lettre d'autorisation officielle délivrée par les ministres de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable (MINEPDED) et de la forêt et de la faune (MINFOF).

En plus de l'appui administratif, certains acteurs non étatiques, ont besoin de l'appui technique des pouvoirs publics pour faciliter leur participation aux négociations climatiques. En effet, une étude faite par Paoletto et Schroede (1997) révélait déjà qu'il y a un déséquilibre géographique entre les ONG du Nord et du Sud dans la participation aux négociations sur le climat ; les ONG du Sud étant moins présentes dans ces arènes. Ces auteurs précisait qu'en juillet 1997, sur les 240 ONG accréditées à participer au processus de la CCNUCC, 91% avaient leur siège dans un pays industrialisé, contre 9% dans les Pays en développement (PED). Face à la persistance de cette situation, le Secrétariat permanent de la CCNUCC dans ses communications aux Etats Parties en avril 2004, dressait l'état des lieux suivant : « *La Conférence des Parties (CdP) a admis en qualité d'observateurs 619 ONG, dont plus de 75 % sont localisées dans des Parties visées à l'annexe I. Il se produit des pics d'admission d'ONG de Parties non visées à l'annexe I de la Convention lorsque la Conférence des Parties tient sa session dans un pays en développement, mais ces mêmes ONG participent rarement aux sessions suivantes* » (Kessler et al. 2008 :17).

Et il poursuit, en illustrant par le fait qu' : « *à la neuvième session de la CdP, comme ce fut le cas lors des sessions précédentes, la plupart des manifestations parallèles ont été organisées par les ONG et toutes les ONG y ont participé. Toutefois, ces manifestations sont dominées par les ONG de pays développés: ainsi, à la neuvième session, moins de 6 % des manifestations parallèles étaient organisées par des ONG de pays en développement* » (Kessler et al. 2008 :17).

Par palier à cette situation, la délibération suivante a été adoptée à la 20^{ème} session de la CdP: « *le Corps Subsidaire de la Mise en Œuvre a constaté que la participation des ONG, bien qu'importante, n'était pas équilibrée du point de vue géographique, les organisations de pays en*

développement et de pays en transition étant moins nombreuses que les autres. Il a par ailleurs jugé important d'assurer une participation plus représentative au niveau mondial lors des sessions et des ateliers, et a encouragé les Parties intéressées à soutenir la participation d'ONG de pays en développement et de pays en transition qui n'avaient pas les ressources nécessaires » (Kessler et al. 2008 :17). Faisant écho à cette solution, les pouvoirs publics camerounais soutiennent techniquement les ONG et associations qui souhaitent participer aux négociations climatiques à travers l'organisation des ateliers de renforcement des capacités sur les questions climatiques, l'octroi des conseils, l'orientation dans la recherche des financements des voyages pour les conférences sur le climat. Certaines associations et ONG notamment AJVC, USFE ont bénéficié de cet appui lors des séances préparatoires pour la participation aux conférences régulièrement organisées sur le climat par le Ministère chargé de la protection de l'environnement et du développement durable et ses partenaires à la veille de la conférence des parties à la CCNUCC. Ces appuis multiformes des pouvoirs publics à ces acteurs non étatiques montrent les rapports pacifiques et interdépendants existant entre ces acteurs. Car, il est impossible pour un acteur de parvenir à atteindre seul les objectifs de lutte contre les changements climatiques. D'où le sens d'un vieil adage africain « *une seule main ne peut nouer un nœud* ».

CONCLUSION

Le présent article s'est interrogé sur les types de rapports existant entre l'Etat et les acteurs non étatiques (ONG et experts) dans leurs actions respectives lors des négociations internationales sur le climat. Les rapports sont à la fois teintés d'adversité et de complémentarité. L'analyse a démontré que, sur la scène internationale du climat, les Etats africains et le Cameroun en particulier, restent complexés par la présence et l'action non négligeable des acteurs non étatiques dans les négociations climatiques. La présence de ces acteurs non étatiques relativise le discours des États, voire réduit la portée de sa souveraineté face aux enjeux climatiques. Ce travail vient confirmer des analyses antérieures menées sur le déclin de l'Etat, notamment celles sur : « The Dismantling State, The Virtual State, The Retreating State » (Strange 1996), « The Hollowing out of the State, the Desetatisation Process » (Jessob 1994), « L'État en miettes » (Dupuy & Thoenig 1985). Cependant, cette présence n'est pas obligatoirement antagonique avec la souveraineté étatique. L'Etat parvient à se transformer pour imposer son autorité, notamment à travers le développement de nombreuses figures (« Etat expulseur », « Etat créateur de société civile servile »), signifiant ainsi l'adoption d'un

nouveau style d'action publique (Jobert 1994). Les formules que l'on trouve dans la littérature française comme « l'État stratège », « l'État animateur » ou « État régulateur » visent à suggérer cette nouvelle forme d'action de l'État. Par ailleurs, au regard de l'apport important des acteurs non étatiques à l'Etat, ce dernier gagnerait à ne pas les percevoir comme des adversaires, mais plutôt comme des partenaires qu'il faut encourager en prenant en compte leurs recommandations essentielles dans la gouvernance climatique.

Bibliographie

Angelsen A. Brockhaus M. Sunderlin W.D. et Verchot L.V. (Eds), (2013) : Analyse de la REDD+ : les enjeux et les choix, CIFOR, Bogor, Indonésie.

Arts B. (2001) : Non-State Actors in International Relations, Hants, Ashgat.

Arts B. (2005) : Non-State actors in global environmental governance: New arrangements beyond the state, Global Governance, Palgarve.

Badie B. (1995) : La fin des territoires, Fayard, Paris.

Badie B. (1999) : Un monde sans souveraineté, les Etats entre ruse et responsabilité, Fayard, Paris.

Badie B. (2013) : Pour une sociologie historique de la négociation, Dans Petiteville F. & Placidi-frot D. (Eds.) : Négociations internationales, Presses de Sciences Po, Paris.

Battistella D. (2003) : Théorie des relations internationales, Presses de Sciences Po, Paris.

Breton-Le Goff G. (2001) : L'influence des Organisations Non Gouvernementales sur la négociation de quelques instruments internationaux, Bruylant, Bruxelles.

Colonomos A. (dir.) (1995) : Sociologie des réseaux tansnationaux, L'Harmattan, Paris.

Dupont C. (1994) : La négociation : Conduite, théorie, applications, Dalloz, Paris.

Dupuy F. Thoenig J-C. (1985): L'État en miettes, Fayard, Paris.

De Frouville O. (2006) : Une société servile à l'ONU, RGDIP, n°2, pp. 391-433.

Devin G. (2002) : Les diplomaties de la politique étrangère, Dans Charillon F. (Ed.) : Politique étrangère, Nouveaux regards, Presses de Sciences Po, Paris.

Faraco B. (2004) : L'impact des ONG environnementales sur la prise de décision : une analyse des rapports entre ONG et Etat dans la construction des politiques climatiques françaises, Mémoire pour l'obtention du DEA de science Politique, IEP de Grenoble, France, Grenoble.

Faraco B. (2006) : Les organisations non gouvernementales et le réchauffement climatique, Écologie & politique, volume 2, No. 33, pp. 71-85.

Grawitz M. (2001) : Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris.

Jessop B. (1994): The transition to post-Fordism and the Schumpeterian workfare State, Dans Burrows R. & Loader B. (Eds): Toward a post-Fordism welfare State?, Routledge, Londres.

Kede Y. (2017) : La gouvernance climatique au Cameroun : sociologie d'une action publique internationale en contexte africain, l'Harmattan, Paris.

Keohane R. & Nye J. (Eds) (1971) : Transnational Relations and World Politics, International Organization, 25 (3), numéro spécial.

Kessler M.C. Faraco B. Gauthier R. Mühlhöver E. (2008): Les acteurs non gouvernementaux dans la diplomatie climatique, Rapport final programme gestion et impact du changement climatique.

Merrien F-X. (1998) : De la gouvernance et des Etats -providence contemporaines, Revue Internationale des Sciences Sociales, n°155, pp. 61-71.

Nguelietou A. (2008) : L'évolution de l'action publique au Cameroun : L'émergence de l'Etat régulateur, Polis/R.C.S.P./C.P.S.R. Volume 15, n°1&2.

Orsini A. & Compagnon D. (2013) : Les acteurs non étatiques dans les négociations multilatérales, Dans Petiteville F. & Placidi-frot D. (Eds.), Négociations internationales, Presses de Sciences Po, Paris.

Paoletto G. Schroeder H.(1997) : Enhancing participation of NGOs in the UNFCCC process, www.geic.or.jp/ngobonn.

Rojot J. (2003) : Théorie des organisations, Eska, Paris.

Rouille d'Orfeuil H. (2006) : La diplomatie non gouvernementale : Les ONG peuvent-elles changer le monde ? Collection Enjeux planète, Paris.

Rouille D'orfeuil H. & Durao J. (2003) : Rôle des ONG dans le débat public et les négociations internationales. Éléments pour la définition d'une diplomatie non gouvernementale, www.coordinationsud.org.

Rosenau J. (1990) : Turbulence in World Politics. A theory of change and continuity, Princeton University Press, Princeton.

Smouts M.C., Battistella D. et Vennesson P. (2006) : Dictionnaire des relations internationales, Dalloz, Paris.

Stoker G. (1998) : Cinq propositions pour une théorie de la gouvernance, Revue internationale des sciences sociales, n° 155, pp. 19-30.

Strange S. (1996): The Retreat of the State, the Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge University Press, Cambridge.

Toukea D. (2019) : Ecopolitique mondiale et co-construction du référentiel de gestion décentralisée des forêts : Une analyse du changement de l'action publique forestière, Thèse de doctorat Ph.D en Science Politique, Université de Douala.

Toukea D. (2018) : L'Etat face à la gouvernance des crises environnementales au Cameroun : entre différenciation et recomposition de l'Etat, Dans B., Biard (ed.), L'Etat face à ses transformations, Academia-l'Harmattan, Louvain-La-neuve.

La gouvernance économique des pays de la CEMAC face à la survivance du pacte colonial : le cas du Cameroun

Sosthène Efouba Nga
dr.efoubasosthene@gmail.com
Université de Yaoundé II Soa

Résumé

La politique économique de la France au Cameroun français a dévoilé le dualisme économique de la France marqué dans ses colonies par les intentions de développement pour les populations autochtones d'une part et un engagement permanent pour dépouiller les territoires coloniaux jusqu'à épuisement d'autre part. La solidarité économique semble une illusion, car les ensembles économiques coloniaux de l'Empire n'ont eu qu'un seul père. La France a-t-elle été un bon père de famille face à ses colonies ? L'héritage légué à ses ex-colonies semble être invisible au regard de la dépendance économique et monétaire qui structure les pays de la CEMAC englués dans le carcan monétaire de la zone Franc. Hier, et tout comme aujourd'hui l'économie du Cameroun est dans la nasse du système économique et financier qui lui impose une pédagogie cynique du développement. L'intérêt de cette entreprise est d'actualiser ou de réactualiser le débat sur la fin du franc CFA et d'envisager le développement de cette région tout en s'ouvrant à d'autres modèles économiques plus adaptés, voire plus en un accord avec le développement. La méthode historique nous a permis, à travers la diachronie et la synchronie, de faire un pont mieux un lien entre les faits économiques du passé colonial et ceux d'aujourd'hui. On a pu aussi convoquer l'institutionnalisme historique nous permettant de lire et d'évaluer l'ensemble des institutions internes à caractère politique voire économique qui converge vers la CEMAC comme institution pilote.

Abstract

The economic policy of France in French Cameroon has unveiled the economic dualism of France in its colonies marked by development intentions for the indigenous populations on the one hand a permanent commitment to strip the colonial territories up to exhaustion. Economic solidarity seems to be an illusion since the colonial economic group of the Empire had only one father. Has France been a good father to its colonies? The legacy bequeathed to its former colonies seems to be visible in the

light of the economic and monetary dependence, which structure the CEMAC countries stucked in the monetary straitjacket of the franc zone. Yesterday as today the economy of Cameroon is in the trap of an economic and financial system, which imposes on it a cynical pedagogy of development.

INTRODUCTION

La politique économique de la France était au cœur de son entreprise coloniale, elle était le fondement ou la source de son déploiement dans les territoires d'outre-mer. C'est l'une des principales raisons de la construction de l'Empire français et plus tard de l'Union française. Aujourd'hui, on évoque les liens culturels particuliers entre la France et ses anciennes colonies à travers la Francophonie ou la coopération classique voire diplomatique ou la fameuse France Afrique ou encore le pré carré français et bien d'autres encore. Les partisans de cette doctrine coloniale offensive ont fait le choix de clarifier la démarche coloniale de la France dans son rapport économique avec les territoires coloniaux. Ainsi, Eugène Étienne soulignait que :

Le fondement de l'idée coloniale n'est et ne peut être que l'intérêt bien entendu... ainsi il apparaît clairement que le seul critérium à appliquer à toute entreprise coloniale, c'est son degré d'utilité. C'est la somme d'avantages et de profits devant en découler pour la métropole (Yacono 1970: 50).

La gouvernance économique de la France au Cameroun oriental va épouser cette doctrine de l'intérêt ou du gain dans tous les aspects ou visages économiques dans les colonies. Cette soif de gain perpétuel est au cœur de cette réflexion qui nous permettra de dégager clairement la ligne économique fixée par la France au Cameroun oriental en tenant compte des différentes étapes qui ont constitué le tissu institutionnel conçu et élaboré par la France en vue de la mise en œuvre des données fondamentales de cette gouvernance économique. Le problème qui se pose ici reste entier du fait de l'absence de souveraineté financière ou économique, cet espace économique présente des signaux alarmants. L'hypothèse est qu'il existe les voies de sortie crise. Comment les rendre viables ou efficaces. Nous nous sommes servis de la méthode historique Pour mener cette étude. Pour prendre la mesure mais alors du sujet, il sera question de scruter la période de 1916 à 1939 et la deuxième période (1946-1959) avec la nouvelle politique économique de la France envers ses colonies et de s'interroger sur une possibilité de démantèlement de la zone franc afin de libérer l'économie de cette région.

La gouvernance économique coloniale de la France au Cameroun comme source de dépendance

Il sera question de démontrer en quoi la gouvernance économique colonial se révèle une source économique actuelle des pays de la CEMAC.

Modalités générales ou théoriques

Cette politique économique de la France au Cameroun oriental est marquée par la fin de la guerre de 1914- 1916 et le partage du Cameroun entre les puissances victorieuses en l'occurrence la France et l'Angleterre. Cette période commence avec l'avènement du mandat et s'achève avec la tutelle. Et F. Etoga évoque les caractéristiques de cette économie pour la saisir ou l'appréhender :

Pour atteindre cet objectif, l'administration française semble s'être attachée à trois principes essentiels : tout d'abord la mise au point d'une législation foncière qui devait sauvegarder au maximum les intérêts des indigènes, ensuite la lutte contre l'insuffisance alimentaire et de l'autochtone, enfin l'extension du développement à travers l'ensemble du territoire, notamment par la vulgarisation des cultures dites d'exploitation. (Etoga 1971:358)

On observe que les questions liées à la distribution des terres ont toujours été délicates entre l'administration coloniale et les populations locales ; point n'est besoin de revenir sur la chronologie des événements tragiques ayant émaillé la fin de la colonisation allemande liée à l'expropriation des Sawa du plateau Joss pour y établir le quartier résidentiel allemand. C'est par prudence et même par anticipation que l'administration française veut établir un nouveau cadre juridique pour éviter les conflits même si au demeurant les conflits restent permanents dans ce domaine.

Le deuxième critère lié à l'alimentation des autochtones nous semble un peu curieux car on se demande bien s'il y avait une crise de la faim au Cameroun ou alors une insuffisance alimentaire pendant cette période ? Avant la colonisation occidentale, les indigènes se nourrissaient et pratiquaient une agriculture destinée prioritairement à la subsistance. D'ailleurs, pendant la période négative de l'esclavage l'appréciation se faisait souvent par le physique, les termes (robustes, forts, gaillards, musclés) revenaient en permanence pour magnifier la beauté du nègre.

Le troisième critère était plus conforme à la réalité car l'objectif principal qui lie la colonie à la métropole est et demeure l'exploitation économique, les autres critères étant subsidiaires participent à la pédagogie de la

culture de domination. Ainsi, le premier domaine colonial français est d'abord une construction édifée dans l'intérêt de la France. Pour Champlain dont on a voulu faire le fondateur d'une colonie agricole : *la grandeur de la France dépend du grand commerce infaillible* (Yacono 1970:19).

Les modalités d'exploitation économique de la France au Cameroun

Les théoriciens marxistes pensaient que les capitaux ne pouvaient s'exporter que dans les pays neufs où la main-d'œuvre était bon marché et le développement capitaliste faible c'est à dire dans les territoires coloniaux car : *la colonisation est fille de son temps* (Marseille 2005 :36). Au regard de cette vision, il existe une liaison parfaite entre impérialisme et colonisation, car au centre des préoccupations coloniales se trouve en bonne place l'exploitation économique. Et à ce sujet, Bodin déclarait que: *on ne doit pas souffrir qu'on importe du pays, les denrées crues, comme fer, cuivre, acier, laine, foie crue* (Marshal 1970 :78). L'entreprise coloniale apparaissait comme une source inépuisable ou intarissable des matières premières et autres épices... Lenine cité par Marseille écrivait à juste titre sans doute pour préciser la place des colonies dans les économies occidentales :

Trois puissances n'avaient en 1876 aucune colonie et une quatrième, la France n'en possédait presque pas vers 1914; ces quatre ont acquis 14,1million de kilomètres carrés de colonie soit une superficie près d'une fois et demie plus grande que celle d'Europe avec une population d'environ 200 millions d'habitants. Si on compare par exemple la France, l'Allemagne et le Japon, pays dont la superficie et la population ne diffèrent pas très sensiblement, on constate que le premier de ces pays a acquis presque trois fois plus de colonies que les autres pris ensemble. Mais par son capital financier, la France était peut-être aussi dans cette période, envisagée plusieurs fois plus riche que l'Allemagne et le Japon réunis. (Marseille 2005 : 36).

Cette déclaration nous semble un peu excessive mais reflète les réalités de l'entreprise coloniale et établit clairement le rapport entre conquête coloniale et capital financier. Pour renchérir cette thèse, Hilfding soulignait que : « *C'est dans la domination complète du nouveau territoire par le pouvoir d'Etat de la métropole que le capital d'exportation est plus à l'aise* » (Marseille 2005:38).

Par conséquent, la mise en pratique de cette politique économique par la France au Cameroun imposait logiquement la constitution d'un cadre institutionnel à l'intérieur duquel devrait se mouvoir les différentes

techniques d'exploitation économique et la mise en valeur proprement dite du territoire.

La constitution du cadre institutionnel

Il sera question d'analyser le nouveau dispositif institutionnel de l'économie française au Cameroun oriental et de la mise en valeur du territoire.

Le cadrage institutionnel

L'administration française va s'atteler en s'appuyant sur les organismes tels que les commissions agricoles, la chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie au Cameroun, de l'agence économique des territoires sous mandat en ce qui concerne la dimension internationale.

La création de l'inspection d'agriculture

Le patron de cette institution était l'inspecteur d'agriculture, conseiller technique du commissaire de la République française pour les questions agricoles. On comprend dès lors pourquoi des références académiques et professionnelles étaient exigées afin l'heureux choisi soit davantage compétent. D'ailleurs, ce dernier devait être au moins ingénieur des travaux techniques et scientifiques de l'agriculture.

Le service de l'inspection agricole comprenait en 1935, un inspecteur, six ingénieurs, vingt surveillants indigènes et onze surveillants auxiliaires ... il était chargé d'assurer la promotion et le développement des techniques appropriées de certaines cultures d'exportation domestiques au Cameroun sans oublier la fonction d'encadrement des cultivateurs par les moniteurs agricoles (Etoga 1971:349).

La naissance de la chambre de commerce et d'industrie du Cameroun

L'arrêté du 22 juillet 1921 crée la chambre de commerce, celle-ci a pour mission principale de coordonner l'ensemble des intérêts commerciaux, industriels et agricoles du territoire. Elle était sous le contrôle absolu du commissaire de la République française. La répartition des sièges était la suivante :

Commerçants européens (8)

Commerçants indigènes (1)

Industriels européens (2)

Représentants des compagnies de navigation (1)

Colons (2)

Notables, planteur indigène (1) (Etoga 1971:357).

La chambre de commerce devait participer à la conception et dégager les moyens devant conduire au bien-être et à la prospérité des populations indigènes. Elle assurait ainsi la représentation de tous les intérêts économiques du territoire ; elle jouait aussi le rôle de conseiller technique permanent du territoire dans toutes les matières relevant de sa compétence...

La naissance des coopératives

Les coopératives devaient participer au développement économique du territoire en favorisant le regroupement des indigènes en collectivité. Ceux-ci doivent travailler en équipe pour bénéficier d'un bon encadrement et des conseils. Le travail en équipe a toujours été un héritage socio anthropologique chez les peuples de la forêt avant la colonisation, la raison en était toute simple : le rendement était plus élevé lorsqu'on travaillait en équipe et le travail était bien fait. Aujourd'hui le travail en équipe est devenu une modalité de succès dans le cadre de la démarche en ressources humaines. Au même moment, les mutuelles proposaient une certaine éducation et suscitaient une véritable prise de conscience chez les élèves à travers l'initiation à la vie sociale et économique.

La mise en valeur effective du territoire

L'activité économique va prendre un coup d'accélérateur avec la relance de l'agriculture industrielle et la mise sur pied des techniques scientifiques adaptées à la production. Ainsi, pour encourager par exemple les chefs indigènes du Nyong et Sanaga dont le très célèbre Charles Atangana nommé chef supérieur des Ewondo et Bené en 1911 par l'administration allemande (Mveng 1969 :154) qui possédait en 1924 plus de 100ha de cacaoyers, les autorités françaises distribuèrent les cabosses à tous les chefs indigènes (Santoir 1962 :61).

Dans le cadre de cette modernisation des activités économiques, une ferme expérimentale a été créée à Ebolowa par les frères Pascalet pour permettre le développement des activités liées à cette agriculture qui se voulait moderne. Marin Pascalet fut le premier agent d'agriculture européen en poste à Sangmelima en 1928. Il développa une intense activité pour répandre la cacaoculture et conseiller les nouveaux planteurs. De plus, son nom était devenu le symbole du moniteur agricole dévoué. À travers ce tableau nous allons voir l'évolution de la culture de cacao à Yamesoa, un village d'Obola.

Tableau 1: Évolution des superficies des plantations de cacao à Yemesoa

	Nkolnjege	Bilig bitam	Total
Avant 1930	3,28	2,34	5,62
1930-1940	6,70	2,61	9,31
1940-1950	12,7	18,09	30,79
1950-1960	6,93	6,69	13,62
	29,08	29,79	58,87

Source : Santoir, *Sous l'empire du cacao*, Paris, ORSTOM, [1922] P.61.

L'on affirmait même dans la région du Sud que : *quand le cacao va, tout va* (Lembezat, 1964:87). Cette agriculture industrielle à travers les vastes plantations de cacao, café, coton ... s'appuyait sur une main-d'œuvre locale et abondante mais surtout bon marché.

L'objectif de tous ces efforts de développement ou d'industrialisation était d'aboutir à un élément très important dans l'exploitation économique : celui du mouvement des produits qui sortaient du Cameroun pour la métropole.

À titre d'exemple, on a les données suivantes :

Exportation du café

Années	Café arabica	Café robusta
1951	1,824t	6,697t
1955	1,848t	11,966t
1958	4,298t	22,120t
1960	6,667	22,818t

Exportation des arachides

Années	Arachides
1939	1000 t
1944	422 t
1949	2000t
1958	14,621t

Exportation de banane (qualité gros Michel)

1939(28000t)

1957 (85,179 t)

1958 (73000t)

1959 (58000 t)

1960 (37000 t)

Exportation de tabac

1939 (139t) 1952(132t)

On observe cet ensemble d'exportations :

1938 (31000t) de cacao

1938 (41250t) de café

1938 (9000t) d'huile de palme

1938 (33000t) d'amendes

1938 (8000t) d'arachides (Lembezat 1964 :91-94).

L'exploitation du coton occupait le troisième rang surtout avec le type Gabak particulièrement utilisé dans la fabrication des vêtements. La culture du coton et sa production étaient assurées par la compagnie française des textiles en terme de multiplication, de distribution des semences et d'encadrement technique, d'engrenage, de conditionnement et d'exportation. Les usines avaient été implantées dans les plaines du Diamaré (Kaélé-Maroua) et du Mandara (Mora).

Cette structure industrielle avait déclenché une véritable mutation par l'introduction de la charrue et imposait le dressage des bœufs pour assurer le transport et le déplacement de certaines marchandises. Cette exploitation industrielle s'étendait sur plusieurs domaines avec les produits forestiers, animaux incluant l'élevage et la pêche.

Les produits du sous-sol avec aussi l'exploitation minière...l'AEF et l'AOF étaient de véritables greniers ou réservoirs pour les industries occidentales. Le tableau ci-dessous illustre le caractère pluriel de ces exportations.

Tableau 2: Évolution des quantités exportées en tonnes par l'Afrique Noire française (1938-1946)

<u>Années</u>	AOF	AEF	Cameroun	Togo	<u>Total en tonnes</u>
1938	998000	333921	104000	54000	1.489.921
1939	927000	218627	144000	60000	1.349.627
1940	641000	111496	91100	32000	875.596
1941	597000	72803	65000	33000	767.803
1942	264000	82746	82000	32000	460.746
1943	151000	98865	100000	20000	369.865
1944	412000	125091	111000	33000	681.091
1945	342000	120709	93000	27000	582.709
1946	645000	163400	129000	15000	952.400

Source : D'Almeida -Topor, *l'Afrique au XIX siècle*, Paris, Armand Colin [1999] P.150.

Le même ouvrage présente les données suivantes :

Tableau 3: Part de la France dans le commerce extérieur de l'Afrique

Exportations	1932	1938
AOF	66%	82%
Togo	54,2%	67,5%
AEF	5,9%	72%
Cameroun	39,6%	56,4%
Importations	1932%	1938%
AOF	44,5%	20%
Togo	18,4%	20%
AEF	52,4%	37%
Cameroun	34,4%	30%

Source : D'Almeida -Topor, *l'Afrique au XIX siècle*, Paris, Colin 1999 :114. Ces deux tableaux montrent clairement l'action ruineuse et dévastatrice du capitalisme occidental sur les économies encore embryonnaires de l'Afrique. Cette exportation massive des marchandises sans taxes significatives a contribué à fragiliser davantage cette économie et les

produits importés à 80% de l'Occident pas du tout frappés d'exigences douanières dans les règles. On observe un épuisement systématique des économies de l'Afrique Centrale en particulier et en général pour toute l'Afrique.

On comprend aisément pourquoi la balance commerciale a toujours été déficitaire pour l'ensemble des pays de l'AOF, de l'AEF et du Cameroun au regard de l'évolution de cette balance commerciale de 1886 à 1959.

Tableau 4: Balance commerciale entre la France et les pays de l'AOF, l'AEF et le Cameroun 1886-1927

	AOF			AEF			Cameroun		
	Import	Export	Balance	Import	Export	Balance	Import	Export	Balance
En millions d'anciens francs				4,0	4,1	+0,1			
1886-1890									
1891-1895	38,8	32,5	-6,3	3,8	3,6	-0,2			
1896	43,9	37	-6,9	4,6	4,6	0			
1897	44,1	35,5	-8,6	3,5	5,2	+1,7			
1898	53,1	45,3	-7,8	4,8	5,6	+0,8			
1899	69	47,4	-21,6	6,6	6,6	0			
1900	68,9	60,5	-8,4	10,4	7,5	-2,9			
1901	80,6	50,5	-30,1	7,8	7,3	-0,5			
1902	73,3	57,2	16,1	5,5	8,3	+2,8			
1903	89,7	71,7	-18	6,9	9,9	+3			
1904	90,7	64,8	-29,9	9	12,1	+3,2			
1905	96,7	56	-40,7	10,3	13,9	+3,6			
1906	92,5	70,9	-21,6	13	6,4	+3,4			
1907	96,8	80,2	-16,6	15,1	19,5	+4,4			
1908	108,4	84,3	-24,1	10	16,8	+6,8			
1909	118,4	109,6	-8,8	11,1	17,1	+6			
1910	152,9	125	-27,9	13,1	24,6	+11,5			
1911	150,5	116,9	-33,6	17,9	29,1	+11,2			
1912	134,6	118,4	16,2	19,9	28,9	+9			
1913	150,3	125,9	-24,4	21,1	36,6	+15,5			
1914	118,8	116,2	-2,6	11,2	16,7	+4,5			
1915	102,8	118,8	+16	8,2	14	+5,8			
1916	170,4	129,3	-41,1	11,8	19,8	+8			
1917	203,7	180,1	-23,6	9,5	27,7	+18,2			
1918	375	227,6	-97,4	8,3	21,7	+13,4			
1919	300,8	328	+27,2	9,7	29,2	+19,5			
1920	653,7	588,4	-65,3	65,6	80,6	+15			
1921	372,4	335,4	-37	41,2	21,3	19,9	33,5	21,4	-12,1
1922	351,5	311,3	-40,2	26,5	32,6	+6,1	33,4	25,2	-8,2
1923	542,7	445,5	-97,2	32,4	33	-9,4	54,4	41	-13,4
1924	764,3	653,7	-110,2	47	44,2	-2,8	73,9	66,2	-7,7
1925	1114,9	899	-215,9	88,3	66,8	-21,5	126	113	-13
1926	1550,7	1412	-138,7	170,4	104,8	-65,5	191,9	155,3	-36,6
1927	1407,4	-167,6	172,6	136,8	-35,8	195,4	163,4	163,2	-32,2

Source: Marseille, *Empire colonial et capitalisme français, histoire d'un divorce*, Paris, Albin Michel [2005] P.553.

Tableau 5: Balance commerciale entre la France et les pays de l'AOF, l'AEF et le Cameroun 1927-1959

En millions d'anciens francs	AOF			AEF			Cameroun		
	Import	Export	Balance	Import	Export	Balance	Import	Export	Balance
1928	1513,8	1240,1	-273,7	227,9	151,3	-76,6	205,7	159,3	-46,4
1929	1532,4	1328,2	-204,2	276,8	151,9	-124,9	196,6	170,2	-23,4
1930	1457,4	1168,5	-288,9	339,5	197,5	-124	172,8	136,7	-36,1
1931	776,3	719,7	-56,6	271,5	123,7	-147,8	104,4	82,1	-22,3
1932	647	539,5	-107,5	222,3	120,3	-102	72,6	83,1	+10,5
1933	639,4	498,1	-141,3	178,8	141	-37,8	75,3	77,6	+10,5
1934	607,3	578,8	-28,5	161,2	168,1	+6,9	58,7	72,5	+13,8
1935	720,1	749,1	+29	168,5	174	+55	88,6	98	+9,4
1936	968,1	978,4	+10,3	178,4	161,8	-16,6	26,4	168,2	+141,8
1937	1535	1374	-161	240	256	-16,6	26,4	168,8	+142,8
1938	1627	1616	-211	290,8	264,1	-26,7	215,2	252	+36,8
1939	1771	1400	-371	306	261	-45	239,4	243,2	+3,8
1940	1347	1237	-110	305,5	189	-116,7	161,4	217,4	+56
1941	1349	1568	+219	460,9	309	151,9	199	179,5	-19,5
1942	1821	1452	-369	451,1	496,3	-281,8	247,7	253,8	+61
1943	1539	969	-570	849,3	463,2	-386,1	311,1	355,3	+44,2
1944	2077	1756	-321	757,4	764,6	+7,2	394	471,3	+77,3
En millions de nouveaux francs									
1945	6	5,8	+0,2	4,5	9,8	+4,4	1,2	0,4	-08
1946	34,1	25,2	-8,9	8,8	6,8	-2	4,3	6,2	+1,9
1947	101,8	70	-31,8	22,5	22,8	+0,3	17	27,4	0
1948	202,5	127,4	-75,1	-35,8	44,1	+8,3	37,3	75,4	-9,9
1949	353,4	329,6	-24,8	105,6	108,9	+3,3	87,7	134,8	-12,3
1950	689,5	548	-141,5	226,1	130	-96,1	175,5	163,8	-40,7
1951	843,4	619,3	-224,1	267,8	158,5	-109,3	211,2	227,4	-47,4
1952	1226,7	773,9	-452,8	364,8	228,1	-136,7	329,9	220,8	-102,5
1953	1223,2	803,8	-419,4	402,6	204,5	-198,1	379,9	262,4	-152,1
1954	101,8	935,2	-166,6	296	200,8	-95,2	282,2	304,9	-20,1
1955	1328,9	1165,2	163,7	333,6	255,9	-77,7	325,3	331	-20,4
1956	1344	1066	-278	367	274	-93	363	263	-32
1957	1335	1200	-135	411	283	-128	333	300	-70
1958	1551	1209	-342	522	308	-214	363	446	-63
1959	1602	1374	-127	589	398	-191	429	535	+17

Source: Marseille, *Empire colonial et capitalisme français, histoire d'un divorce*, Paris, Michel, 2005 :554.

L'organisation du système économique au Cameroun oriental n'était pas totalement défavorable au développement du territoire. L'exploitation industrielle exigeait l'amélioration des conditions de vie sociale et la construction des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires afin d'assurer le transport des marchandises de l'hinterland aux zones d'évacuation périurbaines et urbaines. Par conséquent, les retombées de

cette industrialisation devaient bénéficier aux populations locales ou autochtones.

Mais au fond, à bien y regarder cet effort de développement du territoire n'était qu'un moyen, voire un préalable obligatoire permettant à la France de réaliser ses ambitions économiques. Ceci est autant plus perceptible que les agriculteurs indigènes vendaient à des prix dérisoires et étaient confrontés régulièrement à la mauvaise foi des acheteurs véreux, prêts à tromper, à disqualifier les produits comme on peut le lire dans ce fragment de texte plein d'ironie et même de raillerie raconté par Jacques Ferret, pour expliquer la pratique et le contenu de cette notion ambiguë dans le centre de Manengouba au Cameroun :

Le coxage est comme l'échange d'un chewing-gum contre une bicyclette, du vol pur et simple pratiqué à domicile, faute de marché suffisant par les malins commerçants levantins Papadopoulos, le grec arrive dans une brousse reculée chez le planteur Atangana Joseph avec son camion et sa bascule : "bonjour Joseph, toi gagné cacao ? Yes sir very good cacao" ok Joseph, le planteur sort ses sacs de fèves de mauvaise qualité, généralement insuffisantes préparations Papadopoulos prélève, renifle prend un air dégoûté, gratte de l'ongle la moisissure (...) la discussion s'engage : Joseph a perdu d'avance, le grec, le libanais et le bamileke même vont l'entortiller dans leur filet, le voler sur les qualités, sur le poids, sur le prix, sur la monnaie... (Clauzel 2003 :172).

Ces situations scabreuses ou malheureuses étaient devenues monnaie courante pour les indigènes sans secours ni recours croyant toujours à la bonne foi et faisant confiance au premier venu, le contexte colonial étant nouveau avec de nouvelles façons de faire ou de ne pas faire.

Au niveau des importations ou des exportations, il y avait l'arrêté du 1er Janvier 1946 fixant les modalités générales de fonctionnement des services de contrôle et de conditionnement des produits dans les colonies :

Il exige ou demande la vérification des produits comportant l'engagement d'acquitter les taxes et autres frais de vérification, ainsi que les frais de transport du personnel vérificateur, leur déplacement par l'exportateur et l'importateur avec la délivrance d'un bulletin de vérification.²⁷

L'article 6 de cet arrêté permet de savoir si le produit est d'une qualité inférieure au type limité du conditionnement de la mention *non-conforme aux normes* inscrite en travers du bulletin avec une encre indélébile.

²⁷ANY-JOCF, Arrêté du 1er Janvier 1946 fixant les modalités de fonctionnement des services de contrôle du conditionnement des produits dans les colonies.

Le bulletin est le quitus qui permet le passage des produits à la douane alors le certificat de contrôle sur la qualité des produits qui est en règle. Ce système de contrôle ne prenait pas en compte les déboires des indigènes et ne s'appliquait qu'aux commerçants occidentaux.

La nouvelle politique économique de la France au Cameroun Oriental et les contours de la zone franc

Il s'agit de préciser le contenu de cette politique, ses visées d'une part et d'autre part la configuration d'une zone monétaire.

La nouvelle politique économique de la France

Il sera question d'élucider son contenu théorique et son contenu concret.

Le contenu de cette nouvelle politique économique

Cette nouvelle politique économique s'applique à toutes les colonies françaises du vaste empire français après la deuxième guerre mondiale. Le rapporteur Monerville soulignait à juste titre que :

La gratitude qui est due à ces territoires et les impératifs de la politique concordent avec les enseignements de l'histoire comme avec les besoins les plus pressants et notre intérêt le plus immédiat, pour nous commander de doter rapidement ces territoires de tout l'outillage économique et social qui leur manque pour être des pays modernes. (Adda et Smouts 1989 : 29).

Cette politique a pour mission d'assurer le développement économique et social des colonies, en les dotant d'instruments et moyens nécessaires ; c'est l'objet de la loi du 03 Avril 1946 qui établit un plan d'équipement et de développement économique et social d'outre-mer et crée le Fonds d'Investissement et de Développement Économique et Social de l'Union Françaises (FIDES) et la Caisse Centrale de la France d'outre-mer. Ces deux organes sont ainsi devenus les symboles de la nouvelle politique économique de la France dans ses colonies. Le FIDES avait pour ambition de substituer *une économie de dons à une économie de traite* (Clauzel 2003 :33).

Ce plan d'aide au développement n'était pas un cadeau car certains intellectuels nationalistes y voyaient la poursuite de l'exploitation à travers un nouveau pacte colonial ou un contrat économique d'adhésion. Il prenait en compte les prix de soutien des produits coloniaux par la métropole et insistait au contraire sur le retour en France d'une partie de l'aide. Et du côté de la métropole, certains experts trouvaient dans une

certaines mesures que ce plan d'aide pouvait peser lourd sur l'économie française qui était en pleine reconstruction après la guerre. Ce gigantesque programme devait être réalisé grâce à une mise de fonds minimales par rapport aux revenus qu'on devait tirer et se faire dans la double perspective de la prospérité du territoire d'une part et de l'amélioration de la balance des comptes de la zone franc d'autre part.

L'application concrète du FIDES au Cameroun

L'année 1946 marque la mise en pratique du FIDES au Cameroun. Il prévoyait un ensemble de réalisations concrètes adoptées à l'unanimité par l'Assemblée Représentative de décembre 1946 et dont voici la teneur :

Programme de mise en valeur ; au total 8.115.000.000 francs CFA reparti en 10 années²⁸

- Les dépenses d'intérêts sociaux :

Elles comprennent l'urbanisme, les bâtiments, la santé, l'enseignement, les sports, les services cartographiques et du cadastre pour un montant de (1.450.000.000 F).

- Les travaux intéressant la production du sol:

- L'équipement agricole, les forêts et l'élevage (800.000.000F).

- Le développement des mines, la production de l'énergie électrique, l'industrie (940.000.000F).

- Le développement des moyens de transport et de communication :

Chemins de fer (1.600.000.000F)

Routes et ponts (1.700.000.000F)

Ports maritimes (570.000.000F)

Infrastructures aériennes (200.000.000F)

Transmissions (370.000.000F)

Enfin un crédit de 445 millions²⁹ a été prévu pour assurer la mise en œuvre des services nés du plan afin de ne pas alourdir dans les premières années le budget local. Au total, ce programme décennal d'amélioration coûtera 8.115.000.000 de francs locaux (francs français multiplié par 1,7) soit 137.955.000.000 francs métropolitain, le financement en était assuré par le FIDES :

- Par une dotation de la métropole

- Par des contributions des territoires intéressés

²⁸ ANY IAC 265, Notes de service de l'ingénieur en chef des travaux publics des colonies, directeur des travaux publics au Cameroun du 28 Août 1947.

²⁹ ANY, IAC265, Rapport sur l'administration coloniale française au Cameroun adressé au conseil de tutelle de l'ONU, P. 23, IAA/2.

- Par des avances à long terme avec intérêt consenti par la caisse centrale de la France d'outre-mer.

Pour les années 1946 et 1947, sur un total de 996 millions intéressant le Cameroun, la métropole a dépensé 315 millions.³⁰ Ces détails permettent de comprendre que l'aide au développement offerte par la France au Cameroun avait d'abord un caractère capitaliste et subsidiairement une mince dose d'humanité pour les colonies.

Dans le rapport général sur le Cameroun et l'Afrique, il apparaît que les ressources économiques et stratégiques de l'Afrique ont été mises en lumière et l'évolution actuelle ne pourra semble-t-il qu'en accroître la valeur. L'importance relative des éléments de l'Union Française subit une transformation positive et le plan de développement économique en est une heureuse consécration. Par conséquent, l'intérêt porté sur l'Afrique française s'est accru :

Pratiquant la prudence, la France mène au Cameroun une politique de père de famille jusqu'à la guerre (1939-1945), en fait le Cameroun nous permet de plus larges ambitions qu'on ne l'avait imaginé et nous avons le devoir de mettre à profit ses possibilités³¹

Ce programme d'aide malgré tout, prévoyait aussi le développement du réseau de la ville de Douala, une usine électrique à Yaoundé avec un réseau de petites distributions d'énergie dans une douzaine de centres, les plus importants du territoire avec une usine hydro-électrique très importante de 30000kw sur le fleuve Sanaga à Edéa (60 km de Douala). Par ailleurs, l'installation des distributeurs d'eau pure dans toutes les cités du territoire en termes de projet donnait ce qu'il suit :

- Douala : 15000 m³ par jour pour 60.000 habitants.
- Yaoundé : 10000 m³ par jour pour 22000 habitants.

D'autres distributions plus modestes étaient à l'étude pour les villes de Nkongsamba, Dschang, Foumban, Edéa, Kribi, Ebolowa, Batouri, Ngaoundéré, Garoua et Maroua. Toutes ces distributions d'eau doivent comporter des stations d'épuration. Le comité directeur a approuvé aussi la tranche complémentaire du FIDES pour l'exercice 1955-1956 avec une inscription relativement importante pour :

³⁰ ANY, 1AC38J3, Rapport sur le développement économique et social du Cameroun 1947. Rapport général sur le Cameroun 1947.

³¹ Ces informations sont contenues dans le rapport sur le développement économique et social du Cameroun in le rapport général sur le Cameroun de 1947.

- La réalisation des centres de groupage du cacao destinée à la région du Nyong et Sanaga.
- Il y avait également une inscription nouvelle pour permettre les études relatives à l'utilisation des produits de la pêche maritime au titre de la rubrique élevage.
- Les inscriptions destinées au financement du crédit agricole.³²

Gouellain s'était intéressé particulièrement à la ville de Douala et présentait les plans FIDES et leurs effets dans la ville de Douala 1947-1952 (Gouellain 1975 :271). Ce premier plan avait pour but de sortir la ville de la stagnation ou de l'immobilisme en assurant le développement des infrastructures, en facilitant l'évacuation des produits avec la mise au point du port, de deux lignes de chemin de fer et deux axes routiers.

Le deuxième plan de 1953- 1957 devait s'appuyer essentiellement sur l'action sociale à travers l'amélioration des conditions de vie des populations, de la production agricole, du développement industriel dans la ville de Douala, de l'utilisation efficiente des subventions pour la construction du barrage, de la création de la société d'électricité du Cameroun (ENELCAM).

Ce plan était ambitieux dans les études, les projets et peut être pour d'autres analyses théoriques. Il suscitait de réels espoirs pour les populations autochtones mais à la réalité et surtout à la fin, les résultats ne furent pas à la hauteur des promesses ou des attentes comme le souligne Assoumou cité par Eyinga dans sa thèse de Doctorat d'Etat soutenu en 1959 et consacré aux *"problèmes internes du développement économique du Cameroun : Notes sur les facteurs limitants de croissance"*. Ainsi le FIDES n'était pas une entité autonome mais au contraire un maillon d'une chaîne d'exploitation française d'où cette observation de Assoumou :

Ainsi donc, les plans de développement des pays d'outre-mer dont le Cameroun ne sont nullement des plans autonomes chargés de résoudre des problèmes de l'outre-mer en tant que tel, ils sont noyés dans un grand ensemble que constituait l'Union Française. La politique constante de la métropole a été et reste de maintenir dans ce vaste ensemble, les complémentarités économiques nécessaires sans lesquelles l'Union perdrait une grande part de sa raison d'être. (Eyinga 1977:214).

La fin du pacte colonial annoncée n'était qu'une illusion. Ainsi, en matière commerciale par exemple, la France obligeait les colonies à acheter et à

³² ANY, 2AC-2723, 23 Avril 1956, délibération tendant à approuver la tranche complémentaire de la tranche FIDES exercice 1955/1956.

vendre sur les marchés français. Par contre, elle était libre de commercer avec qui elle voulait en fonction des situations favorables ou défavorables. Ces plans d'aide n'étaient que la reproduction de la planification française visant à asseoir et à renforcer l'impérialisme ou le capitalisme. Le revers de la médaille est désagréable car, loin d'apporter au Cameroun le développement économique nécessaire, ces plans ont plutôt laissé des traces indélébiles d'une économie fragile ou vulnérable car ces plans ne sont pas allés au bout avec les mouvements indépendantistes d'une part et l'ONU à travers la décolonisation d'autre part n'ont pas donné lieu à un contenu économique satisfaisant.

Malgré tout, l'un des principaux objectifs inavoués a consisté à promouvoir ce que Samir Amin appelle *une bourgeoisie émergente* qui devait se substituer au colonisateur pour continuer la même politique que ce dernier et Eyinga d'ajouter que :

La seule véritable assise qui fait la force de la bourgeoisie camerounaise actuelle est l'appareil d'État hérité du colonisateur et dont elle se sert non seulement pour faire fortune mais aussi pour conserver le statu quo. (Eyinga : 215).

La constitution de la zone franc, les acteurs et les enjeux

Au cours de cette dernière mouture, nous allons clarifier le contenu de la notion de zone franc et les enjeux inhérents.

La notion de zone franc

Cette expression ou notion est apparue en 1959 et correspondait à une communauté monétaire qui existait déjà dans l'ancien empire français. C'est une nouvelle vision de la politique monétaire de la France. À travers cette zone franc, elle souhaite consolider les liens commerciaux privilégiés qu'elle avait déjà avec ses colonies en créant un cadre à l'intérieur duquel, les monnaies étaient convertibles et qui faisait l'objet des règles de protection commune vis-à-vis de l'extérieur.

Cette zone franc était composée de grands ensembles géographiques en Afrique Noire tels l'AEF, l'AOF, le Togo, le Cameroun... cette période d'après la deuxième guerre mondiale est incontournable dans la vie monétaire de ces territoires. L'élaboration des principes fondamentaux de la zone franc apparaissait comme une base commune de réglementation ou de régulation des *changes uniques, de mise en commun des réserves, de libre convertibilité et de parité fixe* (Vizy 1989 :17). C'est en 1945 que furent créés les francs des colonies françaises d'Afrique.

Il existait une solidarité monétaire entre les territoires d'Afrique Noire Francophone ayant une même base monétaire et la création en 1959 de la Banque Centrale des États d'Afrique Équatoriale et du Cameroun consolide cette union qui regroupait (la Centrafrique, le Gabon, le Congo, le Tchad, le Cameroun). La politique monétaire d'Afrique Noire Francophone était conçue et élaborée par la France qui assurait le suivi et la mise en route de cette politique dans les colonies.

Ce domaine monétaire était particulièrement surveillé par les autorités françaises sensibles aux questions monétaires. Ce système monétaire est construit autour de la banque centrale qui régule les échanges monétaires entre les colonies et la métropole. L'arrêté N° 4131 promulguant le décret N° 56-495 du 14 mai 1956 fixant les règles de fonctionnement des banques de dépôts installées dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et au Togo³³ montre clairement que l'activité bancaire existe mais elle est coordonnée par la France qui organise, encadre et trace la ligne à suivre.

Les éléments de la perpétuation ou de rédemption du pacte colonial après les indépendances

Il s'agit pour l'essentiel d'avoir une dimension prospective qui pose le problème de la souveraineté monétaire des ex-colonies au niveau de la zone franc: la monnaie, l'aide au développement, le lourd endettement et une gouvernance démocratique chaotique.

Dépendance monétaire

Ce système monétaire est en accord avec le pacte ou le passé colonial. À ce sujet, Kamgang soulignait que :

La maîtrise du système monétaire est en effet indispensable pour résoudre l'épineux problème du financement de l'économie et de sa monétarisation dans la mesure où le degré de monétarisation du secteur moderne est significatif de la densité des relations intersectorielles d'une économie à l'ordre désintégrée. (Kamgang 2000 : 34).

Par conséquent, le système monétaire reste un attribut dominant de la dépendance économique des pays de la zone franc. Cette vision est aussi celle de Magnard et Tenzer :

Un moyen d'aide privilégié aux pays représente avant tout une assistance que la France leur apporte dans la gestion quotidienne des grands équilibres.

³³ ANY- JOC du 20 mai 1956, Arrêté, N° 4131 promulguant le décret N° 56-425 fixant les règles de fonctionnement des banques de dépôts au Cameroun et au Togo.

Pour ce faire, ces pays aliènent un peu de leur souveraineté dans un domaine traditionnellement comme un des attributs essentiels : la gestion monétaire. (Magnard et al.1988 :171).

Cette filiation monétaire conçue et adoptée depuis la période coloniale a survécu aux indépendances et constitue encore aujourd'hui une véritable entrave ne permettant pas aux États de cette zone franc d'exercer leur pleine souveraineté qui est fortement entamée par cette situation statique ou stagnante. Ainsi, Decraene pour illustrer cette dépendance économique parle *de cordon ombilical avec la France* (Decraene 1989 : 55). P.A. Ennime, analysant l'économie camerounaise, affirmait que:

L'indépendance économique implique une souveraineté monétaire interne c'est à dire la création d'une monnaie nationale, ainsi la monnaie nationale créée acquiert une souveraineté externe, une indépendance vis-à-vis des monnaies étrangères dans les limites des accords internationaux.

Par conséquent, pour cet auteur, l'indépendance économique décline en quatre articulations principales:

- Le plan financier qui se traduit en autofinancement de la croissance en évitant de s'enfermer, de vivre en autarcie mais de réduire au maximum la dépendance financière avec l'extérieur.
- L'impact de la main-d'œuvre étrangère surtout dans le domaine technique peut être un facteur de dépendance de l'économie en vers l'extérieur.
- Le poids du commerce extérieur, il s'agit de conquérir les marchés extérieurs au lieu de subir une subversion de l'économie nationale par des produits étrangers.
- Les objectifs du programme d'industrialisation se déduisent des orientations du plan national de développement économique et social visant leur réalisation à travers la promotion sociale (Ennime 1973:92).

Dans une analyse antérieure pertinente Tchundjand, auteur, enseignant, expert et consultant en matière de monnaie, de regretté mémoire regrettait l'attitude de la métropole:

Tant que la métropole avait officiellement le droit d'exploiter les territoires d'outre-mer le statut de la monnaie était relativement classé .Elle devait être au service de l'enrichissement de la mère patrie .Avec l'indépendance,il fallait plus de stabilité ,tout à bien marché jusqu'ici (Tchundjand1980:196).

Pour cet économiste, la monnaie était au cœur du développement de l'Afrique et militait pour la souveraineté monétaire en mettant en lumière les stratégies ou entraves qui étaient pour le statu quo, les faits lui donne raison aujourd'hui car la zone franc et le Cameroun sont dans le

carcan, dans la nasse, le filet des institutions financières et monétaires internationales. Le citoyen attend toujours la libération de cette zone pour enfin accéder au véritable bonheur:

La vie du citoyen et la société toute entière est fortement influencée par le rythme de l'économie et si le rythme de l'économie est réglé par celui de la monnaie, alors cette dernière influence fortement la vie (Tchundjand 1980:136).

L'aide au développement

Il apparaît opportun aujourd'hui de s'interroger sur les maux qui minent l'Afrique constituent un obstacle sérieux à son décollage économique, car plus d'une cinquantaine d'années d'indépendance, le bilan du développement de l'Afrique est mitigé. À l'évidence, les objectifs du néocolonialisme sont identiques à ceux de la période coloniale. Ainsi, l'aide octroyée aux pays africains est assortie des conditions parce qu'il faut appartenir à une zone monétaire, dans le cas contraire il est impossible d'en bénéficier, et cette aide n'est jamais innocente. Il est important de s'interroger sur la valeur ajoutée de l'aide, elle ne nous semble pas évidente. À ce sujet, N.V. De Walle et T.A. Johnston notent: « *Si les principaux ressorts de développement existent réellement, il y aura des progrès matériels sans aide étrangère mais ils sont absents, il n'y aura pas même avec l'aide* » (De Walle et al .1999:37).

L'on perçoit à travers cette analyse que l'incapacité, l'inaptitude de l'aide à produire le développement, voire le bien être des populations. L'aide reste apparemment un slogan, une recette du capitalisme occidental pour asseoir sa domination d'une part et endormir les gouvernants paresseux africains. Ainsi, J.M. Ela soulignait avec force que :

En outre les aidés ne sont ceux qui réussissent le mieux ni sur le plan de la qualité des politiques ni sur celui de la performance économique, bref loin de stimuler la croissance l'aide subventionnerait des politiques malsaines qui favorisent la stagnation et le prolongement de la pauvreté. Même l'aide conditionnelle aujourd'hui en vogue est jugée d'une efficacité toute relative. Certes, les politiques qu'elle appuie (libéralisation, ouverture économique, gestion rigoureuse des finances publiques (Ela 1998: 387).

L'entreloupe de la dette

H.Yameogo affirmait de manière pertinente que:

L'endettement est un problème à tous les pays africains même si certains sont plus touchés que d'autres et il se pose en termes urgents, la nécessité de revoir les structures étatiques traditionnelles pour faire face à ce véritable cancer qui mine l'Afrique (Yameogo 1993 :100).

Pour cet auteur, "l'endettement est un gordien>> (Yameogo 1993: 100) il faut donc s'en débarrasser pour retrouver la liberté et le plein épanouissement. Néanmoins, cette démarche semble encore assez difficile au regard de la réalité. Ainsi, les causes de l'endettement sont multiples, nous aborderons quelques unes:

- Elles sont liées aux recours fait aux emprunts extérieurs pour financer le déséquilibre de la balance des paiements, singulièrement en Afrique Subsaharienne, ce sont les déficits structurels qui ont été financés de manière systématique par l'endettement extérieur.

- En Afrique Subsaharienne, les structures financières sont encore embryonnaires et les marchés de capitaux locaux fréquemment inexistant. Par conséquent, les apports extérieurs devraient non seulement compléter l'épargne intérieure mais s'y substituer. Or, les conditions qui ont prévalu dans l'environnement économique ont encouragé les pays africains à laisser augmenter leur taux d'épargne.

- La faiblesse du coût de crédit et l'abondance des capitaux extérieurs n'a pas de surcroît encouragé les pays concernés à développer ou à diversifier leurs circuits financiers. Les conséquences s'en sont fait lourdement ressentir au début des années 1980 avec la montée des taux d'intérêt et le ralentissement des capitaux (Magnard et Tenzer :37).

La tendance à l'endettement c'est à dire à l'emprunt des capitaux financiers extérieurs a régulièrement servi pour la mise en place des plans d'ajustement et de restructuration, mais cela n'a pas produit des résultats escomptés car par exemple les priorités de l'investissement local sont régulièrement impulsés et encadrés par les puissances capitalistes qui aux pays africains leur vision du développement ignorant les réalités locales et même les besoins urgents des populations.

Le dictat des institutions financières internationales

La tutelle des institutions financières internationales est toujours encombrante pour les pays africains et constitue une véritable passerelle de mise en orbite de tout l'imaginaire économique occidental auquel les actions vont se référer, se ressourcer à travers la reproduction ou recyclage de ce dernier dans le cadre de l'assistance technique qui n'est

plus est qu'un moyen de plus au service de la domination économique et politique de l'Afrique, car :

Qu'il s'agisse des organismes d'Etat ou patronaux, d'associations sans but lucratif ou des centres de transfert technologique de multinationale ou d'entreprise coopérant, la finalité est la même asservir et tirer le plus grand des hommes et des ressources en Afrique (Manguelé 1985:131).

Pourtant, le Fonds Monétaire International a un programme ambitieux qui participe d'une réforme complète des structures économiques et financières des pays d'Afrique Subsaharienne afin d'assurer la relance économique dans ces pays. Par conséquent, il est judicieux de mettre en œuvre des mesures qui concilient:

- L'impératif de l'ajustement à court terme dans la stabilité politique.
- Le lancement d'une stratégie de développement à long et moyen termes permettant le retour à une croissance économique suffisante (Magnard et al.77).

Mais au regard de l'échec des objectifs poursuivis par le FMI, on se demande s'il est encore nécessaire d'en faire un procès aujourd'hui, car l'ajustement structurel et monétaire demeurent les pires produits du capitalisme inoculé en Afrique Noire. Et, le Cameroun apparaît comme un échange de la zone CEMAC ayant parcouru toutes les étapes qui lui ont été imposées par les puissances occidentales. Puisque son économie est totalement tributaire de ce modèle étouffant. Aujourd'hui, l'on devrait s'éloigner de ce modèle économique qui maintient le Cameroun et l'ensemble des pays de la CEMAC dans une dépendance économique et monétaire qui ruinent tous les plans développement. Ces pays sont pour la plupart traversés par un grand nombre de crises protéiformes .

CONCLUSION

Au terme de notre effort d'analyse et de compréhension, il était question d'explorer la trajectoire de la politique économique de la France au Cameroun français de la période de mandat à celle de la tutelle jusqu'à l'aube de l'indépendance en 1959. Les structures économiques d'inspiration française se sont déployées pour développer le Cameroun tandis que la France devait tirer prioritairement ses bénéfices. À la vérité, ce partenariat économique d'un genre particulier entre la France et des colonies était déséquilibré dans le sens où la France orientait l'allure de la courbe en fonction de ses intérêts. Au demeurant, la situation n'a pas totalement changé, il y a comme un magma économique qui boue entre les ex-colonies françaises et la France dans la zone franc (CEMAC).

Car les malheurs économiques et financiers s'enmoncelent du fait de la perpétuation ou de la pérennisation du Pacte colonial qui est un véritable goulot d'étranglement pour ces pays. Le moment où les leaders politiques doivent s'assurer à travers l'appropriation mieux la réappropriation de leur souveraineté économique et monétaire. Pour y arriver, il faudra beaucoup de courage aux leaders politiques de la CEMAC car les décisions sont prises par le haut et non par le bas, une éternité économique malsaine qui éloigne cette zone économique du vrai développement et du bien être des populations.

Bibliographie

Archives Nationales

ANY, IAC 265, Note de service de l'ingénieur en chef des travaux publics des colonies, directeur des travaux publics au Cameroun, 28 Août 1947.

ANY, IAC265, Rapport sur l'administration coloniale française au Cameroun, adressé au conseil de tutelle de l'ONU, P.23, IAA/2.

ANY, IAC38J3, Rapport sur le développement économique et social du Cameroun, Rapport général sur le Cameroun 1947.

ANY, JOC, du 20 Mai 1956, Arrêté N° 4131 promulguant le Décret N° 56-425 fixant les règles de fonctionnement des banques de dépôts au Cameroun et au Togo.

ANY, 2AC-2723, du 23 Avril 1956, délibération tendant à approuver la tranche complémentaire de la tranche FIDES exercice 1955/1956.

ANY, JOCF, Arrêté du 1er Janvier 1946, fixant les modalités de services de contrôle de fonctionnement des produits dans les colonies.

Les Ouvrages

Adda J. et Smouths M-C (1989): La France face au sud, le miroir brisé, Karthala, Paris

Clauzel J. (2003): La France d'outre-mer (1930-1960), Témoignages des administrateurs et des magistrats, Karthala, Paris

- d'Almeida-Topor H.(1999): l'Afrique au XIXe siècle, A.Colin, Paris.
- Decraene P.(1989): l'Afrique Centrale (Notes africaines, asiatiques, caraïbes)CHEAM.Paris.
- Ela J.M .(1998): Innovations sociales et renaissance de l'Afrique noire les "défis d'en bas" , L'Harmattan, Paris.
- Etoga F.E (1971): Sur les chemins de développement économique, Cepmae, Yaoundé.
- Eyinga A. (1977): Mandat d'arrêt pour cause d'élection, L'Harmattan, Paris.
- Gouellain R. (1975): Douala, ville et histoire (enquêtes réalisées dans le cadre de l'ORSTOM), Institut d'Ethologie, Musée de l'homme, Paris.
- Kamgang H. (2000): Le Cameroun au XXIeme siecle, quitter la CEMAC, puis œuvrer pour une monnaie unique dans le cadre des États Unis d'Afrique, Renaissance Africaine, Yaounde.
- Lembezat B. (1964): Le Cameroun, Collection Survol du Monde, Nouvelles Éditions latines, Paris.
- Magnard F.et Tenzer N. (1988): La crise africaine, quelle politique de coopération pour la France? , PUF, Paris.
- Marchal J.(1989): Cours d'économie politique,Genin,Paris.
- Marseille J.(2005): Empire Colonial et Capitalisme français, histoire d'un divorce,Albin Michel, Paris.
- Mveng E.(1969): Histoire du Cameroun,Cepmae ,Yaoundé.
- Santoir C. (1962): Sous l'Empire du cacao, étude diachronique sur les territoires camerounais, ORTOM, Paris.
- Tchundjand PJ.(1980): La Monnaie, servitude et liberté ,la répression monétaire en Afrique, Éditions Manaibus,Yaounde.
- Vizi M.(1989): La zone franc,Cheam,Paris.
- Yacono X.(1970): Histoire de la colonisation française,PUF,Paris.

Mouvements sociaux et pouvoir en Afrique : analyse comparée des discours présidentiels de crises au Burkina Faso et au Cameroun

Appolinaire Foulla Damna
foulladamna2@yahoo.com
Université de Maroua (Cameroun)

Résumé

Les mouvements sociaux en tant que moment d'ébullition socio-politique excitent les foules, embrasent les rues, renforcent les positions de l'opposition et font vaciller le pouvoir. Partout, ils se donnent à voir comme un lubrifiant problématique de la vitalité démocratique. De toute évidence, les mouvements sociaux s'apparentent à un temps dramatique qui présente très régulièrement les différents protagonistes dans la logique d'affrontements violents inouïs. Et pourtant, les discours présidentiels offrent également des possibilités d'analyses fécondes. Ils alimentent substantiellement la violence ou étouffent relativement les contestations. Au Burkina Faso et au Cameroun le pouvoir des mots a régulé les cités en temps de crises avec des résultats antagoniques. Les discours prononcés par Biya et Compaoré lors des mouvements sociaux sur fond de contestation de la révision constitutionnelle en février 2008 au Cameroun d'une part et en octobre 2014 au Burkina Faso d'autre part, constituent notre matériau de réflexion. Nous entendons faire de la politique comparée par le truchement du glissement thématique des discours présidentiels de crises comme entrée, pour dégager les invariants de la politique africaine à l'aune des mouvements sociaux liés aux révisions constitutionnelles. Il s'agit d'un effort d'érection du discours en étalon conceptuel de référence pour saisir le pouvoir des mots et les mots du pouvoir dans les crises internes. Dans cette entreprise, une perspective de comparaison binaire de la rhétorique de crise est nécessaire pour ressortir les variations et les similitudes dans l'homogénéisation discursive de ces deux acteurs. Comment les mots présidentiels de crises politiques liées à la révision constitutionnelle servent-ils de thérapie sociale et politique en légitimant le pouvoir d'une part et de carburant de crises aboutissant au départ du chef de l'État d'autre part ? Il ressort de cette étude que le discours présidentiel de crises politiques est un instrument de domestication de la violence, de gouvernance et de maintien au pouvoir de Biya au Cameroun alors qu'il est un combustible qui embrase les rues au Burkina Faso avec pour issue la perte du pouvoir par Compaoré.

Mots-clés : Mouvements sociaux, Rue, Discours, Président de la République, Politique comparée

Abstract

Social movements as time for socio-political outburst excite crowds, set on fire in the streets, reinforce opposition's positions and make those in power to sway. Everywhere, they are like problematic lubricant for democratic vitality. Evidently, social movements are similar to a dramatic period that regularly presents different protagonists in confrontation in the logic of violent unheard fights. Yet, discourses also offer possibilities of fertile analyses. They substantially feed violence or relatively suppress contestations. Presidential speeches in Burkina Faso and Cameroon are examples of situations where words were used to regulate the city in times of crises with antagonistic results. Discursive solutions to crises operate differently in those spaces. Speeches pronounced by Biya and Compaoré at the time of social movements contesting against the revision of Constitution in February 2008 for Cameroon on one hand and in October 2014 for Burkina Faso on the other hand, constitute our data. We will do a comparative politics through thematic sliding of presidential speeches with the aim to clear out invariants of an African politics with regards to social movements related to constitutional revisions. It is an effort to erect discourse as a conceptual standard of reference in order to get power of words and words of power during internal crises. In this research, a perspective of binary comparison of the crisis rhetoric is needed as it will help to bring out variations and similarities in the discursive homogenisation of these two actors. How do presidential words of political crises related to the constitutional review serve as social and political therapy by legitimating a power and as fuel for crises by evicting the Head of State ? This study shows that the presidential discourse of political crises is an instrument of domestication of violence and governance that maintain Biya in power in Cameroon, while it is a fuel that ignites the streets in Burkina Faso, resulting in the loss of power by Compaoré.

Keywords: Social Movements, Street, Speeches, Head of State, Comparative politics

INTRODUCTION

Février 2008, des manifestations éclatent à Douala et par effet de contagion, Yaoundé et d'autres villes du Cameroun connaissent des mobilisations de rue (Eboko 2008). En Octobre 2014, un mouvement dénommé « balai citoyen » au Burkina Faso met le pouvoir à rude épreuve. Le récit des faits dans ce deuxième cas de figure présente la particularité de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 dont la chronologie événementielle décline que la mobilisation « a consisté en un mouvement populaire apparemment spontané, mais bien organisé et bien structuré. Elle est ponctuée le 28 octobre par la marche des femmes à spatules ; le 29 octobre par l'organisation du dispositif insurrectionnel par la société civile et l'opposition politique et du dispositif sécuritaire anti-insurrectionnel par le gouvernement; le 30 octobre par l'incendie de l'Assemblée Nationale par les manifestants, l'instauration de l'État de siège, la dissolution du gouvernement par le Président de la République. Elle aboutit le 31 octobre à la démission du Président Blaise Compaoré et à la prise du pouvoir par le Lieutenant-Colonel Yacouba Isaac Zida, qui a suspendu la Constitution pour le besoin » (Soma 2015 : 2). Au Cameroun, les faits indiquent que « quatorze organisations syndicales de transporteurs urbains et interurbains, suivies par le Syndicat national des transporteurs et conducteurs de moto taxis lancèrent un préavis de grève illimité à la fin du mois de février 2008. Le public fut abondamment informé que les habitants des grandes villes camerounaises seraient ainsi privés de leur principal mode de déplacement. La grève fut largement suivie à Douala, à Yaoundé et dans un grand nombre de villes secondaires » (Eboko 2008 :54). Ces mouvements sociaux ont en commun la convocation de l'institution présidentielle pour les résoudre. Il se joue également dans ces différents espaces, le procès de la démocratie entre revendications publiques et rémanence autoritaire (Manga & Mbassi 2017), mais aussi la question du changement politique insurrectionnel (Soma 2015). L'espace des mouvements sociaux (Lilian 2007) est pluriel à partir de ces deux exemples qui rappellent l'extraordinaire complexité de la fonction présidentielle en temps de crises. La mise sous tension du système politique s'opère par le biais des soulèvements de rue qui installent l'institution présidentielle à la croisée des chemins (Ponthoreau 2001). Il est alors possible de rendre compte de la politique à partir des mouvements sociaux au révélateur des mots des présidents de la République.

Les mouvements sociaux seront entendus dans ce travail comme un ensemble de formes de protestations qui envisagent un renversement de l'ordre établi ou des revendications d'amélioration d'une situation

sociale, économique ou politique. Ils sont des crises au sens de Dobry c'est-à-dire une mobilisation multi-sectorielle. Nous ne nous intéressons pas aux discours de tous les acteurs impliqués dans la crise, mais uniquement aux discours des locuteurs privilégiés qui se trouvent en haut et au centre (Pirat 2002) du système. Le corpus (Charaudeau 2009) à analyser appartient au registre des discours présidentiels de crises. Il importe ainsi d'éviter les illusions étiologiques qui fixent le regard sur les conditions d'émergence des crises, de l'histoire naturelle qui disqualifie l'analyse en termes de structures et enferment le chercheur dans les régularités de la marche de l'histoire. Enfin, l'évitement de l'illusion héroïque qui rend compte uniquement de l'action des individus ou des groupes est nécessaire pour une objectivation des crises. Il apparaît de ce fait intéressant de découvrir la plasticité structurelle des systèmes sociaux et politiques complexes du Burkina Faso et du Cameroun en explorant les mouvements sociaux comme continuation de la politique par d'autres moyens en faisant des mots des présidents de la République une entrée féconde.

La perspective analytique retenue dans ce travail se justifie triplement. D'abord, les mouvements sociaux comme variable indépendante offrent une excellente opportunité de penser le discours en politique comparée. Ensuite, la conservation ou la perte du pouvoir comme variable dépendante fait part des voies incertaines des mouvements sociaux. Enfin, le discours présidentiel apparaît comme une variable relative de gouvernement des conduites des individus pour juguler la crise à travers le travail des cliniciens des passions politiques. À l'épreuve des mouvements sociaux, l'institution présidentielle s'avère la clé de voûte de compréhension de la réalité par le truchement de la prise de la parole du Chef de l'Etat. Cette posture permet au chercheur d'assurer une incursion du discours dans le champ de la politique comparée pour analyser les mouvements sociaux comme objet en rapport avec le pouvoir et l'autorité du Président de la République en évitant des controverses oiseuses. Le choix retenu n'est pas un déplacement du terrain d'analyse, mais une mise en regard des mouvements sociaux à partir de l'ordre du discours du haut. Ce choix repose sur la volonté de « construire des hypothèses nouvelles et plus originales » (Morlino 2013 :137) en éprouvant la légitimité du pouvoir, la légalité des révisions constitutionnelles au concret et la mobilisation de la rue (Tartakowsky 2006).

Pour réaliser cette analyse, il importe aussi d'éviter les écueils de la comparaison binaire (Gazibo 2002) à savoir la tentation de l'œillère qui invite le chercheur à sortir du piège de la familiarité d'un cas qui le guiderait, l'écueil de la juxtaposition des faits qui consiste à segmenter

l'objet en séquences historiques ou en thèmes pour chaque cas. La comparaison binaire entreprise ici s'explique par la longévité au pouvoir des présidents Compaoré et Biya. Elle est renforcée par le fait de la modification de la clause limitative du mandat présidentiel comme variable explicative lourde du recours aux mouvements sociaux par la rue pour contester le pouvoir. Les mobilisations contre les révisions constitutionnelles sont aussi le prétexte à l'intervention discursive du Président de la République comme dernier recours au retour à la paix.

Les contraintes d'espace et les institutions sont certes différentes entre le Burkina Faso et le Cameroun, mais l'homogénéisation peut se faire à travers les discours de crises prononcés par les deux présidents lors des mouvements sociaux produits par la tentative de révision de la clause limitative du mandat présidentiel (Loada 2003, Tchoupie 2009) et des mobilisations contre la vie chère. C'est dans cette perspective que « l'analyse du discours propose d'étudier le réel du discours dans ses observables en contexte et en situation » (Krieg-Planque 2013 :45). La comparaison a ici une fonction explicative et s'adosse sur le principe de la simplification du réel discursif des mouvements sociaux au Burkina Faso et au Cameroun. De ce fait, la politique comparée aspire inéluctablement à comprendre « les similitudes et les divergences existant entre les phénomènes politiques et à dégager des régularités » (Gazibo & Jenson 2004 :16).

Notre objectif est de penser les mouvements sociaux (Fillieule et al. 2010) à nouveaux frais à travers les discours présidentiels dans la dynamique de la gestion discursive des crises et des passions politiques, afin de « cerner les pratiques politiques, tant celles du pouvoir que celles de la contestation » (Badie & Hermet 2001:3). C'est dans la perspective de l'agir langagier en interaction de l'analyse du discours que s'inscrit notre réflexion.

Les travaux sur la sociologie des mobilisations en Afrique au-delà de la routine des contestations démocratiques des années 1990 et des points aveugles de la politique des conflits (Tilly & Tarrow 2008) consacrent les logiques d'ami-ennemi au sens de Schmitt. Lire les mouvements sociaux à travers sa grammaire discursive et l'intensité de l'action collective en rapport avec l'institution présidentielle permet de construire et de déconstruire l'autorité en discours (Krieg-Planque 2015 ; Monte & Oger 2015), de reconstituer l'efficacité et l'inefficacité de son potentiel langagier en situation de contestation et de subversion de l'ordre établi. Le figement discursif participe dans ce contexte de la capacité des discours de faire autorité, c'est-à-dire de dissuader la contradiction, de

s'imposer sur le mode de l'évidence, de sembler faire consensus. La connexion de la carrière des mouvements sociaux au discours confère à la parole un pouvoir pastoral de conduite des conduites au sens foucauldien. Le discours présidentiel en est le révélateur, car il exerce un pouvoir sur les corps et les esprits, entre subjectivation du manifestant ou militant et objectivation de la gouvernementalité des crises via le choix des mots. La *protest politics* s'articule ici à la *discourse analysis* dans une perspective comparative. Cet effort s'inscrit véritablement dans l'ouverture et le décloisonnement de la sociologie des mouvements sociaux (Neveu 2005). Le rendu sur les mouvements sociaux dégage trois tendances. La première insiste sur la capacité de « lutter ensemble » dans un contexte de revendication commune par le biais de mobilisation des ressources et répertoires d'actions (Lapeyronnie 1988 ; Fillieule, Péchu 1993 ; Tilly & Tarrow 2008). Cette tendance laisse parler les objets des mouvements sociaux et fait de ceux-ci des objets que la théorie de la privation relative et de la mobilisation des ressources au sens d'Oberschall expliquent passablement par le degré de mécontentement. Ces considérations sur les théories des mouvements sociaux prescrivent que « lorsque l'équilibre est perturbé et lorsque le niveau normal de satisfaction et de consensus sociaux est altéré, des forces de réaction et de changement se développent...et les organisateurs-entrepreneurs du mouvement ne font que mettre ensemble des ressources qui permettent au conflit de devenir actuel » (Pizzorno 1990 :77). La deuxième tendance repose sur la structure des opportunités politiques et l'activité de cadrage des revendications par les organisations de mouvement social et de la résonance de leur discours auprès des sympathisants ou militants potentiels à convertir ou à recruter (Snow & Benford 2000). La troisième tendance quant à elle traite des mobilisations de rue en les situant entre espace privé et espaces publics à partir d'une mobilisation médiatique (Neveu 1999). Les manifestations permettent de poser un problème sur la scène publique, de transformer des préoccupations particulières et des comportements privés en problèmes publics pour les inscrire sur agenda politique. Elles rendent manifestes et publiques des revendications. Ces tendances mettent en regard le haut et le bas dans une parfaite congruence de luttes, de transactions, de collusion et de compromis. Un regard nouveau peut se poser sur cet objet à partir de l'analyse de la rhétorique présidentielle de pacification et de forclusion de la violence des mouvements sociaux à partir d'une lecture comparative de cas. L'étude se focalisera ainsi sur la matérialité discursive de la gouvernementalité des crises. Il s'agit d'un cadre d'analyse pertinent pour cette recherche en raison de l'inscription des mots et choses du pouvoir dans l'ordre du discours présidentiel en temps de mobilisation socio-politique. C'est un effort scientifique qui permet de « ne pas déconnecter

l'étude des mobilisations de celle des autorités. Plus encore, elle invite à envisager de quelle(s) façon(s) les mobilisations, violentes ou non, contribuent de façon ininterrompue à ce que John Lonsdale qualifiait de formation de l'État » (Siméant 2013 : 143).

L'analyse du discours nous aidera à comprendre comment est formulée la production verbale de crises du Président de la République, car il s'agit d'étudier le texte et ses conditions de production. Le texte et le contexte méritent d'être mis en regard pour analyser les discours routiniers, contraints et institutionnels de deux chefs d'Etat. Le choix de ces deux locuteurs décisifs s'explique par le fait que « la qualité des élites politiques ou comme l'action même des grands dirigeants ne peuvent être négligée dans la comparaison » (Badie & Hermet 2001 : 84). Les présidents Biya du Cameroun et Compaoré du Burkina Faso se sont illustrés par la production des discours dans des conditions similaires avec des résultats différents.

À la question de savoir comment les mots présidentiels de crises politiques liées à la révision constitutionnelle servent-ils de thérapie sociale et politique en légitimant le pouvoir d'une part et de carburant de crises aboutissant au départ du chef de l'État d'autre part, nous formulons l'hypothèse selon laquelle, les mouvements sociaux éprouvent significativement et relativement la fonction présidentielle au Burkina Faso et au Cameroun en faisant de la parole de leur titulaire une ressource politique. Deux boussoles théoriques, nous serviront dans ce travail. D'abord, l'institutionnalisme du choix rationnel qui postule l'idée selon laquelle, l'acteur présidentiel en choisissant le discours opère le choix des mots comme arme (Braud 1994) politique et ressource stratégique. Ensuite, nous utiliserons Foucault (Ringoot 2010) comme passeur pour cerner la gouvernementalité afin de chercher à comprendre le travail discursif des chefs d'État afin de rendre gouvernables les situations sociales problématiques, complexes, controversées et conflictuelles. Il s'agit d'une entreprise de formation discursive des mouvements sociaux qui donne de reprendre à son compte le concept de gouvernementalité. C'est « une manière d'élargir le champ des empiries des actions et des techniques de gouvernement, de repérer le degré d'étatisation de la société. C'est aussi mesurer les paradoxes du libéralisme contraignant qui implique plus de liberté et de bien-être, par le biais des technologies de pouvoir d'autant plus efficaces qu'il faut « gouverner moins » (Ringoot 2010 : 203). Notre corpus est constitué de discours de deux autorités présidentielles dits à la télévision (Coulomb-Gully 2002) et écrits de deux situations de crises prononcées par les présidents Biya et Compaoré. Une

analyse sémiotique³⁴ (Delfosse & Frognier 2014) renouvellera la focale sans refouler les acquis et donnera une plus-value aux gestes, aux couleurs et autres symboles mobilisés dans ces discours, afin d'élucider la structure des toiles de signification dans lesquelles les protagonistes sont suspendus, alors qu'ils les ont tissées eux-mêmes. Les formes de résistances et de contestations se jouent également sur le champ des symboles.

Pour rendre compte des mouvements sociaux en rapport avec le pouvoir en Afrique noire francophone à travers les cas du Burkina Faso et du Cameroun dans une logique de démystification de la parole du haut, il serait opportun de partir de deux considérations. La première insistera sur la question de la limitation du mandat présidentiel déclencheur des mouvements sociaux et du discours institutionnel contraint, la deuxième sur la gouvernementalité en termes de continuité ou de discontinuité des mouvements sociaux du fait de la production de la parole présidentielle dans l'action publique de la gestion des conjonctures critiques, mais surtout de la fluidité politique dans la dynamique des crises.

Les mouvements sociaux de révision constitutionnelle comme vecteurs des discours présidentiels de crises

Les conditions d'apparition des mouvements sociaux en Afrique et ailleurs sont nombreuses. Le déclenchement des mouvements sociaux provient parfois des velléités de modification de la loi fondamentale qui provoque le déploiement de la compétence rhétorique présidentielle pendant ce moment critique.

Structures et infrastructures du mécontentement : la révision constitutionnelle comme variable explicative

La variable révision constitutionnelle en rapport avec la démocratisation peut être cernée comme structure des opportunités politiques et sociales des mobilisations. Elle noue et dénoue l'intrigue du lien entre le président de la République et la Constitution.

La démocratisation comme dynamique fondatrice des nouveaux mouvements sociaux

La troisième vague de démocratisation (Huntington 1991) amorcée dans les années 1990 en Afrique subsaharienne a profondément contribué à la

³⁴ La sémiotique peut être définie comme « la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale ».

modification des Constitutions (Hyden & Venter 2001) et des manières de contester. En s'adaptant aux exigences démocratiques, la ré-écriture de la loi fondamentale réduit significativement les pleins pouvoirs dont jouit le président de la République. C'est le règne des Constitutions de transition. Le système politique fermé ou autoritaire s'accommode de l'ouverture voulue, imposée ou encadrée. Le président de la République représente ainsi l'élément prédominant du système constitutionnel. Le monolithisme et l'autoritarisme dans la plupart des cas justifient cette réalité. La formule de Bastien est forte éloquente à ce sujet : « La position présidentielle est ainsi décrite comme prééminente dans la mesure où, tout d'abord, le président de la République apparaît comme étant habilité à intervenir sur ce qui est fondamental -la continuité de l'État, l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire etc.- à juger souverainement en temps de crise, à déclencher la force ultime...Ensuite, en ce qu'il semble fonder la légitimité d'autres acteurs par l'onction qu'il leur accorde...Enfin, en ce qu'il paraît détenir un droit de regard, de contrôle, sur les pratiques d'autres institutions » (Bastien 1992 : 303). Il s'agit de toute évidence d'un "pontife constitutionnel" qui définit la politique de la Nation. La primauté de sa figure dans la vie politique est totale³⁵. Le contexte démocratique ouvre les nouvelles possibilités en libéralisant la vie socio-politique. Pour Aivo, « l'ouverture des processus démocratiques dans la décennie 1990 a relancé l'intérêt des chercheurs pour l'observation de l'institution présidentielle en Afrique noire francophone » (Aivo 2007 : 567). Le rôle du président de la République connaît dorénavant des changements qui limitent relativement sa transcendance. La clause limitative du mandat présidentiel apparaît dès lors dans les nouvelles Constitutions comme la garantie de l'alternance. Ces évolutions du constitutionnalisme africain s'apparentent davantage à du formalisme au regard des nombreuses modifications des lois fondamentales. Il se donne à voir en réalité une instrumentalisation politique conservatrice des institutions (Ateba 2015) par l'ordre dirigeant, car « la figure présidentielle reste encore "impériale" en Afrique, malgré les mutations liées au nouveau constitutionnalisme. Il est au centre de tout » (Momo 2016 : 21).

Les manifestations qui interviennent une vingtaine d'années après la démocratisation dans le cadre des crises politiques de modification de la loi fondamentale appartiennent au registre de nouveaux mouvements sociaux qui déplacent les règles traditionnelles du jeu politique. Les manifestants échappent à une catégorisation de classes ou de groupes spécifiques. Les logiques de mobilisation non plus ne s'accommodent plus

³⁵ Les formules de père de la Nation, de premier sportif etc. découle de ce constat.

de formes d'action collective classique. La rue inaugure ainsi un espace curieux et nouveau qui mérite une attention particulière. Les émeutes de la faim ou les mobilisations socio-professionnelles diverses s'incrivent dans cette catégorie. Les manifestations de rue au Burkina Faso comme au Cameroun ont pour structure fondatrice la démocratisation ayant établi l'expression des libertés publiques et introduit la question de l'alternance au sein de l'État. Les partis politiques, la rue, les organisations syndicales des transporteurs urbains et inter-urbains ont alimenté des structures des opportunités politiques pour la diffusion d'une « croyance généralisée » contre le pouvoir. Celle-ci construit des imaginaires réels ou fictifs pour une solution radicale ou une désorganisation socio-politique. Le jeu du facteur politique lié à la révision constitutionnelle fabrique la structure des opportunités de contestation. Les transformations sociales ouvrent les chemins de la mobilisation à de nombreux acteurs qui du fait de la vie chère pensent au soulèvement comme unique solution d'expression individuelle et collective. Le changement de régime fait du travail militant de l'acteur de la rue la clé à la question du bien-être de soi et des autres. La frustration relative des individus au sens de Gurr suite au travail de politisation fait du mécontentement découlant de la révision constitutionnelle et de l'augmentation du prix des denrées de première nécessité le carburant de la révolte. La lutte pour la reconnaissance du pouvoir du peuple et de sa capacité à faire et à défaire des régimes se joue dans la rue. L'identité collective mobilise un répertoire d'action collective de casses de magasins, de pillages de boutiques, de barricades des carrefours, de mise à feu de symboles et institutions et autres biens publics. La politique contestataire s'exprime dans le dilemme de la révision constitutionnelle à l'aune de la fragilité de la fonction présidentielle. Elle résiste à la rue grâce à la mobilisation des appareils répressifs de l'État qui assurent le maintien de l'ordre dans la perspective du désengagement des manifestants et l'échec de l'inversion sociale au Cameroun (Njoya : 2016). La conjoncture fluide qui anime les mouvements sociaux au Cameroun comme au Burkina Faso surfe sur les risques de révolution de crise politique ou de transition.

La fonction présidentielle saisie par la Constitution : l'inconstance permanente de la clause limitative du mandat

Le champ politique est codifié. La Constitution selon la formule de Bernard Lacroix, « formalise les conditions de la compétition et engage par anticipation au respect du verdict du concours...en mobilisant et en coordonnant les comportements d'entrepreneurs politiques pour la conquête des postes de pouvoir » (Lacroix 1992 : 61). Même si l'ordre juridique ne doit pas toujours être appréhendé comme un ensemble

d'impératifs, mais comme un ensemble de ressources, il est « la garantie suprême pour mettre certains principes hors d'atteinte, stabiliser une situation, encadrer des comportements » (Taltou 2005 : 3). Le respect de cette norme comme le fait de la contourner produit des configurations critiques multiples qu'orientent les rapports de force.

L'histoire sociale du droit constitutionnel en Afrique relate dans certains cas les jeux de passe constitutionnels de quinquennat au septennat ou inversement pour permettre à plusieurs présidents en fin de mandat de se représenter à l'élection présidentielle³⁶. Il se dégage de ces conjonctures des incohérences (Dosso 2012) du fait des pratiques constitutionnelles à géométrie variable.

Le lien entre Constitution et politique est fort en Afrique certes, mais relative à partir de la fonction présidentielle. D'ailleurs, il existe un rapport incestueux entre le pouvoir et le droit en Afrique (Kamto 1998). La problématique de l'épineuse question de la rééligibilité des chefs d'État (Tonye 2012) frappés de non-continuisme alimente ce lien. Les Constitutions fabriquées dans cet espace muent au gré des desideratas des présidents qui répondent favorablement à "l'appel du peuple". Bernard Lacroix rappelle fort opportunément qu'«il est évidemment de multiples façons de se saisir et de se servir des règles consignées dans les codes ou les Constitutions, à commencer par celle qui consiste à savoir en jouer » (Lacroix 1992 :14). La Constitution a ainsi une force qui ordonne et déstabilise le champ socio-politique en éprouvant les institutions. Elle reconstruit le pouvoir perpétuel du président de la République sortant et

³⁶ Le journal le Monde publie le 24 décembre 2019 que, depuis 2000, 11 chefs d'État africains ont changé leur Constitution. À chaque fois, les verrous de la question de l'âge limite pour être élu président de la République et du nombre de mandat se posent avec acuité. Les États concernés sont les Comores en 2018, le Rwanda en 2015, la République du Congo en 2015, le Burundi en mai 2018, le Zimbabwe en 2013, Djibouti en 2010, l'Algérie en 2008, l'Ouganda en 2015, le Tchad en 2018, le Cameroun en 2008, le Togo, le Malawi, le Burkina Faso, la République Démocratique du Congo. Il faut préciser qu'en 2020, Alpha Condé brigue un troisième mandat en Guinée suite à une révision constitutionnelle controversée. En 2009, Mamadou Tanja au Niger avait utilisé la voie référendaire pour un projet de révision constitutionnelle, il fut renversé quelque mois après comme Alpha Condé. En 2011, Abdoulaye Wade a été contraint de renoncer à son projet de révision au regard de la mobilisation de l'opposition et de la rue. Au Gabon le Parlement a adopté le projet de révision constitutionnelle le 29 décembre 2020. Le nouveau texte en son article 13 portant sur l'intérim du président de la République en cas de vacance du pouvoir précise que celui-ci est désormais assuré par un collège composé du président du sénat, de l'Assemblée Nationale et du ministre de la Défense. La Constitution révisée accorde désormais une immunité à vie au président de la République. Le concept d'indisponibilité temporaire avait également été introduit lors de la révision constitutionnelle du 14 novembre 2018.

égratigne parfois le pouvoir constituant du peuple. Au Cameroun comme au Burkina Faso, l'idée du référendum a été évitée au détriment d'un vote organisé à l'Assemblée Nationale majoritairement aux couleurs du parti au pouvoir, au regard du caractère incertain de l'issue du référendum. L'idée de Constitution en Afrique entretient tout simplement la « toute puissance du chef de l'État ». Ce dernier reste un homme aux pouvoirs extraordinaires » (Dodzi 2012 :117). L'Afrique vit ainsi au rythme des révisions "déconsolidantes" de la démocratie (Loada 2003 ; Tchoupie 2009), travaillées par des usages politiques conjoncturels de la Constitution. La conclusion de certains auteurs à ce sujet est sentencieuse : « la propension à réformer la Constitution est tellement forte en Afrique qu'il arrive que les règles prévues en Afrique à cet effet soient dévoyées sous l'initiative ou sous l'impuissance des gardiens institutionnels » (Momo 2016 : 24).

Dans plusieurs États, le compromis originel de la démocratisation souffre des symptômes de la volonté de se pérenniser au pouvoir sous le prétexte du perfectionnement de la Constitution. Il importe aussi d'indiquer que le déclenchement des mouvements sociaux dans les cas du Burkina Faso et du Cameroun n'est pas le fait des mêmes acteurs. Si au Cameroun, il s'agissait vraisemblablement d'une grève de transporteurs urbains à savoir les taxis, teintée des revendications liées à la vie chère, au Burkina Faso, le mouvement issu de la société civile "Balai citoyen" a été au cœur de l'action de mobilisation et de contestation. Au Cameroun, la grève de la faim n'est pas perçue au sens de la privation volontaire de s'alimenter, mais dans la perspective d'un mode individuel et collectif de protestation contre le pouvoir. L'invention des techniques de contestation de rue à travers la mobilisation collective des marmites et couvercles afin de crier la faim est un mode nouveau de protestation. Le jeûne ici est imposé et non volontaire. Le bruit strident des marmites vides est un mode d'action populaire qui fait de cet instrument un outil de manifestation. Le balai quant à lui est mobilisé au Burkina Faso comme objet politique de « nettoyage » des hommes politiques au pouvoir en vue du renouvellement de la classe politique et non dans le sens de la politique des domesticités (Jacquemin & Tisseau 2019). Cette variété des situations contextuelles renseigne sur les réalités spécifiques des mouvements sociaux. Les médias contribuent par leur mise en scène à la politique de la compassion et de la mobilisation tous azimuts au-delà des grands centres urbains. La chaîne de télévision Equinoxe TV au Cameroun s'est ainsi particulièrement investie dans la retransmission en direct des manifestations de marmites vides à Douala, entraînant un effet de diffusion du mouvement social (Sommier 2010). La fermeture de ladite chaîne de télévision par les pouvoirs publics découle de la forte participation de celle-ci à la

construction du sentiment collectif de contestation. La télévision est ainsi un répertoire d'action collective au regard de sa capacité à co-produire les événements protestataires. Elle est très souvent aidée par les réseaux sociaux. C'est le champ par excellence des coups politiques directs et médiatisés au regard de la solennité de l'annonce généralement faite par l'orateur qui monopolise la scène.

La compétence rhétorique présidentielle en temps de crises

La compétence rhétorique présidentielle en temps de crises nécessite qu'un travail soit fait pour cerner le statut du locuteur. Le rôle présidentiel dans ce sens est aussi mesurable à l'aune des mouvements sociaux.

Le statut du locuteur présidentiel comme préalable à la formation discursive

La visibilité et l'omniprésence du président de la République s'observent à travers la prise de parole au sens de Certeau. Des pratiques et rituels de la République exigent son apparition (Fleurdorge 2012). La formation discursive au sens foucauldien du terme est un ensemble d'énoncés rapportables à un même système de règles qui fait de l'analyse du discours une étude des marques linguistiques et de l'organisation textuelle. Les évidences discursives qui lui sont associées en matière de parole présidentielle sont souvent étonnantes. Il ne s'agit pas de parler du statut du locuteur présidentiel en situation de crises, de faire le portrait du chef de l'État africain en conjoncture critique, mais de rendre compte de l'identité du locuteur présidentiel sans verser dans le juridisme. Pour les anthropologues, l'institution joue pleinement un rôle de réducteur d'entropie. La naturalisation des classifications sociales explique ce principe stabilisateur. L'intériorisation mentale de ce modèle par les individus solidifierait le lien social. Les institutions créent d'ailleurs les identités et produisent les catégories qui « stabilisent les flux de la vie sociale et créent même, jusqu'à un certain point les réalités auxquelles elles s'appliquent » (Douglas 1999 : 115).

L'institution présidentielle s'est imposée dans le paysage des organes de pouvoir dans plusieurs sociétés. En fait, il convient de relever que « la personne du président n'est rien sans la force de l'institution présidentielle, sans la position de centralité occupée dans le système d'action hégémonique » (Sindjoun 1996 : 3). L'autorité du discours présidentiel résulte du statut de l'émetteur.

Le verbe scelle la fusion entre l'autorité politique et le pouvoir. Aussi, le statut du locuteur et le moment discursif déterminent-ils la valeur langagière et la scène d'énonciation. La faculté présidentielle de parler obéit à une police discursive dictée par la Constitution, mais fortement influencée par des conjonctures modifiant le jeu politique. Cette réalité s'inscrit dans la logique de Clastres qui pense que « dans les sociétés à État la parole est le droit du pouvoir » (Clastres 1974 : 134).

En dehors de sa prestation de serment et de ses messages à la Nation rentrant dans des rituels de communication, le président de la République peut en cas de péril grave, s'adresser au peuple³⁷. Ces dispositions constitutionnelles ne valent pas emprisonnement du locuteur, mais encadrent la parole présidentielle en lui reconnaissant une grande valeur. La construction juridique de l'intervention langagière du président de la République peut trouver une explication, par l'idée selon laquelle « c'est le fait que ce soit à l'aune de son action ou de sa parole que se définissent les conditions de la validité et que s'évaluent les principales stratégies développées dans l'espace politique, c'est l'effet de verdict qui est conféré à sa parole » (Bastien 1992 :304). Cette valeur contraignante découle d'une fétichisation de la fonction présidentielle et d'une divinisation de sa parole. Toutefois, nous convenons avec Le bart que « la parole du président de la République est à la fois la plus souveraine et la plus esclave qui soit » (Le bart 1998 : 55).

L'activité discursive du président de la République produit de l'autorité. De même, la prééminence de sa figure dans la pyramide institutionnelle lui reconnaît une position de surplomb. Les métaphores spatiales lui reconnaissent cette place qui informe les déterminants de sa parole. L'événement discursif lié aux moments de crises lui confère une légitimité et une autorité langagière. Ce processus renforce l'acte de langage qu'il effectue en construisant un éthos de leader. Les propriétés symboliques de son langage se déclinent en force illocutoire de son discours. Les conventions de genres de discours encadrées par les normes lui permettent de réaliser l'acte de langage attendu pour convaincre.

Les mouvements sociaux comme thermomètre du rôle présidentiel au Burkina Faso et au Cameroun

Les mouvements sociaux sont indispensables pour mesurer le rôle du président de la République et comprendre comment il habite l'institution. Une sociologie interactionniste des attentes lors des mouvements sociaux

³⁷ Lire l'article 9 (2) de la Constitution du Cameroun et l'article 59 de la Constitution du Burkina Faso.

du Burkina Faso et du Cameroun révèle une intervention discursive des titulaires des positions institutionnelles habilités à prendre la parole. Le rôle entendu comme « l'ensemble des comportements, des attitudes et des discours liés à l'occupation d'une position institutionnelle » (Lagroye & Offerlé 2010 : 220), donne au président de la République d'agir en fonction de son statut. En tenant son rôle, l'acteur présidentiel peut le transformer en ressource d'autorité en temps de crises. Le porteur du pouvoir et son destinataire sont dans ce cas de figure en interaction parce que l'inversion sociale ou le désordre impose cette relation.

Au sens de Tilly, les variables pertinentes de compréhension de ces mouvements sociaux reposent sur trois répertoires. Il s'agit d'abord de la nature des revendications émises par les protestataires liées à la vie chère d'une part et d'autre part à la révision de la loi fondamentale. Ensuite, les espaces de référence sont d'une part la rue comme champ de luttes et d'affrontements avec la destruction de certains symboles à savoir le siège de l'Assemblée Nationale au Burkina Faso et des kiosques de jeux comme le Pari Mutuel Urbain Camerounais (PMUC) et la présidence de la République d'autre part comme instance de résolution des crises. Enfin, l'autonomie des formes d'action protestataire sont à relever au regard de la pluralité des intérêts des manifestants parmi lesquels les casseurs, les mécontents, les passagers clandestins et autres se recrutent.

L'institutionnalisation de la fonction présidentielle crée des situations réparatrices ou aggravantes de l'inversion. La formalisation du rôle présidentiel est ici reconnue comme faisant obligation à l'ensemble des acteurs. Elle est même légitimée par la croyance en la nécessité de ce rôle à garantir l'ordre ou à solutionner la crise. De cette relation horizontale s'affirme l'autorité présidentielle dans le champ socio-politique. La reconnaissance pratique et discursive de l'institution présidentielle dans le jeu politique, ainsi que la croyance dans l'institution en conjoncture critique, protège les citoyens. L'instance politique définit ainsi les principes d'altérité, d'influence et de régulation qui sont « des principes fondateurs de l'acte de langage qui l'inscrivent dans un cadre actionnel, dans une praxéologie d'agir sur l'autre » (Charaudeau 2005 :12). Les qualités auctoriales du président de la République peuvent produire des performances verbales dans une gamme des possibles énonciatifs originaux. La domination qui en découle est légale rationnelle, mais le rétablissement de l'ordre dépend de la domination charismatique qui se joue ainsi de l'émotion par le symbolique. Les mouvements sociaux de 2008 et 2014 au Cameroun et au Burkina Faso sont perçus ici comme « les conjonctures les plus « propices » à l'émergence de situations charismatiques » (Bastien 1992 : 318) avec une nécessité de relativisme.

Dans le cas burkinabé, il faut noter que la particularité de l'insurrection ou de la révolution des 30 et 31 octobre 2014 s'explique par le soulèvement populaire du fait d'une conjonction d'acteurs de diverse nature : les partis politiques, les organisations de la société civile, les autorités religieuses et coutumières, les forces de défense et de sécurité. Chacun de ces acteurs a dû jouer sa partition pour faire obstacle à la révision de l'article 37 de la Constitution qui était envisagée par le régime du président Blaise Compaoré. L'anesthésie de la mobilisation de la rue au Cameroun quant à elle découle de la prise de la parole par le président de la République au soir du 27 février 2008 sur la Cameroon Radio and Television, chaîne de télévision nationale.

Ces précisions sont nécessaires pour comprendre l'ordre du discours présidentiel dans le cadre des mouvements sociaux. Un retour empirique sur les faits structure des répertoires contestataires et les modalités linguistiques d'action. Les formes de résistance discursive et populaire alimentent les formes de contestation.

La gouvernementalité discursive des mouvements sociaux : dits et écrits des présidents burkinabé et camerounais

La gouvernementalité au sens de Foucault envisage l'exercice du pouvoir sous l'angle de ses pratiques. Le discours est un élément central dans cette perspective, car il a vocation à ordonner les conduites. En conjoncture critique, le discours dans son versant pragmatique réactive parfois le mythe présidentiel par le pouvoir du langage ou transforme substantiellement son autorité.

Les transformations de l'autorité présidentielle et pragmatique discursive des mouvements sociaux

Les symboles de prise paroles présidentielles et la sémiotique de l'événement critique des mouvements sociaux d'une part et la personnification de l'univers politique par le locuteur défenseur des valeurs républicaines d'autre part, constituent les éléments qui retiennent notre attention.

Les symboles de prise de paroles présidentielles et sémiotique de l'événement critique

La politique est aussi affaire de symbolique. Le discours est le champ où le symbole s'exprime et s'affirme pleinement. La prise de paroles présidentielles obéit à des exigences protocolaires précises. Le palais

présidentiel comme lieu de production de discours, le drapeau, l'exécution de l'hymne national et la transmission en direct sur les chaînes de radio et de télévision répondent aux usages habituels de prise de parole du président de la République. Il s'agit en fait d'un recours aux rituels politiques « pour mobiliser les individus, pour les conditionner, de façon à les faire adhérer en actes aux desseins du pouvoir, par une participation pleine et entière de l'âme et du corps » (Mercier 2005 : 31).

C'est à partir des palais présidentiels de Kosyam à Ouagadougou, d'Étoudi à Yaoundé que Compaoré et Biya ont prononcé les discours qui s'imposent en situation de crises. La symbolique des lieux de production des discours est hautement importante. La métaphore de la centralité, à travers la toponymie confère au palais présidentiel, situé dans la capitale politique, le centre des institutions, par conséquent point de départ de grandes décisions. Les hymnes de la Victoire (Ditanyé) pour le Burkina Faso, Ô Cameroun berceau de nos ancêtres ont été exécutés ainsi que la présence des drapeaux respectifs visibles à travers les images télévisuelles des présidents sur scène. L'hymne national (Donfack 2013) a un caractère dopant. Ce symbole stimule l'orateur et sert de prélude pour son entrée sur scène comme gladiateur verbal. Dans le même sillage, le drapeau (Nguelieutou 2006) aussi recèle une force symbolique qui amplifie la visibilité de l'émetteur et indique au nom de quel État il parle.

La sémiotique événementielle (Lamizet 2006) articule ainsi le réel, le symbolique et l'imaginaire. Les médias sont les relais de cette esthétisation des significations. Une interprétation des signes s'inscrit dans l'espace, dans le temps et structure un système sémiotique d'expression et d'intelligibilité. Le symbole s'affirme également dans les couleurs vestimentaires. Le télévisuel dévoile ainsi la réalité apparemment anodine qui participe pourtant du message de crises. Le contexte et le cotexte sont importants dans l'analyse du discours télévisuel (Coulomb Gully 2002). Une démarche d'obédience pragmatique est indispensable pour mettre en dialogue ces deux termes clés. Il faut relever que le contexte de modification de la loi fondamentale structure l'énoncé discursif du président de la République en temps de crises dans les deux cas de figures. Un travail en amont est fait dans les coulisses pour le choix des mots, le décor, les couleurs et autres. Les discours télévisuels des présidents Biya et Compaoré montrent une similitude d'un point de vue vestimentaire. En fait, le noir est la couleur que portent ces derniers. La symbolique de cette couleur trouve un fondement dans la "chromopolitique". En effet, « l'analyse des significations culturelles des couleurs et des termes de couleur n'est pas impossible, mais très délicate. S'intriquent en effet les pratiques des couleurs, les valeurs des couleurs

elles-mêmes et enfin le sens des termes de couleur. La pratique imprévisible des couleurs demande une observation et un constat » (Bonnet et al. 2014). Le noir renvoie à une bipolarité significative. Il décrit la tristesse et le deuil au regard de nombreux morts et dégâts matériels liés au pillage et destruction des biens pendant les mouvements sociaux aussi bien au Burkina Faso qu'au Cameroun. Le noir est aussi l'expression du pouvoir, mieux, il est « représentatif du sérieux et de l'autorité » (Mbarga 2010 :158). L'intransigeance est une variable à prendre également en compte lorsqu'on parle de la couleur noire. La couleur blanche des chemises vêtues par ces deux acteurs contraste certes avec le noir dominant, mais s'associe paradoxalement avec le contexte du discours. Le blanc signifie également le deuil, tout en symbolisant le positif, la paix souhaitée et la vérité du discours. En aval, la question de la réception du discours se joue sur le champ des usages de la télévision et de l'interprétation du message. Au-delà du « 20 heures » sur la chaîne de télévision nationale, les réseaux sociaux contribuent avec la radio à la diffusion du message présidentiel de crise. Nous convenons alors avec Coulomb-Gully qu'« il n'y a de discours -médiatique/télévisuel- que contextualisé » (Coulomb-Gully 2002 :107). La mise en scène du contact visuel ou audio renforce la dramaturgie du suspens à travers la surenchère énonciative. Il est ainsi évident de voir que le contexte de révision constitutionnelle et de la vie chère façonne le co-texte de production du discours télévisuel. Le travail du chercheur sur un tel sujet fait de l'énonciation, l'élément distinctif de l'analyse du discours par opposition à l'analyse de contenu.

Le geste comme emblème (Bardet 2016) a une portée symbolique forte dans l'expression discursive. Lorsque le président Biya fait son discours en février 2008, le visage grave, le ton rugueux et ferme, sa parole est accompagnée du point fermé, lorsqu'il déclare : « Nous ne le permettrons pas ». La symbolique de ce geste au-delà de l'expression de la fermeté, renvoie également à l'utilisation probable de la force pour rétablir l'ordre. La mise en scène de ce passage du discours obéit à une carte et plan du vocabulaire imposé aux téléspectateurs pour voir au concret le ton martial du président de la République. Les mots du pouvoir s'accompagnent de l'expression de la gestuelle de la fermeté qui annonçait l'éventualité du recours à la force. Le lendemain de cette sortie discursive « Les forces armées s'ajoutèrent aux forces de police pour contenir les manifestations qui avaient déjà fait des dizaines de morts, voire des centaines selon des organisations de défense de droits de l'homme. À Yaoundé, ce sont les forces de sécurité présidentielles qui se déployèrent dans la ville, notamment dans le quartier résidentiel de Bastos dont l'artère principale mène au palais présidentiel. Les centaines

d'arrestations, perpétrées à Douala principalement, donnèrent lieu à des procès dans les jours qui suivirent » (Eboko 2008 : 56). Par contre, le discours de Compaoré est prononcé dans un ton conciliant. À l'analyse, il se trouve que « les discours d'autorité sont des discours dont la linéarité a été travaillée de manière que ni l'imprévu ni les débordements n'y trouvent plus place : les discours d'autorité sont constitués, à différents égards, d'énoncés stabilisés » (Krieg-Planque 2015 :115). Les différentes formes de légitimité s'entremêlent dans ce moment de prise de parole par le haut. L'obéissance traditionnelle au chef du fait de son statut auctorial lié à la légitimité légale-rationnelle se confondent et éprouvent la légitimité charismatique du locuteur président, chef d'État et chef des Armées. Le charisme présidentiel de fonction s'affirme à travers le charisme pontifical de prise de parole.

Il importe aussi de voir comment parlent les présidents du Burkina Faso et du Cameroun en temps de crises. Pour ce faire, le chercheur se doit de partir du postulat selon lequel, le discours politique n'est pas transparent (Bacot et al. 2010) et que les mouvements sociaux mettent en regard les crises démocratiques et rhétoriques.

La personnification de l'univers politique et la défense des valeurs : entre recours au divin et opprobre

La personnalisation de la communication se fait par le co-occurent « Je ». L'usage politique présidentiel du « je » (Leblanc & Fiala 2004) révèle des éléments d'analyse au-delà de la linguistique. Le président exprime sa prééminence dans la vie politique et sa primauté comme sommet de la pyramide institutionnelle qui décide de tout et pour le bien du peuple. Une approche privilégiant la forme et le fond du discours en insistant sur la pragmatique textuelle, énonciative et psychosociologique permet de cerner le langage des locuteurs choisis. C'est comme cela que l'emballage informationnel construit par le fil du discours peut être confectionné.

Si la forme du discours révèle simplement des procédés linguistiques en surface, elle cache aussi une communication. A l'exception du point d'exclamation dans l'allocution de Compaoré où il déclare : « Dieu bénisse le Burkina Faso ! ». Les deux discours utilisent sensiblement la même ponctuation. Cette formule de fin, montre effectivement que le président de la République du Burkina Faso se fie également au divin pour gérer la crise. Sa convocation introduit subrepticement le religieux dans le champ politique afin de travailler les perceptions des manifestants.

De même, il se dégage une invariance au niveau de la politesse. Si le discours de Compaoré débute par les civilités traditionnelles « Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, » et s'achève par la formule « Je vous remercie », celui de Biya par contre sort des canaux communicationnels institutionnels normaux. En effet, sa communication débute sans forme de politesse par le discours proprement dit. Il déclare : « Notre pays est en train de vivre des événements qui nous rappellent les mauvais souvenirs d'une époque que nous croyions révolue ». De plus, en parlant de "mauvais souvenirs" et de "grande douleur", les deux locuteurs font recours à l'hyperbole pour évoquer les mouvements sociaux.

Au niveau du fond, les thématiques (Ben Hamed & Mayaffre 2015) de la violence, de la paix, du développement et de la démocratie se retrouvent dans les deux discours. Ces valeurs sont défendues par les deux locuteurs. Le lexicogramme du pôle "Je" dans le corpus de crise démocratique des deux présidents est quantitativement inégal. Si le discours du président de la République du Cameroun utilise le pronom personnel "Je" une seule fois dans la phrase : « je dis que leurs tentatives sont vouées à l'échec », pour préciser que l'entreprise des "fauteurs de trouble", ayant "manipulé les jeunes" sera éconduite, le discours du président Burkinabé fait un recours multiple du "Je". Dans ce sillage, les usages politiques des émotions ne sont pas en reste. Il déclare : « Aussi, voudrais-je présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaiter un prompt rétablissement aux nombreux blessés ». Il en est de même de l'allocution du président camerounais. En parlant des jeunes, il précise : « Plusieurs d'entre eux ont de ce fait perdu la vie, ce qu'on ne peut évidemment que regretter ». L'émotion qu'utilisent ces acteurs s'entend comme « tout état affectif qui s'écarte de ce degré zéro qu'est l'indifférence absolue envers un objet » (Braud 1996 :8). Il s'agit de la mobilisation des arguments *ad hominem*. En affirmant : « je reste disponible à ouvrir avec vous des pourparlers pour une période de transition à l'issue de laquelle je transmettrai le pouvoir au président démocratiquement élu », le président Compaoré reconnaît les manifestants et l'opposition comme interlocuteur valable pour gérer la transition. L'explicite de cette phrase sous-entend le départ possible du pouvoir, mais l'implicite présupposé est exprimé dans la clôture du discours qui accorde le meilleur aux forces de l'ordre. En achevant son discours par la phrase : « Je salue les forces de l'ordre pour leur professionnalisme et leur sacrifice qui nous ont évités une catastrophe qui aurait été irrémédiable », le locuteur fait un clin d'œil à l'armée et croit encore à sa capacité à renverser la situation en la faveur du chef des armées (Cohen 1991). Au Cameroun, « Le chef de l'État, Paul Biya, est alors intervenu en personne. Pendant une allocution de quelques minutes,

le président, manifestement en colère, appela à la fin des émeutes en dénonçant « les apprentis sorciers » qui auraient profité de la situation pour semer le désordre. Biya déclara que « force resterait à la loi » et que l'ordre allait reprendre ses droits. Concernant les grèves, le chef de l'État insista sur le fait que des négociations avaient été entamées et conclues par des décisions (sous-entendu la baisse du prix du carburant à la pompe), dans le cadre institutionnel prévu à cet effet. L'intervention un peu abrupte, contrairement au protocole habituel, eut de quoi surprendre » (Eboko 2008 : 56).

En parlant “d'apprentis sorciers”, pour désigner les manifestants ainsi que les commanditaires des manifestations, Biya introduit l'opprobre dans son discours et exprime véritablement un abus de mots dans la parole présidentielle. Il opère ainsi par désignation détournée pour semer le doute dans les esprits de ceux qui sont tentés de verser dans le désordre. Cette opprobre est l'expression du surgissement de l'inattendu et de la difficulté à contrôler et enfermer l'étendue de la créativité verbale des locuteurs quels que soient leur rang. Toutefois, dans ces mouvements sociaux, les émotions constituent une ressource pour les protagonistes. Le récit de la contestation se fabrique sous les différents registres des passions, des affects et des émotions. Au même titre que le pouvoir, la rue et les manifestants usent des émotions. Le renforcement des structures des opportunités politiques par le biais des perceptions des acteurs se joue sur le champ émotionnel. La rétribution du militantisme de la rue et l'économie des liens affectifs entre partisans et marcheurs, casseurs se cachent parfois derrière le vernis de l'émotionnel. Le processus de mobilisation du bas et de démobilisation repose sur le travail des entrepreneurs de cause.

La réactivation relative du mythe présidentiel par le pouvoir du langage : entre déchéance de Compaoré et résistance de Biya

La construction symbolique donne à la présidence de la République de fonctionner comme un incubateur d'effets et de manipulations. Le pouvoir du langage au sens bourdieusien produit par cette institution a des incidences sur le peuple du fait du figement discursif comme sur la carrière politique du locuteur présidentiel.

Figement discursif et subversion de la parole présidentielle

Le président de la République bénéficie du droit de parole conféré aux gouvernants. Il parle ainsi au nom du peuple. Les conjonctures critiques et fluides contraignent sa parole. Celle-ci s'exerce pour rendre

gouvernable des situations complexes. Le figement discursif capacite la parole et lui donne de faire autorité et consensus. Les mouvements sociaux quant à eux, perturbent la fonction présidentielle en éprouvant les mots de leur titulaire. Le discours présidentiel est ainsi un instrument de gestion de crises. Les situations de communications exigent le déploiement des stratégies des acteurs. Le président de la République s'exprime pour persuader, convaincre, expliquer ou commander. Les moments graves exigent qu'il paraisse et informe la nation par un message. Il s'agit en réalité d'une allocution généralement radiotélévisée avec une force d'autorité évidente. Fleurdorge précise d'ailleurs que « ce n'est pas un simple discours de circonstance et, pour que l'(al) chimie opère, il est impératif de réussir la synthèse entre le moment de l'expression, la nature du sujet, la forme et le contenu du discours, et éventuellement les actions concrètement décidées » (Fleurdorge 2012 : 176). La clôture du discours du président Biya par la phrase « Tous les moyens légaux dont dispose le Gouvernement seront mis en œuvre pour que force reste à la loi », ainsi que lorsque Compaoré affirme : « je décide ce qui suit : -Le gouvernement est dissout. À compter de ce jeudi 30 octobre, je déclare annulé l'état de siège sur toute l'étendue du territoire national », sont des moments discursifs dont la force illocutoire a été immédiate. Ce sont en fait des énoncés performatifs que prononcent les deux acteurs dans le but d'arrêter l'escalade de la violence des manifestations de rue. Dans le cas camerounais, il y a un recours à un argument *ad baculum* contre les passions. Le locuteur s'adresse ainsi au peuple en « éveillant en eux la peur » (Amossy 2013 :216). L'argumentation revêt ici les dehors de la menace. La parole de l'autorité en contexte de crises est travaillée par une linéarité des énoncés stabilisés de retour à la paix et d'appel impératif au calme.

La fonction référentielle des discours des mouvements sociaux joue également une fonction conative. L'étude des discours présidentiels de crises au Burkina Faso et au Cameroun montre que si dans les deux cas de figure, il était question de discours appel, Compaoré a mobilisé également la stratégie qui s'inscrit dans le registre de la classification du "deux sur trois" (Cotteret 1987), mais aussi la stratégie de la transition constitutionnelle pour stopper la contestation de rue (Sawadogo 2018).

À l'analyse, les deux locuteurs parlent pour exister en temps de crises, mais aussi et surtout pour se légitimer dans le but de stabiliser le champ socio-politique et de « monopoliser la parole politique légitime » (Le bart 2010 : 80). Le charisme médiatisé par contre apparaît dans l'allocution du président Biya qui parle en dénigrant la rue en prononçant un discours amplifié par les médias. En ce qui concerne la télévision par exemple, le

locuteur impose une relation cathodique où le leadership du président de la République s'affirme à travers la rhétorique (Dorsey 2002). Il s'engage aussi dans une opération de marketing politique par l'image. La "mythologisation" de l'image du président entraîne l'assomption du sujet avec le triomphe du « Je ». Cependant, il sied de relever que l'imaginaire de souveraineté populaire est beaucoup plus présent dans le discours de Compaoré qui aspire à « un retour définitif à la paix sociale » avec la collaboration de l'opposition, la société civile et les forces de l'ordre. Le peuple ici est comptable de son bien-être et acteur clé de sa volonté de changement. L'espérance de Compaoré du "moi ou le chaos" par contre a connu une fin malheureuse (Bonnecase 2015). Son discours étant « sans éclat » au regard de sa réception. Dans l'un ou l'autre cas, l'autorité en train de se faire ou de se défaire donne à la notion de figement de rendre compte de la manière dont l'autorité en discours renvoie à des modes d'expression spécifiques. Les sujets parlant dans les deux cas de figure sont traversés par l'idéologie de la paix et de l'unité nationale. Les mots de la rue subvertissent ainsi les mots du haut en envisageant la déconstruction de l'autorité présidentielle. Chaque sphère d'activité discursive mobilise son appareil expressif en se conformant à des normes langagières spécifiques. Les dispositifs de déconstruction de l'autorité présidentielle en discours s'appuient sur les genres discursifs de subversion. Les générateurs d'énoncés de la rue produisent des appels à la démission comme « Blaise Dégage ! » au Burkina Faso, et des appels de mise en garde comme « Touche pas à ma Constitution », « Biya must go » au Cameroun. L'action collective de contestation s'inscrit tant au niveau local qu'international (Siméant 2010) au regard de la mobilisation des diasporas. Le syntagme nominal majoritaire et dominant est en faveur de la bonification des conditions de vie des populations et du respect de la démocratie.

Langage et carrière politique du président de la République : lorsque Biya menace, Compaoré négocie

Langage et politique sont un couple fort. Le locuteur présidentiel confirme stratégiquement ce rapport. Il ne s'agit pas pour nous de comprendre les logiques et les effets de langage, de trouver la clé scientifique de la compréhension des discours politiques comme moment de compétition, mieux de cerner la rhétorique démocratique en temps de crise³⁸ au Cameroun et au Burkina Faso, tout en accordant également une place de choix à la réactivation ou non du mythe présidentiel (Braud 1992). Nous

³⁸Lire à ce sujet, les actes du colloque international sur la « Rhétorique démocratique en temps de crise : Discours, délibération, légitimation », Université de Nice Sophia Antipolis, mis en ligne le 15 mars 2013.

entendons pour reprendre la formule de Foucault, cerner « l'ordre du discours » du président de la République en interaction avec le « bas » en période de crises. L'objectif pour les locuteurs retenus est de conjurer le désordre (Yaniv 2006) en usant du verbe comme ressource, mais aussi et surtout de se maintenir au pouvoir. La parole de la conjoncture démocratique et des crises donne à voir la magie des mots du « prince » comme arme de gestion des passions et des violences politiques. Elle permet aussi de cerner le sens du corpus discursif présidentiel en temps incertain à l'aune de la réception et la perception de l'acte de langage politique.

Le langage présidentiel en temps de crises ouvre aussi la voie à la manipulation. Le logos que produit le locuteur agit sur son éthos ou image, sur sa carrière et celle des mouvements sociaux. L'affaiblissement ou la consolidation de l'institution et de son titulaire sont travaillés par les mouvements sociaux. Les discours émis entendent exorciser les peurs, apaiser les frayeurs et susciter les espérances auprès du peuple. Les logiques de mobilisation structurent ces valeurs. Une analyse profonde du discours institutionnel permet de comprendre que « l'approche sociologique de type compréhensif travaille le matériau discursif en tant qu'il est une composante du monde social » (Oger & Yaniv 2003 :136). À l'observation de la communication présidentielle au Cameroun, il apparaît un bouc émissaire appelé "apprentis sorciers" désigné par le pouvoir pour légitimer le recours à la violence légitime. Cette façon de faire est fortement marquée dans la tradition politique de la répression des mouvements contestataires sous le couvert de l'idéologie de l'unité nationale et de la paix. Et pourtant, les logiques de positionnement et de centralité du mythe présidentiel se cachent derrière ces valeurs. Ici, l'autorité présidentielle s'affirme très souvent en contexte (Monte & Oger 2015) de conjoncture critique. La rhétorique présidentielle produit des effets et manipule symboliquement les affects. Le président de la République fait ainsi les choses avec les mots pour persuader le peuple, la rue et l'opposition à travers les discours et la mobilisation des appareils répressifs de l'État. La communication présidentielle de crises se veut thérapeutique, mais consolide la fonction présidentielle. C'est l'empire du "prince-président" (Julliard 1987).

Les mouvements sociaux d'octobre 2014 au Burkina Faso par contre ne peuvent se comprendre sans prendre en compte, le rôle de l'institution militaire (Mandjem 2014). Kouléga rappelle d'ailleurs que « Le pouvoir militaire a tenu à marquer de son empreinte le processus de transition par l'invention de son propre mécanisme de passage vers la démocratie en mettant en place une commission constitutionnelle, organisant des assises

nationales et un référendum pour l'adoption de la nouvelle loi fondamentale censée régir le fonctionnement des institutions de la IV^{ème} République » (Kouléga 2013 :29). On constate la régularité des gouvernements militaires provisoires, comité militaire de redressement, comité du salut du peuple, de la révolution, avant la révolution populaire en octobre 2014. Le discours de Compaoré n'a pas stoppé la furie des manifestants. À l'analyse, le discours présidentiel a offert une inconfortable hospitalité aux mouvements sociaux de février 2008 au Cameroun, tandis qu'au Burkina Faso, il a embrasé la rue et provoqué le départ du Président de la République du pouvoir.

CONCLUSION

L'Afrique est familière des mouvements sociaux. Même s'il existe une variabilité des contraintes pouvant les déclencher, il importe de préciser que les mouvements sociaux posent également la problématique de la longévité du président de la République au pouvoir, de l'entretien des passions politiques ou de l'affects. La clause limitative des mandats présidentiels très souvent querellée pose avec acuité la question de l'élection ou de la ré-élection des présidents honorés comme des dieux (Braud 1980). Si les mouvements sociaux constituent un répertoire d'action (Lapeyronnie 1998) pour le peuple, la rue et l'opposition, il en est de même pour les discours qui envisagent une déssectorisation conjoncturelle de l'espace sociale et politique. Ceux-ci nouent des rapports d'interactions entre les protagonistes. La communication des acteurs pivots étouffent ou enveniment les crises. Le poids argumentatif des mots accélère ou arrête la carrière des crises. Cependant, ce contrat conjoncturel de communication rappelle que « les types d'articulation entre le pouvoir et l'expression politiques sont extrêmement variés dans l'espace et dans le temps, et ils rendent particulièrement complexe la tâche du comparatiste (Hermet 2001 : 207). Le discours présidentiel produit pendant ces moments critiques sustente l'amour ou la haine du locuteur par le rôle trouble de la colère. Il convient de relever toutefois que la parole présidentielle est un instrument d'excitation ou de domestication de la violence de rues. Les mouvements sociaux démontrent à suffisance que la question de la gouvernance est indispensable dans l'espérance de vie de la fonction présidentielle. La culture politique des peuples, ainsi que l'héritage de l'institution présidentielle sont des éléments importants dans la compréhension des effets du discours lors des mouvements sociaux. Il se tisse un entrelacement des cultures politiques de sujétion et de participation au Cameroun comme au Burkina Faso. Ce qui confère à la culture paroissiale

camerounaise et burkinabé des spécificités curieuses surtout à l'aune des crises. Au final, nous convenons avec l'idée que, « l'analyse du politique en Afrique permet, on le voit, de forger d'autres regards et d'autres outils qui apportent un éclairage sur les processus politiques qui ont cours ailleurs » (Gazibo & Thiriot 2009 : 365). Au-delà des discours dits, écrits et lus à la télévision, la lettre au peuple est aussi un curieux mode d'expression politique comme la démission contrainte ou voulue du président de la République Roch Marc Christian Kaboré au Burkina Faso ou la lettre de Paul Biya adressée le 6 novembre 2009 aux militants de son parti le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) lors de la célébration du 27^{ème} anniversaire de son accession au pouvoir.

Bibliographie

Aivo F. J. (2007) : Le président de la République en Afrique noire francophone. Genèse, mutations et avenir de la fonction, Paris, L'Harmattan.

Amossy R. (2013) : L'argumentation dans le discours, Paris, Armand colin.

Ateba A.M. (2015) : Les successions présidentielles en Afrique noire francophone et anglophone de 1960 à 2012 : le jeu de l'instrumentalisation politique des institutions, Thèse de doctorat en science politique, Université de Yaoundé II.

Bacot P. et al. (2010) : Le discours politique n'est pas transparent. Permanence et transformations d'un objet de recherche , Mots les langages du politique, n°94, pp.5-9.

Badie B. & Hermet G. (2001) : La politique comparée, Paris, Armand colin.
Bonnecase V. (2015) : Sur la chute de Blaise Compaoré. Autorité et colère dans les derniers jours d'un régime, Politique africaine, n°137, pp. 151-168.

Barbet D. (2016) : Du geste emblème politique en général, et du V en particulier , Mots, les langages du politique, n°110, pp.9-29.

Bastien F. (1992) : Le président pontife constitutionnel. Charisme d'institution et construction juridique du politique , in Lacroix B., Lagroye J., Le Président de la République. Usages et genèses d'une institution, Paris, PFNSP, pp. 303-331.

- Ben Hamed M. & Mayaffre D. (2015) : Les thèmes du discours. Du concept à la méthode, Mots les langages du politique, n° 108, pp.5-13.
- Bonnet V. et al. (2014) : Des couleurs et de la politique, Mots Les langages du politique, n° 105, pp.5-11.
- Braud P. (1980) : Elire un président ou honorer les Dieux ? , Pouvoirs, n° 14, pp.15-28.
- Braud P. (1992) : La réactivation du mythe présidentiel. Effets de langage et manipulations symboliques, in Bernard Lacroix, Jacques Lagroye, Le Président de la République. Usages et genèses d'une institution, Paris, PFNSP, pp.377-397.
- Braud P. (1994) : Le choix des mots comme choix des armes, Revue Française de Science Politique, n° 6, vol. 44, pp.1086-1089.
- Braud P. (1996) : L'émotion en politique, Paris, Presses de Sciences Po.
- Charaudeau P. (2005) : Le discours politique. Les masques du pouvoir, Paris, Vuibert.
- Charaudeau P. (2009) : Dis-moi quel est ton corpus, je te dirai quelle est ta problématique, Corpus, n° 8, pp.37-66.
- Clastres P. (1974) : La société contre l'État, Paris, Minuit.
- Cohen S. (1991) : Le Président chef des armées, Pouvoirs, n° 58, pp.33-40.
- Cotteret J.M. (1987) : Les stratégies de communication des présidents de la République, Pouvoirs, n° 41, pp.115-130.
- Coulomb-Gully M. (2002) : Propositions pour une méthode d'analyse du discours télévisuel, Mots, Les langages du Politique, n° 70, pp.103-112.
- Delfosse P. & Frognier A.P. (2014) : Analyse sémiotique et politique comparée. note de recherche, Revue internationale de politique comparée, Vol. 21/2, pp. 137-151.
- Dodzi K. (2012) : L'idée de Constitution en Afrique, Afrique contemporaine, n° 242, vol.2, pp.117.

Donfack Sokeng L. (2013) : Fondements et signification de l'hymne national du Cameroun, Solon, Revue Africaine de Parlementarisme et de Démocratie, n°7, vol.3, pp.7-18.

Dorsey L. G. (2002): The presidency and Rhetorical leadership, Texas University press.

Dosso K. (2012) : Les pratiques constitutionnelles dans les pays d'Afrique noire francophone : cohérences et incohérences, Revue Française de Droit Constitutionnel, n°90, vol.2, pp.57-85.

Douglas M. (1999) : Comment pensent les institutions, Paris, La Découverte.

Eboko F. (2008) : Cameroun : acteurs et logiques des émeutes de 2008, Alternatives Sud, vol.15, pp.53-58.

Fillieule O.& Péchu C. (1993) : Lutter ensemble, les théories de l'action collective dans la France contemporaine, Paris, L'Harmattan.

Fillieule O. et al. (2010) : Penser les mouvements sociaux, Conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines, Paris, La Découverte.

Fleurdorger D. (2012) : Lorsque le président paraît, pratiques et rituels de la République, Paris, Imago.

Gazibo M. (2002) : La démarche comparative binaire : Eléments méthodologiques à partir d'une analyse de trajectoires contrastées de démocratisation, Revue Internationale de Politique Comparée, vol.9, n°3, pp.427-449.

Gazibo M. & Jenson J. (2004) : La politique comparée. Fondements, enjeux et approches théoriques, Montréal, PUM.

Gazibo M. & Thiriot C. (2009) : L'Afrique, entre particularités empiriques et banalité théorique, in Le politique en Afrique. État des débats et pistes de recherche, Paris, Karthala, pp.363-366.

Hermet G. (2001) : La politique comparée, Paris, Armand colin.

Huntington S. P. (1991) : Troisième vague. Les démocratisations de la fin du XXe siècle, Manille, Presses du Regional Service Center.

Hyden G. & Venter D. (2001): Constitution-making and democratisation in Africa, Africa Institute of South Africa.

Jacquemin M. & Tisseau V.(2019) : Le balai comme objet politique. Regards sur les domesticités en Afrique , Politique africaine 2019/2 (n° 154), pp. 5-27.

Julliard J. (1987) : La tentation du Prince-Président, Pouvoirs, n°41, pp.27-36.

Kamto M. (1998) : Pouvoir et droit en Afrique noire, Paris, LGDJ.

Koulega J.N. (2013) : Le Burkina Faso de 1991 à nos jours : entre stabilité politique et illusionnisme démocratique, Thèse de doctorat en Science politique, Université Montesquieu - Bordeaux IV.

Krieg-Planque A. (2013) : Analyser les discours institutionnels, Paris, Armand colin.

Krieg-Planque A. (2015) : Construire et déconstruire l'autorité en discours. Le figement discursif et sa subversion, Mots, Les langages du politique, vol.1, n°107, pp.115-132.

Lacroix B. (1992) : Le politiste et l'analyse des institutions. Comment parler de la présidence de la République ? », in Lacroix B. & Lagroye J. (sd.), Le président de la République. Usages et genèses d'une institution, Paris, PFNSP, pp.15-77.

Lagroye J. & Offerlé M. (2010) : Sociologie de l'institution, Paris, Belin.

Lamizet B. (2006) : Sémiotique de l'événement, Paris, Hermès science Publications.

Lapeyronnie D. (1988) : Mouvements sociaux et action politique. Existe-t-il une théorie de la mobilisation des ressources ?, Revue Française de Sociologie, vol.XXIX, pp.563 sq.

Le bart C. (1998) : Le discours politique, Paris, PUF.

Le bart C. (2010) : Parler en politique, Mots, Les langages du politique, n°94, pp.77-84.

Leblanc J.M. & Fiala P. (2004) : Autour du Je présidentiel. Développer la méthode expérimentale en analyse textuelle, in 7^e journées internationales d'analyse des données textuelles, JADT.

Lilian M. (2007) : L'espace des mouvements sociaux, Politix, n° 77, vol.1, pp.131-151.

Loada A. (2003) : La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique francophone, Afrilex n°3, pp.139-174.

Mandjem Y.P. (2014) : Les institutions militaires face aux situations révolutionnaires dans les États arabes et ailleurs en Afrique subsaharienne », Polis, Revue Camerounaise de Science Politique, n° 1&2, vol. 18 &19, pp.39-69.

Manga J.M. & Mbassi A.R. (2017) : De la fin des manifestations à la faim de manifester : revendications publiques, rémanence autoritaire et procès de la démocratie au cameroun, Politique africaine, n° 146/2, pp.73-97

Mbarga J.C. (2010) : Traité de sémiotique vestimentaire, Paris, L'Harmattan.

Mercier A. (2005) : Efficacité du performatif dans les rituels politiques, Hermès, n° 43, pp.31-37.

Momo C. (2016) : Qui est le gardien de la constitution en Afrique ?, Solon, Revue Africaine de Parlementarisme et de Démocratie, vol.III, n° 14, pp.7-71.

Monte M. & Oger C. (2015) : La construction de l'autorité en contexte. L'effacement du dissensus dans les discours institutionnels, Mots, Les langages du politique, vol.1, n° 107, pp.5-18.

Morlino L. (2013) : Introduction à la politique comparée, Paris, Armand colin.

Neveu E. (1999) : Médias, mouvements sociaux, espaces publics, Réseaux, volume 17, n° 98, pp.17-85.

Neveu E. (2005) : Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte.

- Njoya J. (2016) : Inversion sociale au Cameroun : droit et politique dans la gestion des « émeutes de février 2008 », Revue malienne des sciences juridiques, politiques et économiques de Bamako (REMASJUPE), n°2, vol.2, pp.63-76.
- Oger C. & Ollivier Yaniv C. (2003) : Analyse du discours institutionnel et sociologie compréhensive : vers une anthropologie des discours institutionnels, Mots, les langages du politique, n°71, pp.125-145.
- Ollivier Yaniv C. (2006) : Conjurer le désordre..., Mots, Les Langages du Politique, n°81, pp.63-77.
- Pirat B. (2002) : En haut et au centre : la prééminence présidentielle, Mots les langages du politique, n°68, pp.59-71.
- Pizzorno A. (1990) : Considérations sur les théories des mouvements sociaux, Politix, vol.3, n°9, 1990, pp.74-80.
- Ponthoreau M.-C. (2001) : Le président de la République une fonction à la croisée des chemins, Pouvoirs, n°99, pp.33-44.
- Ringoot R. (2010) : Questionner le discours avec Michel Foucault. Actualisations théoriques et actualité éditoriale, Mots les langages du politique, n°94/3, pp.199-207.
- Sawadogo A. (2018): Les stratégies de sortie de crises au Burkina Faso, Thèse de doctorat en Science Politique, Université de Versailles.
- Siméant J. (2010) : La transnationalisation de l'action collective, in Fillieule O. et al., Penser les mouvements sociaux, Conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines, Paris, La Découverte, pp.121-144.
- Siméant J. (2013) : Protester/Mobiliser/Ne pas consentir. Sur quelques avatars de la sociologie des mobilisations appliquées au continent africain, Revue Internationale de Politique comparée, vol.20/2, pp.125-143.
- Sindjoun L. (1996) : Le président de la République au Cameroun (1982-1996). Les acteurs et leur rôle dans le jeu politique, CEAN, n°50, pp.1-22.
- Snow D.A. & Benford R.D. (2000) : Framing processes and social movements : an overview and assessment, Annual review of sociology, 26, pp. 611-639.

Soma A. (2015) : Réflexions sur le changement insurrectionnel au Burkina Faso, Revue CAMES/SJP, vol.1, n°1, pp.1-14.

Taltou E. (2005) : Constitution et politique au Cameroun, Thèse de doctorat en Science Politique, Université de Yaoundé II.

Tartakowsky D. (2006) : Quand la rue fait l'histoire, Pouvoirs, n°116, 2006, pp.19-29.

Tilly C. & Tarrow S. (2008) : Politique (s) du conflit : de la grève à la révolution, Paris, Presses de Sciences Po.

Tchoupie A. (2009) : La suppression de la limitation du nombre de mandats présidentiels au Cameroun : analyse de la bifurcation de la trajectoire d'une politique institutionnelle, Revue Africaine des Relations Internationales, vol.12, n°1&2, pp.5-37.

Tonye J. (2012) : La rééligibilité des chefs d'État, Revue Juridique et Politique, n°1, pp.111-131.

L'évaluation des politiques publiques au Cameroun : entre mise à distance, désistement et désarticulation de l'action publique

Alphonse Bernard Amougou Mbarga
amougou_ud@hotmail.com
Université de Douala (Cameroun)

Résumé

L'évaluation, un outil essentiel dans l'analyse des politiques publiques souffre pourtant d'un déficit d'appropriation par les autorités publiques camerounaises justifiant amplement les attermoissements de l'action publique. Dans une approche pragmatique des politiques publiques, le présent article tend à interroger les logiques de la mise à distance de l'évaluation dans l'action publique au Cameroun. Le mot et la chose ressortissent de l'ordonnancement institutionnel camerounais, la réalité managériale ne fait pas cas des techniques et des résultats de l'évaluation. Le défi que doit relever l'ancrage des politiques publiques est celui de l'aptitude à tirer les leçons des décisions et des actions prises par les autorités politiques. L'évaluation appelle à la construction d'un cadre épistémologique pour en saisir l'opérationnalité.

Mots-clés : Cameroun, politique publique, évaluation, approche pragmatique, décision politique

Abstract

Evaluation, an essential tool in the analysis of public policies, however, suffers from a lack of appropriation by the Cameroonian public authorities, which amply justifies the procrastination of public action. In a pragmatic approach to public policies, this paper tends to question the logic of distancing evaluation in Cameroon's public action. The word and the stuff come from the Cameroonian institutional scheduling, the managerial reality does not take into account the techniques and the results of the evaluation. The challenge facing the anchoring of public policies is that of the ability to draw lessons from the decisions and actions taken by the political authorities. The evaluation calls for the construction of an epistemological framework to grasp its operationality.

Keywords: Cameroon, Public Policy, Evaluation, Pragmatic Approach, Political Decision

INTRODUCTION

L'analyse classique enseigne qu'une politique publique est un choix de clientèles en tant qu'intervention d'une autorité investie de la puissance publique et légitimité gouvernementale sur un domaine spécifique de la société ou du territoire (Lasswell 1936 ; Thoenig 2006). Dans cette perspective, la politique publique se décline selon Charles Jones en cinq étapes l'identification du problème, formulation, mise à l'agenda, évaluation et terminaison. Cette dynamique, à la fois épistémologique et technique donne à inscrire l'évaluation comme une étape essentielle d'une politique publique.

Évaluer une politique publique, c'est porter une appréciation sur sa valeur, au regard d'un certain nombre de critères tels que sa pertinence, son efficacité, son efficience, sa cohérence, sa capacité à répondre aux besoins qui l'ont fait naître (Fouquet 2009). En effet,

l'évaluation vise à obtenir des informations fiables et régulières sur la contribution des politiques publiques à résoudre des problèmes collectifs, soit à satisfaire des besoins sociétaux reconnus, et sur les aptitudes des institutions bureaucratiques à allouer de manière efficiente les ressources de l'Etat (Varone et Magdalis 2000).

L'évaluation des politiques publiques peut se comprendre comme un processus permettant d'analyser la réalité opérationnelle du travail institutionnel et productif des pouvoirs publics. L'évaluation se veut un outil de gestion publique qui tend à améliorer la performance. En d'autres termes, l'on ne saurait faire abstraction du moment évaluatif dans l'action publique. Reposant sur une notion de bénéfices, l'évaluation de l'action publique se veut « une utilisation professionnalisée des acquis des sciences sociales, politiques et économiques - médiatisées ou non par des méthodes de gestion - en vue d'améliorer la performance des politiques publiques et pour cela des organisations publiques » (Gilbert 2002).

La question centrale qui se pose est celle de la réticence des autorités publiques camerounaises à adopter un cadre évaluatif qui donne à lire le travail administratif et les politiques publiques sous le prisme de la recherche de la performance. Le cadre institutionnel de l'action publique donne pourtant à voir un dispositif qui pourrait faire illusion dans la question évaluative. Comment et pourquoi se justifierait alors le rejet d'une logique évaluative de l'action publique au Cameroun. Pour un pays qui se donne pour ambition de devenir émergent à l'horizon 2035 (Amougou Mbarga 2016a), il est impératif et surtout urgent d'adopter des cadres de mesures de la performance de l'action publique. Par souci de

clarté conceptuelle, la littérature française et francophone fait une distinction entre la politique publique et l'action publique pour démontrer la pluralité des acteurs dans les politiques. Cette littérature fait toujours référence au pluriel : les politiques publiques plutôt que la politique publique au singulier. Le pluriel témoigne de différents domaines d'intervention de l'État. Cette distinction, cependant, n'est pas pertinente dans la littérature anglo-saxonne et anglophone (Amougou Mbarga 2022). Néanmoins, le Cameroun étant un pays bilingue (anglais, français), les deux concepts seront utilisés, disputés et assumés dans ce travail. Plus qu'une introspection dans la dynamique des politiques publiques, la présente recherche se donne pour ambition de comprendre et de rendre intelligible la distance prise par les autorités publiques camerounaises par rapport aux principes évaluatifs. L'existence d'un cadre opérationnel et des signaux institutionnels de contrôle de l'action publique apparaissent sans pour autant traduire la réalité de l'évaluation de l'action publique.

Selon Jean-François Baré (2001 : 11), « l'évaluation se cristallise lorsque l'on reconnaît *officiellement* que les décisions de l'Etat ou de ses services possèdent une vie propre, et que les politiques publiques sont de ce fait des êtres *sui generis* ». Saisir les dynamiques politiques en jeu qui obèrent une réelle prise en compte de l'évaluation dans l'action publique appelle à partir d'une production de sens des individus en situation. L'approche pragmatique des politiques publiques permet ainsi d'éclairer les stratégies d'acteurs pour mettre en déficit de l'action publique et partant la distance que les institutionnels ont vis-à-vis de l'évaluation. Avec Philippe Zittoun (2017),

L'approche pragmatique propose ainsi de saisir le processus de fabrique des politiques publiques, d'abord comme le résultat d'une activité politique de acteurs en interaction dans les arènes politico-administratives. Cherchant tout à la fois à définir, à propager et à imposer une solution, ces acteurs chaînent ensemble un instrument d'action à un problème insoluble, une société désordonnée, un "décideur" capable de l'ordre et une coalition en soutien.

Il s'agit ainsi de s'intéresser aux situations concrètes au cours desquelles les acteurs produisent des énoncés de solution pour comprendre dans quel contexte ceux-ci voient le jour, avec quelle intention mais aussi d'en suivre le fil des évolutions. Dans cette perspective, les éléments discursifs sont compris comme fondateurs d'une action pouvant déterminer le sens de l'action publique.

Les acteurs se déterminent en fonction d'une réalité situationnelle. Le déficit de clarté de l'évaluation et la distance prise par les autorités

publiques camerounaises se lisent dans une construction discursive qui donne à voir la puissance publique sous le prisme d'une formulation ambiguë des politiques publiques. La dimension opérationnelle des interventions publiques qui doit prendre en compte le cadre évaluatif est dilué dans une production conceptuelle entre, la temporalité, la dimension morale de l'action publique et les articulations micro/macro des logiques institutionnelles. Entre désistement et désarticulation des politiques publiques, la distance liée à l'évaluation se découvre dans une conceptualisation ambiguë mettant en exergue un manque de clarté du cadre évaluatif. Cette perspective laisse entrevoir à travers l'auto-évaluation une perversion des indicateurs de performance ; toutes choses qui obligent à une réinvention du cadre évaluatif au Cameroun.

L'évaluation fait partie du cadre institutionnel de l'analyse des politiques publiques. L'analyse séquentielle en fait une étape importante de sa catégorisation. Dans sa construction de l'action publique, le Cameroun semble lui faire une place dans une posture qui en dilue la réalité. L'observation des pratiques institutionnelles donne à voir une réelle mise à distance des pratiques et des logiques évaluatives. De manière classique, l'évaluation ne tient pas sur un système comptable, juridique ou administratif. Elle vise un objectif d'informations du public (Stéphane 2014).

La dilution dans des pratiques globales de gestion liées à la recherche d'efficacité des actions administratives et l'inscription différenciée de l'évaluation dans les logiques de gouvernance permettent de lire cette pratique et sa conceptualisation comme dynamique des sociétés modernes. Dans la nomenclature managériale au Cameroun, l'évaluation se découvre dans une trajectoire historique de construction d'un Etat post-colonial, elle apparait sous une conceptualisation évanescence produite par un cadre institutionnel ambiguë. Cette réalité donne à voir une perversion des indicateurs de performance à travers des mécanismes d'auto-évaluation qui obligent à repenser le cadre évaluatif.

Évaluation des politiques publiques et État post-colonial au Cameroun

L'histoire économique et la gouvernance publique du Cameroun se combinent dans la forte prégnance de la puissance publique. Une telle perspective s'indique de la nécessité de fabriquer un Etat qui s'origine de l'épisode colonial. L'histoire politique du Cameroun donne à voir une indépendance chaotique. La partie francophone est indépendante le 1^{er} Janvier 1960 tandis que la partie anglophone va s'adjoindre à la partie francophone le 1^{er} octobre 1961 à la suite du référendum d'auto-

détermination (Mveng 1985). Dès son accession à l'indépendance, le Cameroun se donne pour ambition de devenir un Etat moderne. Il y a ainsi un découpage administratif reproduisant l'organisation territoriale de l'espace en regard du modèle jacobin et la production systématique du modèle colonial de développement. En effet, les autorités camerounaises vont construire le développement du nouvel Etat sur la base des plans quinquennaux reproduisant les plans FIDES. Relevant du ministère des colonies et créés par la loi française du 30 avril 1946, les plans FIDES (Fonds d'Investissement pour le Développement Economique et Social) sont des projets d'équipement des territoires, des budgets et des comptes, des plans d'investissement, des demandes de subventions portant sur l'hydraulique, les eaux et forêts,, l'élevage et la pêche ,les mines et l'électricité, les chemins de fer et les routes, ponts, ports, aérodromes, santé, formation professionnelle, urbanisme (Bouchart 1956). Il s'agit de couvrir les différentes sphères d'intervention de l'Etat. L'on observe ainsi les politiques publiques en train de se déployer sur le terrain à travers les modalités de production et de reproduction de l'action publique.

Les autorités camerounaises vont donc s'appuyer sur cette dynamique des plans FIDES pour construire leurs propres plans. Le libéralisme planifié du Président Ahmadou Ahidjo³⁹ qui porte ce modèle de société se veut un développement autocentré alliant interventionnisme et nationalisme faisant de l'Etat le moteur du développement. Le premier plan quadriennal, qui couvrait la période 1961-1965, n'intéressait que le Cameroun-Oriental. Le deuxième plan, qui couvrait la période 1966-1971, avait surtout pour objectif d'améliorer la production agricole et n'a atteint que partiellement son but. Quant au troisième plan, dont l'échéance a été fixée à 1976, il se propose notamment de doubler le revenu réel par habitant. Pour le IVe plan quinquennal, l'économie camerounaise ne doit plus trop compter sur l'apport extérieur des partenaires bilatéraux et multilatéraux mais sur ses forces propres. La priorité est également accordée au développement de la recherche et de l'exploitation minière. C'est pendant cette période que sont réalisés les barrages de Songloulou, Lagdo et Bamendjin et prévues les extensions d'Alucam, de Cimencam, la création de Cellucam (industrie papetière) et la construction plus tard d'un complexe électrochimique à Kribi. Avec le Vè plan quinquennal, la politique des plans quinquennaux a commencé à montrer ses limites, l'Etat s'étant montré incapable d'honorer ses engagements en termes surtout financiers. Le sixième plan quinquennal a été un mort-né. Son interruption a été provoquée par la crise économique

³⁹ Ahmadou Ahidjo est le premier président du Cameroun, de l'indépendance à sa démission en 1982.

survenue en 1987 au Cameroun et le début en 1988 de l'exécution des PAS sous l'aide du FMI et la Banque Mondiale.

Dès son accession au pouvoir le 06 novembre 1982, Paul Biya (1987) fonde son discours novateur sur le modèle du libéralisme communautaire et surtout sur les idées de rigueur et moralisation. En tant que principal collaborateur du président Ahidjo pour avoir été secrétaire général de la présidence de la République et premier ministre, Paul Biya avait une parfaite connaissance de l'administration, de ses forces et faiblesses, de ses potentialités et de ses limites. Le discours de rigueur et moralisation qui permet de donner sens à une réalité institutionnelle autorise à penser que l'administration publique camerounaise avait besoin de restructuration. Le libéralisme communautaire de Paul Biya repose sur trois principes cardinaux : la liberté d'entreprendre (le libéral), la fonction régulatrice de l'Etat (le communiste) et le devoir de solidarité (l'Africain). Il s'agit d'une synthèse des deux grandes idéologies dominatrices de l'époque, qui apparaissaient sous les traits de la guerre froide entre le bloc occidental dit libéral et le bloc communiste⁴⁰.

Le cadre conceptuel de "rigueur et moralisation" se voulait une gestion saine et efficace des services et du patrimoine public. Les dirigeants étaient ainsi appelés à montrer l'exemple dans leur comportement et leurs activités, à combattre avec fermeté et persévérance le tribalisme, le laxisme, l'affairisme, les fraudes, l'enrichissement effréné et illicite, les détournements de deniers publics, la corruption, le gaspillage, le mauvais entretien du matériel et des bâtiments ; à œuvrer pour l'amélioration du cadre de vie dans les villes et les villages (Lecoq 1985). Cette énumération qui traduit les différentes modalités d'intervention de l'Etat montre à suffisance le déficit de la programmation gouvernementale et l'écart avec la mise à distance d'un cadre évaluatif efficient. En déclinant des objectifs génériques, les pouvoirs publics ne font pas la preuve de l'utilisation rationnelle des moyens à disposition et les objectifs à atteindre. Avec la crise de la fin des années 1980, les premières exigences du FMI et de la Banque mondiale, avec une obligation d'adoption des principes du *New public Management*, portent sur la privatisation du portefeuille économique de l'Etat. Le Cameroun se verra ainsi obliger de signer en 1988, une première lettre d'intention avec le FMI malgré les assurances du président Paul Biya. En effet, le 20 juin 1987, devant les députés, Paul Biya dans un discours plein d'emphase avait pourtant déclaré : « nous n'irons jamais au FMI » (Pigeaud 2011 :43). Il

⁴⁰ L'ouvrage a connu une réédition pour sa campagne présidentielle de 2018

s'agissait de démontrer que le Cameroun était capable de faire son propre aggiornamento économique.

Une conceptualisation évanescence de l'évaluation au Cameroun

L'analyse classique des politiques publiques met en relief différents concepts qui se laissent saisir et tendent à saisir les critères de performance des institutions publiques. La charge herméneutique que portent ces concepts impacte de manière significative sur l'orientation gestilogique de l'administration. Dans cette optique, l'évaluation, l'audit, le contrôle, le contrôle de gestion se croisent et s'entrecroisent. Dans la dimension sémantique attachée à la gestion, l'évaluation se perd dans un jeu où la linguistique déconstruit les logiques managériales de l'action publique. L'évaluation se découvre dans l'adéquation entre les actions de l'Etat, les objets et les organisations qui les portent. Cela vise aussi à mesurer les écarts et pouvoir les analyser tout en prenant en compte les retombées à moyen et à long terme pour s'assurer qu'un projet correspond effectivement à un besoin tout en tenant compte des structures et des institutions qui y sont impliquées.

L'observation des pratiques régulières de la gestion publique au Cameroun permet de voir et de lire dans l'actualité des visites fréquentes des responsables des institutions de Bretton Woods pour l'évaluation des politiques mises en place. Cette réalité traduit aussi la confusion sémantique qui entoure le cadre évaluatif de l'action publique au Cameroun. Selon Stéphane Gregoir (2014),

une évaluation n'est pas une forme de contrôle de gestion ou d'audit. Parce qu'elle a un objectif d'information du public et de mesure des effets au sein d'un système social ouvert, sa logique ne repose pas sur des normes internes à un système comptable, juridique ou administratif. Elle ne leur est pas pour autant étrangère, en particulier, lorsque la question de l'efficacité, voire de l'efficience, d'une politique ou sa mise en œuvre, sont considérées.

Il apparaît que les « visites » de la Banque Mondiale et du FMI se déroulent à une fréquence d'au moins une visite par trimestre. Par ailleurs, si certains acteurs parlent d'évaluation pour signifier ces visites, dans la nomenclature du FMI, l'on préfère l'expression : mission de revue des programmes. En effet, ces missions portent généralement sur « le renforcement de la discipline budgétaire, la réduction des recours aux procédures de dépenses exceptionnelles, l'achèvement de la réforme unique du Trésor, l'amélioration de la gestion de la trésorerie »⁴¹.

⁴¹ Bureau du représentant résident au Cameroun. <https://www.imf.org/fr/Countries/ResRep/CMR>, consulté le 6 janvier 2021

L'objectif recherché étant « de rétablir des finances publiques soutenables ». Une telle fréquence ne correspond pas une logique évaluative, elle relève plutôt d'un contrôle de gestion.

Le contrôle de gestion en tant que méthode d'analyse des pratiques, des objectifs et de la gestion se veut en réalité un instrument de pilotage de l'action publique. Il s'indique comme un processus d'amélioration permanente des pratiques et des performances de l'administration. Dans le système gouvernant camerounais un flou est ainsi entretenu entre contrôle de gestion et évaluation. Cette dynamique institutionnelle se découvre dans la manière avec laquelle les acteurs publics s'autorisent des mises en place de mission dites de contrôle et d'évaluation.

Révélatrices sont à cet effet les constantes descentes sur les chantiers relatifs à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019 au Cameroun. En 2014, la Confédération Africaine de Football avait confié l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Le pays devait donc se mettre à jour conformément au cahier des charges de ladite compétition. De manière régulière, en fonction de son secteur et de son niveau d'implication dans cette organisation, chaque membre du gouvernement a effectué une visite des différents chantiers. Cette situation a mis en exergue le décalage entre mission de contrôle, inspection et évaluation.

En effet, plus qu'une quatrième étape banale dans l'analyse séquentielle des politiques publiques, l'évaluation s'avère être un outil essentiel de la dynamique institutionnelle de l'action publique. En se déclinant sous différents niveaux et divers procédés, l'évaluation permet de donner une lisibilité à l'administration. Dans le cadre des chantiers de la CAN, la logique évaluative appliquée *in itinere* aurait permis de prendre l'ampleur du problème et d'y apporter des correctifs. Une évaluation à mi-parcours aurait donné l'état des lieux de la situation afin d'éviter à un pays dont le niveau du football est mondialement reconnu de se donner en spectacle à la face du monde. En effet, Paul Biya, en pleine campagne présidentielle (en 2018) et candidat à sa propre succession, a dû faire intervenir le président de la CAF pour annoncer officiellement que la CAN ne sera pas retirée au Cameroun malgré les retards dans le respect des délais d'exécution des chantiers. Il s'agissait d'une stratégie de survie politique pour rassurer l'électorat. Quelques mois après son élection, la CAF, après ses propres missions d'inspection, se verra obliger de retirer l'organisation de la compétition au Cameroun à cause du retard pris dans les chantiers pour la confier au pied levé à l'Egypte.

Le concept d'audit permet aussi de saisir la distance mise dans l'évaluation des politiques publiques au Cameroun. La production d'une information sincère et transparente effectuée dans l'ordre interne ou de manière externe permet de saisir l'audit. Indépendante et objective, l'activité d'audit permet de donner à une administration, une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations en apportant des conseils pour l'amélioration des processus. Si l'audit a une dimension évaluative en ce sens qu'il permet de poser un regard sur les objectifs, il ne saurait s'en substituer. Dans cette perspective, le chantier de la construction de l'autoroute entre Douala et Yaoundé, les deux plus grandes métropoles du Cameroun permet de comprendre cette difficulté sémantique. Entamé en 2014, pour une durée prévisionnelle de 48 mois, le chantier n'est toujours pas achevé. Une fois achevée, cette autoroute permettra de réduire la durée de trajet entre les deux principales villes camerounaises de 4 heures actuellement à seulement 2h15. Elle va notamment contribuer au renforcement des liaisons internationales Douala-Bangui et Douala-Ndjamena, tout en assurant la jonction avec la future autoroute qui relie Douala au pôle de développement du port en eaux profondes de Kribi dans le Sud-Cameroun.

Cette infrastructure montre les incohérences de l'action publique au Cameroun. En effet le ministère camerounais en charge des travaux publics qui gère le chantier n'arrive pas à s'accorder sur les réalités institutionnelles de ses descentes sur le terrain. Entre audit et évaluation, les observateurs sont indéterminés sur la nature de leur propre travail. Une seule réalité s'impose, le chantier est devenu un gouffre financier. Sur les 210 km de tracé, 60 km ont pu être réalisés avec des dépassements de coûts. La première phase a coûté 355 milliards de francs CFA au lieu de 284 milliards à l'origine. Et l'Etat du Cameroun rechercherait 815 milliards de francs CFA pour la deuxième phase afin de finaliser le chantier courant 2021⁴².

Même le FMI et la banque mondiale, pourtant rompus à ces opérations, se perdent ou alors se complaisent dans cette logique évanescence de la sémantique de recherche de la performance administrative. En effet, en dehors des questions qui renvoient directement à des mobilisations financières, l'évaluation, l'audit ou le contrôle de gestion ne sont pas différenciés dans les rapports entre les institutions de Bretton Wood et le Cameroun. En dehors de la gestion des fonds de la pandémie du Covid-19, il n'est fait cas d'un véritable audit ou d'une mission d'évaluation conduite par ces institutions au Cameroun. Pourtant les visites sont

⁴² <https://ecomatin.net/autoroute-yaounde-douala-le-taux-dexecution-des-travaux-de-la-premiere-phase-se-chiffre-a-98/>, consulter le 13 septembre 2021

fréquentes avec par ailleurs des délégations permanentes et des représentants résidents. Les autres partenaires au développement du Cameroun sont d'ailleurs dans la même ligne. L'on constate alors que les résultats économiques du pays ne soient toujours pas ceux attendus. Joseph Stiglitz fait observer que « le développement est complexe. L'une des grandes critiques adressées au FMI et aux autres institutions économiques internationales, en fait, est que leurs solutions « taille unique » ne saisissent pas - ne peuvent pas saisir - ces complexités » (Stiglitz 2006 :13).

Par ailleurs l'évaluation ne portant pas uniquement sur des indicateurs économiques, il est surprenant de constater que même les audits organisationnels ne ressortissent pas des règles classiques de management. Il est d'ailleurs loisible de constater que pour faire face aux premières années de crise au début des années 1990, l'Etat du Cameroun a fait signer aux managers des entreprises publiques et parapubliques des contrats de performance visant à améliorer leur gestion. Plus que d'évaluer ses propres entreprises l'Etat s'engageait avec lui-même dans la recherche de la performance (Amougou Mbarga 2014). Au final, toutes ces entreprises se verront inscrites dans le portefeuille de la privatisation par le FMI et la Banque Mondiale créant ainsi une dégression de la masse salariale et une augmentation du chômage (Edjenguele Mbondji 2006).

Evaluation : une institutionnalisation ambiguë

Les mécanismes de production et de lisibilité de la productivité et de la performance des administrations publiques doivent être perceptibles à travers leurs schémas organisationnels. À cet effet, comprendre les mécanismes institutionnels de l'évaluation revient à mettre en exergue les acteurs qui en ont la charge. Le fonctionnement des institutions publiques camerounaises ne laisse percevoir la place réelle de l'évaluation. S'il est vrai que l'évaluation peut être conduite par des acteurs externes sur la base d'un cahier de charges faisant ressortir les critères évaluatifs, il est tout aussi vrai que les administrations publiques doivent permettre de saisir l'évaluation dans la production institutionnelle de leur fonctionnement interne.

Dans cette perspective, une lecture attentive des organigrammes et de l'organisation des institutions républicaines permet de questionner la place de l'évaluation dans les processus décisionnels. Cette réalité ne se laisse pas saisir au premier abord. À l'exception du poste de vice-recteur chargé du contrôle interne et de l'évaluation dans les universités d'Etat,

la dynamique évaluative ne ressortit pas de manière explicite dans la nomenclature institutionnelle du Cameroun. Par ailleurs, pour les vice-recteurs en question cette dénomination ne fait pas cas du travail attendu d'un responsable d'un tel niveau. Il y a d'une part une double description de la mission qui se décline en contrôle interne et évaluation créant par ailleurs un usage administratif et des attendus institutionnels, et, d'autre part, une imprécision de cette mission dans les décrets qui organisent les universités d'Etat au Cameroun. En effet, tous les décrets qui organisent les universités d'Etat au Cameroun portent une formule sibylline : le recteur est assisté par un ou des vice-recteurs, sans autre forme de précision sur les dénominations. Ce sont les décrets de nominations des vice-recteurs qui donnent un intitulé de la responsabilité. De plus, le cabinet d'un vice-recteur chargé du contrôle interne et de l'évaluation se réduit à deux ou trois secrétaires, un agent de liaison et un chauffeur pour véhicule de fonction ; avant les décrets de nominations de l'année 2007, ce poste de responsabilité s'intitulait vice-recteur en charge de l'inspection.

L'organisation de certaines structures laissent pourtant entrevoir des responsables qui pourraient faire des missions de contrôle, d'audit et d'évaluation. Cette réalité se limitant toujours à des contrôles sur les organismes sous tutelle. Ainsi en est-il des conseillers techniques, des inspecteurs généraux et des inspecteurs de services. Ces responsables se donnent le droit de contrôler leurs propres administrations et les organismes sous tutelle sans que cela donne lieu à un véritable travail d'évaluation. De plus, cette réalité institutionnelle en rajoute à la confusion sémantique dans la mesure où en fonction de la perception des acteurs, une même mission peut s'appeler à la fois contrôle ou évaluation; l'objectif visé étant la recherche de bonnes pratiques administratives et managériales.

Une dimension non moins pernicieuse mais en étroite lecture de la distance que le Cameroun accorde à l'évaluation se trouve dans la floraison d'institutions de contrôle et de suivi de l'action gouvernementale et des organismes qui lui sont rattachés. Dans le sillage des recommandations du FMI et de la Banque Mondiale, le Cameroun a mis en place un système de construction de la performance administrative et de recherche de gestion efficiente des ressources humaines et financières. Cette dynamique institutionnelle a donné lieu à des organismes qui, sans se faire ouvertement la concurrence, ne donnent pas une lisibilité des unités de mesure de la gestion efficiente des deniers publics. La réalité opérationnalisable de l'évaluation se dilue entre des institutions relevant de la présidence de la République (Contrôle Supérieur de l'Etat, Ministère

des marchés publics (Amougou Mbarga 2016b), de celles autour du premier ministre (Programme National de Gouvernance, Agence Nationale d'Investigation Financière, Commission des Droits de l'Homme du Cameroun, Commission Nationale Anti-Corruption, Commission de Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme), celles rattachées au ministère des finances comme le SIGIPES⁴³ avec le CENADI⁴⁴, celles qui relèvent du ministère de la justice (Chambre des comptes, Tribunal Criminel Spécial), celles autour du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (Institut National de la Statistique, Agence Nationale des Normes) ainsi que celles relevant du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative (Secrétariat Permanent à la Réforme Administrative, Institut Supérieur de Management Public) . Dans cette dynamique institutionnelle, chaque ministère met en place un ou des observatoires en fonction de ses propres missions.

En diluant les schémas de construction de la performance administrative dans une floraison institutionnelle, les autorités publiques camerounaises minorent la place que l'évaluation devrait avoir dans la fabrique des résultats de la performance. En effet, dans l'hypothèse où des changements se produiraient tant au niveau des problèmes initialement identifiés que du contexte (physique, politique, économique, social, environnemental ou institutionnel), une mise au point ou une nouvelle orientation devrait être donnée. La pertinence de l'évaluation repose principalement sur la conception des projets et de leur application avec les problèmes à résoudre à divers moments clés de leur exécution. Dès lors que les objectifs de l'action publique ne correspondent pas aux attentes des bénéficiaires et même de l'administration elle-même, l'évaluation perd de sa pertinence.

Auto-évaluation et perversion des indicateurs de performance

La réalité méthodologique du cadre évaluatif au Cameroun met l'accent sur une logique de production des normes par les autorités publiques elles-mêmes. Dans cette perspective, « l'auto-évaluation met en relief le niveau des capacités vu de l'intérieur (par les évaluateurs nationaux) et permet ainsi d'aboutir à des propositions de réformes et/ou de renforcement des capacités dans les domaines. Dans cette approche, le Cameroun ne se compare pas à un autre pays, mais à lui-même et évalue

⁴³ SIGIPES : Système Informatique de Gestion Intégrée du Personnel de l'Etat et de la Solde

⁴⁴ CENADI : Centre National de Développement de l'Informatique

le niveau de ses propres performances »⁴⁵. En agissant comme révélateur des savoirs et des pratiques, l'auto-évaluation permet aux acteurs de découvrir par eux-mêmes la dynamique opérationnelle des institutions dans lesquelles ils se trouvent. Cette dimension auto-évaluative demeure tout de même questionnable dans un pays où les indicateurs de performances, les statistiques ne sont pas fiables. De plus, dans un pays caractérisé par l'inertie dans la fonction publique (Olinga 2009), la corruption systémique et institutionnalisée (Amougou Mbarga 2013), il est difficile de mettre en exergue des critères pertinents d'auto-évaluation des politiques publiques.

Il est loisible de constater que le système de « *policy unit* » mis en place par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique relève des manquements dans la lisibilité de l'action publique au Cameroun. L'auto-évaluation se révèle être un mécanisme qui autorise la prise en compte des dérapages institutionnels sous le prisme d'une administration juge et partie. Face aux enjeux qui engagent des acteurs en situation de compétition pour la conquête des trophées politiques, le choix de l'auto-évaluation devient un moyen de masquer les carences des institutions publiques dans la mesure où un tel système n'impose pas un rythme aux autorités publiques et que les attendus et les résultats relèvent d'une dynamique interne.

Fred Ebongue Makolle (2019 :227) fait valoir que l'auto-évaluation se trouve dans le cadre des instances de coordination administrative. Il s'agit notamment des conseils de cabinets présidés par le premier ministre (tous les derniers jeudis du mois) et les conseils de ministres présidés par le président de la République (périodicité incertaine). Cette auto-évaluation consiste en la présentation par les membres du gouvernement (et le plus souvent à huis clos) d'exposés devant le chef du gouvernement ou le président de la République.

Cette logique auto-évaluative fait que l'administration reste tourner sur elle-même. Plus que des évaluations managériales faites pour et par la seule administration, la logique des dynamiques institutionnelles commande que les pouvoirs publics adoptent des schémas de bonne pratique pour rendre lisible leurs actions. En effet, l'administration publique n'est pas à son propre service et les politiques publiques en laissant percevoir l'Etat en action sont des moments de mobilisations des ressources dans l'intérêt des populations. Il est par conséquent loisible

⁴⁵<https://camercap-parc.org/wp-content/uploads/2019/09/ann%C3%A9e-2012-Auto-%C3%A9valuation-des-politiques-et-des-institutions-du-pays.pdf> , pp 1-31, consulté le 18 août 2017

que dans les processus évaluatifs, les pouvoirs publics puissent s'ouvrir à toutes les parties prenantes de l'action publique. Une telle attitude donnerait caution et permettrait à l'administration de se légitimer. Co-production et participation sont ainsi les schémas à travers lesquels doivent se saisir les processus évaluatifs. La définition des indicateurs et des outils, les méthodes de collecte de données ne peuvent être l'objet de production par la seule administration mais le résultat d'un cadre de concertation entre différents acteurs qui ont tous intérêt dans l'action publique.

La réalité camerounaise de recherche de la performance est paradoxalement pervertie par la logique de l'auto-évaluation où chaque administration ou institution publique se donne le loisir de suivre elle-même sa propre direction. L'inertie systémique de la gestion de l'Etat au tour de la personne du président de la République en rajoute à cette perversion institutionnelle. En effet, l'action publique tourne autour du chef de l'Etat, garant des institutions et surtout chargé de définir la politique de la nation. Ainsi, conformément aux dispositions de la constitution camerounaise, le gouvernement qui a pour chef le premier ministre applique la politique de la nation telle que définit par le président de la République⁴⁶. Cette armature institutionnelle a pour conséquence de faire de la présidence de la République une véritable forteresse des décisions publiques. Aucune évaluation de l'action publique ne peut prendre corps si elle ne porte la marque des hautes instructions du président de la République. Au Cameroun, toute correspondance administrative qui provient de la présidence de la République porte la mention « sur hautes instructions du président de la République... », faisant du ministre secrétaire général de la Présidence de la République qui porte d'ailleurs le titre de ministre d'Etat, l'axe autour duquel tourne l'action publique (Ebongue Makolle 2019 : 17). La production institutionnelle des pratiques administratives est de l'ordre de la plus haute autorité de la République. Investi du pouvoir légitime de la souveraineté populaire, le président de la République peut ainsi donner la direction qui lui sied aux institutions étatiques. Sauf que les rapports d'auto-évaluation lui sont destinés en premier. Et dans la collusion d'une administration qui cherche à plaire à son chef, il est difficile de penser que les fonctionnaires et hauts responsables de la République puissent lui présenter des informations et des documents qui remettent en cause leurs actions. Cette auto-évaluation se découvre alors comme un mouvement de légitimation auto-normé des orientations publiques.

⁴⁶ Article 11 constitution du Cameroun 18 janvier 1996

Cette caricature managériale permet alors d'éclairer la capacité des acteurs institutionnels à justifier leurs actions et les moyens qu'ils déploient dans l'action publique. Déjà en 2011, lors de son premier conseil de ministres après son accession à la magistrature suprême, Paul Biya avait prescrit à chaque membre du gouvernement de lui présenter une feuille de route pour ses activités. Quelques temps après, le quotidien gouvernemental pouvait écrire :

le président Paul Biya a validé l'ensemble des feuilles de route présentées par les départements ministériels. C'est à partir de ce jour que court la période de six mois au terme de laquelle sera réalisée l'évaluation à mi-parcours des actions inscrites dans les feuilles de route pour l'année budgétaire 2012⁴⁷.

Cette action restera finalement sans suite.

Une dimension coproduite et participative de l'évaluation qui tiendrait compte des groupes concernés et de la pluralité d'acteurs permettrait, par contre, une meilleure qualité du jugement. L'association (plus ou moins éclairée) des acteurs de la société civile à l'analyse et la mise en place de certaines politiques publiques ne constitue pas une explication raisonnée de l'évaluation mais obéit à un cadre opérationnel institué par les bailleurs de fonds. Il s'agit d'une caution institutionnelle qui relève du fait que le succès des politiques sera d'autant plus garanti que certains acteurs (supposés proches des bénéficiaires) pourraient apporter un éclairage à l'action publique. L'évaluation étant portée sur des valeurs et des attendus à la fois institutionnels et sociaux, l'évaluateur aurait accès à davantage d'informations au travers de ses échanges avec les participants et le jugement serait construit à partir d'une multiplicité d'opinions informées (Baron et Monnier 2003). Au Cameroun, ce sont plutôt les médias et surtout les médias privés qui finissent par jouer le rôle de baromètre de l'action publique⁴⁸. Ce phénomène est aggravé par les réseaux sociaux qui deviennent de véritables acteurs pour la détermination du sens des politiques publiques.

La crise économique, les chantiers de la CAN 2019, certains projets structurants, la corruption systémique sont des points à investiguer et qui démontrent les limites de cette auto-évaluation de l'administration publique camerounaise. La collusion politique entre le chef de l'Etat et ses collaborateurs militants de son propre parti politique et qui assurent son maintien au pouvoir détermine aussi ces manquements de l'auto-

⁴⁷ Cameroon Tribune du 15 mars 2012

⁴⁸ Mutations du lundi 08 mars 2021

évaluation. Cette réalité est alimentée par une forte politisation de l'administration (Ze 2007).

CONCLUSION

L'évaluation des politiques publiques est un moyen de modernisation de l'action publique. En effet, elle

s'inscrit dans une transformation du paysage général de l'action publique avec le passage du modèle wébérien d'Etat bureaucratique qui garantit l'égalité par l'impartialité et l'impersonnalité du traitement des dossiers à un Etat plus proche des populations (Ould-Ferhat 2015).

Repenser l'évaluation des politiques au Cameroun appelle à repenser la littérature scientifique (Darbon et al 2019). L'évaluation des politiques publiques se décline dans une externalisation de la recherche. En effet, ce sont les chercheurs étrangers (Baré 2001) qui pensent l'évaluation des politiques publiques avec une généralité sur l'Afrique noire (Darbon 2015). L'évaluation des politiques publiques se découvre dans les modules de formation des acteurs de la société civile, l'élaboration des guides d'évaluation mais cela ne donne pas une lisibilité réelle de l'évaluation des politiques publiques. En fait, il existe une crainte de l'évaluation de la part des autorités publiques camerounaises. Attitude pratique et dynamique épistémologique, l'évaluation ne dispose pas d'un statut clair dans l'analyse des politiques et en associant des acteurs qui ne sont pas souvent institutionnels, elle se « dénature » en donnant la possibilité à des individus qui ne sont pas soumis au suffrage des électeurs de porter un regard sur des autorités investies de la capacité de commander et de se faire obéir.

Au final, l'évaluation est ce qu'en font les acteurs/décideurs publics même si une telle perspective ne donne pas une lisibilité des politiques publiques et permet de justifier singulièrement certaines pratiques de gouvernance et le déficit de l'action publique sur le vécu quotidien des populations. Dans l'imagerie populaire au Cameroun, l'évaluation ou les concepts qui lui sont connexes construisent une reddition des comptes relevant d'une présomption de culpabilité. L'évaluation doit pourtant être prise comme un processus aidant à la bonne gouvernance des institutions publiques. Elle permet aux acteurs et décideurs de prouver leur bonne foi, de prouver le respect des règles et des procédures, de convaincre de l'éthique et de l'expertise au cours des réalisations. La culture de l'évaluation doit pouvoir permettre aux autorités publiques de donner le sens et de déterminer leurs actions. Adopter une culture de

l'évaluation devient donc un impératif pour tous les gestionnaires et tous les décideurs.

Au Cameroun, la pluralité des organes en charge des missions de régularité des administrations publiques trouve sa dilution dans le fait que l'évaluation ne dispose pas d'un cadre normé. Il serait loisible de penser, à l'image de la France, à une société camerounaise de l'évaluation. De même, le modèle américain de *l'Office of Management and Budget* (Perret 2014 : 56 ; Spenehauer 2016) pourrait servir d'exemple pour construire un véritable système évaluatif au Cameroun. Cette réalité doit s'imposer aux décideurs politiques, l'on ne peut penser le Cameroun du 21^e siècle sans une véritable culture de reddition des comptes. Il s'agit non seulement d'un gage de bonne gouvernance mais aussi surtout d'une construction de la stabilité politique et sociale. Les autorités politiques camerounaises doivent intégrer le fait qu'elles seront d'autant plus légitimes que les populations seront enclines à accepter leurs modalités pratiques et institutionnelles à rendre compte. Il s'agit moins de lancer des opérations épervier pour traquer les prévaricateurs de la fortune publique que d'un système global de légitimation de l'Etat. Et c'est en cela que se découvre l'évaluation des politiques publiques. L'évaluation doit être voulue et acceptée pour trouver sa place dans l'analyse des politiques publiques.

Bibliographie

Amougou Mbarga A. B., 2022, « Public policy in Cameroon: state-building programs under the influence », pp 350-360, in Onyango G., *Routledge Handbook of Public Policy in Africa*, London, Routledge

Amougou Mbarga A. B., 2016a, « Afrique au Sud du Sahara : à quoi sert le concept de pays émergents ? », *Revue Ivoirienne d'Etudes politiques et Stratégiques*, 2, pp 95-119

Amougou Mbarga A. B., 2016b, « Décentralisation et démocratie locale à l'épreuve de la réforme des marchés publics au Cameroun », *Revue Africaine d'Etudes Politiques et Stratégiques*, 2, pp105-137

Amougou Mbarga A. B., 2014, « Gouvernance et ajustement : usages, pratiques et représentations de la réforme de la fonction publique d'Etat », *Revue Africaine d'Etudes Politiques et stratégiques*, 1, pp 71-101

Amougou Mbarga, A. B., 2013, « Marchés publics, pratiques politiques et gouvernance au Cameroun », *Revue Juridique et Politique des Etats Francophones*, 3-67, pp362-390

Baré J-F., 2001, « De nouvelles approches de l'évaluation ? », pp 9-22, in Baré J-F., (textes réunis), *L'évaluation des politiques de développement. Approches pluridisciplinaires*, Paris, L'Harmattan

Baron G. et Monnier E., 2003, « Une approche pluraliste et participative : coproduire l'évaluation avec la société civile », *Revue « Informations sociales »*, 110, pp 1-7

Biya P., 1987, *Pour le libéralisme communautaire*, Paris, Favre Editeur

Bouchart P., 1956, « Le FIDES au Cameroun », *Civilisations*, 6-1, pp 393-409

Cameroon Tribune du 15 mars 2012

Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996

Darbon D. et al, 2019, « Un état de la littérature sur l'analyse des politiques publiques », *Papiers de la Recherche AFD*, 98, février, pp 1-36

Darbon D., 2015, « Des administrations africaines paradoxales : entre pratiques locales plurales et régimes d'aide incertains », *Quadermi*, 2-87, pp 37-50

Ebongue Makolle F., 2019, *Le travail gouvernemental au Cameroun : organisation, principes et méthodes d'action*, Yaoundé, Afrédit

Edjengule Mbondji, « Les "déflatés" du développement. De la tradition de dépendance à l'autogestion », *Bulletin de l'APAD [En ligne]*, 18 | 1999, mis en ligne le 24 juillet 2006, consulté le 10 mars 2009. URL : <http://apad.revues.org/455>

Fouquet A., 2009, « L'évaluation des politiques publiques : concepts et enjeux », pp 21-33 in Sylvie Trosa (dir.), *Evaluer les politiques publiques pour améliorer l'action publique : une perspective internationale*, Vincennes, OpenEditions Books, DOI : 10.4000/books.igpde.1267

Gilbert P., 2002, « L'analyse de politique à la rescousse du management public ? ou la nécessaire hybridation de deux approches que tout, sauf l'essentiel, sépare », *Politiques et Management Public*, 20-1, pp 1-14

Lasswell, H. D., 1936. *Politics: who gets what, when and how?* New York. McGraw Hill

Lecoq J., 1985, « Les résistances au "renouveau" », *Le monde Diplomatique*, avril

Mveng E., 1985, *Histoire du Cameroun T2*, Yaoundé, Ceper Editions

Mutations du lundi 08 mars 2021

Olinga A. D., 2009, *Propos sur l'inertie*, Yaoundé, Editions Clé

Ould-Ferhat L, 2015, « L'importance des approches a-sociologiques en évaluation des politiques publiques », pp 19-34, *Cahiers du COST*, 3, http://citeres.univ-tours.fr/IMG/pdf/L_importance.pdf, consulté le 14 octobre 2018

Perret B., 2014, *L'évaluation des politiques publiques*, Paris, La Découverte

Pigeaud F., 2011, *Au Cameroun de Paul Biya*, Paris Karthala

Spentheuer V., 2016, « la (f)utilité gouvernementale de l'évaluation des politiques publiques, quelques leçons américaines et françaises », *LIEPP Working paper*, 49, pp 1-24, www.sciencespo.fr/liepp, consulté le 13 décembre 2020

Stéphane G., 2014, « L'évaluation des politiques publiques : qui et comment ? », *Revue Economie & Prévision*, 1, 204-205, pp 221-224

Stiglitz E. J., 2006, *Un autre monde, contre le fanatisme du marché*, Paris, Fayard

Thoenig, J-C., 2006, « Politique publique », pp 328-335, in Boussaguet L. et al (dir), *Dictionnaire de politiques publiques*, Paris, Presses de Sciencepo

Varone F. et Magdalis C., 2000, « L'évaluation des politiques publiques en Belgique : théorie, pratiques et défis », *Pyramides*, 1, pp 55-84

Ze P. M., 2007, *La politisation des fonctionnaires au Cameroun*, Paris, L'Harmattan

Zittoun P., 2017, « La fabrique pragmatique des politiques publiques », *Anthropologie & développement* [Online], 45 |, Online since 01 November 2017, connection on 01 May 2019. URL : <http://journals.openedition.org/anthropodev/543> ; DOI : 10.4000/anthropodev.543

L'E-Préparation comme modalité préliminaire de la gouvernance du numérique au Cameroun

Michel Oyane
mikeoyan@yahoo.fr
Université de Yaoundé II

Résumé

Le regard synoptique que l'on peut avoir du champ global de la communication amène à constater de façon fondamentale que les organisations publiques et privées vivent dans un monde devenu de plus en plus complexe et imprévisible, qui semble fortement les obliger, un peu plus qu'auparavant, à communiquer davantage et mieux. C'est dire qu'au regard de l'évolution des habitudes aussi bien sur le plan interne qu'international, l'on est bien obligé de considérer que le contexte a évolué, induisant ainsi la nécessité de dématérialiser la plupart des secteurs de la vie publique et privée. C'est au regard de ce constat que l'on s'est proposé, dans la présente réflexion, de questionner l'appréhension que le Cameroun a de l'e-préparation dans l'élaboration de ses politiques publiques de gouvernance du numérique. Concrètement, comment le Cameroun appréhende-t-il l'e-préparation dans son processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques de l'e-gouvernance ? A l'analyse, il apparaît que l'appréhension que le Cameroun a de l'E-préparation dans l'élaboration et la mise en œuvre de ses politiques publiques de la gouvernance électronique intègre les aspects structurels et processuels.

Mots-clés : E-préparation, Gouvernance du numérique, TIC

Abstract

The synoptic view that one can have of the global field of communication leads to the fundamental observation that public and private organizations live in a world that has become increasingly complex and unpredictable, which seems to strongly oblige them, a little more than 'before, to communicate more and better. This means that in view of the evolution of habits both internally and internationally, we are obliged to consider that the context has evolved, thus inducing the need to dematerialize most of the sectors of public and private life. It is in the light of this observation that we have proposed in this reflection, to

question the apprehension that Cameroon has of the E-preparation in the development of its public policies of digital governance. Concretely, how does Cameroon approach the E-preparation in its process of developing and implementing public policies on the E-governance? On analysis, it appears that the apprehension that Cameroon has of the E-preparation in the development and implementation of its public policies of electronic governance integrates structural and procedural aspects.

Keywords: E-preparation, Digital Governance, ICT

INTRODUCTION

Il apparaît de façon quasi évidente aujourd'hui que, la gouvernance du numérique participe de façon globale de la gouvernance d'un monde incertain. Depuis qu'internet s'est positionné comme réseau de communication sous protocole IP, l'on se rend compte que dans plusieurs pays au monde, les autorités publiques, experts et universitaires de toutes disciplines confondues essayent d'analyser ses ressorts institutionnels profonds dans le but de qualifier ceux qui en détiennent le contrôle et en maîtrisent l'évolution.

Il faut en réalité comprendre ici que, la notion de gouvernance du numérique que l'on tend à assimiler à la gouvernance de l'internet ou plus globalement électronique, induit au sens actuel de l'évolution du monde, une « métaphore » qui amène Richard Delmas (2004 : 217) à considérer que « gouverner l'internet consiste à prendre en charge une partie de la conduite des affaires du monde, celles de la technologie, du progrès technique et de la liberté des échanges ». C'est autrement reconnaître que, c'est l'ouverture du monde vers la connaissance de l'internet qui conditionne aujourd'hui la conduite transparente ou démocratique des affaires aussi bien sur le plan interne qu'international.

La construction d'un monde global qui se fait progressivement de nos jours nous fait comprendre que, accéder aux lignes et réseaux, c'est en réalité accéder aux idées, et accéder aux idées, c'est fondamentalement accéder aux pouvoirs (Donnet-Monay 2020). Les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) qui progressent en Afrique, et notamment au Cameroun, ouvrent des perspectives, élargissent les horizons, éveillent les consciences, donnent de nouvelles opportunités de relations plus fortes en minimisant les distances.

Cependant, l'on se rend à l'évidence que la qualité des services publics en Afrique est généralement pauvre. En décrivant les services du gouvernement en Ethiopie, Dzidonu (2006 :14) relevait que ceux-ci sont « caractérisés par des procédures encombrantes, de longs délais dans la délivrance des services aux usagers entraînant conséquemment des coûts élevés aux citoyens, des comportements discourtois des fonctionnaires envers les citoyens, une demande de complaisance de la part des citoyens, avec les méthodes archaïques de la bureaucratie publique qui suppose de faire les choses avec l'attitude du « tu prends ou tu laisses ». L'introduction des services liés aux TIC crée une opportunité d'identifier les procédures peu efficaces et de les corriger, pour améliorer, non seulement, l'efficacité mais aussi la qualité des services rendus aux citoyens.

Le nouveau management public dont la gestion est axée sur les résultats (Tamekou, 2018), exige de prendre en compte l'usage toujours croissant des TIC notamment à travers le modèle du téléworking, défini comme le fait de travailler en substituant les moyens de télécommunication à son lieu de service (Kurland, 1999 ; Thomson, 1998). Cette nouvelle dynamique administrative se construit et se consolide autour des facteurs qui constituent le socle sur lequel les compétences des travailleurs et des managers doivent être portées (Zobo & Ombassa 2021).

Malgré les perspectives d'un monde radieux qui se dégagent de l'introduction du numérique, non seulement dans les habitudes des peuples, et dans le sillage de la gestion des affaires de la cité, son implémentation au Cameroun reste sujette à un défaut de méthode. En réalité, la mise en œuvre des politiques publiques du numérique au Cameroun, doit intégrer les modalités de l'E-préparation.

Au regard de ce qui précède, il se dégage que l'implémentation de la gouvernance du numérique est indispensable pour tout Etat qui veut s'arrimer aux nouveaux standards de développement mondial. Dès lors, la thématique sur l'E-préparation revêt toute sa pertinence. Il convient, pour bien cerner les contours de la présente thématique, de préciser le sens des concepts qui en font l'essence. Il s'agit des concepts de « E-préparation », de « E-gouvernance » et des « TIC ».

Par « E-préparation », il faut entendre toutes les étapes qui présagent la mise en œuvre concrète de la gouvernance électronique dans un pays. C'est dire en d'autres mots que, la mise en œuvre de la gouvernance électronique est tributaire d'un ensemble d'éléments qui président à son implémentation effective et efficiente. Il s'agit principalement de

l'encadrement juridique et de la création des institutions dédiées à conduire l'implémentation de la gouvernance électronique.

Concernant le Cameroun, il est important de relever que l'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications est consacrée par la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun. Avec cette loi, l'Etat va se désengager du secteur productif des télécommunications à travers la séparation des activités d'exploitation, de supervision, de réglementation et de régulation. Compte tenu de l'évolution technologique, le cadre réglementaire va connaître des mutations avec la promulgation d'un ensemble de lois, abrogeant la loi susvisée⁴⁹.

Le concept de « E-gouvernance » quant à lui renvoie dans son sens étymologique à deux éléments: le vocable « E » qui renvoie au terme électronique, et *gouvernance*. Ceci exprime une idée de gouvernance par voie d'outils électroniques. En réalité, ce concept fait référence à l'usage des TIC dans les activités des administrations, à l'échelle locale, nationale ou encore internationale, dans le but d'améliorer la performance des administrations pour une conduite plus efficace des politiques publiques. L'E-gouvernance consiste donc en l'informatisation des organes de gouvernance par l'introduction des TIC dans le système administratif et/ou procédural à l'effet d'induire des changements structurels, fonctionnels et substantiels tant dans les modes d'intervention des administrations, qu'en ce qui concerne l'atteinte des résultats.

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour ce qui les concerne désignent globalement les outils nés du rapprochement de l'informatique, des télécommunications et de l'audiovisuel, devenues quasiment indispensables dans tous les secteurs de la vie. De nos jours, aucune administration ne pourrait s'en passer.

Il ressort clairement de la clarification des concepts ci-dessus que à l'heure où le monde tend à se dématérialiser pour une efficacité plus accrue, il n'est plus question que le Cameroun reste en marge de la numérisation de tous les secteurs d'activités qui sont susceptible d'impulser et de faire asseoir son développement. Cependant, la marche

⁴⁹ On peut citer à la suite de la loi de 1998 sur les télécommunications, la loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique ; le décret n° 2012/1312/PM du 22 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'autorisation d'exercice de l'activité de certification électronique ; l'arrêté n° 014/Minpostel du 27 juin 2012 fixant les critères de qualification des certificats et les caractéristiques techniques du dispositif de création des signatures électroniques...

vers le tout numérique doit forcément passer par une démarche bien ordonnée qui accorde une place de choix à la préparation vers le numérique, ce que l'on qualifie ici l'E-préparation. La présente réflexion vise donc à s'interroger sur l'appréhension que le Cameroun a de l'E-préparation dans l'élaboration de ses politiques publiques de gouvernance du numérique. Concrètement, comment le Cameroun appréhende-t-il l'E-préparation dans son processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques de l'E-gouvernance ?

A l'analyse, il apparaît que l'appréhension que le Cameroun a de l'e-préparation dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de ses politiques publiques en matière de gouvernance électronique est structuralo-processuelle.

Une analyse respectueuse de l'épistémologie des sciences sociales en général et de la présente thématique en particulier, exige que l'on circonscrive son cadre théorico-méthodologique. Ainsi, sur le plan théorique, il convient de dire que le thème abordé est éminemment transversal et une approche interdisciplinaire semble mieux indiquée pour accéder à la connaissance des phénomènes politiques et éviterait d'orienter le raisonnement sur la base d'un seul langage qui serait indigent de sens et de pertinence. En effet, le thème abordé a trait aux problématiques de développement et partant, des politiques publiques à un moment où, le monde est véritablement entré dans la logique de la globalisation et où l'un des instruments qui caractérisent cette mondialisation, Internet, semble être une nécessité aujourd'hui. Ainsi, l'on peut convoquer comme grilles explicatives et justificatives à cette réflexion le néo-institutionnalisme et l'interdépendance complexe.

Le débat fondamental qui est à l'origine de l'approche néo-institutionnelle était relatif à l'influence des structures sur le comportement des acteurs. Spécifiquement, il fallait se positionner sur la question de savoir si les structures avaient une certaine influence sur le comportement des acteurs. Cela étant, le néo-institutionnalisme tel qu'appréhendé dans cette étude, est une grille d'analyse qui aidera à comprendre comment la logique institutionnelle est à même de contribuer au développement des TIC dans les habitudes administratives des pays en voie de développement comme le Cameroun.

L'interdépendance complexe part de l'idée générale selon laquelle l'environnement international est passé d'un monde où seules les nations étaient en contact, vers un monde où même les économies et les sociétés sont désormais en contact. Dans un ouvrage publié en 1989, *international*

Relations and World Politics, Keohane et Nye ont analysé « les conséquences de la mise en contact permanente, non plus seulement des nations, mais également des économies et des sociétés du fait des mutations de l'environnement international à la faveur de la clôture de l'espace observable au lendemain de la Seconde Guerre mondiale » (Roche 2001 :113). Selon eux, la nouvelle formule des interactions multiples était divisée en quatre ordres : l'information, le commerce d'objets physiques, les flux financiers et la libre circulation des hommes et des idées. Dès lors, la multiplication de ces courants d'échanges, dans lesquels la répartition des pouvoirs ne dépend plus exclusivement du politique, implique donc que l'intérêt national ne peut plus s'exprimer à travers l'intérêt général incarné dans les seules structures du pouvoir de l'Etat. La mobilisation de cette approche permettra de comprendre comment les gouvernements et les autres entités non gouvernementales arrivent à intégrer cette nouvelle donne dans leurs habitudes quotidiennes. Il faut relever avec Manuel Castells (2001) que, « la société de l'information est la première où la technologie n'est plus étroitement associée à des valeurs culturelles et à des conceptions idéologiques du pouvoir de la société. Cela veut dire qu'en elle triomphe la raison instrumentale, mais aussi que ses effets sociaux et culturels dépendent moins d'elle-même que de ses formes sociales d'utilisation ». On est véritablement aujourd'hui dans un monde en réseaux qui échappe au total contrôle de la puissance étatique et qui impose surtout à ceux-ci dans leur fonctionnement interne de s'y arrimer.

Sur le plan méthodologique, il sera principalement question de l'approche de l'analyse des politiques publiques. Selon cette approche, les politiques publiques constituent une source féconde pour la compréhension de la substance de l'État, de son processus de construction, de ses modes de fonctionnement, de son comportement, et surtout de la façon dont les acteurs publics s'activent dans divers domaines pour assurer toutes sortes de prestations aux citoyens. Dans ce sens, Jobert et Muller (1987) affirment qu'«*il est urgent de réintégrer l'analyse des politiques publiques dans une conception plus large des rapports Etat-société, de façon à ce que la théorie de l'Etat bénéficie enfin des acquis de l'analyse des politiques publiques*». Il s'agit donc à la fois d'un construit social et de recherche. Dans le cadre de la présente réflexion, l'apport fondamental des approches d'analyse des politiques publiques consistera en la théorisation des enjeux et modalités de l'action publique, et des critères de mise en œuvre de cette dernière. Quelques approches seront retenues dans ce cadre, il s'agit des approches : séquentielle, instrumentale, et évaluative.

Les précisions ci-dessus étant faites, l'on sera amené dans cette réflexion à examiner l'appréhension que le Cameroun fait de l'e-préparation d'une part, sur le plan structurel et d'autre part, sur le plan processuel.

L'E-préparation comme moyen de production des politiques publiques de l'E-gouvernance au Cameroun

Les technologies de l'Information et de la Communication constituent un important potentiel pour l'amélioration de la vie des personnes dans le monde en général et dans les pays en développement comme le Cameroun en particulier. En effet, l'utilisation des TIC peut stimuler le commerce, appuyer les systèmes d'éducation et de santé et renforcer à tous les niveaux, les gouvernements dans leur processus de développement à l'échelle globale⁵⁰. Il semble désormais difficile d'imaginer la vie sans l'ordinateur parce qu'il est partout présent.

D'un point de vue général, il convient de relever que l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication a bouleversé les pratiques et inversé les tendances. En effet, s'il est évident que les gouvernements ont été les premiers à adopter et utiliser les technologies de l'information et de la communication, il appert aujourd'hui que les citoyens et les entreprises intègrent progressivement ces nouveaux outils dans leurs habitudes quotidiennes. C'est ce que Ricard Delmas (2004 :218) qualifie de « démocratisation » des TIC, au travers de la démocratisation des smartphones et la mise en œuvre de l'internet mobile par les opérateurs des télécommunications⁵¹. L'on assiste ainsi à une forte croissance du commerce électronique, des foras de discussion sur les réseaux sociaux ou encore des plateformes d'apprentissage et d'enseignement en ligne. Il est à noter que, de façon traditionnelle l'interaction entre un citoyen ou une entreprise et un organe gouvernemental se déroulait dans un bureau administratif avec un agent de la fonction publique dans le strict respect des horaires et jours de travail et en utilisant des échanges de formulaires papiers. Avec l'émergence des TIC avancées, et particulièrement l'Internet fixe ou mobile, et la disponibilité croissante de différents équipements tels que PC, smartphone ou tablette, il est désormais possible de fournir aux

⁵⁰ Banque Mondiale, World development report-digital dividends, Washington DC, Banque Mondiale, 2016, 359 pages.

⁵¹ Il convient de relever ici que les opérateurs de téléphonie mobile ont joué un rôle fondamental dans le processus de vulgarisation du numérique. Il est même à certains égards, préférable de dire que c'est à ces différentes structures que l'on doit l'intégration du numérique dans les habitudes des populations de plusieurs pays dans le monde y compris celles des pays en voie de développement.

citoyens des informations ou des services interactifs accessibles 7 jours sur 7 et 24h sur 24 à travers des applications web et en échangeant des informations électroniques.

Au sein de l'administration aussi bien publique que privée, la tendance est à la dématérialisation des procédures administratives grâce à l'usage des TIC (Le 2022). Il s'agit ici d'informatiser les fichiers administratifs de façon à permettre aux usagers d'avoir des informations, suivre et compléter leurs dossiers en temps réel, tout en limitant les contraintes liées à la présence physique. De même, le télétravail connaît un développement de plus en plus accru au sein des administrations (Ngono 2021).

Un tel contexte exige fortement que les gouvernements se saisissent de ces opportunités technologiques pour maximiser les coûts de la fonction publique, opérer des réformes en ce qui concerne les procédures administratives, améliorer la qualité et l'efficacité du service public rendu aux usagers, mieux communiquer avec les citoyens et les entreprises et proposer des services innovants et performants en ce qui concerne la santé (e-Santé), l'agriculture (e-Agriculture), l'éducation (e-Education), etc.

Au regard de ce qui précède, concernant le Cameroun, l'on s'aperçoit qu'un nouveau challenge pour les gouvernants se dessine. Il s'agit de mener la transformation numérique des villes, en villes intelligentes (smart gouvernement) (Solal et al. 2016 :3), de mettre en œuvre les fondamentaux de la gouvernance électronique ou l'E-Gouvernement. Le recours aux technologies de l'information et de la communication (TIC) dans tous les secteurs économique, social, environnemental et culturel est un facteur essentiel pour la croissance et le développement.

Un autre défi paraît plus urgent à relever, celui de préparer les Hommes et surtout leurs mentalités à s'adapter à cette nouvelle forme de gouvernance. Il semble en réalité que ce dernier défi soit le plus explicatif quant à la réalité de l'implémentation concrète de la gouvernance électronique au Cameroun.

Au regard de ce qui précède, il se dégage une question fondamentale: en quoi est-ce que la structure peut constituer un cadre pertinent d'élaboration et de mise en œuvre effective de l'E-gouvernance au Cameroun? Une telle interrogation ne peut trouver réponse que si l'on examine de façon globale la mise en place des supports matériels qui sont à la fois juridiques et infrastructurels. Pour cela, il s'agira d'examiner

d'une part, les supports matériels de nature juridique et d'autre part, les supports matériels d'ordre infrastructurel.

La mise en place des supports matériels de nature juridique comme élément structurel de l'E-préparation au Cameroun

L'élaboration et la mise en œuvre des politiques de la gouvernance numérique dépendent fondamentalement de la construction d'un cadre juridique favorable. En effet, un constat préliminaire préside aux analyses qui font du cadre juridico-normatif en matière de gouvernance électronique, un support matériel préalable à tout processus d'implémentation de la gouvernance électronique. Il s'agit de se rendre compte que les technologies de l'information et de la communication ou le numérique tout simplement et tout ce qui tourne autour, sont devenues le « centre nerveux de l'économie mondiale » (Kibong 2012 : 15). Cette réalité a pour corollaire le fait que ce domaine constitue aujourd'hui un important défi pour les pays du tiers-monde aux réseaux presque inexistant⁵². Par ailleurs, les innovations en matière technologique qui se succèdent à un rythme exponentiel dans les pays du Nord et dans certains pays asiatiques, apparaissent comme une source de désordre qu'il convient de réguler⁵³.

C'est au regard de ce qui précède qu'il est nécessaire d'admettre un cadre préalable de régulation (Kibong 2012 :15), qui viendrait tracer la frontière entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas dans le vaste chantier de l'implémentation de la gouvernance électronique en Afrique de façon générale et au Cameroun à titre particulier. L'idée ici est de dire que le droit dans son sens objectif, permet de réguler la vie, et dans le cas d'espèce un secteur important comme l'est celui du numérique.

Cela étant, Au cours des deux dernières décennies, le secteur des technologies de l'information et de la communication semble avoir connu des mutations importantes partout dans le monde. Il en a été ainsi parce que, certains pays en voie de développement qui avaient des difficultés avec leurs régimes politiques, sont pleinement entrés dans l'ère du libéralisme avec la promotion des droits et libertés fondamentaux comme

⁵² Le regard qui est jeté sur les pays nouvellement industrialisés d'Asie du sud-est a semblé être un catalyseur qui aura créé de l'émulation chez certains pays africains.

⁵³ Il faut constater en effet que, c'est pratiquement chaque jour que l'on enregistre des innovations dans le champ des technologies de l'information et de la communication, de telle manière qu'il est possible que le droit ne suive pas, à certains moments, le rythme de ces différentes avancées technologiques.

piliers⁵⁴. Il en a également été ainsi parce que plusieurs pays du Nord, qui avaient fait de l'innovation technologique la base de leur développement, étaient en quête de débouchés dans le but d'écouler le résultat de leurs prouesses (Kibong 2012 : 49). Les pays africains en général et le Cameroun étaient donc de cette dernière catégorie.

Il est clair que le tableau dont peinture vient d'être faite, nécessitait qu'un cadre normatif à notre sens préventif, soit mis en place pour une régulation avant-gardiste. Un postulat de base s'impose comme socle de compréhension des analyses qui seront faites ici. Il s'agit de dire que, le droit en tant que science sociale ne saurait appréhender la réalité de façon parcellaire, c'est-à-dire sans placer celle-ci dans un contexte qui permette de la comprendre dans sa globalité. C'est dans cette logique qu'il convient de comprendre l'environnement qui a conduit à la régulation du secteur des TIC au Cameroun.

L'environnement camerounais des technologies de l'information et de la communication que l'on abordera ici est non seulement juridique, mais également relatif au marché camerounais des télécommunications. En ce qui concerne l'environnement juridique, il faut dire que celui-ci a été marqué par deux événements qui, dans le sens de cette réflexion, paraissent fondamentaux. Il s'agit premièrement de la signature en 2003 d'une convention de concession provisoire de réseaux et de services téléphoniques entre l'Etat et la Cameroon telecommunications (CAMTEL) (Kibong 2012 :83). Deuxièmement, il s'agit de la désignation de CAMTEL comme fournisseur local provisoire d'accès au segment spatial au Cameroun. Ces événements semblent fondamentaux en ce sens qu'ils vont permettre de mieux cerner le développement normatif et institutionnel que connaîtra par la suite le Cameroun en matière de régulation des TIC (Kibong 2012 :83).

D'abord la convention de concession provisoire de réseau et services téléphoniques fixes. Il faut rappeler qu'en date du 14 novembre 2003, l'Etat du Cameroun va procéder à l'octroi à CAMTEL, pour une durée de deux ans, d'une concession qui porte sur les domaines suivants : L'établissement des réseaux de télécommunication ouverts au public ; La fourniture du service téléphonique entre points fixes, y compris à

⁵⁴ Référence doit être faite ici de la longue période durant laquelle plusieurs pays africains étaient taxés par une certaine opinion internationale, de dictature. La principale raison avancée à cette période était non seulement l'absence de multipartisme, mais également la non prise en compte des droits et libertés fondamentaux de façon générale. Il faut noter pour ce qui est du Cameroun que, ce n'est qu'en 1990 que les jalons d'un véritable libéralisme ont été érigés.

l'international ; La fourniture du service télex et télégraphique ; L'établissement des infrastructures de transport des signaux de radiodiffusion sonore ; La participation aux systèmes globaux de télécommunication par satellite ; L'émission et/ou la réception d'ondes radioélectriques d'un ou vers un satellite des télécommunications.

À la suite de la convention sus-évoquée, par décision du 7 octobre 2003, le Ministre camerounais en charge des télécommunications de cette époque, désignait la CAMTEL comme fournisseur local à titre provisoire, d'accès au segment spatial au Cameroun. Cette mesure visait à faire de l'opérateur historique qu'est CAMTEL, le représentant national de toutes les sociétés à satellite avec empreinte au Cameroun. De façon plus claire, sur la base cette décision, la CAMTEL était notamment chargée : de négocier et de signer les contrats de distribution ou de partenariat avec tous les propriétaires des systèmes à satellites pour les bandes allouées par chacun d'eux à la partie camerounaise ; d'exploiter des Hubs et autres passerelles pour la distribution locale des services, selon les accords passés avec les propriétaires de services satellitaires ; d'offrir des capacités satellitaires aux opérateurs nationaux dans des conditions transparentes et non discriminatoires ; d'assurer le « *commissioning* » ; de s'acquitter auprès des systèmes à satellites des redevances sur la location du segment spatial ; de souscrire les droits d'atterrissage des signaux satellites au Cameroun auprès des autorités compétentes⁵⁵.

Il faut en outre relever que, la décision dont il est question ici, fixait la marge bénéficiaire de CAMTEL à 5%⁵⁶. Cette marge en effet, était calculée sur les coûts réels des services et des autres prestations satellitaires définis de façon contractuelle⁵⁷. Ensuite, le marché camerounais des télécommunications. Il a principalement été animé par trois concessionnaires en ce qui concerne la fourniture des services de téléphonie fixe, de téléphonie mobile, de l'internet et de la transmission des données. CAMTEL opérateur historique à capital public de droit privé est, comme cela a été relevé ci-dessus, le bénéficiaire unique d'une convention de concession de réseaux et services téléphoniques fixes. En réalité du fait de cet environnement, l'on s'aperçoit que le réseau de CAMTEL repose sur près de 100 centres de téléphonie rurale, 6 unités de raccordement distante (URAD), 37 centres à Autonomie d'acheminement (CAA), 7 centres de transit régionaux (CTR), 2 centres de transit nationaux (CTN) et 2 centres de transit internationaux (CTI) (Kibong 2012 :85).

⁵⁵ Cf. Décision ministérielle du 07 octobre 2003

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Par ailleurs, il faut noter que les principes de facturation des services au regard de cette décision ministérielle, devaient tendre vers la publicité et vers la transparence.

Il est à noter que les centres indiqués ci-dessus, au regard de la décision ministérielle de 2003, seront reliés entre eux par un système de transmission constitué pour l'essentiel, par de liaisons par faisceaux hertziens interurbains de type PDH et de quelques liaisons par fibre optique urbaine pour les communications nationales (Kibong 2012 :85). Les communications internationales quant à elles, seront assurées par des Hubs dans le but d'assurer des liaisons par satellite⁵⁸ et par fibre optique⁵⁹.

Les développements qui précèdent amènent à constater que, l'environnement camerounais qui préside à l'implantation effective de la gouvernance électronique, du moins au regard de la période examinée, est de l'ordre de la complexité, car, comme on vient de le voir, la mission qui a été confiée à l'opérateur CAMTEL, a été une mission extrêmement complexe qui nécessitait d'énormes moyens et une régulation suffisamment claire qui puisse permettre à cette structure de mieux s'étendre dans la plénitude de ses fonctions. La nécessité de réguler un secteur qui était en essor sur le plan international et national, a d'autant plus été fondamentale, au regard de la libéralisation du commerce dans le monde et au Cameroun en particulier. En effet, à titre d'exemple, l'on a constaté que le marché de la téléphonie a été ouvert. Dès lors, il devenait nécessaire malgré la libéralisation, de procéder à la régulation de ce secteur, si tant il est que l'objectif politique était de mieux imprégner les populations à intégrer de tels outils dans leurs habitudes quotidiennes⁶⁰.

Au demeurant, l'environnement camerounais des télécommunications qui vient d'être présenté de façon non exhaustive, amène à constater qu'il était nécessaire qu'un cadre normatif adéquat soit mis en place pour qu'une véritable régulation soit faite dans ce secteur où l'innovation est la règle fondamentale et que des supports matériels soient envisagés.

⁵⁸ Ces liaisons sont généralement appelées SAT3.

⁵⁹ Il faut noter qu'au cours de l'année 2003, l'opérateur CAMATEL qui a été admis à la procédure de privatisation, a été autorisé à réaliser 12 projets pour la modernisation de son réseau, dans le cadre du programme minimum d'investissement d'un montant de l'ordre de 26 milliards.

⁶⁰ Il faut dire que, régulation s'imposait d'autant plus que, le service de téléphonie cellulaire n'était pas fourni que par CAMATEL, il l'était aussi par Orange Cameroun et MTN-Cameroun. Il fallait donc réguler dans le but d'éviter une situation de quasi-monopole défavorable aux consommateurs

La mise en place des supports infrastructurels comme autre élément de l'E-préparation au Cameroun

S'il est vrai que l'élaboration et la mise en place de la gouvernance électronique ne peuvent se départir de la construction d'un cadre juridique adéquat qui en constituerait une modalité principale de l'E-préparation, il reste tout aussi concevable que le volet infrastructurel soit pris en compte dans les mécanismes de préparation à l'implémentation de la gouvernance électronique dans un pays en développement comme le Cameroun.

En effet, plusieurs infrastructures conditionnent la mise en œuvre de la gouvernance électronique. Celle-ci ne peut être effective sans ces différentes infrastructures. Il faut relever que, en se basant sur une échelle du niveau d'importance, l'on pourrait classer les infrastructures qui conditionnent la mise en œuvre de la gouvernance électronique au Cameroun en deux catégories : d'une part, les infrastructures à incidence directe et d'autre part, les infrastructures à incidence indirecte. Pour ce qui est des infrastructures à incidence indirecte, l'on pourrait à titre d'illustration mentionner les voies de communication comme les routes et les voies ferroviaires. En réalité, ces infrastructures vont permettre que les infrastructures qui ont une incidence directe sur la mise en œuvre de la gouvernance électronique puissent être facilement construites.

Concernant les infrastructures à incidence directe sur l'implémentation de la gouvernance électronique au Cameroun, l'on peut relever les infrastructures physiques pour la fourniture de l'énergie électrique (Kettani et al. 2014 :41). Pour signifier l'importance et l'incidence directe que la fourniture de l'énergie électrique peut avoir sur l'effectivité de la mise en œuvre de la gouvernance électronique, Driss Kettani et Bernard Moulin (2014) pensent que « les défauts de l'alimentation électrique présentent un obstacle majeur à la pénétration des TIC dans certains pays (surtout dans le continent africain) (Kettani et al. 2014 :41). Tous les systèmes de communication nécessitent la mise en place d'une infrastructure physique pour fournir de l'énergie et pour générer et recevoir des signaux. Cela semble évident et pourtant, plus d'une fois, des programmes ambitieux ont été mis en place pour introduire des ordinateurs dans des écoles et ce n'est qu'*a posteriori* qu'on a réalisé que l'absence d'électricité réduisait sérieusement la portée de ces projets. L'absence d'une alimentation électrique de base fiable dans la majeure partie de l'Afrique reste aujourd'hui un des plus grands handicaps au développement du continent. C'est un sérieux défi pour l'Afrique » (Kettani et al. 2014 :41). En dehors du réseau électrique, d'autres

infrastructures conditionnent la mise en œuvre de la gouvernance électronique au Cameroun. Il s'agit des installations techniques qui favorisent la distribution du réseau électronique et le matériel informatique lui-même.

Bien que certaines initiatives aient été prises par le Cameroun dans le sens de la préparation de l'implémentation de la gouvernance électronique et notamment sur le plan infrastructurel (construction des voies de communication, renforcement du réseau électrique avec une ouverture vers d'autres sources d'énergie comme l'énergie solaire), plusieurs défis restent encore à relever sur ce plan pour pouvoir atteindre toutes les couches sociales.

Il faut en réalité comprendre ici que, les supports matériels de nature juridique et infrastructurelle qui viennent d'être examinés, participent aussi de la procédure de l'E-préparation à la gouvernance électronique qu'il convient d'examiner.

L'E-préparation comme moyen de déploiement de l'E-gouvernance au Cameroun

De prime abord, parler de L'E-préparation comme moyen de déploiement de l'E-gouvernance au Cameroun, renvoie à son cadre processuel qui présente justement le processus de mise en œuvre de la gouvernance électronique. C'est encore la méthode qu'il faut adopter pour rendre la mise en œuvre de la gouvernance électronique possible. C'est enfin le canevas schématique qui augure une mise en œuvre effective et efficace de la gouvernance électronique dans un pays comme le Cameroun. Même s'il est vrai qu'aucun manuel ne détermine la procédure de l'E-préparation, il reste que celle-ci relève de la logique. L'on ne peut par exemple pas imaginer que la mise en œuvre de la gouvernance électronique commence par la distribution des kits électroniques, alors que les infrastructures à incidence directe et indirecte sur l'implémentation de la gouvernance électronique ne sont pas construites.

Il faut reconnaître aujourd'hui que, la fracture numérique n'est plus centrée sur le simple accès au téléphone mais se concentre plutôt sur une connectivité enrichie de communication et d'information via internet et d'autres moyens. En effet, « un fait important concernant la fracture numérique est qu'elle n'est pas un phénomène observé seulement entre régions du monde, mais aussi au sein de la même région et/ou d'un même pays » (Bakehe et al. 2017 :174). Ainsi, en suivant cette logique, la fracture numérique dans un même pays peut avoir pour cause une

anomalie en ce qui concerne la prise en compte de certains aspects de la préparation à la mise en place de la gouvernance électronique. Cela étant, l'on peut admettre que la procédure de l'E-préparation doit pouvoir intégrer, outre les aspects juridiques, les aspects liés à la sensibilisation et à la matérialisation infrastructurelle.

La sensibilisation au bien-fondé du numérique comme prélude à l'implémentation de la gouvernance électronique au Cameroun

Qui doit-on sensibiliser ? Sur quoi doit être basée la sensibilisation ? Telles sont les interrogations qui peuvent sous-tendre les analyses de cette partie de la réflexion. Concernant la première interrogation, il faut dire qu'à travers l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), il semble fortement que la question primordiale de la livraison des services aux citoyennes et aux citoyens, qui sont en droit d'attendre de la part des responsables élus ou désignés, la meilleure réponse à leurs attentes, est adressée (Kettani et al. 2014 :41). En effet, il devient beaucoup plus évident aujourd'hui que, les technologies de l'information et de la communication (TIC) engendrent un énorme potentiel en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des personnes dans un cadre général et particulièrement dans les pays en développement comme le Cameroun. Concrètement, « l'utilisation des TIC peut stimuler le commerce, appuyer les systèmes d'éducation et de santé et renforcer à tous les niveaux les gouvernements dans leur processus de développement à l'échelle globale. De nos jours, il est difficile d'imaginer nos vies sans ordinateur parce qu'il est partout présent autour de nous, dans les voitures, les téléphones, les avions, les banques, les écoles, etc. » (Johnson-Laird 1994).

Au regard de ce qui précède, l'on peut considérer pour ce qui est du Cameroun que, la sensibilisation à la mise en œuvre de l'E-gouvernance doit concerner toutes les couches sociales, les personnes physiques, les personnes morales, les administrations et leurs administrés. Pour ce qui est de la réponse à la seconde interrogation, il est avant tout important de rappeler le rôle que le numérique joue dans le processus de développement global dans le monde. Fondamentalement, « les applications numériques sont de plus en plus populaires et font partie intégrante de notre quotidien. Par conséquent, une caractéristique déterminante de notre époque, dans les pays développés, est l'omniprésence de la technologie et la prévalence de l'accès à Internet. La croissance constante des activités contrôlées (partiellement ou totalement) par des moyens technologiques en est une tendance palpable » (Bonjowo 2011 : 136).

Les activités liées au numérique se retrouvent de nos jours, dans presque tous les domaines de la vie humaine. Par ailleurs, leur utilisation connaît une importance qui ne cesse de s'accroître à la maison, au travail et dans le domaine des loisirs⁶¹.

Plus encore, dans une vision gouvernementaliste, il apparaît aujourd'hui que l'E-gouvernance est une modalité de la bonne gouvernance en ce sens qu'elle milite en faveur de la performance, de la célérité et surtout peut contribuer à lutter contre toutes les formes de corruption, les administrés n'étant forcément plus en contact physique avec l'administration. En retraçant le passage du support papier au support numérique qu'il y a eu dans les pays développés, Driss Kettani et Bernard Moulin mettent en lumière l'apport de ce passage en ce qui concerne la performance des administrations. Pour eux, « avant l'avènement des TIC le fonctionnement des différents services gouvernementaux (et non gouvernementaux) était principalement basé sur le traitement des données/informations sur papier. Inévitablement, et à partir des années 70, pour tirer profit des TIC, les pays développés ont mis en place des programmes de numérisation massive des données/informations dans différents domaines (reprise de l'historique), notamment en ce qui concerne les données relatives à l'état civil des citoyens. Par la suite, certains pays en voie de développement en Amérique latine (comme l'Argentine, le Chili et le Mexique) et en Asie (comme la Malaisie, l'Inde et la Chine) ont suivi cette tendance » (Kettani et al. 2014 : 41).

On peut néanmoins se questionner sur la sensibilisation qu'il y a eu au Cameroun, concernant l'apport que le numérique a sur la performance des administrations. Même si l'on doit reconnaître qu'il y a eu des avancées dans ce sens⁶², il reste néanmoins sur le terrain que, plusieurs

⁶¹ Il faut noter ici que, plusieurs facteurs ont contribué à cette croissance, transformant ainsi l'ordinateur en un outil essentiel non seulement pour faire des affaires mais aussi pour soutenir et stimuler les activités personnelles et sociales des individus. « Ces facteurs comprennent l'apparition d'Internet, l'intégration d'appareils informatiques et des infrastructures de télécommunications, la miniaturisation des dispositifs et la diminution considérable des coûts d'acquisition. Petit à petit, dans les pays développés, la perception des ordinateurs a progressivement changé d'appareils purement techniques à des outils « tout en un » qui soutiennent et développent presque toutes les activités humaines ».

⁶² Plusieurs initiatives ont été prises au Cameroun quant à la sensibilisation des populations sur l'importance du numérique. L'Etat et ses partenaires au développement ont mené beaucoup d'actions allant dans ce sens. L'institut africain d'informatique (IAI), en partenariat avec l'Etat du Cameroun lance chaque année, des campagnes de sensibilisation à l'endroit des femmes et des plus jeunes, sur le bien-fondé de l'outil informatique.

couches sociales n'ont vraiment pas une idée claire de l'importance du passage vers le numérique, ce malgré les multiples interpellations des pouvoirs publics. C'est dire à la suite de ce qui précède que, le passage du support papier au support numérique présente des avantages indéniables sur lesquels les populations et les administrations ont besoin d'être sensibilisées, pour une meilleure implémentation de la gouvernance électronique au Cameroun, qui de manière pratique doit s'accompagner de la matérialisation infrastructurelle.

La matérialisation infrastructurelle comme moyen de l'implémentation de la gouvernance électronique au Cameroun

L'on ne saurait dire sur le plan processuel que, le Cameroun n'a pas marqué un temps d'arrêt remarquable sur la matérialisation infrastructurelle. D'ailleurs, le dire serait faire preuve de mauvaise foi. Seulement, l'on peut questionner le *timing* de cette matérialisation infrastructurelle qui, normalement et logiquement, doit pouvoir intervenir après l'étape de la sensibilisation⁶³. En effet, certaines politiques publiques de la gouvernance électronique ont remis au goût du jour, la question sur la réelle volonté des pouvoirs publics camerounais de véritablement passer du support papier au support numérique, tant la méthodologie employée était en nette déphasage avec la bonne logique. Il s'agit par exemple de la politique de faire des universités des pôles technologiques majeurs. L'on s'est en effet aperçu que, la distribution des ordinateurs a précédé la construction des infrastructures qui conditionnent leur arrimage au réseau internet. Ce qui a vraisemblablement posé des questions de méthode.

Si l'on peut remarquer une relative timidité de l'infrastructure numérique au Cameroun, les différentes réflexions sur la question ne le sont pas pour autant. La richesse du champ lexical du numérique, au Cameroun, en dit long sur les efforts jumelés entre public et privé, pour placer ce secteur au centre des priorités. En effet, entre *ICT media stratégies*, numérique gouvernemental, numérique éducatif, *Digital Business*, *Digital Club*, numérique économique, interconnexion des réseaux, écosystèmes numériques fonctionnels, les solutions infrastructurelles sont vite trouvées, permettant d'amorcer les difficultés d'un secteur devenu tout à fait incontournable. Par ailleurs, sur cette question, le véritable problème demeure celui de l'*habitus* au sens de Pierre Bourdieu (1972). En effet, l'*habitus* technologique ou informatique, en Afrique en général

⁶³ Il faut préciser ici que, l'étape de la sensibilisation au bien-fondé du numérique doit en principe intervenir à toutes les phases du processus de numérisation de la vie d'un de l'Etat.

et au Cameroun en Particulier, suscite une relative inquiétude pour ce qui est de la maintenance infrastructurelle. Le *behavior* technologique⁶⁴ s'apparente un peu trop souvent à une utilisation irresponsable, et des réseaux mis en place, et des infrastructures disponibles. Il est donc nécessaire en notre sens, de promouvoir, de prime abord, une culture du numérique responsable. C'est, pour finir, cette culture du numérique, élément important d'une bonne E-préparation, qui permettra d'assurer une E-gouvernance pouvant conduire à de grandes avancées sur le plan infrastructurel.

CONCLUSION

En conclusion, il faut rappeler que la présente réflexion avait pour objectif de s'interroger sur l'appréhension que le Cameroun a de l'E-préparation dans l'élaboration de ses politiques publiques de gouvernance du numérique. Concrètement, l'on s'est posé la question de savoir comment le Cameroun appréhende-t-il l'E-préparation dans son processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques de l'E-gouvernance ? La teneur des analyses a donné de constater que, l'appréhension que le Cameroun a de l'E-préparation dans l'élaboration et la mise en œuvre de ses politiques publiques de gouvernance électronique est structuralo-processuelle. En réalité, autant le Cameroun, dans sa préparation à la numérisation intègre la variable structure, autant il le fait de la variable processuelle, même si tous ces éléments méritent une intensification et une densification pour une implémentation effective de l'E-gouvernance dans ce pays d'Afrique centrale.

Bibliographie

Ouvrages

Badie, B. et Hermet, G. (2001) : la politique comparée, Armand Colin; Paris.

Berger, P. et Luckmann, T. (1966): The social construction of reality, Doubleday, New York.

Bonjawo, J. (2011) : Révolution numérique dans les pays en développement, l'exemple africain, Dunod, Paris

⁶⁴ Il faut comprendre ici les différents comportements et systèmes de penser que l'on observe chez les utilisateurs du numérique dans cette sphère géographique.

Castells, M. (2001) : La galaxie Internet, Fayard, paris.

Dahmani, A, Do-Nascimento, J., Ledjou J. M. et Gabas J.J. (2007) : la démocratie à l'épreuve du numérique, AMETIS/CEI : UIT d'Orsay, Plateau du Moulon, 91400, Orsay Cedex, Edition KARTHALA, Université de Paris Sud.

De Senarclens, P. et Ariffin, Y. (2006) : La politique internationale : théorie des enjeux contemporains, Armand Colin, 5e édition, Paris.
Jobert, B. et Muller (P. (1987) : L'Etat en action, P.U.F. Paris.

Johnson-Laird, P.N. (1994) : L'ordinateur et l'esprit, Odile Jacob, Paris ;

Keohane, R. et Nye, J. (1989): international Relations and World Politics, Routledge, New York.

Mc Luhan, M. (1967): The medium is the message, Ed. Seuil, coll. Points.

Musso, P. et Colla, B. (1994) : Communiquer demain, Dakar ;

Articles

Bakehe, N.P. ; Fambeu, A.H. et Tamokwe Piaptie, B. (2017) : Les fractures numériques diminuent-elles au Cameroun, Réseaux, No. 201, pages 174-174.

Banque Mondiale (2016 : World Development Report - Digital Dividends, Washington DC, 359 pages.

Nicolas, F. et Occis, N. (2002) : Technologies de l'information : une chance pour le développement ?, in Montbrial de (T) et Jacquet, P. (dir.) (2002) : Les grandes tendances du monde, Paris, Ramses, Dunod, pp. 124.

Donnet-Monay, D.A. (2020) : Qui détient l'information détient le pouvoir, Vici, ebook (ePub).

Dzidonu, C. (2006): The national ICT for development (ICT4D) five years action plan for Ethiopia 2006-2010, Addis Abeba: The Federal democratic Republic of Ethiopia, ministry of capacity building.

Etta, F. et Parvyn-Wamahiu, S. (dir.) (2005) : Technologies de l'Information et de la Communication pour le développement en Afrique », volume 2 (L'expérience des centres communautaires), CDRI, Ottawa.

Hafkin, N. J. (2009): E-government in Africa, progress made and challenges ahead, New York.

Kettani, D. et Moulin, B. (2014) : L'e-gouvernement pour la bonne gouvernance dans les pays en développement: l'expérience du projet eFez, Québec, Presse de l'Université de Laval.

Kurland N. et Bailey D. (1999): Telework: the advantage and challenges of working here, there, anywhere and anytime, in organizational dynamics, pp55-67;

Ngono Zintchem, M.A. (2021) : Télétravail dans les administrations publiques et parapubliques camerounaises: Quels enseignements à l'heure de la COVID 19", Revue Camerounaise d'Études Internationales, vol. 15, No. 1, IRIC, pp. 34.

Tamekou R. (2008) : Programme national de gouvernance (2006-2010) et modernisation administrative. Le Cameroun à l'heure du Nouveau Management Public, Revue internationale des sciences administratives, pp. 235-525.

Ressources Internet

Delmas, R. (2004) : L'internet, gouvernance d'un mode incertain, Revue Française d'Administration Publique, 2004, No. 110, pages 217 à 224, Article disponible en ligne à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administrationpublique-2004-2-page-217.htm>

Le, J. (2020) : Dématérialisation des procédures de recrutement; numérisation des archives, suivi en ligne des dossiers et Sigipes: Ils sont nos défis. consulté en ligne le 12 février 2022, sur Digital Business Africa: <http://www.digitalbusiness.africa/joseph-le-dematerialisation-des-procedures-de-rcrutement-numerisation-des-archives-suivi-en-ligne-des-dossiers-et-sigipes-il-sont-nos-defis>

La sécurisation des populations à l'épreuve de la cybercriminalité au Cameroun : enjeu pour la sécurité humaine

Brice Arnaud Folly
follyarnaud6@gmail.com
Université de Dschang (Cameroun)

Résumé

L'Etat et ses citoyens partagent des expériences multiformes au niveau du cyberspace. Le déploiement d'une pluralité d'acteurs amène certains à poser des actes de contre-nature d'où la cybercriminalité. La sécurisation des populations à l'épreuve de la cybercriminalité au Cameroun occupe une place de choix au regard des multiples dérives qui font le buzz sur la toile. L'intégration du paradigme de sécurité humaine dans son cadrage normatif et opérationnel attribue et sacralise la dignité humaine dans les stratégies sécuritaires. Il est intéressant de faire du Cameroun un pôle de puissance en matière de cybersécurité afin qu'il soit un référentiel de cyberpaix. La construction de cet espace géopolitique a pour enjeu la sécurisation de la population pour redynamiser les structures de veille et de protection des citoyens, de maîtrise technologique pour la valeur humaine contre les activités criminelles dans le cyberspace. L'éducation, la formation, la collaboration et la transparence concourent à atteindre cet objectif.

Mots-clés : Sécurisation des populations, Cybercriminalité, Enjeu, Sécurité humaine

Abstract

The state and its citizens share multifaceted experiences in cyberspace. The deployment of a plurality of actors leads some to commit illegal acts, hence cybercrime. Securing populations against cybercrime in Cameroon occupies a prominent place with regard to several abuses that update the web. The integration of the paradigm of human security in its normative and operational framework attributes and consecrates human dignity in its security strategies. It would be interesting to make Cameroon a center of power in cybersecurity, so that it is the depositary of cyberpeace. The construction of this geopolitical space has as a stake the security of the

population to revitalize the structures of surveillance and protection of the citizens, of technological control of the human value against the criminal activities in the cyberspace. Education, training, collaboration and transparency are elements that contribute to the achievement of this objective.

Keywords : Securing Populations, Cybercriminality, Challenge, Human Security

INTRODUCTION

Découverts en 1995 aux Etats-Unis sous l'appellation classmates, les réseaux sociaux sont apparus avec internet pour rapprocher davantage les populations. Au XXI^{ème} siècle, ils constituent une révolution technologique et numérique transformant le quotidien de celles-ci et favorisant la circulation exponentielle de l'information. Le développement des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC), de ce fait, a rapproché les peuples, les communautés et les organisations en brisant les frontières traditionnelles au sein de la communauté internationale. Dans un tel rapport de forces, les réseaux sociaux apparaissent comme le lien utile de rassemblement, d'échange et de partage de valeurs humaines. Leur expansion s'est tant manifestée grâce au développement de l'informatique par le truchement des ordinateurs et des téléphones portables dits « androïdes » que par des tablettes et autres accessoires. En sciences sociales, le réseau social se caractérise par un agencement de liens entre des individus pour donner un sens à leurs relations. Il se manifeste par le partage des contenus notamment les images, les vidéos, les textes en direct ou en différé. L'émergence des réseaux sociaux a brisé les barrières et les frontières entre les civilisations pour effectuer un rapprochement virtuel entre les hommes. Dans cette mouvance, l'Afrique n'est pas en reste. Le continent africain connaît une accélération sans cesse croissante au cours de ces dernières années avec la diffusion annuelle de 6% des TIC selon GSM (2017).

L'explosion des communications progresse et l'économie du numérique prend de plus en plus de l'ampleur avec l'apparition des métiers et des activités connexes. Le déploiement des populations sur les réseaux sociaux en Afrique se heurte de manière particulière à la faible diffusion de l'usage d'internet par rapport à celle de la téléphonie mobile. Par-là, l'internet est plus utilisé par la téléphonie mobile que par l'ordinateur. Ces réseaux ont considérablement transformé l'environnement

économique et social tandis que l'avenue de l'environnement numérique reste favorable à l'innovation et au développement. Cette révolution est teintée d'un ensemble de vices et de comportements qui fragmentent la sérénité auprès des populations. Dans cette veine, les Etats développent des dynamiques capables de mettre l'homme à l'abri de toutes les velléités de contre-nature. La formulation des politiques publiques relative au cyberspace revêt à la fois un caractère incitatif et régulateur d'endiguement de la menace. La montée du terrorisme, du grand banditisme et de la criminalité dans le cyberspace fragilise l'exercice des libertés individuelles et nécessite une approche globale de sécurité voire de cybersécurité. L'action de certains individus dans cet espace virtuel à l'instar des informaticiens, des influenceurs, des hackers ou pirates et autres alimente les conflits et inflige une « *souffrance à distance* » (Boltanski, 1993 : 19) aux Etats et aux populations. C'est dans cette veine que la sécurité de bon nombre de pays a été mise à nu en 2013 par l'analyste américain Edward Snowden qui publia des informations hautement confidentielles sur l'espionnage de la NSA.

Au Cameroun, les réseaux sociaux ont connu également une ascension fulgurante avec l'expansion des zones interconnectées et l'apparition de millions d'internautes ainsi qu'une économie florissante. Ainsi, des individus malveillants se sont servis du cyberspace et du contexte sécuritaire pour développer des activités criminelles à travers le territoire national. A travers la cybercriminalité, la transnationalisation et la promotion des activités criminelles, la propagande du terrorisme et de la violence à différents versants sont légions. Dans le cadre de la régulation de l'usage des communications électroniques, le gouvernement camerounais perçoit les réseaux sociaux en général et le cyberspace en particulier comme un instrument efficace de sociabilisation intégrant des valeurs humaines. La sécurisation et la protection de la dignité humaine apparaissent comme le leitmotiv de l'action gouvernementale dans les réseaux sociaux. Grâce à une batterie normative et institutionnelle mise en place, le Cameroun se positionne comme un acteur important du cyberspace grâce à diversification active de ses forces vives et de la participation de ses partenaires. Celle-ci consiste dans une stratégie globale à contenir la menace dans les systèmes sociaux contre « la production d'un spectacle terroriste » (Wievorka 1988 : 78) et de grande criminalité. L'encadrement de son cyberspace se fait de manière constructive dans la mesure où l'intégration d'un paradigme internationalement reconnu est au cœur de ses priorités. Sur ce dans le contexte de sécurisation des populations, quels enjeux la sécurité humaine vise-t-elle dans la sécurisation des populations à l'épreuve de la cybercriminalité au Cameroun ? La réponse à cette préoccupation

s'analyse autour du constructivisme d'Alexandre Wendt qui facilite la compréhension des insécurités relatives à l'utilisation de ces réseaux pour cerner la stratégie et l'élaboration des dynamiques camerounaises de sécurisation des populations. Bien plus, les *critical security studies*, avec l'École de Copenhague dont l'un des pionniers est Barry Buzan, permettent d'analyser les grilles de lecture en éclatant la dimension sécuritaire et en trouvant des solutions appropriées comme le maintien de l'ordre dans le cyberspace. Ce déploiement analytique autour de la cybercriminalité s'organise à travers l'analyse cognitive et l'analyse des contenus. Mener à bien notre cadre de réflexion, nous permettra de présenter tour à tour la sécurité humaine et la cybercriminalité comme une combinaison de protection des populations. Ensuite, l'enjeu du développement et du renforcement d'une approche de sécurité orientée sur la valeur humaine et enfin un enjeu de maîtrise technologique comme garant de protection des personnes et des communautés contre la cybercriminalité au Cameroun.

La sécurité humaine et la cybercriminalité comme une combinaison de protection des populations

Mettre les populations à l'abri de la peur est l'un des principes cardinaux de la sécurité humaine développé par le système onusien. L'adhésion du Cameroun à ce paradigme sacralise davantage la dignité humaine en ce sens où « *l'ordre sécuritaire constitue l'essence de l'ordre étatique* » (Koungou, 2015 : 98). Le déploiement exponentiel de la cybercriminalité amène les autorités à prendre des mesures appropriées pour sauvegarder les libertés dans le cyberspace. Sa matérialisation s'effectue par la mise en place d'un dispositif tant institutionnel et stratégique de coordination et de suivi qu'opérationnel de régulation.

Dans le dispositif institutionnel et stratégique de coordination et de suivi, la sécurité humaine s'intègre et apparaît indispensable dans la mesure où elle développe une approche sociologique du concept de sécurité donnant une dimension privilégiée à l'être humain. Dans le contexte de la cybercriminalité, elle trouve son sens au niveau de la « sauvegarde de la vie et de la propriété des individus » (Hegel, 1998 : 420). Elle participe à la quiétude et à la tranquillité dans le cyberspace. En plus, la sécurité humaine permet également dans l'espace virtuel de protéger les intérêts étatiques et d'assurer l'épanouissement de sa population. La cybercriminalité, issue du développement technologique, est un ensemble d'activités illégales via le canal internet. Au Cameroun, les autorités prennent au sérieux ces activités criminelles du virtuel en mettant en place un cadre structurel bien défini.

Le dispositif institutionnel et stratégique prend en compte la complexité relative à la cybercriminalité en diversifiant les intervenants capables de mener des actions efficaces et efficientes en matière de cybersécurité. Ainsi, c'est au Conseil National de Sécurité (CNS) qu'est dédié la planification stratégique et opérationnelle ainsi que la mobilisation de tous les acteurs pour juguler les problèmes de sécurité. Sous le contrôle direct du chef de l'Etat, cette structure mutualise les moyens pour éclairer les décisions régaliennes de sécurité intérieure et extérieure. Les cyberattaques tout azimut doivent être endiguées à travers une stratégie pleinement élaborée intégrant la Délégation Générale à la Sûreté Nationale (DGSN), le Secrétariat d'Etat à la Défense chargé de la gendarmerie (SED) et la Direction Générale de la Recherche Extérieure (DGRE). Ce dispositif élargi et approfondit la problématique de sécurité (David, 2000 : 6) pour une maîtrise articulée du bien-être de la population. De nombreuses institutions à l'instar des ministères de l'administration territoriale, de la défense, de la justice, des relations extérieures, des postes et télécommunications travaillent de concert pour réduire (Offerle 1994 : 125) les attaques et les effets d'insécurité et de dégâts matériels cybercriminels. La sacralisation de l'homme dans la formulation de ces politiques vise à trouver des mécanismes pertinents de protection de la population dans l'univers virtuel pour une régulation de cet espace.

Pour ce qui est du dispositif opérationnel de régulation, le regroupement des informations par le truchement du renseignement est la clé de voûte du déploiement opérationnel en matière de cybercriminalité. Le dispositif opérationnel de régulation s'appuie sur un cadrage normatif et discursif d'une démarche sécurisante ayant une approche plurielle contre la cybercriminalité. La mise en place de cet environnement grâce à un énoncé performatif et « la construction d'une grammaire de sécurité » (Lipschutz, 1995 : 54) du cyberspace s'avèrent inéluctable. Cela passe par une sensibilisation de la population virtuelle contre les attaques et les menaces diverses. Il est question de gérer la sécurité nationale dans cet espace qui a des répercussions transnationales. Ainsi, l'Etat à travers ses structures spécialisées se donne des compétences en informatique et en technologie pour lutter contre la délinquance dans l'espace virtuel. Par-là, tous les domaines de la vie sont pris en compte notamment la communication, l'économie, la défense et la sécurité à travers un renseignement spécialisé, la surveillance des communications électroniques pour la sécurité des biens et des personnes. (Ghernaouti-Hélie & Dufour, 2012 : 95) démontrent que les gouvernements visent la protection des citoyens contre les actions illicites. D'une part, ils mettent en exergue les délits classiques tels que le blanchiment d'argent, la fraude

et l'escroquerie et d'autre part les nouveaux délits propres aux technologies du numérique notamment l'intrusion non autorisée dans des systèmes, l'infection de machines par des programmes malveillants (virus, chevaux de Troie, vers...), la prise de contrôle à distance des ordinateurs, le téléchargement illégal, les attaques en déni de service. Au Cameroun, des dynamiques sont construites à travers des institutions mises en place pour servir de veille sécuritaire dans le cyberspace. Dans cette veine, l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (ANTIC) est une veille sécuritaire et d'audit de sécurité des systèmes de communications électroniques. Bien plus, l'Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF) est une structure de veille contre la criminalité financière. Dans le cyberspace, elle lutte contre l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Ces deux institutions intègrent le paradigme de sécurité humaine en ce sens que les populations sont au cœur de leur déploiement. Elles luttent contre la cybercriminalité et la sécurisation du cyberspace camerounais notamment les sites gouvernementaux, les sites d'entreprises publiques et parapubliques. Face à la demande croissante des réclamations, les services spécialisés de la police et ceux de la gendarmerie contribuent également à la lutte contre les situations d'abus des droits fondamentaux. Ils traquent les arnaqueurs à travers le système de profiling consistant à faire remonter la filière des réseaux mafieux. Ils dénichent également ces hors-la-loi grâce au processus ou au phénomène du phishing c'est-à-dire des faux sites dont les conséquences sont désastreuses auprès des populations. Toutes ces structures participent à la conduite des enquêtes sur la cybercriminalité. Cette volonté étatique de donner une place de choix à la valeur humaine dans le cyberspace s'accompagne du développement d'une approche sécuritaire à travers des politiques publiques spécifiques.

Le développement et le renforcement d'une approche de sécurité orientée sur la valeur humaine

Le déploiement institutionnel en matière de cybersécurité se présente par la mise en place des structures spécifiques, l'adoption des lois de 2010 et de 2014 respectivement sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Il prend en considération les composantes sociologiques et modifie le comportement des acteurs (Webber & Commandant 2018 : 54). L'attente des ambitions escomptées nécessite une mobilisation des ressources et un renforcement des moyens logistiques et technologiques.

L'influence stratégique du cyberspace se présente comme espace de transnationalisation de la criminalité, de recherche des soutiens mafieux

et de construction de la victimisation. Les difficultés qui en découlent nécessitent un ensemble de moyens capable de contribuer à la restauration de l'ordre ou au réaménagement voire à une reconceptualisation de la cybersécurité. Cette donne met en exergue la mobilisation des moyens face aux nouvelles menaces. Ainsi, les fondements politiques, symboliques permettent de cerner la nécessité d'une mobilisation de nouvelles ressources pour avoir une action efficiente dans l'espace virtuel.

La ruée d'une pluralité d'acteurs au niveau du cyberspace suscite un ensemble de dérives qui mettent à mal la sécurité des internautes ou des citoyens. Les cadrages étatiques orientent et mobilisent une gamme importante de ressources pour endiguer la conflictualité existante dans le cyberspace. (Webber & Commandant 2018 : 56) mettent un accent sur une expertise technique et la maîtrise technologique pour donner une contenance aux modalités relatives à la cybercriminalité. Cette orientation prend en compte les valeurs de la sécurité humaine en ce sens où la norme apparaît comme une réponse aux préoccupations des utilisateurs. Dans cette veine, la loi sur les communications électroniques au Cameroun (2010) dispose d'un ensemble de recommandations conduisant à des peines d'emprisonnement accompagnées des amendes aux hackers et aux criminels divers dans le cyberspace. C'est une stratégie de dissuasion à l'encontre des fauteurs de troubles, qui, complexifient la quiétude de l'utilisation des réseaux sociaux. Cette expertise met en avant les facteurs sociaux tout en modifiant le comportement des internautes.

La réponse étatique amène tous les États à adopter des législations nationales relatives à la lutte contre la cybercriminalité et également des activités liées au terrorisme et ses dérivés. Par elle, ces lois allouent des financements aux structures spécialisées pour davantage protéger les populations face aux nouvelles menaces. Le cadrage stratégique dans la mise à disposition des moyens financiers se manifeste par un accroissement des dépenses en vue de sécuriser les systèmes informatiques. Par-là, le gouvernement affecte des sommes aux structures en charge de veille, de contrôle et de répression de la cybercriminalité. Il est question dans cette approche de donner aux institutions spécialisées, aux des forces armées et police des missions de maintien de l'ordre dans le cyberspace. La protection des organismes gouvernementaux et de ses composantes stratégiques est d'abord un leitmotiv de sécurité nationale devant être assurés par lesdites structures. Bien plus, la protection des communautés, des personnes et de leurs biens numériques au sens de la sécurité humaine permet de contrôler toutes les actions susceptibles de

créer des foyers de tension au sein de l'Etat à l'instar de la loi sur le terrorisme et de ses conséquences. Le renforcement des équipements et le recyclage des informaticiens spécialisés concourent à accompagner de manière substantielle et séquentielle la politique gouvernementale.

L'intervention étatique met également en relief la question de la maintenance et du développement des logiciels utiles pour la sécurisation des masses du cyberspace. Elle participe aussi à la lutte contre le terrorisme en faisant des campagnes de contre propagande ou contre insurrectionnelle dans le cyberspace grâce à une fabrication de politiques efficaces (Zittoun 2013 : 1) pour l'intérêt du peuple. A cet effet, il est mis en action, en matière de sécurité, des idées utiles pour que les individus soient dans un climat de sérénité. Cela a permis à l'autorité gouvernementale l'augmentation de l'assiette fiscale dès l'exercice budgétaire de 2019 de la loi de finances. Cette hausse se matérialise par l'élargissement de l'assiette taxable des produits cosmétiques, les pneumatiques et les véhicules d'occasion étant désormais soumis au droit d'accises. Dans cette dynamique, cet ajustement budgétaire atteste la quête des financements nationaux comme une force réactive (Graziani, 2000 : 179) permettant de densifier les projets d'infrastructures numériques et le recrutement du personnel dans la gestion des transmissions du cyberspace camerounais. La maîtrise de l'espace virtuel camerounais est un stratagème qui participe également au développement économique via le commerce électronique. La problématique sur les moyens logistiques et technologiques dans le cyberspace consiste à protéger davantage l'individu dans l'espace virtuel. Les institutions spécialisées et les forces de défense et de sécurité travaillent de concert pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. Pour ce qui est de la logistique, (Taillat 2017 :142) incite les gouvernements à agir contre les rivalités sans cesse croissantes dans le cyberspace. Cela passe une configuration de l'espace numérique avec des outils numériques adaptés ainsi que l'intégration des capacités cyber dans l'éventail d'options des appareils des utilisateurs. Le matériel de pointe en la matière incite la mise en place des mesures de certitude et de stabilité auprès de la population numérique.

Au Cameroun, l'ANTIC est l'expert en sécurité des réseaux dont la mission cardinal est la régulation, le suivi et le contrôle des activités liées à la sécurité des systèmes d'information et des réseaux de communications électroniques dans une collaboration étroite avec l'ART. D'après (Samaan 2008 : 835), ces experts reconnaissent trois strates constitutives du cyberspace : la strate physique, la strate syntaxique et la strate sémantique. La strate physique se compose des infrastructures, des

câbles, des routeurs et commutateurs. Elle constitue la face la plus concrète du cyberspace. La strate syntaxique met en liaison les deux autres strates en formatant les informations contenues dans le cyberspace, en leur conférant des standards, des protocoles - tel le TCP/IP sur lequel repose Internet. Enfin, la strate sémantique désigne les données brutes véhiculées par le cyberspace et exploitées par les humains ou les machines. Ces informations peuvent aller du simple courriel reçu, jusqu'aux images de reconnaissance transmises par un drone aérien à sa station de contrôle. Le maintien de l'ordre dans le cyberspace utilise également des moyens technologiques à l'instar des logiciels permettant de traquer les cybercriminels qui mettent à mal la défense et la sécurité nationale. Il redynamise, à cet effet, le renseignement pour posséder des informations opérations, les opérations psychologiques, les ruses militaires, la sécurisation des opérations à travers l'utilisation des moyens technologiques.

Les moyens technologiques sont indispensables dans le cadre de la mobilisation d'une gamme importante des ressources. Le gouvernement camerounais, en matière de sécurisation des populations dans le cyberspace, met l'ordre public à travers la mise à disposition des appareils informatiques de pointe. Il participe d'après (Haddad 2018 : 46) au renforcement des moyens de lutte sur le plan défensif et offensif. La stratégie s'apparente à un système de défense de l'espace numérique comme une priorité nationale. En effet, l'informatisation des niveaux de production est une opportunité pour les FDS de réduire le travail et de se concentrer de manière efficace à la réalisation des objectifs. Dans la lutte contre la propagande terroriste, les moyens technologiques sont utiles pour les activités liées au renseignement pour les unités travaillant sur le terrain. Pour le maintien de l'ordre public, le développement de logiciels apparaît comme indispensable. Les forces de défense et de sécurité camerounaises en occurrence la police a des caméras installées à de niveau stratégique pour avoir la capacité d'anticiper sur certains événements. En outre, l'utilisation des applications de pointe s'avère nécessaire et les autorités camerounaises sont déterminées à spécialiser de plus en plus leurs unités contre les nouvelles menaces cybernétiques. La mise en place des logiciels et des applications sophistiquées pour contrecarrer les cyberattaques s'avère inéluctable. Les changements et des évolutions technologiques exigent un recyclage professionnel régulier. Ainsi, le stockage des données personnelles et sécuritaires de nos institutions spécialisées sur des systèmes informatiques rend vulnérable la stabilité territoriale. Sur ce, les systèmes des NTIC sont tributaires du bon fonctionnement des unités sur le théâtre des opérations. Pour assurer la cybersécurité, des efforts coordonnés s'imposent sur l'ensemble du

système d'information. La cybersécurité se compose de la sécurité applicative ; la sécurité de l'information ; la sécurité réseau ; la reprise sur incident/continuité de l'exploitation ; la sécurité opérationnelle et la sensibilisation de l'utilisateur final. La mobilisation des ressources contre la cybercriminalité met en exergue les opportunités de maîtrise technologique au grand bien de la sécurité humaine.

L'enjeu de la maîtrise technologique comme gage de protection des personnes et des communautés contre la cybercriminalité

La recrudescence des actes criminels dans le cyberspace fragilise davantage les valeurs relatives à l'épanouissement de l'être humain. Le véritable enjeu de maîtrise technologique se situe au niveau de la consolidation des acquis à travers le renforcement des dispositifs institutionnels et la mutualisation des efforts de cyberprotection.

Une lecture minutieuse du caractère normatif relatif au commerce électronique, à la sécurité électronique, aux réseaux de communication présente une absence d'une structuration de gestion efficiente et efficace de l'espace virtuel. L'insuffisance du contrôle et de la régulation des activités sans cesse naissantes dans le cyberspace sont légions et font appel à un renforcement du dispositif mis en place. L'approche paradigmatique de la sécurité humaine veut un épanouissement de l'homme dans le cyberspace. Par-là, (Webber & Commandant 2018 : 58), cette approche présente « le facteur humain comme la nécessaire opportunité de sécuriser la défense numérique d'un Etat ». Cette approche stratégique envisage une formation stratifiée c'est-à-dire l'éducation du cyberspace de toutes les couches sociales. L'enjeu de maîtrise technologique incluant la sécurité humaine consiste à la mise en place des stratégies spécifiques pour contrecarrer la cybercriminalité. La démarche constructive de l'Etat du Cameroun développe des procédures et modifie le comportement des acteurs vis-à-vis des dynamiques conflictuelles. Cela passe par une transformation épistémologique en matière de protection des individus et des communautés à l'épreuve de la cybercriminalité. En effet, la sensibilisation, la formation, la vulgarisation des résultats de la recherche consisteront à garantir la sécurité des individus et des entreprises. C'est l'exemple des constructeurs de sites web qui ne respectent pas toujours la législation et qui utilisent parfois des matériels qui ne permettront l'accès plus tard aux institutions techniques habilitées à contrôler les contenus de ces sites. Dans cette veine, les structures spécialisées accentuent leur plan d'action en matière d'éducation des masses avec la création des sites web et la diffusion des émissions radiophoniques de sensibilisation.

La sécurisation des populations à l'épreuve de la cybercriminalité fait suite à une faible qualification du personnel et un niveau numérique faible. La prolifération des écoles de formation spécialisée est inéluctable pour donner une dimension nationale d'envergure au cyberspace camerounais en particulier, et africain en général. Elle est importante pour l'augmentation et la spécialisation du personnel ainsi que le développement des capacités d'innovation (Aby 2020 : 243) sur les problématiques d'intérêt multiples. La nécessité de définir des unités de formation et de recyclage s'impose à tous les secteurs du cyberspace. Bon nombre des nouveaux emplois dans les NTIC nécessitent des niveaux de compétences et/ou de qualifications assez élevés. Il est question de s'arrimer aux grands enjeux contemporains et à la géopolitique de la cybercriminalité au Cameroun. C'est une volonté constructive de développer des potentialités spatiales et locales pour faire du Cameroun un pôle référentiel sur la cybersécurité dans le cyberspace. (Yogo 2015 : 3) met en exergue une approche sécurisante à travers le règlement des enjeux normatifs et stratégiques. Ce dynamisme est indispensable dans l'optique d'une nouvelle configuration de notre cyberspace mais également dans la maîtrise de la phase opérationnelle privilégiant le respect de la dignité et de la valeur humaine.

Il est indispensable de renforcer le dispositif institutionnel par l'introduction d'une dimension sociotechnique. (Cattaruzza & Buisson 2018 : 38) donnent un contenu politique et social au cyberspace. C'est une construction sociale qui vise à répondre aux besoins stratégiques de la population. Cela nécessite des ressources importantes et des infrastructures lourdes au regard du contexte ambiant actuel dans les réseaux sociaux où le culte de la violence, du tribalisme, de la criminalité est sans cesse croissant. En outre, la communication dans le cyberspace matérialisé par la sensibilisation des usagers utilisant les réseaux sociaux rencontre de nombreuses dérives. La non confidentialité de certains documents en est la parfaite illustration et la vulgarisation par l'Etat d'une pédagogie apparaît comme une opportunité pour toucher un maximum de cibles mais également atteindre les objectifs escomptés. La loi sur le terrorisme (2014) inflige de lourdes sanctions aux cybercriminels qui vont à l'encontre des citoyens et de l'Etat. Il incombe de mettre en place des systèmes de communication proactifs sur l'espace virtuel afin d'endiguer les attaques qui écument la toile ou les communications électroniques. De ce fait, il est question de décupler les relations de collaboration et de partenariat entre les différents acteurs.

Pour faire face aux cybermenaces, l'intégration du paradigme de sécurité humaine au Cameroun fait appel au maintien de l'ordre numérique. Pour se conformer aux exigences contemporaines, il est question d'une réponse à l'hybridation entre le cyberspace et la criminalité pour pallier aux carences de la cybersurveillance, du cyberenseignement. Douzet (2020 : 14) propose la mise en place d'un cadre d'analyse centré sur les problématiques locales de cyberprotection. Cela nécessite une collaboration formelle entre les différents acteurs nationaux voire internationaux dans le domaine de la cybersécurité. Dans cette dynamique, il est important de prendre en considération les groupes sociaux, les acteurs politiques et économiques ainsi que sécuritaires pour améliorer la cybersécurité, en occurrence celle des populations. Par-là, cette collaboration est la solution qui stimule l'utilisation de la base de données à des fins de recherche, d'enquêtes, d'élaboration de politiques et de débats publics, d'échange d'expertise.

La cyberprotection met en relief la question de la gouvernance du cyberspace. La gouvernance des données garantit et couvre les rôles et les responsabilités stratégiques, tactiques et opérationnelles de protection de la population. Elle est une forme de sécurisation des données personnelles, d'entreprise concourant à la sécurité nationale. Sa mise en place s'accompagne d'une stratégie et du développement d'une culture data pour une protection suffisante. Le paradigme de sécurité humaine dans cette mesure est source de quiétude du travail dans le cyberspace. Il est question de créer de la valeur ajoutée et une base solide dans les systèmes d'information. Cette gouvernance des données démontre à suffire l'interdépendance entre l'épistémologie et l'action publique contre la cybercriminalité. Bien plus, la gouvernance sécuritaire dans la lutte contre la cybercriminalité produit des mécanismes de gestion efficace des menaces cybercriminelles. Cette gouvernance met en relief les interactions entre les configurations institutionnelles et les structures spécialisées face aux nouvelles exigences. La sécurité de l'Etat et la sécurité humaine apparaissent comme ses maîtres-mots qui influencent et nécessitent une réforme du secteur de la sécurité. Selon elles, il faut une augmentation des structures privées spécialisées dans les prestations de cybersécurité. Tout de même, la prise en compte des cybermenaces concerne tous les secteurs de la vie humaine en s'appuyant sur des normes et des principes formels. Cette mesure met aussi en évidence le développement de l'assurance cyber-risque pour la recherche, l'analyse et la réévaluation des outils existants de protection des couches sociales dans le cyberspace. Les dynamiques politiques doivent accentuer l'orientation des outils de surveillance et de contrôle des réseaux sociaux au service de la gendarmerie et de la police. Cela se manifeste par la

création des cellules spéciales de cybersurveillance. Il faut également un renforcement de la coopération internationale. A cet effet, les partenaires régionaux et étrangers disposent des moyens financiers et matériels ainsi que d'une expertise sur la formation, sur des connaissances en matière de cybermenaces et de cyberagressions à l'instar de l'OTAN, Interpol, UIT/IMPACT, FIRST, UE.

La mutualisation des efforts met en lumière le développement de la cybercitoyenneté qui sensibilise sur les méfaits de la société du cyberspace. Les pratiques et les usages du numérique de responsabilité citoyenne se renforcent à travers l'éducation aux médias et à l'information et au développement en son sein des usages maîtrisés et responsables des réseaux sociaux. Ce déploiement phénoménologique grâce à la mobilisation des ressources lutte contre la cybercriminalité, la violence cybernétique et le culte de la haine et du tribalisme dans ces réseaux. Il est question de mettre les plates-formes socio-numériques comme des exigences de transparence dans leurs pratiques, une meilleure réactivité face à ce qui est démocratiquement inacceptable et une meilleure information des usagers sur les biais et les risques potentiels. L'élaboration d'une signalétique d'avertissement aux usagers contre toutes actions criminelles est nécessaire. La cybercitoyenneté est une guerre psychologique à gagner sur les réseaux sociaux contre la lutte asymétrique, le blanchiment d'argent, le terrorisme, l'extrémisme violent, l'utilisation d'internet à des fins de déstabilisation du Cameroun. Cette cyberguerre informationnelle permet sans doute aux citoyens d'accompagner la stratégie de l'Etat en matière de sécurité. Il maintient l'ordre dans la guerre virtuelle du cyberspace. Le constructivisme et les études critiques de sécurité mettent en valeur les dynamiques sécuritaires endogènes et les connexions internationales. Ces théories démontrent à suffisance la nécessité d'une action collective pour faire face à cette nouvelle cybermenace transnationale.

CONCLUSION

L'espace numérique, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, permet à travers un clic de briser les barrières traditionnelles. Ce rapprochement entre les internautes se caractérise par un ensemble d'activités qui concoure à assurer le développement dans tous les secteurs de la vie. Le cyberspace, de nos jours est envahi par une pluralité d'intervenants où certains mènent des activités illicites. La cybercriminalité est une menace réelle qui secoue toute la communauté internationale. Au Cameroun, la croissante d'un ensemble d'activités

criminelles à l'instar du blanchiment d'argent, l'escroquerie numérique, la propagande du terrorisme etc... mettent à mal la quiétude des populations dans le cyberspace. A travers la théorie constructiviste et l'éclatement de la notion de sécurité, le Cameroun se positionne comme un pôle numérique en matière de cybersécurité. La lutte contre ces pratiques implique un changement de paradigme qui passe par l'éducation des masses, la formation, la vulgarisation des travaux et activités de la recherche, l'organisation des colloques à caractère national ou international. Dans ce sillage, la sécurité humaine est un cadre normatif qui prend en compte dans son ensemble les préoccupations du cyberspace. Sur ce, les domaines de la santé, des libertés, de la sécurité voire de l'environnement ne sont pas laissés pour compte. Ce dynamisme impulsé par les pouvoirs publics s'accompagne d'un développement infrastructurel et la mise à disposition des moyens humains et des ressources financières. Toutefois, l'extension de l'internet sur tout le territoire national est la bienvenue ainsi qu'un recyclage constant de la population du cyberspace afin que la lutte contre la cybercriminalité soit active et réelle. Bien plus, le Cameroun est un référentiel sous régional de par son arsenal qui nécessite davantage des moyens colossaux pour créer un véritable cyberpaix.

Bibliographie

Boltanski L. (1993), *La Souffrance à distance. Morale humanitaire, médias et politique*, Edition Métailié, Paris.

David C-P. (2000), *La guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie*, Presses de science po, Paris.

Douzet F. (2020), « Editorial. Du cyberspace à la datasphère. Enjeux stratégiques de la révolution numérique », *Hérodote*, vol 177-178, n° 2-3.

Ghernaouti-Helie S. & Dufour Arnaud (2012), « Cybercriminalité et cybersécurité », in *Internet*, PUF, Collection Que sais-je ?

Graziani S. (2000), « Vers l'État virtuel » in *La Communication culturelle de l'État*, PUF, Collection Politique éclatée.

GSM Association (2017), *Rapport sur l'économie du secteur mobile en Afrique subsaharienne*.

<https://www.bbc.com/news/world-us-canada-23123964>, NSA : National Security Agency.

Haddad S. (2018), « Le cyberspace ou la construction d'un « champ de confrontation à part entière », in Taillat S., *La cyberdéfense*, Politique de l'Espace numérique, Armand Colin.

Hegel (1998), *Principes de la philosophie du Droit* (traduit par Robert Derathe), Librairie philosophique, Paris.

Lipschutz R.D. (dir) (1995), *On security*, Columbia University Press, New York.

Offerle M. (1994), *Sociologie des Groupes d'Intérêt*, Clefs Montchrestien, Paris.

Samaan J-L. (2008), « Mythes et réalités des cyberguerres » in *Politique étrangère*, n°4 (Hiver).

Taillat S., (2017) « L'impact du numérique sur les relations stratégiques internationales », in *Stratégique*, Vol 117, n°4.

Webber C. & Commandant J-P., (2018) « De l'importance du facteur humain », in Taillat S., *La cyberdéfense*, Politique de l'Espace numérique, Armand Colin.

Wievorka M. (1988), *Sociétés et terrorisme*, Fayard, Paris.

Zittoun P. (2013), *La Fabrication politique des politiques publiques : une approche pragmatique de l'action publique*, Presses de Science Po, Paris.

La praxis de la coopération décentralisée dans les communes camerounaises : cas de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3^{eme} - Efoulan

Arnaud Ndi Abogso
arnaudndiabogso@gmail.com
Université de Maroua (Cameroun)

Résumé

La pratique de la coopération décentralisée reste un luxe pour de nombreuses entités politiques locales au Cameroun en général, et celle de Yaoundé 3^e en particulier. La décentralisation a fait poindre à l'horizon la mécanique de la coopération décentralisée en vue de répondre aux complexes préoccupations des populations locales, mais celle-ci bute avec force sur une expertise locale très approximative et les écueils liés à la résistance conservatrice d'un Etat qui reste arc-bouté sur une forte centralisation politico-institutionnelle et politico-administrative. Toutes choses aboutissant à une coopération décentralisée tatillonne, voire inexistante. Il semble de ce fait nécessaire que les institutions politiques centrales capitalisent cette mécanique coopérative, non seulement en assouplissant le poids de la centralisation, mais également en mettant un ancrage sur la formation des acteurs locaux pour l'intérêt des populations locales.

Mots-clés : Coopération décentralisée, praxis coopérative, centralisation et institutionnalisation

Abstract

The practice of decentralized cooperation remains a luxury for many local political entities in Cameroon in general and that of Yaoundé 3rd in particular. Decentralized cooperation has loomed on the horizon the mechanics of decentralized cooperation in order to answer to the complex concerns local populations, but this comes up against a very approximative expertise and the pitfalls linked to the conservative resistance of a State that remains. Supported by strong politico-institutional and politico-administrative centralization. All things leading to a fussy decentralized cooperation mechanism, not only by softening the weight of centralization, but also by anchoring the training of local actors in the interest of local populations.

Keywords : Decentralized Cooperation, Cooperative Praxis, Centralization and Institutionalization

INTRODUCTION

L'implémentation à doses homéopathiques⁶⁵ du processus de décentralisation au sein des Etats africains a fait émerger la pratique de la coopération décentralisée qui débutât officieusement par la pratique du jumelage. Cette forte différenciation du contexte émergentiel⁶⁶ de la coopération décentralisée entre les Etats européens, et africains (Rémond 1998 : 36) qui se sont tant bien que mal appropriés de cette pratique avaient foncièrement pour but d'impacter (Tulard 2006 : 28) le niveau de développement économique, infrastructurel, voire institutionnel des collectivités territoriales décentralisées périphériques.

La commune de Yaoundé-3^{ème}, catégorie (Pékassa 2009 : 22) communale dans le mouvement de municipalisation (Nack Mback 2005 : 27) camerounais ne s'est pas inscrite en marge de cette dynamique coopérative. Juridiquement, la coopération décentralisée vît le jour au Cameroun en 2011. C'est dans cet élan que communes et communautés urbaines ont commencé à formaliser leurs relations avec leurs homologues extérieures. Encline à une inertie institutionnelle de l'implémentation du normatif au Cameroun, la commune de Yaoundé-3^{ème} entre de plain-pied dans le processus de conventionnement avec ses camarades de l'extérieur à travers sa première convention dûment signée⁶⁷. Certes, la commune de Yaoundé-3^{ème} faisait déjà dans la pratique d'alors très répandue du jumelage, qui après un certain nombre d'années s'est révélée hyper diplomatique (Marie 2005 : 34), et donc peu axée sur des problématiques concrètes de développement des collectivités territoriales décentralisées. C'est pour cette raison que s'observe une ruée de la plupart des collectivités locales camerounaises vers le nouveau paradigme, que

⁶⁵De fait, l'émergence de la coopération décentralisée est fonction des contextes. Si en Europe, elle naquit avec pour souci d'établir avec l'Etat le contact avec les collectivités locales, au Cameroun en particulier, le but fut de

²V. Décret 2011/1116/PM du 26 avril 2011 fixant les modalités de la coopération au Cameroun.

³Convention de coopération décentralisée entre la Commune de Yaoundé-3^{ème} et l'union européenne signée le 25 Juillet 2017. Les deux parties furent respectivement représentées par le maire M. Otélé Manda Etienne Marcel et la représentante de l'union européenne au Cameroun Mme Collet Françoise.

représente la coopération décentralisée. Des années⁶⁸ après la constitutionnalisation de la décentralisation, l'Etat camerounais ne procède à sa juridification (Claisse 1994 : 16) qu'après une décennie⁶⁹. C'est dans ce contexte continuiste de la décentralisation que naît la coopération décentralisée au Cameroun, celui de résolution d'une double crise⁷⁰ : une crise politique et économique. Toutefois, avec les mutations tributaires de la mondialisation, l'on assiste à une fluidification galopante des échanges, non seulement entre les acteurs centraux (Merle 1982 : 63) des relations internationales (Lafore 1998 : 15), mais également entre collectivités territoriales décentralisées de nationalités différentes.

La coopération décentralisée constitue en effet, un terrain en friche pour les collectivités territoriales camerounaises, longtemps enferrées sous la strangulation d'un pouvoir tutélaire extrêmement pesant marqué par une forte centralité (Guimdo 2005 : 19) politico-institutionnelle et politico-économique, et bercées par de simples jumelages-limonades, pourvues de vacuité matérielle. L'implémentation de la coopération décentralisée dans la commune d'arrondissement de Yaoundé-3^{ème}, rentre dans le cadre global d'une institutionnalisation tardive et problématique du processus de décentralisation dans les Etats africains (Mvelle 2017 : 35) en général, et camerounais en particulier. Après l'échec patent de la décentralisation, des jumelages et d'une intercommunalité tout aussi balbutiante que financièrement étranglée⁷¹, la coopération décentralisée est apparue comme une réelle alternative à la résolution des problématiques concrètes auxquelles font face les populations, se voulant

⁶⁸La décentralisation est prévue dans le constituant camerounais du 18 janvier 1996, notamment dans les dispositions de l'article 1^{er}, alinéa 2 dont la teneur est la suivante : « La République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé ».

⁶⁹ V. Loi n° 2004/017 du 22 Juillet 2004 portant orientation de la décentralisation au Cameroun.

⁷⁰Dans le contexte africain en général et camerounais en particulier, l'émergence de la coopération décentralisée a été appréhendée comme une solution à la sortie d'une double crise : sociopolitique et économique. En tant que solution à la crise politique avec des revendications liées dans les années 80 à la forme républicaine de l'Etat. Il fallait inscrire l'Etat dans les exigences des mutations ; et dans cette perspective, la mutation portait tantôt sur la décentralisation de l'Etat en passant outre le souci du fédéralisme de la tradition anglo-saxonne et tantôt pour pallier au souci d'union nationale, d'où l'organisation de la tripartite. Le second contexte d'émergence est comme une réponse à la crise économique ambiante caractérisée par la chute du prix des matières premières, la baisse drastique du train de vie de l'Etat et la crise du paradigme de la planification économique communément appelé plans quinquennaux.

⁷¹ De fait, les ressources que l'Etat alloue aux collectivités locales dans le cadre de la dotation générale de la décentralisation est insignifiante comparativement aux autres Etats africains. Au Cameroun, elle se situe à 10% et a été récemment augmenté à 15 %, grâce au nouveau code général de la décentralisation. Toutefois, sa rampe d'application n'a pas toujours été franchie.

dès lors active, voire proactive. Dès lors, comment la coopération décentralisée est-elle mise en œuvre dans la commune de Yaoundé -3^{ème} et quelles en sont ses retombées ? Pour répondre à cette problématique, nous partirons des hypothèses selon lesquelles : l'inexpertise des agents communaux ferait louvoyer la praxis coopérative, ce faisant, elle la cantonnerait à des projets inadaptés aux besoins locaux et la coopération décentralisée serait encore sous la forte emprise tutélaire pesante et résistante de l'Etat central.

En effet, dans un contexte de morosité économique, l'Etat camerounais a institutionnalisé la coopération décentralisée pour minorer les besoins des entités locales en leur permettant d'acter à l'international, via la négociation et la signature des conventions de coopération décentralisée avec leurs homologues situées outre frontières, en vue d'assurer un développement socio-économique et infrastructurel peu ou prou harmonieux sur l'étendue de son territoire national. C'est dans cette perspective que la commune d'arrondissement de Yaoundé-3^{ème} comme bien d'autres, entreprend des projets de conventionnement. Il sied dès lors de poser avec acuité un regard sur la mise en œuvre de la coopération décentralisée dans la commune d'arrondissement de Yaoundé-3^{ème} (Kuate 2015 : 12) et de faire un état des lieux sur les réelles retombées de cette pratique coopérative entre cette institution communale et ses homologues extérieures.

Le processus de négociation d'un projet de conventionnement comme étape initiale de mise en œuvre de la coopération décentralisée

Le processus de conventionnement d'une commune débute par la négociation du projet de convention entre deux communes au sein de l'organe délibérant de l'entité locale bénéficiaire⁷². Cette négociation est en principe précédée d'une étude préalable des réelles et potentielles retombées de la convention inter coopérative dans les cellules⁷³ logées au sein des entités (Rangon 2015 : 38) publiques locales instituées à cet effet. En effet, la CADC constitue l'instance communale chargée d'évaluer la faisabilité et l'apport des projets de convention de coopération décentralisée, entre une collectivité locale camerounaise et étrangère. Elle a pour fonction d'éclairer l'organe délibérant sur l'apport multidimensionnel du projet en cours de conventionnement pour les

⁷²Généralement ce sont les collectivités locales africaines qui cherchent à nouer des conventions avec leurs homologues étrangères et plus spécifiquement européennes eu égard à leur fluidité financière.

⁷³ Il s'agit notamment de la CADC entendue comme cellule d'appui au développement et à la coopération décentralisée.

populations locales. Et Surtout son impact en matière de développement local ou de retombées infrastructurelles. La CADC est censée⁷⁴ être structurée autour d'experts en question de développement et de coopération décentralisée qui scrutent et analysent les projets de convention, qui une fois approuvés sont soumis à l'examen et à la délibération⁷⁵ de l'organe communal compétent. Dès lors, le processus de conventionnement au sein des institutions communales compétentes requiert une analyse substantielle, d'une part du rôle de la CADC, et la soumission du projet de convention à la tutelle ministérielle d'autre part.

Les prérogatives de la cellule d'appui au développement et à la coopération

Dans la plupart des communes camerounaises, se loge une cellule chargée de scruter les projets de convention entre les communes camerounaises et étrangères, et d'orienter toutes les initiatives au développement pour l'intérêt général de la population. La CADC joue ainsi un rôle a priori capital via sa potentielle fonction d'expertise qu'il sied d'examiner, et les limites y afférentes.

La fonction d'initiation du projet de conventionnement

La coopération décentralisée comme d'autres domaines nécessitent un minimum d'expertise dans sa mise en exergue. Ce d'autant plus qu'elle implique une action internationale des communes, environnement potentiellement complexe et complexifié. Dans ce contexte, les élus locaux ont besoin d'une expertise nécessaire pour les accompagner dans ce sens. La CADC est une instance logée dans les structures communales avec pour spécificité majeure, le soutien des exécutifs communaux dans la conception et l'implémentation des projets de développement et de coopération extérieure. De fait, la CADC examine la faisabilité technique et matérielle des différents projets, soit des communes étrangères (Tulard 2006 : 42) ou alors des partenaires au développement.

Cet examen implique l'adéquation entre projets envisagés et besoins réels des populations, des problèmes à caractère général, tenant compte des

⁷⁴ La CADC, la cellule en charge des questions de développement et de la coopération décentralisée logée dans les institutions communales camerounaises constitue en principe le repart organique éclairant en matière des problématiques liées à la coopération décentralisée et au développement local. Toutefois, il est loisible de constater que non seulement, elle manque substantiellement de personnel et que le peu qui s'y trouve a rarement le profil requis en la matière.

⁷⁵ L'organe délibérant approuve le projet de convention en session ordinaire après avoir atteint le quorum de délibération.

spécificités sociologiques de la population environnante. La coopération décentralisée qui constitue une nouvelle pratique⁷⁶ au sein des communes camerounaises requiert un minimum d'expertise (Kuate 2015 : 19) au niveau communal pour jouir de la légitimité nécessaire, non seulement au niveau international, mais également au niveau local. Le cas du projet PADDC dans la commune d'arrondissement de Yaoundé-3^{ème} signée entre cette institution communale et l'union européenne en témoigne de cet état de fait. En effet, avant d'être signé en juillet 2017, l'exécutif communal a d'abord soumis le projet de convention à la CADC pour examen de la faisabilité et du potentiel degré d'appropriation populaire. Dans cette perspective, l'avis de la CADC semble capital avant tout consensus, voire l'unanimité de l'organe délibérant de l'exécutif communal.

En outre, la CADC mène l'évaluation de l'impact des projets conventionnés dans le cadre de la coopération décentralisée auprès des populations communales bénéficiaires, c'est au terme de celle-ci que le projet reçoit une forte approbation auprès de l'organe délibérant. Toutefois, il est illusoire de penser que les collectivités locales seraient les maîtres d'œuvre des projets conventionnés avec leurs homologues étrangères. Il n'en est absolument rien. Dans le cadre du processus de conventionnement, les collectivités locales étrangères détiennent le quasi-monopole (Clerc 1997 :16) en matière d'orientation, de matérialisation et le financement⁷⁷ des projets de coopération décentralisée approuvés inter partes.

De manière générale, c'est le financier du projet qui a le dernier mot sur son orientation, et indique dans le contrat la manière dont se déroulera le projet, en définissant ses tenants et aboutissants. Cette propension hégémonique des collectivités locales étrangères sur les projets de coopération décentralisée se justifierait par le fait qu'elles sont les

⁷⁶Il est à noter que certes la coopération décentralisée se pratiquait déjà au Cameroun avant même son institutionnalisation normative, mais cette dernière fut très embryonnaire, se calfeutrant davantage à de simples jumelages-limonades. De fait, la principale forme de coopération décentralisée était le jumelage, à la différence que le jumelage n'entretient pas le concret alors que la coopération décentralisée entretient une action concrète proactive ou active impulsant des actions de développement. V. à ce sujet, Jean Pierre Kuate, « Coopération décentralisée au Cameroun : réalités et perspectives », décembre 2003.

⁷⁷ La plupart des projets issus de la coopération décentralisée sont financés à 80 % par les collectivités territoriales décentralisées étrangères. Cas du projet PAADC signé entre la commune de Yaoundé-3^{ème} et l'union européenne. Sur la page 2, il est mentionné que « La subvention se limite à 80% du montant total des coûts éligibles de l'action précisé au point ». Cf. article 3 alinéa 3.2 portant sur le financement de l'action de la convention de coopération décentralisée entre la commune de Yaoundé 3^{ème} et l'union européenne.

principales pourvoyeuses de fonds. Le rôle de la CADC se limite ainsi au bout du compte à une fonction purement figurante dans la pratique coopérative. De fait, la fonction d'expertise, vu le fait qu'elle est mitigée et édulcorée, est purement et simplement reléguée au second plan. Dans ce contexte de subalternisation et du manque d'expertise, l'exécutif communal est parfois contraint de prendre des décisions sans véritable rôle de conseil en matière d'implémentation de la coopération décentralisée.

A titre d'illustration, bien qu'étant un cas exceptionnel, le projet CADC dans le cadre de la convention signée entre la commune d'arrondissement de Yaoundé 3^{ème} et l'union européenne, en dépit du poste de chef de cellule de coopération décentralisée qui fut vacant, l'exécutif communal s'était quand même engagé à signer le projet de convention entre sa commune et l'union européenne. Dans ce contexte, nous sommes soit dans un cas limite face au mépris de l'expertise, soit alors à sa pure et simple subordination systématique. Il est loisible de constater que les projets de conventionnement entre la collectivité territoriale décentralisée de Yaoundé 3^{ème} et leurs homologues extérieures sont rarement précédé d'une étude de faisabilité.

La quasi majorité des projets de coopération décentralisée entre les deux parties sont régulièrement proposés par les collectivités locales étrangères et les collectivités locales camerounaises se contentent des approbations péremptoires ; avec parfois des études primitives et non approfondies. Le local de Yaoundé 3^{ème} coopère de manière plutôt primitive, sans un véritable ancrage sur l'étude (Marie 2005 : 28) des projets en voie de conventionnement. Or, tout projet aussi mineur soit-il, doit préalablement passer par le canal de maturation avant une quelconque implémentation. La propension des projets de coopération décentralisée à s'implémenter sans des études approfondies aboutit très souvent à la désimplication⁷⁸ des populations bénéficiaires. C'est pourquoi l'on observe des projets issus de la coopération décentralisée totalement ignorés par les populations riveraines ou directement bénéficiaires. Car des études d'adhésion ou d'implication populaire n'ont pas été préalablement faites.

C'est dans ce contexte de morosité cognitive et managériale que se réalise la plupart des projets de coopération décentralisée entre les collectivités camerounaises et étrangères. La décentralisation sans laquelle ne saurait

⁷⁸ Dans certaines institutions communales, les dérives s'érigent très souvent en règles, mais de manière très officieuse.

se faire la coopération décentralisée est encore aux antipodes de la pratique autonome, et dans ce sillage, le local reste en achalandage entre une autonomisation réelle lui permettant de coopérer avec dignité et égalité, mais et surtout de dynamiser son développement socio-économique et socio infrastructurel. Le cadre juridique étant implanté, reste sa mise en œuvre par les différentes catégories d'acteurs impliqués dans le processus de conventionnement et d'implémentation projetale.

L'approximation de l'expertise de la CADC

Bien qu'ayant pour fonction première l'accompagnement de l'exécutif communal dans l'exercice de ses missions de développement communal, et de coopération décentralisée, la CADC revêt d'énormes limites qui plombent substantiellement le processus de conventionnement (Marie 2005 : 42) au sein des entités publiques décentralisées. Il s'agit notamment de l'absence d'une expertise avérée en la matière. En effet, force est de constater que les cellules chargées des problématiques de développement et de coopération décentralisée logées au sein des instances communales ne sont pas composées d'experts dans les domaines pour lesquels elles ont été créés. La commune de Yaoundé-3^{ème} n'en fait point exception à ces biais structurels, qui se sont désormais érigés en "règles" de gouvernance locale. Dans cette institution communale, le personnel logé au sein de la CADC a des compétences totalement contradictoires aux prérogatives qui l'incombent. De fait, le personnel de la CADC ici est constitué de simples agents communaux au niveau instructif parfois laissant à désirer⁷⁹. Et leurs cursus professionnelle et/ou académique n'ayant rien à voir avec les objectifs de tels projets, en un mot les profils sont loin d'être requis. Dans le cadre du projet PAADC par exemple, matérialisant la convention signée entre l'union européenne et la commune de Yaoundé-3^{ème}, la cellule d'appui communal au développement fit preuve d'une incompétence notoire en suggérant à l'exécutif communal de privilégier une électrification des zones périphériques à cette commune. Or, après plusieurs enquêtes sur le terrain des experts de l'union européenne sanctionnés par moultes rapports, il s'est avéré que presque la quasi-totalité des populations de cette commune avait d'autres priorités fondamentales, à l'instar des problèmes socio-infrastructurels de base, économiques pour ne citer que ceux-là. Eu égard à cette nouvelle kyrielle de données, le projet

⁷⁹Le recrutement n'obéit ici à aucune réglementation administrative précise, se faisant généralement par pistonement ou par réticulation sociale. Ce qui implique inéluctablement une violation flagrante des critères de compétence, de profil requis entre autres.

conventionné a été modifié, quoi qu'ayant maintenu son substrat originel⁸⁰ par ses acteurs prééminents⁸¹.

Outre l'absence d'une expertise avérée (Clerc 1997 : 78), l'institution communale manque criardement d'un personnel compétent capable de mener à bien le processus de conventionnement négocié auprès de leurs homologues occidentaux. En réalité, l'on observe l'inexistence d'un personnel spécialisé dans les questions de développement et de coopération décentralisée, se contentant dès lors d'un personnel généraliste, dépourvu de la matière nécessaire, n'ayant pas un profil requis pour répondre efficacement à de telles problématiques. A la mairie de Yaoundé-3^{ème}, le personnel officiant au sein de la CADC est généralement issu d'un recrutement spontané avec des compétences très généralisantes (Nlep 1987 : 173). Cette absence de compétences pointues du personnel en charge de la coopération décentralisée vient fausser le débat sur la réciprocité cognitive dans la négociation et l'implémentation des enjeux et clauses de la convention en la matière, faisant des élus locaux occidentaux de véritables devanciers dans ce domaine. Ne perdons pas de vue que la coopération décentralisée naquit en Europe⁸², dans l'optique de rapprocher, et de réconcilier (Lafore 2008 : 27) les peuples après la deuxième grande conflictualité mondiale. En dépit du fait que, l'on l'observe de nos jours de nombreuses mutations, voire une métamorphose (Diouf 1999 : 97) dans la praxis des politiques publiques internationales.

La nouvelle gouvernance locale (Rangon 2015 : 124) implique un certain nombre de compétences à mettre en œuvre pour confronter au même titre, les exigences de la complexité issues de l'action publique internationale. La coopération décentralisée en tant que nouvelle pratique formalisée des entités publiques locales, surtout celles des Etats en voie de développement, traîne des boulets identiques de la décentralisation africaine. C'est dire que l'absence de spécialisation dans

⁸⁰Habituellement les projets de convention issus de la coopération décentralisée sont moulés, conçus, préparés et même mis en exergue par les acteurs occidentaux. Les collectivités locales camerounaises n'y jouent qu'un rôle subsidiaire sinon celui d'acquiescement.

⁸¹Les acteurs prééminents de la coopération décentralisée sont sans conteste les collectivités locales occidentales, de par la genèse de cette dernière, son ancrage idéologique, son orientation stratégique et leur taux de financement des projets y relatifs.

⁸²Le contexte d'émergence de la coopération décentralisée est fonction des continents et des pays. Cela crée un contexte fort différentiel exégétique et praxéologique de la coopération décentralisée. La pratique coopérative en Europe n'est donc pas la même en ce qui concerne celle des Etats africains, encore moins celle des Etats anglo-saxons.

un domaine, surtout d'obédience internationale requiert un minimum compétentiel pour le mener à bien, ce qui est évidemment loin d'être le cas de la coopération décentralisée, telle que pratiquée au sein des entités publiques locales camerounaises en général, et à Yaoundé 3^{ème} en particulier. Ce maillon boiteux de la coopération décentralisée au sein de la commune de Yaoundé-3^{ème} plombe davantage la praxis coopérative, qui se trouve dès lors essentiellement orientée par un unilatéralisme fort remarquable des entités locales extérieures, et se consacre par la matérialisation des projets fortement alambiqués et les tracasseries tutélaires qui en découlent.

La soumission du projet de convention à la tutelle ministérielle

Les tracasseries tributaires de la négociation d'un projet de convention témoignent à suffire, des biais de la gouvernance (Kuate 2015 : 24) administrative camerounaise en général, et locale en particulier. Partant du principe de continuité du service public, l'exécutif communal entrant a eu beaucoup de mal à continuer et à finaliser le projet de convention débuté par son prédécesseur. La coopération décentralisée a connu un frein dans cette circonscription municipale. Ces errements administrativo-institutionnels se manifestent essentiellement dans la procédure d'approbation conventionnelle, et les dérives qui en découlent.

De la procédure d'approbation conventionnelle

Toute convention de coopération décentralisée répond à un certain nombre d'étapes préliminaires. De fait, la convention de coopération décentralisée se négocie préalablement entre deux entités locales ou organismes⁸³ de nationalité différente sur un projet d'intérêt commun à réaliser. Même si l'on observe que les collectivités locales étrangères adoptent toujours une posture paternaliste (Ebolo 1998 : 16) à l'égard de leurs partenaires africaines. Une fois que le projet de convention est conclu, les organes habilités prennent des mesures (De Boinvilliers 1996 : 29) nécessaires pour le légitimer, et le légaliser au sein des instances compétentes. Il s'agit notamment de l'organe délibérant pour la commune qui représente l'exécutif du conseil municipal.

Mais les apparentements politiques au sein de ces instances communales facilitent a priori l'atteinte des quorums de délibération dans la mesure

⁸³La praxis de la coopération décentralisée ne se limite pas à la signature d'une convention projetale entre deux entités infra étatiques de nationalité différente. Elle peut également se dérouler entre une collectivité territoriale décentralisée et un organisme international.

où, la quasi majorité des membres du conseil municipal sont issus d'un même et unique parti politique, en l'occurrence le RDPC (rassemblement démocratique du peuple camerounais), parti exerçant le pouvoir politique depuis des lustres⁸⁴. Cette partitocratie rampante au sein de cette institution communale réprime systématiquement toute voie discursive dissonante. Il est des membres du conseil municipal qui se sont opposés au projet de convention entre la commune et l'union européenne, estimant que le projet n'avait pas de retombées palpables⁸⁵ pour les populations de la circonscription communale. Ils ont été rappelés à l'ordre par les élites du parti au pouvoir. La partitocratie (Njoya 2008 : 21) rampante vient appauvrir le débat démocratique dans les collectivités territoriales décentralisées camerounaises. C'est dire que les élus locaux du parti au pouvoir n'ont pas les mains libres, une marge de manœuvre conséquente dans l'exercice de leurs fonctions. Or, ils sont en principe élus et ne doivent prioritairement rendre compte qu'à leur électorat⁸⁶. Une fois approuvé par voie délibérative, la commune envoie le projet de convention au ministère⁸⁷ de tutelle des communes. C'est la direction de la coopération décentralisée et des partenariats logée dans ledit ministère qui cote le dossier et le soumet à l'appréciation du ministre de tutelle, qui dispose d'un délai⁸⁸ pour approuver ou non la convention de coopération décentralisée.

Non seulement l'approbation ministérielle de la convention prend assez de temps⁸⁹, mais force est également de constater que ladite convention doit faire le tour des ministères des relations extérieures, de l'économie,

⁸⁴De fait, le Président Biya accède à la magistrature suprême en 1982 sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC). Et depuis lors, aucun autre parti politique n'a pu le succéder dans l'exercice du pouvoir politico-institutionnel au Cameroun.

⁸⁵ En réalité, le projet PAADC dans le cadre de la convention de coopération Union européenne-Yaoundé 3^{ème} revêt un fort ancrage écologique. C'est ainsi que dans la partie portant description de son objet, on peut loisiblement lire : « Le présent contrat a pour objet l'octroi, par l'administration contractante, d'une subvention en vue du financement de la mise en œuvre de l'action intitulée : Plan d'action en faveur d'un accès à une énergie durable et du climat (PAADC) pour l'énergie, l'hygiène publique et les stratégies urbaines à Yaoundé 3^{ème}. Cf. article 1, alinéa 1.1 portant sur l'objet de la convention de coopération.

⁸⁶Distinguo entre suffrage universel direct des conseillers municipaux et suffrage universel indirect des maires, tous pourtant membres du conseil communal.

⁸⁷ Il s'agit notamment du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, muté en ministère de la décentralisation et du développement local via le décret n° 2018/449 du 1^{er} août 2018 portant organisation du ministère de la décentralisation et du développement local (MINDDEVEL).

⁸⁸ V. décret n° 2011/1116/PM fixant les modalités de la coopération décentralisée au Cameroun en son article 31.

⁸⁹Témoignage d'un responsable de la CADC de la commune de Yaoundé-3^{ème}.

de la planification et de l'aménagement du territoire, des travaux publics : « *les délais d'approbation prennent assez de temps dans les différentes instances ministérielles et plombent très souvent les procédures conventionnelles* »⁹⁰. Cependant, tous ces ministères ont chacun un rôle très précis dans le processus de conventionnement. Le ministère des relations extérieures s'occupe de vérifier la conformité de la convention par rapport à la politique extérieure (Lafore 1998 : 111) de l'Etat, le ministère des travaux publics s'occupe de l'évaluation du volet technique dans la matérialisation des travaux techniques issus du projet. Quant au ministère de l'économie, il est chargé d'indiquer les zones prioritaires d'aménagement sur l'étendue du territoire national. Il faut toutefois indiquer que, déconcentrer ces hauts fonctionnaires impliqués dans le processus de coopération décentralisée au sein des structures municipales s'avère nécessaire, le but étant de limiter substantiellement les délais d'approbation conventionnelle et les pesanteurs administratives qui sont jusqu'ici assez longs. C'est au terme de ces différentes approbations ministérielles conventionnelles que peut débuter la mise en œuvre de la convention signée inter pates.

La convention de coopération décentralisée signée entre la mairie de Yaoundé-3^{ème} et l'union européenne a connu cette trajectoire institutionnelle et tutélaire dans le cadre du projet PAADC. Cela met en lumière et en perspective la problématique des ressources humaines au sein des institutions communales. L'Etat a aussi cette responsabilité de fournir un personnel compétent et qualifié à ses démembrements territoriaux, c'est le sens de la création du CFAM⁹¹, nouvellement muté en NASLA⁹². Or, il s'est avéré que ces structures de formation ne mettent pas systématiquement leurs produits frais et moulus à la disposition des entités locales, dès lors voués à la débrouillardise⁹³ socioprofessionnelle. L'acuité du regard dans le processus de négociation conventionnelle dévoile avec consternation la grande désimplication (Marie 2005 : 28) stratégique de l'entité politique bénéficiaire. De fait, la commune bénéficiaire est presque mise devant le fait accompli dans le processus de conventionnement. C'est dire que la quasi-totalité du projet est élaboré

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Voir décret n° 77/494 du 7 décembre 1977 portant création et organisation du CFAM (centre de formation en administration municipale).

⁹² Voir décret n° 2020/111 du 02 mars portant création, organisation et fonctionnement de la National School of Local Administration (NASLA).

⁹³ L'école de formation créée par l'Etat dans le cadre de la formation des agents et cadres communaux au Cameroun est malheureusement confrontée au problème de non intégration des produits qui en sont issus. Ces derniers sont le plus souvent abandonnés à leur propre sort après leur formation. Or, l'on constate amplement le manque criard de personnels dans la quasi-totalité des institutions communales au Cameroun.

par l'entité coopératrice étrangère. C'est le cas du projet PAADC qui fut presque entièrement structuré par l'union européenne et simplement soumis à une connaissance sommaire de la commune de Yaoundé-3^{ème}. Désimplification pouvant peu ou prou s'expliquer par le fait que c'est le partenaire extérieur qui finance presque entièrement le projet conventionné.

Les biais structurants de la tutelle administrative en matière de conventionnement

La gouvernance locale au Cameroun revêt de nombreux biais qui structurent les institutions communales. Ces dérives étranglent le fonctionnement quotidien de la commune, surtout en ce qui concerne les actes liés à la signature des conventions de coopération décentralisée, dont la tutelle ministérielle et le représentant de l'Etat jouent un rôle quasi-éminent⁹⁴.

Les projets de convention de coopération décentralisée sont confrontés au poids pesant de la tutelle administrative, qui est incrusté dans tous les projets de toutes les entités locales. Les instances tutélaires des communes ne facilitent pas la faisabilité, et la lisibilité de la coopération décentralisée aux exécutifs municipaux. De fait, les délibérations communales imposent la présence du représentant de l'Etat dans ladite circonscription politico-administrative. Au niveau des communes, il s'agit notamment des sous-préfets, autorités administratives incarnant l'Etat au niveau des arrondissements.

Ainsi, la tutelle administrative (Guimdo 2005 : 32) que sont les personnalités déconcentrées de l'Etat jouit de pleins pouvoirs dans le processus décisionnel de l'institution communale. Ils sont dotés du pouvoir de contrôle⁹⁵ et d'annulation⁹⁶. Ces pouvoirs permettent au représentant de l'Etat de procéder à l'annulation des décisions issues des délibérations du conseil municipal. Et pourtant la loi prévoit que le conseil municipal règle ses affaires par délibération.

⁹⁴ V. à ce sujet la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes. Article 132, alinéa 2.

⁹⁵Ibid., p.26.

³² V. Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant règles applicables aux communes au Cameroun suscitée, article 26, alinéa 2.

Dans un tel contexte praxéologique, l'autonomie des collectivités locales décentralisées camerounaises semble encore davantage un leurre (Tadjie 2009 : 13) qu'une véritable lueur d'espoir, en dépit de tout juridisme (Karady 1991 : 24) très fécond en la matière. La coopération décentralisée bute ainsi sur ce pragmatisme à double hélice (Tadjie 2009 : 24) de la décentralisation au Cameroun, qui est « *sœur aînée* » de la coopération décentralisée, avec pour objectif primordial, octroyer davantage une autonomie multidimensionnelle et complète aux entités locales décentralisées. Cet extrême pouvoir de contrôle augure une tutelle pesante sur les collectivités territoriales décentralisées. Et cela ne facilite pas toujours les procédures liées à l'implémentation de la coopération décentralisée, plombant dès lors les délais de réalisation des projets de coopération conventionnés, en dépit de la nature des projets.

Le constituant camerounais de janvier 1996 octroie pourtant des pouvoirs importants aux collectivités territoriales décentralisées. Hélas, il n'est pas mis en œuvre par les autorités compétentes. La progressivité⁹⁷ implémentationnelle qui constitue un subterfuge (Ndi 2020 :11) pour les autorités politico-administratives ne fait que renforcer cet état de fait. Le Cameroun, pays en voie de développement est confronté à une raréfaction des ressources qui rend indispensable, la pratique coopérative pour essayer d'impulser la dynamique de développement tant souhaitée (Boudon 1998 : 139). Encore faut-il lever le verrou tutélaire qui étrangle jusqu'ici l'autonomie du local camerounais.

Les ambiguïtés des projets conventionnés

D'une manière générale, les projets issus de la coopération décentralisée bien que louables sont confrontés à une double appréciation de par leur nature et leurs résultats. Il s'agit de s'appesantir sur l'inadéquation (Marie 2005 : 62) entre projets réalisés et besoins réels des populations, en s'appuyant sur le cas concret du projet PAADC signé entre la commune d'arrondissement de Yaoundé-3^{ème} et l'union européenne.

L'inadéquation entre projets réalisés et besoins réels des populations

La plupart des projets de coopération décentralisée des entités locales occidentales font montre d'une incroyable distorsion dans leur volet

⁹⁷ Article 67, alinéa 1, Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008.

sociologique⁹⁸, voire rationnel⁹⁹. Il est incongru de constater qu'une importante partie des projets issus de la coopération décentralisée sont soit de forte obédience socio-infrastructurelle primitive¹⁰⁰, soit des projets emprunts d'un caractère hautement écologique¹⁰¹. Cette inadéquation entre projets réalisés et le contexte socio-économique du Cameroun, celui d'un Etat sous développé ou en voie de développement donne matière à réflexion à tout spécialiste des questions de coopération publique internationale¹⁰². Les projets sont marqués par une forte prééminence critériologique écologique occasionnant un faible degré de réceptivité des populations.

De l'éminence du caractère écologique des projets conventionnés

La coopération décentralisée qui, à l'origine visait la réconciliation intercommunautaire post-confliktuelle a quelque peu déplacé son curseur praxéologique (Jafferlot 2000 : 31) dans le contexte africain en général, et camerounais en particulier. De fait, l'on observe une sorte de priorisation des projets écologiques des acteurs occidentaux de la coopération décentralisée, notamment ceux d'Europe occidentale (Duran 1998 : 27). Ce confusionnisme des sites d'implémentation des projets de convention laisse perplexe tout observateur. Toutefois, il est des projets qui s'évertuent à réaliser les besoins les plus primitifs ou basiques des populations avec bien entendu un fort degré de réceptivité des dites populations.

Mais de manière globale et réelle, les projets originaires des conventions sont largement imposés par leurs pourvoyeurs majoritaires de fonds, en l'occurrence, les collectivités locales étrangères. Toute chose foulant au pied du mur le principe phare de la coopération décentralisée qui est celui de la réciprocité (Ferstenberg 1988 :32). Faisons subrepticement une intrusion dans les sciences environnementales, les européens ont plus d'intérêt à implémenter les projets écologiques dans leur continent, qui

⁹⁸ Il s'agit notamment des faits induits de la pratique de la coopération par les acteurs locaux nationaux.

⁹⁹ Raymond Boudon, « Rationalité et théorie de l'action sociale », in Guibert SLEDZIEWSKY, Jean-Louis VIELLARD-BARON, Penser le sujet aujourd'hui, Paris, Méridiens.

¹⁰⁰ C'est le cas par exemple de la convention signée entre la mairie de La Ferte Gaucher et la commune de Ma'an portant sur la coopération forestière ; ou encore celle signée entre la commune de Paris et celle de Meyomessala portant sur le reboisement du hameau des villages de Meyomessala dans le Sud-Cameroun.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Le financement de l'action d'un projet de convention de coopération décentralisée est à hauteur de 80% par le partenaire étranger. V. article 3. Alinéa 2 suscitée ¹⁰²

subit de plein fouet les effets néfastes du réchauffement climatique issu de la forte pollution de la couche d'ozone, comparativement au continent africain. Cette forte extraversion projetale (Marie 2005 : 51) desserre fortement la praxis de la coopération décentralisée au Cameroun en général, et dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 3^{ème} en particulier. La coopération décentralisée entre les collectivités locales occidentales et la commune de Yaoundé 3^{ème} semble s'inscrire dans une logique de privilégier une typologie projetale extravertie¹⁰³.

La plupart des projets n'ayant rien à voir avec le contexte socioéconomique de la commune ou tout au moins avec les besoins fondamentaux¹⁰⁴ des populations locales. Ce qui déteint inéluctablement sur le degré de réceptivité des projets par les populations riveraines. La coopération décentralisée a été élaboré conformément au normatif la régulant, ayant pour objectif d'assurer dans son volet matériel le développement du local, grâce à l'apport des partenaires extérieurs.

Dans le cas spécifique de la commune de Yaoundé 3^{ème}, il est plutôt loisible de constater que les projets conventionnés ou matérialisés ont un caractère éminemment écologique, c'est l'archétype¹⁰⁵ du projet PAADC suscité. Cette propension à l'inadéquation projets réalisés-besoins réels des populations de la base rame à contre-courant entre la coopération décentralisée et son essence réelle. Il sied cependant de noter que cette situation structurelle s'explique largement par le fait que le local du nord, notamment occidental-centrique finançant très majoritairement les projets conventionnés, a en sa faveur le rapport de force lui permettant

¹⁰³L'extraversion projetale ici peut s'expliquer par le fait que les communes camerounaises n'ont pas pour priorité la lutte contre le réchauffement climatique, mais plutôt la réalisation des infrastructures de base dans leurs circonscriptions respectives. Le souci écologique est en revanche l'une des problématiques des entités politiques occidentales, d'où le concept "d'extraversion projetale". Pour une étude approfondie, voir à ce sujet, Jean Bernard Paturet, « Le projet comme fiction commune », in *Empan*, Vol.1, n° 45, 2002.

¹⁰⁴Dans un pays en voie de développement pour ne pas dire sous développé tel le Cameroun, les populations locales ont foncièrement besoin des services sociaux basiques comme l'eau, l'électricité, les hôpitaux ou centres de santé, les infrastructures routières entre autres. Mais d'où vient-il que tous ces besoins soient ignorés par les CTD étrangères pour réaliser des projets à forte coloration écologique, qui concrètement et directement n'apportent rien aux populations riveraines. V. à ce sujet, Ghislain Bregeot, Isabelle Chenavez, *L'impact de la coopération décentralisée sur les territoires*, Paris, Cités Unies, 2006.

¹⁰⁵ De fait, de par l'objet et l'intitulé de l'action telle que mentionnée au niveau de l'annexe 1, l'Union européenne et la commune d'arrondissement de Yaoundé 3^{ème} signent une convention sur le plan d'action en faveur d'un accès à une énergie durable et du climat (PAADC) pour l'énergie, l'hygiène publique, et les stratégies urbaines à Yaoundé 3^{ème}, sous le numéro de la proposition : ENERGY/2016/150842/24.

parfois d'imposer¹⁰⁶ des projets de cette nature à son homologue du sud, hélas démuné non seulement idéologiquement, mais aussi et surtout financièrement.

La trajectoire et la nature projetales dans le néo-paradigme coopératif nord/sud suscitent des interrogations de ce pan des relations internationales. L'extrême céciparité entre le projet et le besoin réel de la population locale concernée permet de penser dans un cas limite à une vacuité projetale pour des fins de visibilité paternaliste, de rayonnement international de cette catégorie d'acteurs. La coopération décentralisée à Yaoundé 3^{ème} s'articule majoritairement autour des projets écologiques. De fait, la plupart des conventions signées se structurent principalement autour des projets éminemment écologiques. Or, les populations bénéficiaires sont confrontées à des problématiques plus sérieuses (Marie 2005 : 78) et importantes que les projets à forte coloration de préservation écologique. Les logiques projetales sont ainsi différenciées d'un continent à un autre, et se sectionnent autour des priorités socio-économiques et infrastructurelles de chaque acteur. Cette segmentation des logiques diamétralement opposées n'aboutit pas à une pratique reluisante de la coopération décentralisée dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 3^{ème}. Les enjeux de développement à caractère socio-économique et infrastructurel des communes camerounaises sont ainsi fortement subordonnés aux projets d'obédience écologique des entités politiques infra étatiques occidentales.

Du degré de réceptivité projetale et d'implication locale

Force est de constater que les projets de coopération décentralisée sont réalisés sans ni la moindre implication des populations, ni une étude d'impact sociologique¹⁰⁷ avérée. Ce qui préoccupe plus les acteurs, c'est le volet financier : « *Le volet financier dans la réalisation des projets est prioritaire dans nos projets de convention de coopération décentralisée...* »¹⁰⁸. Cet état de fait peut se comprendre par la faiblesse structurelle, et surtout la vulnérabilité financière¹⁰⁹ de cette institution locale de deuxième catégorie. Or, les premières intéressées ou

¹⁰⁶Il s'est avéré après enquête de terrain que les projets de coopération décentralisée entre communes camerounaises et étrangères sont du prêt à porter pour les collectivités locales camerounaises qui n'y participent que très dérisoirement à leur conception et orientation, de même que leur implémentation.

¹⁰⁷ Aveu d'un cadre de la CADC, commune d'arrondissement de Yaoundé 3^{ème}.

¹⁰⁸Ibid.

¹⁰⁹Contrairement aux communautés urbaines qui peuvent mobiliser des milliards dans leurs budgets, le budget de la plupart des communes et communes d'arrondissement ont un budget chiffré en millions de Fcfa.

bénéficiaires des projets conventionnés sont les populations. Dès lors qu'elles ne sont pas impliquées dans la réalisation de ces projets, ils ne produisent pratiquement aucun effet escompté par leurs auteurs. C'est ainsi qu'on a pu observer la continuité des populations à puiser de l'eau à plus de trois kilomètres de leurs domiciles respectifs, laissant un forage moderne « *compliqué* »¹¹⁰ issu du projet de convention à moins d'un kilomètre.

Cette irrationalité apparente des populations démontre tout simplement l'ancrage culturel de ces populations, plutôt réfractaires à un modernisme désimpliqué. La désimplification des populations autochtones entraîne un très faible degré de réceptivité des projets conventionnés entre entités locales de nationalité différente. D'autant plus que la coopération décentralisée à la commune de Yaoundé 3^{ème} a cette propension malheureuse à se limiter aux projets infrastructurels primitifs. Les auteurs des projets de coopération décentralisée ont donc la regrettable habitude de les concrétiser avec une non implication (Marie 2005 : 142) des populations bénéficiaires. Toute chose qui rétrécit l'adhésion des populations au projet.

Par ailleurs, l'administration tutélaire des communes chargée de l'approbation des projets ne maîtrise que très partiellement les réalités de terrain. Autrement dit, ce dont les populations ont le plus besoin, prenant les projets de convention soumis à eux par les exécutifs communaux pour argent comptant. Or, un groupe d'experts logé dans les institutions communales aurait pu permettre, de procéder à une évaluation pré et post conventionnelle de l'impact des projets conventionnés de la coopération décentralisée sur les principales populations bénéficiaires. Un tel mécanisme est tout simplement inexistant au sein de la commune de Yaoundé-3^{ème}, comme l'illustre à suffisance le projet PAADC.

Le cas du projet PAADC

Dans la commune d'arrondissement de Yaoundé-3^{ème}, le projet PAADC constitue l'un des projets phares¹¹¹ de coopération décentralisée entre

¹¹⁰ Témoignages des populations d'Afane Oyoa, une banlieue dépendant de la commune de Yaoundé-3^{ème}.

¹¹¹ Certes la commune d'arrondissement de Yaoundé-3^{ème} a entrepris d'autres projets de convention de coopération décentralisée, mais celle signée en 2017 entre cette dernière représentée par le maire d'alors M. Marcel Etienne Otélé Manda et l'union européenne, représentée par l'ambassadrice Françoise Collet, ambassadeur, chef de la délégation, en constitue la principale.

cette entité politique locale et une entité politique étrangère, en l'occurrence l'union européenne. Pour l'essentiel, le projet PAADC est inadapté, et fait jaillir à ciel ouvert la problématique de financement projetal de des collectivités locales camerounaises en général, et celle de Yaoundé-3^{ème} en particulier.

Un projet inadapté aux besoins locaux réels

Le projet de convention de coopération décentralisée entre la commune d'arrondissement de Yaoundé-3^{ème} et l'union européenne porte sur un plan d'action en faveur d'un accès à l'énergie durable et du climat (PAADC). Comme susmentionné, ce projet est quasiment supra subsidiaire dans un contexte de sous-développement comme celui du Cameroun, où toutes les populations n'ont pas encore accès à l'eau potable, aux soins médicaux élémentaires, aux écoles et autres structures de première nécessité de manière globale. Réaliser des projets de préservation climatique ou à vocation écologique est un leurre dans un arrondissement enclavé et dépourvu d'infrastructures primitives tel que celui de Yaoundé-3^{ème}. Il serait totalement erroné de penser que les populations aient des préoccupations climatiques ou écologiques, encore moins se soucieraient d'une implémentation durable de l'énergie face à leurs calvaires, et le poids pesant du revenu plus ou moins intermédiaire¹¹² de leur existence quotidienne.

Cette extrême inadéquation entre projets réalisés et besoins réels des populations constitue un biais structurant de la praxis de la coopérative au Cameroun, et en particulier dans la commune d'arrondissement d'Efoulan¹¹³. Le projet PAADC ne répond que très difficilement aux besoins fondamentaux des populations. Mais bien au contraire, il a une forte propension coercitive à vouloir transformer le mode de vie habituel des populations riveraines, en concevant, et en essayant de leur imposer une nouvelle façon de vivre. Or, ces dernières s'attendent plutôt à voir leur quotidien s'améliorer avec des projets concrets, palpables et tangibles, adaptés à leurs différents modes de vie. Dès lors qu'un interstice de changement comportemental rentre en jeu, s'installe systématiquement la résistance (Giraud 1982 : 17) à ce changement. C'est pourquoi la

¹¹² Le terme de pays à revenu intermédiaire renvoie à la typologie de classement des pays par la banque mondiale en fonction de leur revenu national brut (RNB) par habitant. Les tranches de classification opérationnelle de ces pays sont révisées chaque année par la banque mondiale le 1^{er} juillet : les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure : ceux dont le RNB par habitant se situe entre 1036 et 4085 dollars ; et les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure : entre 4086 et 12, 615 dollars.

¹¹³ Dénomination locale de la commune d'arrondissement de Yaoundé-3^{ème}.

plupart des projets de coopération décentralisée origine un désintéressement notoire auprès des populations bénéficiaires, et l'abandon de celles qui y adhèrent dès le départ, hélas très minoritaires. L'impact du projet PAADC n'est donc pas palpable pour les populations de cette circonscription municipale. Le projet s'appesantissant substantiellement sur des préoccupations ô combien dérisoires de ces populations. Mais, compte tenu du fait que c'est la collectivité locale extérieure qui finance, celle-ci a le quasi-monopole dans la conception et l'implémentation du projet conventionné. Ce qui soulève une fois de plus la problématique de financement des projets de convention entre collectivités locales camerounaises et collectivités locales extérieures dans le cadre de la coopération décentralisée.

La problématique de financement des projets conventionnés

La coopération décentralisée encore appelée l'action extérieure des collectivités locales se déroule dans un cadre normatif connu sous le nom de conventions. Ces dernières sont signées entre collectivités locales nationales et étrangères ou des organismes privés étrangers. Toutefois, dans la praxis coopérative camerounaise, la plupart des projets conventionnés sont quasi-majoritairement financés (Clerc 1999 : 29) par ces collectivités territoriales étrangères comme l'illustre fortement le projet de coopération décentralisée Yaoundé-3^{ème}-Union Européenne.

De fait, à l'instar de la commune de Yaoundé-3^{ème}, la coopération décentralisée est largement financée par les collectivités territoriales étrangères. Cela semble dans un premier temps rationnel, mais cet état de fait pose le problème de l'extraversion financière des collectivités territoriales camerounaises (Ndi Abogso 2020 : 13). Ceci n'est donc point une spécificité de la commune d'arrondissement de Yaoundé-3^{ème}. Les collectivités territoriales décentralisées camerounaises sont ainsi plus enclines à coopérer avec leurs homologues d'Europe centrale à cause de leur fluidité financière. Mais, cela a un coût dans la conception et l'implémentation des projets y afférents. Au regard de la dotation insignifiante qu'elles reçoivent des différentes¹¹⁴ instances compétentes, la commune manque véritablement de ressources financières pour réaliser les différentes missions qui lui incombent. C'est pour cette raison que certains de projets de coopération décentralisée n'ont pas systématiquement pour but de satisfaire aux besoins primaires des populations, mais bien au contraire constitue une opportunité de bénéficier des prébendes issues de ce dernier ou celle de positionnement

¹¹⁴ Il s'agit notamment de celle de l'Etat dans le cadre de la dotation générale de la décentralisation et les centimes additionnels tributaires du FEICOM.

professionnel de ses proches. La coopération décentralisée pratiquée dans un tel contexte de prééminence institutionnelle et financière ne saurait prendre en compte les besoins vitaux des populations riveraines, car elle plus conçue et financée à l'externe qu'à l'interne. Et les entités locales endogènes la subissent plus qu'elles ne l'implémentent. La coopération décentralisée telle que pratiquée dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 3^{ème} laisse entrevoir une rétrograde (Chenavez & Bregeot 2006) dans la gouvernance locale au Cameroun de manière générale.

Cette problématique d'autonomisation du local est d'autant plus prégnante car, située aux confluent entre le juridique et le politique. L'implémentation de la coopération décentralisée au sein de la commune de Yaoundé 3^{ème} suscite des reculades démocratiques en dépit de l'existence du normatif qui encadre ce nouveau paradigme des relations internationales. De fait, tout se passe dans cette institution communale comme si la coopération décentralisée aurait des règles spécieuses qui encadrent son fonctionnement. Le gap existant entre la dimension théorique et praxéologique étant dès lors très criard. Et ce d'autant plus que la politisation de la procédure de conventionnement pèse éminemment sur la célérité, l'efficacité et la praxis de la coopération décentralisée.

L'exécution de la fonction mayorale, à la base démocratique est largement soumise au tropisme partitocratique qui ne tolère aucune dissonance discursive fut-elle mineure au nom de la discipline du parti. Les tendances partitocratiques gouvernent l'institution communale d'une manière générale et le processus de conventionnement en particulier. La commune de Yaoundé 3^{ème} est largement sous l'emprise du parti au pouvoir. Ce qui d'un point de vue politique ne pose pas de problème en principe, car chaque parti politique gouverne la circonscription électorale conquise par voie électorale, en fonction de son « idéologie ».

Toutefois, l'exécutant de la fonction mayorale devrait avoir une certaine marge de manœuvre dans l'exercice de ses fonctions. La commune est une institution politique de la base censée (Diouf 1999 : 18) se soucier des besoins fondamentaux des électeurs, mais dès lors que le parti influe substantiellement sur son mode de gouvernance, cet objectif peut se voir édulcoré, entrant de ce fait en flagrante contradiction avec la biopolitique foucaultienne (Foucault 2004 : 58).

La praxis de la coopération décentralisée dans la commune de Yaoundé 3^{ème} se trouve ainsi prise dans un mouvement pendulaire entre le tropisme partitocratique et l'extrême pesée tutélaire. La cosmogonie

institutionnelle liée à l'implémentation des instruments coopératifs dans la commune de Yaoundé 3^{ème} tarde très vraisemblablement à éclore tant il est loisible de faire la constatation selon laquelle le monopole, et le contrôle du processus de conventionnement passe par deux canaux de tutélarisation, institutionnelle et partitocratique. Cela peut s'expliquer par le fait que la coopération décentralisée n'a pas pu se frayer un chemin à cause des blocages substantiels de sa sœur aînée, la décentralisation. Or, la décentralisation est subodorée avoir posé les balises de l'autonomisation du local camerounais. Et dans le cas d'espèce, c'est encore loin d'être le cas d'espèce, au regard des balbutiements autonomiques et démocratiques que connaissent les collectivités territoriales décentralisées camerounaises en général, et celle de Yaoundé 3^{ème} en particulier.

Le poids de la bureaucratie, les conflits de compétence et d'autres fragilités institutionnelles des institutions locales, laissent largement transparaître des dérives de la pratique de la coopération décentralisée dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 3^{ème}. A la croisée des chemins entre un local en quête d'autonomie, et une coopération décentralisée recherchant un terrain fertile d'implémentation, la commune d'Efoulan essaie tant bien que mal de mettre en exergue la coopération décentralisée.

La décentralisation camerounaise qui se veut un modèle¹¹⁵ dans son rayonnement international, bute encore sur de nombreux obstacles qui plombent substantiellement le processus de conventionnement comme c'est le cas à la commune de Yaoundé 3^{ème}. Certes, l'on ne saurait faire abstraction de la tutelle administrative dans un contexte d'Etat unitaire décentralisé. Il est toutefois nécessaire de l'assouplir, en vue de permettre aux communes de pratiquer le libre exercice de leurs prérogatives légales et légitimes.

La coopération décentralisée a pour vocation de mettre à profit les efforts et moyens communs des collectivités territoriales décentralisées avec pour optique la réalisation des projets consensuellement établis. La décentralisation est sœur cadette de la coopération décentralisée, et elle tarde à éclore dans le contexte camerounais suite de nombreuses embûches. Les mutations politiques hélas opérées en amont semblent ne pas déteindre réellement sur le pouvoir des communes. La structuration ou la catégorisation diachronique de l'institution communale camerounaise vient davantage renforcer cette problématique

¹¹⁵ V. Décret n° 2011/1116/PM du 26 avril 2011 fixant les modalités de la coopération au Cameroun, notamment en son article 4.

d'autonomisation du local inférieur¹¹⁶. La persistance du pouvoir tutélaire (Noya 2005 : 24) dans le fonctionnement du local camerounais remet foncièrement en cause la notion même d'Etat unitaire décentralisé telle qu'indiquée dans le constituant de 1996.

En effet, tout observateur fut-il néophyte, constate allègrement cette distorsion entre le normatif édicté par le constituant, et le degré d'implémentation de ce dernier. La coopération décentralisée est un atout indéniable surtout pour les communes des Etats en voie de développement (Paturet 2009 : 36), mais celles-ci ont beaucoup de peine à s'approprier les différents contours de ce néo paradigme des relations internationales. L'élargissement de la carte coopérative passe préalablement par une ascension autonome fulgurante des communes, surtout en ce qui concerne leurs actions extérieures.

Le local est encore autonomiquement en achalandage (Guimdo 2005 : 17) entre une partitocratie rampante et une tutelle administrato-institutionnelle extrêmement pesante (Pékassa 2009 : 22). Cette propension au délitement autonome du local pèse sur son émergence démocratique, autonome voire socio-économique. Force est de constater que les collectivités territoriales n'exercent pas librement leurs prérogatives décentralisatrices, encore moins celles coopératrices.

Par ailleurs, il est un niveau d'autonomie politico-administrative qu'une institution ne peut atteindre sans celle relative à l'économie. Or, en l'état actuel, le niveau de vulnérabilité financière et socio-infrastructurelle ne prédispose pas les collectivités locales à une quelconque autonomie politico-administrative. La faiblesse des ressources propres¹¹⁷ et la maigreur de la dotation¹¹⁸ budgétaire étatique dans le cadre de la décentralisation ne permettent pas au local camerounais de mieux structurer son autonomie, (Gallet 2005 : 27) et d'agir efficacement dans le cadre de ses actions extérieures, en l'occurrence la coopération décentralisée. Telle est la principale épine dorsale qui plombe la praxis de la coopération décentralisée dans la commune de Yaoundé 3^{ème} en

¹¹⁶ De fait, dans le contexte camerounais, la configuration du local est multidimensionnelle avec plusieurs catégories d'institutions communales, partant des communautés urbaines aux communes, en passant par des communes d'arrondissement aux communes à régimes spéciaux.

¹¹⁷Jean Pierre Kuate, Contribution au renforcement des ressources financières des communes camerounaises, thématique développée lors d'un séminaire en gestion municipale à Yaoundé.

¹¹⁸ Selon la loi de 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation au Cameroun, cette dotation s'élève à hauteur de 10% du budget de l'Etat, avec le nouveau code de la décentralisation, elle a été revue à la hausse, en passant à 15%.

particulier, et celles camerounaises en général. Cet état de fait a entraîné une subalternisation dans la praxis coopérative entre le local national et le local étranger, notamment au niveau du financement des projets conventionnés.

Ce double handicap tutélaire et financier ne facilite pas une implémentation réciproque (Finault 2009 : 15) de la coopération décentralisée entre celles des Etats en voie de développement et celles des pays développés. Or, c'est le principe de réciprocité (Clerc 1997 : 19) qui fonde démocratiquement l'action extérieure des collectivités locales en ceci qu'elle se structure autour des bases populaires. Lorsqu'une collectivité locale à elle seule finance à près de 80% un projet conventionné, c'est dire à quelle point la transposition de la réalité coopérative en Afrique en général, et au Cameroun en particulier s'avère difficile. Bien que le nouveau code¹¹⁹ régissant les collectivités locales ait augmenté de 5% la dotation allouée aux collectivités territoriales décentralisées ; il n'en demeure pas moins que celle-ci ne fait pas encore l'objet d'une stricte application.

La faiblesse structurelle (Kankeu 2001 : 32) et la vulnérabilité financière des collectivités locales camerounaises dénaturent l'essence même de la coopération décentralisée. Et l'étude monographique de la commune de Yaoundé 3^{ème} n'en démontre pas le contraire. Cette institution communale qui est déjà à trois expériences de coopération décentralisée avec les collectivités locales étrangères reconduit systématiquement les mêmes dérives aussi bien fonctionnelles que praxéologiques. Le fossé (Mvelle 2017 : 19) entre la pratique et la théorie normativo-institutionnelle semble abyssal. Les collectivités locales camerounaises sont entièrement dépouillées des moyens aussi bien idéologiques que financiers dans la pratique de la coopération décentralisée. Celle de Yaoundé 3^{ème} n'en fait pas exception.

Et pourtant, la coopération décentralisée a d'abord un fort ancrage idéologique tributaire des entités politico-institutionnelles occidentales. Cette dimension idéologique est sous tendue par des rationalités hégémoniques (Ebolo 1998 : 27) occidental-centriques qui se manifestent par une politique d'assistanat et d'aide à leurs homologues des pays en développement. Si les entités politiques du nord ont une idéologie qui leur propre, c'est parce qu'elles en ont les moyens de cette politique, moyens qui font d'elles des entités au-dessus des autres et donc capables d'imposer des projets aux collectivités locales des Etats en voie de

¹¹⁹ Loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun.

développement ; projets ne s'inscrivant pas nécessairement dans la hiérarchie des priorités socio-économiques et socio-infrastructurelles de leurs homologues du sud. Le principe de réciprocité participative eut voulu que les parties liées décident de commun accord sur l'axe prioritaire des projets à conventionner.

Mais, il est souvent curieux de constater que les projets conventionnés soient en total déphasage avec les besoins réels des populations concernées. Autant dire que les projets conventionnés sont imposés par l'entité majoritairement détentrice du capital financier. Ainsi, la coopération décentralisée se structure essentiellement autour des rapports de force (Gallet 2005 : 22) et de désidératas¹²⁰ à caractère financier et idéologique. Le plus fort imposant au faible ses désidératas, notamment en terme projetale. Le contexte émergentiel de la coopération décentralisée, peut certes s'appréhender dans l'approche camerounaise de décentralisation s'expliquant en grande partie par la crise du providentialisme étatique consacrée par une raréfaction des ressources de l'Etat central, dès lors contraint au recours des instruments et politiques purement de survie socio-économique.

Cet opportunisme politico-économique et politico-institutionnelle se caractérise tout azimut par une navigation à vue aboutissant à des résultats somme toute fort peu reluisants. La coopération décentralisée au Cameroun en général, et à Yaoundé 3^{ème} en particulier se déroule ainsi dans une conjoncture institutionnelle quasi-loufoque. Il est donc opportun de recadrer la conception et la pratique de la coopération décentralisée entre collectivités locales camerounaises et leurs homologues étrangères. La problématique se situant aux confluent entre le réel et le souhaitable entre entités aux rationalités et réalités extrêmement disparates (Ferstenberg 1998 : 30). Le financement des projets de conventionnement est le maillon de vulnérabilité des collectivités territoriales camerounaises, toute chose les soumettant à une subordination quasi-systématique face à leurs homologues étrangères. La coopération décentralisée telle que mise en exergue par le local camerounais d'une manière générale, et en particulier la commune de Yaoundé 3^{ème} est ancrée dans une approche réductrice à l'ancien paradigme de l'aide publique au développement, structurée autour des rationalités hégémoniques occidentalo-centriques. Ce reliquat est d'autant plus prégnant que ce sont les collectivités locales étrangères qui, non

¹²⁰ Le concept de désidératas doit s'appréhender ici au sens de volonté de domination perpétuelle de l'Europe sur les entités politiques africaines en particulier. On comprend dès lors pourquoi la décentralisation en général, et la coopération décentralisée en particulier rentrent dans les carcans de l'hégémonie idéologique occidentale

seulement initient les projets de coopération décentralisée, mais en structurent également le contenu et surtout les axes stratégiques d'implémentation. Manœuvre cependant aboutie dans la mesure où, le local camerounais manque criardement d'expertise d'une manière générale, et surtout en ce qui concerne le domaine de la coopération décentralisée ou n'utilise pas à bon escient celle existante.

Néanmoins pour une analyse plus profonde des difficultés inhérentes à l'implémentation de la coopération décentralisée, il sied de s'interroger de prime à bord sur la manière dont se structure, et se met en exergue la décentralisation, sœur aînée de la coopération décentralisée, car faut-il le réitérer à suffire, la décentralisation constitue le socle granitique d'autonomisation (Gallet 2005 : 22) du local, c'est elle l'instrument capital pourvoyeur d'autonomie aux collectivités territoriales décentralisées. C'est dire que sans son ancrage réel, la coopération décentralisée ne saurait prendre un effet lénifiant au sein du local camerounais, mais bien au contraire, elle aura une bifurcation dissolvante. Or, à bien y observer, le processus de décentralisation dans le contexte camerounais reste en apesanteur, en dépit de son incrémentalisme¹²¹ juridico-normatif et politico-institutionnel. La marge de manœuvre autonome du local à l'extérieur se trouve ainsi bien édulcorée dans la mesure où, les prolégomènes de la décentralisation tardent à franchir leur rampe d'applicabilité.

Ce linkage¹²² politics pour emprunter une expression chère à James Rosenau, même si l'acception est différenciée, déteint inlassablement sur la pratique de la coopération décentralisée camerounaise. Car, si au plan interne, les collectivités locales sont totalement dépouillées de leurs prérogatives autonomiques de base, les rapports avec leurs homologues extérieures auront beaucoup de mal à observer le principe de bijectivité¹²³

¹²¹ De fait, le nouveau code général des collectivités territoriales naît dans un contexte politico-crisogène très particulier. Il est tributaire d'un mouvement sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest provoqués par les communautés anglophones de cette partie du territoire. Pour essayer de ramener ces populations à l'ordre et essayer de résoudre ces velléités séparatistes, l'Etat a décidé de répondre à ces préoccupations en mettant sur pied une batterie de mesures dont l'une des plus fondamentales fut l'institutionnalisation normative d'un nouveau code régissant le fonctionnement et l'organisation des collectivités territoriales décentralisées camerounaises sanctionné par l'attribution d'un nouveau statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, les régions dites à prédominance linguistique anglaise.

¹²² Faisant référence à James Rosenau dans son ouvrage intitulé *Hiukage Politics*, The Free Press, New York (NU), 1069 pages.

¹²³ Arnaud Ndi Abogso, La problématique de l'articulation politique entre la coopération décentralisée et l'autonomie locale dans les communes au Cameroun : Contribution à une analyse politico-institutionnelle et sociopolitique, thèse de doctorat en science

coopérative. L'un des effets pervers (Boudon 1997 : 218) des dérives décentralisatrices est le balbutiement (Njoya 2008 : 36) des collectivités locales camerounaises en matière de décentralisation. Comme nous l'avons susmentionné, il ne saurait y avoir une véritable pratique de la coopération décentralisée sans que le processus de décentralisation ne prenne son envol. Car, c'est la décentralisation qui concède aux entités politiques locales la faculté d'acter au niveau international, via la mécanique de conventionnement inter projetal dans le cadre légal et institutionnel de la coopération décentralisée. Cette controverse praxéologique de la coopération décentralisée entre le local national et le local étranger ne suscite pas un fort engouement auprès des principaux bénéficiaires que sont les populations. L'achoppement du local camerounais sur le plan financier présage d'une coopération décentralisée matériellement unilatéraliste ; orientée par les instances politiques infra étatiques occidentales. Il serait donc souhaitable que non seulement le local camerounais ait un socle politico-démocratique assez ancré qui lui permette de réduire substantiellement ses fenêtres de vulnérabilité financière et politico-idéologique, mais et surtout d'impulser de fond en comble la dynamique coopérative avec des "armes" peu ou prou égales que son homologue occidentale. Il ne peut y avoir de coopération décentralisée imbibée d'une forte coloration paternaliste¹²⁴ occidentale. L'enjeu (Bergeot & Chenavez 2006 : 26) du local national étant l'implémentation tout azimut de la décentralisation ; pierre angulaire d'une coopération décentralisée viable. La propension occidentale à l'assujettissement permanent n'honore pas le local camerounais. Toutefois, nonobstant les enjeux de développement socio-économique au plan national, la détérioration des ressources étatico-budgétaires suite à la déliquescence du pseudo providentialisme (Bruno 1998 : 168) étatique, et les vaines tentatives d'homogénéisation du développement socio-économique et socio-infrastructurel sur l'ensemble du territoire national ont contraint l'Etat camerounais à souscrire avec dirimante à une politique institutionnelle au combien périlleuse pour son local.

CONCLUSION

La coopération décentralisée dans la commune de Yaoundé-3^{ème}, comme dans la grande majorité des communes camerounaises est encore un terrain en pleine friche. En effet, les acteurs communaux de cette

politique, Université de Ngaoundéré, 2020.

¹²⁴ V. décret de 2011 fixant les modalités de la coopération décentralisée au Cameroun suscité.

institution ont du mal à mettre en œuvre ou mieux à capitaliser au maximum leurs actions extérieures telles que consacrées par le normatif. Toutefois, il n'en demeure pas moins que la tutelle pesante de l'État central ne facilite pas davantage guère la praxis et la lisibilité de cette coopération. Il en est de même de sa vulnérabilité financière qui la plonge dans une posture de forte dépendance (Finault & Le Bart 2009) à l'égard de ses homologues occidentales. Peut-être qu'un jour adviendra la réciprocité coopérative, car comme le dit le vieil adage d'un sage, " *le temps n'épargne pas même ce qui est fait sans lui*". La coopération décentralisée a donc encore du chemin à faire au Cameroun en général, et dans la commune de Yaoundé-3^{ème} en particulier. Ce qui implique une prise de conscience collective des enjeux utilitaristes de la coopération à l'aune des défis conjoncturels de la mondialisation, tant pour les acteurs étatiques centraux que pour ceux de la périphérie.

Bibliographie

Ouvrages

Bregeot G., Chenavez I. (2006) : L'impact de la coopération décentralisée sur les territoires, Cités Unies, Paris.

Claisse Y. (1994) : Le droit de la coopération décentralisée, LGDJ, Paris.

Jafferlot C. (2000) : Démocraties d'ailleurs : démocraties et démocratisations hors d'occident, Karthala, Paris.

Lafore R. (1998) : L'action à l'étranger des collectivités locales, LGDJ, Paris.

Marie A. (2005) : Coopération décentralisée et ses paradoxes. Dérives bureaucratiques et notabiliaires du développement local en Afrique, Karthala, Paris.

Merle M. (1982) : Sociologie des relations internationales, Dalloz, Paris.

Mvelle Minfenda G. (2017) : Intégration et coopération décentralisée en Afrique : la difficile rencontre possible entre les théories et les faits, L'Harmattan, Paris.

Ndi Abogso A. (2020) : La problématique de l'articulation politique entre la coopération décentralisée et l'autonomie locale dans les communes au Cameroun : Contribution à une analyse politico-institutionnelle et

sociopolitique, thèse de doctorat en science politique, Université de Ngaoundéré.

Nlep R-G. (1987) : L'action publique camerounaise : contribution à l'étude des systèmes africains d'action publique, LGDJ, Paris.

Rangon F. (2015) : Le gouvernement local, PUF, Paris.

Rémond B. (1998) : La fin de l'Etat jacobin ? LGDJ, Paris.

Tulard M.J. (2006) : La coopération décentralisée, LGDJ, Paris.

Articles

Clerc V. (1997) : La réciprocité dans la coopération décentralisée et le développement urbain : étude exploratoire, GRET, n°6, Vol.8, pp. 78-92.
Diouf M. (1999) : L'idée municipale : une idée neuve en Afrique, in Politique, n° 74, Vol.4, pp. 27-42.

Duran P. (1998) : L'analyse des politiques publiques en perspective, la crise des politiques à sa reconstruction, in Revue française de science politique, Vol.4, 1998, pp.27-51.

Ebolo D. M. (1998) : L'implication des puissances occidentales dans le processus de démocratisation en Afrique : Analyse des actions américaines et françaises au Cameroun, in African journal of political science, Vol.4, pp.16-28.

Ferstenberg J. (1998) : Droit et pratique de l'action extérieure des collectivités territoriales, Revue juridique centre-ouest, Vol.1, pp.32-44.

Finault T. & Le Bart C. (2009) : L'exemplarité de l'étranger, Revue française de science politique, Vol.59, n°4, pp.24 et ss.

Gallet B. (2005) : Les enjeux de la coopération décentralisée, in Revue internationale et stratégique, Vol.6, n°8, pp.22-38.

Giraud M. (1992) : La décentralisation : un pari difficile, Annuaire des collectivités locales, Vol.2, n°1, pp. 17-28.

Guimdo B.R. (1998) : Les bases constitutionnelles de la décentralisation au Cameroun (contribution à l'étude de l'émergence d'un droit

constitutionnel des collectivités territoriales décentralisées, Revue générale de droit, n° 29, p.19 et ss.

Kankeu J. (2001) : L'autonomie des collectivités territoriales : quelle autonomie ?, Juridis périodique, n° 85, pp.6-18.

Karady V. (1991) : Une nation de juristes, in Actes de la recherche en sciences sociales, No. 6, Vol.7, p.22.

Kuate J. P. (2003) : Coopération décentralisée au Cameroun : réalités et perspectives, décembre 2003, pp.18-32.

Marie A. (2005) : Décalage entre projets de coopération décentralisée et besoins réels des populations, in Pouvoirs, n°9, pp.16-26.

Ndi Abogso A. (2020): The place of the local councils in decentralized cooperation in Cameroon, in Asian Journal of Social Sciences and Humanities Studies, Vol.8, n°2, pp.3-12.

Njoya J. (2008) : Mutations politiques en Afrique : la trajectoire erratique de l'élu local au Cameroun, Revue africaine de science juridique et politique, n° 10, pp. 5 et ss.

Paturet B. (2009) : Le projet comme fiction commune, in Empan, Vol.1, n°45, pp.18-27.

Pékassa N. G. (2009) : La classification des communes au Cameroun », Revue africaine des sciences juridiques, Vol.6, n° 1, pp.35 et ss.

Tadjie R. (2008) : Le contrôle des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun », in Cahiers juridiques et politiques, n°4, Vol.2, pp.13-23.

Textes juridiques

Décret n° 77/494 du 7 décembre 1977 portant création et organisation du centre de formation en administration municipale (CFAM).

Loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation au Cameroun.

Loi n° 2004/ 018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.

Décret n° 2011/1116/PM du 26 avril 2011 fixant les modalités de la coopération décentralisée au Cameroun.

Décret n° 2018/449 du 1^{er} août 2018 portant création et organisation du MINDDEVEL (Ministère de la décentralisation et du développement local).
Loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun.

Décret n° 2020/111 du 2 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement de la National School of Local Administration (NASLA).

Emergence et urbanisation en imbrication. Eléments pour une discussion des politiques publiques d'urbanisation à l'ère de l'émergence au Cameroun à partir des villes de Yaoundé et de Douala

Hermann Minkonda

minkondahermann@yahoo.fr

Centre National d'Education (CNE)/Cameroun

Etienne Amougou Me Abar

etienneamour7@gmail.com

Centre National d'Education (CNE)/Cameroun

&

Alain Camille Abossolo

abalcam@yahoo.fr

Université de Yaoundé II

Résumé

Cet article procède de la mobilisation d'un matériau empirique et du constructivisme social à propension prospective pour réfléchir sur le mot d'ordre « émergence et urbanisation ». En prenant la Vision 2035 qui ambitionne de faire du Cameroun un pays émergent comme échantillon de démonstration, l'objectif de ce travail est d'engager une discussion analytique sur les politiques publiques d'urbanisation à l'ère de l'émergence au Cameroun à partir des villes de Yaoundé et de Douala. L'analyse part de l'hypothèse selon laquelle, si les politiques publiques telles que conçues dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi 2010-2020 (DSCE) et la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) réunissent théoriquement les conditions d'une émergence dans le secteur de l'urbanisation, ces politiques qui sont pour la plupart extraverties et venues d'ailleurs doivent impérativement être réformées et adaptées au contexte local pour permettre au Cameroun d'être une puissance émergente accomplie à l'horizon 2035. Le principal enseignement de cette étude révèle que, malgré le pari ambitieux qui a été fait dans l'élaboration des politiques publiques d'urbanisation devant aider le Cameroun à atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, l'urbanisation ne fondra comme neige dans la dynamique de l'émergence que par le biais de la confection d'un véritable développement urbain intégré et harmonieux répondant aux réalités locales de chaque contexte urbain.

Mots-clés : Émergence, urbanisation, Yaoundé, Douala, Cameroun

Abstract

This article proceeds from the mobilization of empirical material and social constructivism with a forward-looking propensity to reflect on the watchword "emergence and urbanization". By taking Vision 2035 which aims to make Cameroon an emerging country as a demonstration sample, the objective of this work is to initiate an analytical discussion on public policies of urbanization in the era of emergence in Cameroon in from the cities of Yaoundé and Douala. The analysis starts from the assumption that, if the public policies as designed in the Strategy Document for Growth and Employment 2010-2020 (DSCE) and the National Development Strategy 2020-2030 (SND30) theoretically combine the conditions for emergence in the urbanization sector, these policies, which are for the most part extrovert and come from elsewhere, must imperatively be reformed and adapted to the local context to enable Cameroon to be an emerging power accomplished in the horizon 2035. The main lesson of this study reveals that, despite the ambitious bet that has been made in the development of public urbanization policies to help Cameroon achieve the status of upper middle-income country, the urbanization will melt like snow in the dynamics of emergence only through the creation of a truly integrated and harmonious urban development that responds to local realities of each urban context.

Keywords : Emergence, urbanization, Yaoundé, Douala, Cameroon

INTRODUCTION

L'urbanisation en débat dans la dynamique émergentiste au Cameroun

La littérature consacrée au mot d'ordre « émergence et urbanisation » (Vincent 1984 : 427 ; Gauthier 2009) connaît aujourd'hui une vogue spectaculaire dans la problématique des grands débats théoriques de l'urbanité africaine (Fourchard 2007) de la nouvelle décennie (Badie 2011 : 47). Frappé du sceau du développement durable dans les Etats africains en pleine mutation (Nguelieutou 2018 ; Minkonda, 2020 : 42), ce couple qui popularise des présupposés idéologique et socio-politique, est dans sa connotation positive le fruit d'une double dynamique.

Par sa résonance innovatrice, l'émergence renvoie à une dynamique de sortie progressive du sous-développement assimilable au *take off* dans la

théorie de la modernisation de l'économiste Walt Whitman Rostow (Rostow 1960 : 25 ; Delannoy 2012 : 12). C'est le stade précédent l'accession au statut de pays développé ou émergé. Ainsi, un pays est dit émergent, lorsqu'il jouit d'une croissance forte, soutenue sur une période suffisamment longue pour que l'économie dudit pays décolle et que le niveau de vie de la population s'améliore substantiellement. Bref, il s'agit d'un pays prometteur, qui dispose de réserves de développements (Mbaloula 2011 : 107). Par son timbre modernisateur, l'urbanisation est une dynamique de croissance liée à la fois par le nombre de villes et par les personnes qui y vivent (Kengne Foudouop & Bopda 2000). Augmentation des revenus, améliorations des conditions de vie et prolifération de nouvelles petites agglomérations franchissant le seuil de l'urbain accompagnent la croissance (Dubresson & Raison 1998).

A la lecture des appréhensions de ce mot d'ordre dans la littérature savante, journalistique et politique, un constat peut rapidement être fait : l'urbanisation est fortement intégrée dans l'émergence. Autrement dit, la transformation qui est opérée par le passage d'une société traditionnelle (agricole et rurale) à une société moderne (industrielle et urbaine) est présentée comme un indicateur jouissant d'une cote suffisamment élevée dans la bourse des indicateurs de sens de l'émergence. Cependant, une telle interprétation résiste difficilement dans le cadre de la croissance de la population et aux politiques de renouveau dans les métropoles des pays en développement qui font face aujourd'hui à différents défis sur le plan de l'aménagement et de l'habitat (Rochefort 1962). En qualifiant cette urbanisation de « sururbanisation » dans les « villes qui sont venues trop tôt » dans ces Etats du tiers-monde, Paul Bairoch décrit l'« inflation urbaine » de la croissance urbaine comme un processus qui s'est réalisé sans développement économique, sans industrialisation et sans augmentation de la production agricole (Bairoch 1996 : 51). Bref, au niveau de la planification urbaine, ces pays souffrent d'une absence de gouvernance urbaine intégrée qui se manifeste par un contexte institutionnel flou avec une multitude d'acteurs aux rôles imprécis (Noubouwo 2014 : 2), un développement urbain harmonieux et durable (Curien 2017 : 2) qui a du mal à émerger et à fondre dans la glaise de la réalité.

Tout semble se passer ici comme si « *l'urbanisation n'assure pas le développement dans les villes du Sud, car le lien en ce sens n'est pas facile à établir* » (Lemelin & Polèse 1995 : 32) ; comme si, l'urbanisation en tant que technique d'organisation territoriale des villes (Dupont & Guilmoto 1993 : 205) n'est pas suffisamment intégrée dans les nouvelles politiques d'émergence des Etats. Pour prendre le cas de l'Afrique

subsaharienne, Jacques Veron nous renseigne à suffisance qu'en seulement un quart de siècle, les taux d'urbanisation ont doublé dans cette partie du continent entraînant au passage un échec de la planification urbaine (Veron 2006). Dans cette partie du continent, les agglomérations urbaines connaissent un rythme de croissance qui s'accélère, sans prendre en considération les aspects démographiques, sociaux, économiques, physiques et environnementaux de l'urbanisation (Noubouwo 2017 : 74).

Pour essayer de remédier à cette situation mal partie (Dumont 1962) de la planification et de la gouvernance urbaine en Afrique (Dubresson & Jaglin 2002) et de cesser cette urbanisation sans développement, les Etats africains sont parties aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés par les Nations unies en 2000. Dans les énoncés de ces OMD, on peut lire de manière transversale les mesures telles que : l'amélioration du cadre de vie des citoyens, l'amélioration de la qualité de vie, notamment pour le milliard de personnes vivant dans des bidonvilles et autres logements insalubres à travers le monde. Ces OMD qui n'ont pas totalement et suffisamment atteint les cibles souhaitées ont été remplacées par les Objectifs du Développement Durable (ODD), les Agenda 2030 et 2063 notamment. Dans la même dynamique de résolution de ce désordre urbain, la plupart des pays en voie d'émergence en Afrique ont parallèlement élaborés des documents stratégiques dans lesquels, le fait urbain (Huriot & Bourdeau-Lepage 2009 : 267) occupe une place importante.

Si l'on ne s'en tient qu'à l'exemple du Cameroun dans sa Vision 2035 qui est mise en œuvre consécutivement et successivement par le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi lors de la décennie 2010-2020¹²⁵ et par la Stratégie Nationale de Développement qui vise la transformation structurelle et le développement inclusif du Cameroun

¹²⁵ Pour renforcer la reprise économique amorcée depuis une décennie et l'asseoir durablement, le gouvernement a élaboré un document de vision partagée du Développement au Cameroun à l'horizon 2035. Elle se formule ainsi qu'il suit : « Le Cameroun : Un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité ». La volonté de devenir un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité intègre quatre objectifs généraux à savoir : (i) réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable ; (ii) devenir un pays à revenu intermédiaire ; (iii) atteindre le stade de Nouveau Pays Industrialisé et ; (iv) renforcer l'unité nationale et consolider le processus démocratique. L'urbanisation est de ce fait, un volet de la politique d'aménagement du territoire, qu'on retrouve au chapitre 2 concernant, la vision et les objectifs, déclinés dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE), cadre de référence de l'action gouvernementale pour la période 2010-2020.

dans le décennie 2020-2030 (SND 2020-2030)¹²⁶, la place réservée à l'urbanisation laisse théoriquement entrevoir une ambition louable en faveur des technologies d'aménagement du territoire (Brunet et al 1993 : 150) et de l'habitat. De manière générale, sur le fondement d'un diagnostic¹²⁷, il s'agit pour ce segment de la vision émergentiste de maîtriser le développement des villes et d'en faire des centres de production et de consommation nécessaires à l'essor du secteur industriel. Il s'agit également de promouvoir la montée en puissance des agglomérations périphériques, du développement des villes moyennes ou secondaires capables de structurer les activités économiques dans l'espace urbain et de concourir au développement des zones rurales environnantes.

En prenant la Vision 2035 comme échantillon de démonstration qui ambitionne de faire du Cameroun un pays émergent à travers simultanément le DSCE et la SND30¹²⁸, l'objectif de cette étude est de discuter sur l'efficacité des politiques publiques d'urbanisation à l'ère de l'émergence au Cameroun. Paradigme incontournable dans l'action publique contemporaine (Flückiger 2001 : 2), l'efficacité renvoie ici à l'ensemble des mesures contenues dans la SND30 prises par le Cameroun afin d'atteindre l'émergence à l'horizon 2035 au moyen des politiques publiques en matière d'urbanisation. Parfois maladroitement utilisé de

¹²⁶ La SND30 est un nouveau cadre de référence pour l'action de développement du Cameroun au cours de la prochaine décennie. S'articulant sur les engagements internes et internationaux du pays au plan économique, social et environnemental, elle s'appuie en effet sur les leçons de la mise en œuvre du DSCE dont elle prend le relais jusqu'en 2030, dans la perspective de l'accomplissement des objectifs de la Vision 2035.

¹²⁷ En procédant à un état des lieux sur l'urbanisation au Cameroun, la SND 2020-2030 affirme que : « *Dans les faits, l'explosion démographique dans les métropoles a accentué la pression sur les équipements collectifs et intensifié la spéculation foncière, à l'origine du développement anarchique des quartiers et d'une désarticulation du tissu urbain. Par conséquent, dans les grands pôles urbains, on a assisté au phénomène d'étalement urbain où les périphéries sont désormais les nouvelles zones d'habitation alors qu'elles ne bénéficient pas des infrastructures nécessaires à l'habitat décent et à la mobilité des populations. Au plan économique, les grandes villes camerounaises ne jouent pas suffisamment leur rôle logistique en termes d'attractivité, de connectivité et de multimodalité. En effet, les routes urbaines et les voies de contournement n'arrivent pas à fluidifier le trafic intra et inter urbain. En outre, les équipements logistiques sont quasi-inexistants et les centres des affaires sont hypertrophiés. Enfin, les modes de transport sont inefficaces et participent davantage à congestionner les centres urbains. Tous ces éléments renchérissent le coût des transactions et impactent négativement sur le développement des activités économiques notamment en milieu urbain* ».

¹²⁸ La SND30 ayant intégrée les leçons tirées du DSCE, nous utiliserons de façon synonymique et interchangeable la SND30 et le DSCE dans cette démonstration. En d'autres termes, autant nous mobiliserons le DSCE, autant nous nous appuierons sur la SND30 pour sophistiquer nos analyses

manière synonymique avec les principes d'effectivité et d'efficience pour légitimer les nouveaux modes d'action publique, par efficacité, nous entendons également la mesure du degré de réalisation des politiques publiques d'urbanisation dans le processus d'émergence et les mesures de pilotages qui pourraient éventuellement être intégrées. Au demeurant, une question lancinante nourrit de bout en bout ce débat analytique : les politiques publiques d'urbanisation confectionnées dans le DSCE et la SND30 sont-elles suffisamment efficaces pour permettre au Cameroun de réaliser sa Vision d'émergence à l'horizon 2035 ? L'analyse part de l'hypothèse selon laquelle, si les politiques publiques telles que conçues dans le DSCE et la SND30 réunissent *a priori* les variables déterminantes d'une émergence dans le secteur de l'urbanisation, ces politiques qui sont pour la plupart extraverties et venues d'ailleurs doivent impérativement être réformées et adaptées au contexte local pour permettre au Cameroun d'être une puissance émergente accomplie à l'horizon 2035.

Sur la base d'une analyse documentaire et d'un matériau ethnographique¹²⁹ qui résulte de la parole qu'on a donné aux acteurs pertinents¹³⁰ et aux ressources empiriques qu'on a réussi à faire parler et à décrypter (Moscarola 2018), la démarche méthodologique de cette réflexion s'appuie sur le constructivisme social à propension prospective (Berger & Luckmann 2018). Basée sur la manière dont les acteurs bâtissent une nouvelle réalité sociale, cette grille théorique permettra de voir et de saisir la façon dont l'urbanisation comme segment de l'émergence est appréhendée et devrait être repensée au Cameroun.

Ainsi, l'hypothèse de la discussion de l'efficacité des politiques publiques de l'urbanisation à l'ère de l'émergence peut être vérifiée à deux niveaux qui constituent en même temps les axes de réflexion de cette étude. Pour les fins de l'analyse, nous allons démontrés que, si les politiques publiques d'urbanisation confectionnées dans le DSCE et la SND30 constituent un

¹²⁹ Entre février 2019 et décembre 2021, nous avons conduit un projet de recherche dans le cadre des activités de notre centre de recherche. Ce projet qui, au départ portait sur l'étude de l'observation d'une construction des habitations par les populations en fonction de leur origine ethnique a muté par la suite pour devenir un projet de grande ampleur sur la collecte des données relativement à une réforme des Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) des villes de Yaoundé et Douala. Sous la supervision du Ministère du Développement Urbain et de l'Habitat (MINDUH) qui a par ailleurs financé ce projet, il était question pour nous après le retour de terrain de proposer un ensemble de recommandations pour que la politique urbaine de ces deux grandes villes puisse répondre à la Vision 2035 qui a pour ambition de faire du Cameroun un pays émergent.

¹³⁰ Au total, nous avons réalisés près de 100 d'entretiens auprès de différents acteurs locaux, associatifs, institutionnels, internationaux et du secteur informel notamment en charge de la politique d'urbanisation.

pari ambitieux de développement perceptible permettant au Cameroun de s'inscrire notoirement sur la voie de l'émergence, ces dites politiques nécessitent une certaine perfectibilité.

Les politiques publiques d'urbanisation au Cameroun : Un pari ambitieux de développement perceptible dans l'atteinte de l'émergence.

Promouvoir la concordance assonante entre politique d'urbanisation et développement (Friedmann 1971) est une lapalissade qui préoccupe les Etats africains depuis quelques années déjà. Pour résoudre à cette problématique de l'urbanisation spontanée face à la modernisation de la ville (Manirakiza 2015 : 5), le DSCE et la SND30 ont prévu d'un côté de promouvoir un développement urbain et un aménagement du territoire et de l'autre côté de mettre en place une politique de l'eau, de l'assainissement et de la gestion domaniale dans les villes.

Un pari inscrit dans la mise en sens du développement urbain et de l'aménagement du territoire comme cadre conceptuel dans l'atteinte de l'émergence.

Pour mieux répondre aux impératifs globaux de compétitivité, de croissance économique et d'aménagement des meilleures conditions de vie des populations qui vivent en ville (Dridi 2009), la nouvelle politique d'urbanisation (Long & Leveiller 2016) a été conçue à travers la Vision 2035. Cette politique qui vise à créer un espace économique urbain national intégré, magnifiée par des objectifs stratégiquement envisagés est appuyée par un Programme de Modernisation Urbaine (PMU).

La création d'un espace urbain national intégré ponctuée des objectifs stratégiquement envisagés

Avec une population urbaine qui dépasse désormais largement la moitié de celle du pays et des projections qui indiquent un taux d'urbanisation de l'ordre de 65% en 2035, le Cameroun est à l'avant-garde des pays africains dont les villes souffrent d'une insuffisance de l'offre de l'emploi, d'une crise du logement et du sous-équipement généralisé. A l'horizon 2035, en considérant le taux moyen de croissance de 3 à 3,5% envisagé par l'Institut National de la Statistique (INS), on aurait environ 22 millions d'urbains sur une population totale estimée à environ 34 millions, soit un taux d'urbanisation d'environ 65%. Cela correspondrait à accueillir en moyenne chaque année en zone urbaine près de 500 000 habitants nouveaux, soit, tous les 6 ans, l'équivalent de la ville de Douala

d'aujourd'hui. Dans cette étude, l'INS a considéré que la population de Douala serait estimée à 3,5% et celle de Yaoundé à 3% de l'ensemble de la population urbaine du pays (INS 2012 : 10).

Ainsi, dans le but d'apporter des solutions à tous ces problèmes du logement (Engels 1976 : 42) et à l'occupation non contrôlée des villes (Kopp 1972 : 110 ; Kopp 1975 : 250) au Cameroun, le DSCE et la SND30 ont élaborés des plans d'actions. Il s'agit de maîtriser le développement des villes (taux d'urbanisation de 57,3%) et d'en faire des centres de production et de consommation nécessaires à l'essor du secteur industriel. Il s'agit également de promouvoir l'émergence des agglomérations périphériques, le développement des villes moyennes ou secondaires capables de structurer les activités économiques dans l'espace urbain et de concourir au développement des zones rurales environnantes. Il s'agit aussi d'encourager l'adoption de mesures visant à renforcer la densité des agglomérations urbaines et le développement intégré des villes qui nécessite des restrictions légales sur l'optimisation de l'usage du foncier. Comme l'indique à juste titre Antoine Noubouwo, toutes actions engagées conçues dans le DSCE et la SND30 dont l'objectif est de construire un modèle plus mixte d'aménagement du territoire, avec moins de ségrégation fonctionnelle et de zonage du sol qui s'acclimate nécessairement dans un processus graduel, exige un changement d'attitude des promoteurs immobiliers, et une reconnaissance, par tous, de l'importance du confort de la vie urbaine (Noubouwo 2017 : 76).

A cet effet, pour parvenir à la maîtrise du développement urbain et à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations en milieu urbain, les autorités à travers le DSCE et la SND30 se sont fixées 04 objectifs spécifiques. Il s'agit de :

- (i) ralentir le rythme d'augmentation du taux d'urbanisation (parvenir à un taux de 57% en 2020) ;
- (ii) construire 150 km de voies bitumées et au moins 17 000 logements sociaux, aménager 50 000 parcelles ;
- (iii) réduire de moitié le pourcentage de la population urbaine qui n'a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable, à l'électricité et aux TIC et
- (iv) renforcer l'industrie, le secteur privé, la gouvernance et les ressources humaines du sous-secteur urbain.

La création de cet espace urbain national intégré a été conditionné par la formulation des objectifs stratégiques envisagés. Ainsi, cette création des espaces urbains intégrés (Boucher 2016) qui rentre dans le vaste schéma

du processus de mise en œuvre de la politique d'urbanisation se fait à travers : le rythme d'urbanisation, la dynamique urbaine, le niveau de prospérité du pays, les capacités techniques et administratives des institutions locales et nationales notamment. Malgré quelques différences dues au contexte particulier de chaque ville sur l'étendue du territoire national, la politique urbaine telle que décrit dans le DSCE s'est donnée pour but de faire valoir les avantages économiques, locaux et nationaux qui découleront d'une meilleure urbanisation. Même si la motivation d'un tel chantier de restructuration de l'espace urbain (Voundi et al 2018) ne peut pas être résumée qu'à la satisfaction des besoins de base des citoyens ou encore uniquement à la réparation des dommages causés par l'expansion des bidonvilles, la création des espaces urbains intégrés a été magnifiée par des objectifs ciblés. Ces derniers demeurent un impératif pouvant permettre aux villes de jouer pleinement leur rôle de moteur de la croissance économique (Huriot 2009).

Au total, le DSCE a identifié six objectifs stratégiques. Il s'agit de :

- (i) l'entretien et la réhabilitation des infrastructures urbaines ;
- (ii) le développement des infrastructures urbaines ;
- (iii) l'amélioration de l'accès aux services urbains de base ;
- (iv) la maîtrise de l'occupation du sol ;
- (v) la protection des groupes sociaux vulnérables et
- (vi) le renforcement des capacités institutionnelles du secteur.

Pour commenter rapidement sur ces six objectifs stratégiques, l'on peut indiquer que les initiateurs de la politique urbaine ont misés sur les services de proximité et les services de base, à savoir : les hôpitaux, les écoles, les lieux de socialisation des populations urbaines¹³¹. En prenant acte des pressions de la croissance urbaine, les concepteurs de la SND30 ont pris les mesures visant l'intérêt de tous les acteurs qui se trouvent et investissent en milieu urbain en pensant la mise en place des villes maîtrisées, bien équipées, des villes sûres, propres, des villes compétitives économiquement, des villes écologiques, des villes durables et des villes intelligentes notamment¹³². Ces objectifs stratégiques ont été

¹³¹ Selon un acteur qui a pris part à l'élaboration de ce document stratégique et qui a demandé à conserver l'anonymat : « Il était question de voir dans cette rubrique comment apporter des solutions pour améliorer les conditions de vie des populations dans ce secteur névralgique pour le bien être des citoyens ». Entretien réalisé le 08 juin 2021 à Yaoundé.

¹³² D'après un agent communal travaillant dans une Commune d'arrondissement de la ville de Douala : « la sortie de ce document a été bien accueillie dans notre Commune. Car, pour une fois, le politique au niveau central avait enfin décidé de mettre un accent sur l'aménagement de l'habitat dans les milieux urbains très enclavés et défavorisés

magnifiés par le PMU.

Le Programme de Modernisation Urbain, un instrument commun de développement durable des villes

Sur la base des statistiques qui annonçait en 2009 que plus de 50% de la population camerounaise résiderait en ville en 2035, le Gouvernement a mis en place un vaste PMU. Ce Programme qui couvre la période 2020-2030 a mis un accent particulier sur les grandes villes du pays en vue d'en faire des pôles de croissance économique et des agglomérations urbaines modernes. Les axes stratégiques structurant ce programme commun à l'ensemble des villes portent sur :

- (i) le développement des voies de contournement et pénétrantes ;
- (ii) la mobilité et le système de transports inter modal (y compris métro, tramway ou train) ;
- (iii) l'accès aux logements ;
- (iv) l'aménagement de réseaux d'assainissements compatibles aux impératifs d'urgence ;
- (v) l'amélioration de l'accès aux autres services sociaux (éducation, santé, eau, énergie y compris énergies renouvelables) ;
- (vi) la promotion d'emplois décents ;
- (vii) l'aménagement des zones industrielles et le développement des services ;
- (viii) la gouvernance et notamment le renforcement des instruments de planification et de mise en œuvre.

Le PMU dessine ainsi pour chacune des grandes métropoles, autour de sa vision de développement, un ensemble d'opérations portées par les axes stratégiques susmentionnés. Le Gouvernement pour la bonne exécution de ce plan de modernisation, mettra en place les mesures d'accompagnement nécessaires, notamment, un cadre incitatif à l'émergence des sociétés immobilières industrielles au niveau national, un accès facilité à la propriété foncière et immobilière, un cadre idoine à la mise en œuvre du programme dans un contexte de décentralisation. Le financement de ce programme se fera dans le cadre des contrats Plan Etat/Communes ou Etat/Régions, dans un cadre laissant la plus large place au partenariat public privé. Ce plan sera applicable à toutes les communes du Cameroun et il sera mis sur pied un kit d'infrastructures et d'équipement harmonisés, au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Ce kit définira le minimum et la qualité des infrastructures

comme le nôtre ». Entretien réalisé le 08 Novembre 2020. Ce dernier a requis l'anonymat.

et des équipements requis dans une Collectivité Territoriale Décentralisée selon sa taille et son économie.

Par ailleurs, le Gouvernement entend :

- (i) mettre en place un cadre incitatif à l'émergence des sociétés immobilières industrielles au niveau national ;
- (ii) faciliter l'accès à la propriété foncière et immobilière ;
- (iii) veiller au respect des normes de construction et à la formation de la jeunesse dans ce domaine ;
- (v) promouvoir des programmes de logements sociaux sur l'ensemble du territoire ; (vi) entretenir, réhabiliter et développer des infrastructures urbaines ; et
- (vii) doter toutes les municipalités d'outils de planification urbaine (Plan Directeur d'Urbanisation, Plan d'Occupation des Sols ou Plans Sommaires d'Urbanisation) et veiller au respect des prescriptions d'urbanisme qui y sont contenues.

La ville de Douala, à titre indicatif, s'est dotée, des instruments de planification urbaine qui constituent une véritable boussole dont les objectifs dessinent en cette métropole, un centre international d'affaires, une ville portuaire et un hub aéroportuaire, un centre de production industrielle et au final, une ville durable, résiliente et inclusive. Sur le plan prospectif, la ville de Yaoundé quant à elle se donnerait le profil d'un centre politique sous régional et régional, d'un centre administratif digne d'une capitale politique, d'une ville agroindustrielle, d'une ville inclusive, résiliente et ouverte au monde.

Dans le processus d'atteinte de l'émergence sous le volet de la politique urbaine, cette PMU a été popularisé par l'énonciation d'une politique de l'eau, de l'assainissement et de la gestion domaniale.

Un pari inscrit dans la mise en sens de la politique de l'eau, de l'assainissement et de la gestion domaniale comme cadre conceptuel dans l'atteinte de l'émergence.

En positionnant l'Etat comme l'acteur par excellence d'émission d'un cadre réglementaire et institutionnel d'encadrement de la gouvernance urbaine (Guiffo 2007 : 43-49), l'urbanisation dans le contexte camerounais est inscrite dans le DSCE et la SND30 sous la rubrique des infrastructures de développement urbain et de l'habitat. Cette rubrique présente la construction d'un développement durable (Gauthier 2006) assise sur de bases solides à travers deux modalités articulées autour de la mise en œuvre d'une nouvelle politique de l'eau et de l'assainissement et de la

gestion domaniale.

La nouvelle politique de l'eau et de l'assainissement

En milieu urbain, les grandes villes qui abritent la majorité de la population sont dans leur quasi-totalités équipées en systèmes d'alimentation en eau potable (Mpakam et al 2006). Ce qui situe ici le taux de couverture à environ 86,2 %. Mais la réalité de la situation de l'approvisionnement en eau potable dans l'espace urbain est traduite par le taux d'accès direct des ménages à l'eau potable qui est de l'ordre de 29 % pour un nombre d'abonnés estimé actuellement à 226 638. En dehors des quelques actions visant à réaliser les réseaux d'évacuation des eaux pluviales à Yaoundé et à Douala, on note une quasi inexistence des réseaux de collecte et d'évacuation des eaux usées.

Pour venir à bout des effets négatifs engendrés par cette absence des instruments d'assainissement qui sont en passe de « tuer la ville » (Cyrn 2018 : 4), le Gouvernement entend, améliorer cette situation, c'est-à-dire porter à 75% en 2020 le taux d'accès à l'eau potable. Pour cela, il s'est fixé pour mission de :

- (i) réhabiliter les infrastructures existantes réalisées dans leur très grande majorité depuis plus de 20 ans ;
- (ii) réaliser des extensions des réseaux existants qui n'ont pas suivi le rythme d'expansion urbain et démographique et
- (iii) favoriser la réalisation des programmes de branchements à grande échelle. Le Gouvernement compte porter le taux d'accès à l'eau potable à 75 % en 2020.

Compte tenu de cette situation dramatique, le Gouvernement vise également à :

- i) enclencher le processus de décentralisation de l'approvisionnement public de l'eau potable ;
- (ii) créer un cadre favorable à l'installation des sociétés privées de production et de distribution d'eau potable dans les localités non couvertes dans le réseau public ; et (iii) mettre en place un programme d'investissement pour améliorer l'accès à l'eau potable en milieu rural.

De même, à l'horizon 2035, l'objectif du Gouvernement est d'atteindre un taux d'assainissement de 60%. Pour y parvenir, les actions à mener devront être orientées vers :

- (i) la réhabilitation des infrastructures existantes réalisées dans leur très grande majorité depuis plus de 20 ans ainsi que la construction et la consolidation des systèmes de traitement et de dépollution des eaux usées

en milieu urbain ; (ii)
l'extension des réseaux de drainage des eaux de pluie dans les centres urbains ; (iii) la construction et la réhabilitation des réseaux d'égouts en milieux urbain et périurbain ; et
(iv) le contrôle régulier des installations des eaux usées des industries installées en zone urbaine et particulièrement en zone rurale.

Le Gouvernement compte porter le taux d'accès aux infrastructures d'assainissement de 15 à plus de 60% à l'horizon de la stratégie. A cet effet, il mettra notamment en place un programme d'installation de bloc de latrines avec poste d'eau dans les établissements qui accueillent le public. Par ailleurs, le concept d'Assainissement Total Piloté par les Communautés (ATPC), dans sa phase pilote est appelé à s'étendre. Cette nouvelle politique de l'eau et de l'assainissement telle qu'énoncée par le DSCE a été additionnée à la gestion domaniale.

La nouvelle politique de la gestion domaniale

Dans la perspective de l'émergence du Cameroun, les autorités camerounaises ont élaboré une stratégie nationale de gestion du patrimoine immobilier national avec un regard spécifique sur le patrimoine administré ou géré par l'Etat. Le DSCE a ainsi été mis à contribution et s'est donné pour ambition de juguler les causes ayant entravé la gestion rationnelle dudit patrimoine par la détermination des objectifs globaux ci-après :

- (i) lever la contrainte foncière pour faciliter le développement des infrastructures de communication, stimuler la création de moyennes et grandes exploitations dans le secteur rural, maîtriser le développement urbain et améliorer le climat des affaires ;
- (ii) Rationnaliser l'allocation des ressources foncières et améliorer la gouvernance du patrimoine de l'Etat ;
- (iii) Renforcer les capacités des administrations en charge des domaines, des affaires foncières et du patrimoine de l'Etat ;
- (iv) Faciliter l'intégration régionale et soutenir la mise en œuvre de la décentralisation.

Ainsi, les principaux programmes sont basés autour des axes stratégiques spécifiques suivants :

- (i) l'aménagement des lotissements selon les demandes des secteurs primaire et secondaire ;
- (ii) la réalisation du plan cadastral national assorti des plans cadastraux

des communes du Cameroun ;

(iii) la constitution des réserves foncières destinées au développement des projets d'intérêt général et

(iv) l'aménagement des lotissements à usage résidentiel.

De même, des mesures d'accompagnement importantes ont été prévues. Il s'agit notamment de :

(i) La conduite des réformes de l'arsenal juridique et institutionnel régissant les affaires domaniales, foncières et du patrimoine de l'Etat ;

(ii) La mise en place d'un cadre de concertation entre les différents acteurs pour gérer les anticipations de demande foncière des différents secteurs ;

(iii) La modernisation des instruments de gestion du patrimoine immobilier et du parc automobile de l'Etat ;

(iv) La simplification et la réduction des délais des procédures d'accès à la propriété foncière et

(v) Le renforcement des ressources humaines et matérielles.

Dans la même dynamique, cette nouvelle politique vise également la poursuite de la modernisation de la gestion domaniale, cadastrale et foncière à travers la mise en place d'un vaste programme de digitalisation du cadastre, de la sécurisation du domaine public et des documents fonciers. Il s'agira de numériser tous les documents fonciers et de mettre en place un réseau informatisé entre les conservations foncières au niveau national, en vue de la sécurisation des transactions foncières et du développement des activités économiques. Par ailleurs, le Gouvernement s'engage à faciliter l'accomplissement des procédures, à l'effet notamment d'en réduire les délais et les coûts et permettre aux citoyens et aux opérateurs économiques de profiter pleinement des opportunités et des incitations contenues dans la législation foncière et domaniale. Le Gouvernement entend également :

(i) finaliser la réforme foncière domaniale ;

(ii) poursuivre la mise en œuvre du programme de constitution des réserves foncières et de création et d'aménagement des lotissements domaniaux ;

(iii) alléger la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et les modalités d'indemnisation à travers la réduction du nombre d'étapes conduisant à la signature du Décret d'indemnisation ;

(iv) faciliter les procédures d'acquisition foncière et d'indemnisation pour les projets d'investissements publics et

(v) mettre en place une base de données fiables, cohérentes, et pertinentes de la situation réelle du patrimoine immobilier de l'Etat

notamment des terrains bâtis et non bâtis.

De manière générale, si la nouvelle politique d'urbanisation au Cameroun telle qu'élaborée dans le DSCE et la SND30 contenue dans la Vision 2035 est animée par un pari ambitieux de développement perceptible dans l'atteinte de l'émergence, il reste à noter qu'une nécessaire perfectibilité de ladite politique s'impose si le Cameroun veut entrer de manière durable dans le club restreint des Etats émergents.

Les politiques publiques d'urbanisation au Cameroun : Un pari ambitieux de développement perfectible pour l'atteinte de l'émergence

Le recours à une nouvelle manière de faire, de sentir et de saisir la nouvelle dynamique d'urbanisation à l'ère de l'émergence se fait grâce à la mise à mort d'un développement de rupture (Fourchard 2007) en déphasage totale avec la problématique du développement durable (Gauthier et al 2008). Pour optimiser (Noubouwo 2017 : 74) et impulser un second souffle (Hassenteufel & Smith 2002 : 53) aux politiques urbaines élaborées dans le DSCE et la SND30 dont l'objectif vise à inverser la courbe de l'inertie des structures anciennes (Noubouwo 2014 : 26), les acteurs de la « chose urbaine » (Pumain 2006) pourraient tenter un sursaut d'audace et d'orgueil en engageant un processus de réforme de la gouvernance urbaine et en recherchant des instruments spécifiques adaptés au contexte local.

La nécessité d'une réforme de la législation chargée d'organiser la gouvernance urbaine

L'inspiration extravertie (Bayart 1999 : 97) de la géographie urbaine (Bart 1976 : 15) ne ploie plus aujourd'hui dans la glaise de la modernité urbaine (Pinson 1998) au Cameroun. Cette manière exogène de penser l'urbain (Cochard 2017) crée davantage des complications inutiles et est souvent source d'inadaptation et de mauvaise interprétation du droit en la matière. Pour éviter à terme que la gouvernance urbaine soit toujours en grande partie la résultante d'un legs colonial (Coquery-Vidrovitch 2006 : 1087) inspiré de la métropole (Alliot 1965 : 55), les autorités en charge de cette politique devraient entre autres harmoniser les plans directeurs, réactualiser les plans d'urbanisme et réformer le système d'immatriculation foncière ou de l'enregistrement en tenant compte de l'environnement ambiant.

L'harmonisation nationale des plans directeurs

Lorsque l'on parle des plans directeurs au Cameroun qui consiste à concevoir et à dessiner les villes (Maghnous-Dris 2008), une observation est rapidement faite. Sur les 312 agglomérations de plus de 5000 habitants que compte le pays, environ 42 parmi lesquelles les grandes métropoles régionales et certaines villes d'intérêt touristique, sont dotées d'un plan directeur. En d'autres termes, 42 plans directeurs seulement ont été approuvés ou existent réellement. Cette carence avec un peu d'effort peut même encore être comblée. Le véritable danger ici est tributaire à un manque chronique d'harmonisation des échéances.

Prenons deux cas pour illustrer notre propos. Bien qu'ils s'inscrivent dans une sorte de spatialisation des différentes formes de domination (Vincent 1984 : 427), les plans directeurs de Yaoundé et Douala connaissent des échéances différentes quant à leur mise en œuvre. Alors que celui de Yaoundé est échelonné à l'horizon 2020, celui de Douala connaît un bon de 05 ans, c'est-à-dire à l'horizon 2025. Comble de l'histoire, tous ces plans ignorent ou feignent d'ignorer complètement que l'émergence est prévue pour 2035. A cet égard, le cabinet d'études qui avait réalisé le Plan Directeur d'Urbanisme de Yaoundé, faisait déjà ce constat accablant. Donnons-lui la parole : « ...Yaoundé, la capitale du Cameroun se caractérise par une absence de transports en commun organisés, une infrastructure routière insuffisante et mal entretenue et des réseaux divers inadaptés, un développement urbain spontané et anarchique en contradiction avec les objectifs du SDAU de 1982 et des plans directeurs locaux de 1987, une cacophonie dans la gestion urbaine avec des lois contradictoires, une faiblesse dans la mise en place d'outils opérationnels permettant de concrétiser et d'assurer le suivi d'une politique urbaine ». Il est intéressant de noter que depuis lors, cette situation d'anarchie urbaine et de bidonvilisation¹³³ de la ville de Yaoundé, en dépit de quelques actions d'embellissement (Assako Assako 2012 : 371), n'a pas beaucoup évolué.

Bien plus encore, selon les estimations les plus modérées, à l'horizon 2025, la population de Douala devrait atteindre les 04 millions d'habitants, une densité urbaine qui nécessite des aménagements importants, c'est-à-dire une actualisation et une requalification, en vue d'une meilleure programmation urbaine et d'une occupation rationnelle

¹³³ Il est important de noter que le phénomène de « bidonvilisation » prend une ampleur accrue au Cameroun ces dernières décennies, où près de 70 % de la population vit dans des habitats dits spontanés, alors que le taux de bidonvilisation mondiale se situe en moyenne autour de 32 %. Voir ONU-Habitat, 2007.

des sols. Si rien n'est fait, Douala pourrait ressembler à la « ville à guichets fermés » (Antoine & Diop 1995 : 45) de Jalalabad en Afghanistan où, les habitants s'entassent les uns sur les autres¹³⁴. Sur cette base, ce n'est certainement pas Dieudonné Monthé, qui contredira cet analyse, lorsque, à l'occasion de la restitution du rapport diagnostic de l'étude du plan directeur d'urbanisme et des plans d'occupation du sol de Douala, déclarait que : « *nous avons besoin d'éléments pour pouvoir sortir un diagnostic qui tienne pour la suite des travaux concernant les plans d'organisation des sols afin d'obtenir une urbanisation à la hauteur de la cité capitale* ».

De même, les travaux qui ont conduit aux présentes conclusions s'inspirent des études menées jusqu'à l'année 2010 ; ce qui laisse certains observateurs avertis perplexes quant au système d'immatriculation foncière en vigueur.

La réactualisation et la réforme du système d'immatriculation foncière

Le système d'immatriculation foncière comme les plans d'urbanisation ont besoin d'une certaine réformation et réactualisation. Selon l'expert immobilier et membre de l'ordre national des géomètres Michel-Désiré Ondouah-Samba : « *il faut une projection sur le développement, à partir de là, il est important d'intégrer tous les aspects au développement de la ville de Douala. Il faut réactualiser les derniers plans qui datent de 2005 pour pouvoir prendre en compte les questions environnementales, architecturales, routières, infrastructurelles, mais aussi les problèmes d'assainissement* »¹³⁵.

Pour résoudre définitivement ce problème de désordre urbain et maîtriser la croissance urbaine en transformant les quartiers défavorisés (Baumont & Guillain 2016) et mal logés (Dietrich-Ragon, 2014), nous chaussons les bottes de Antoine Noubouwo pour les cas de Douala 3 et 5 ou encore de Henriette Awikoua pour les cas de Yaoundé 2 et 4 (Awikoua 2019 : 35) pour dire qu'une réactualisation en urgence des plans d'urbanisme dans ce domaine est cruciale. Il concerne les conséquences du système de

¹³⁴ D'après un responsable en service au Ministre de l'Habitat et du développement urbain : « *Tout semble se passer dans la réalité comme si la politique d'urbanisation et de l'habitat a été pensée au Cameroun sans prendre en considération les données profondes des villes au quotidien. Les concepteurs de cette politique dans le DSCE n'ont pas suffisamment intégré les réalités des grandes métropoles en l'occurrence celles de la ville de Douala qui connaît un boom urbain inédit. Chaque jour, cette ville ne cesse de grandir et les habitants ne cessent d'affluer* ». Entretien réalisé le 10 novembre 2020 à Yaoundé. Le responsable a requis l'anonymat.

¹³⁵ Entretien réalisé le 08 juin 2017 à Douala.

l'immatriculation. Cette réactualisation permettra sans doute aux villes de Yaoundé et de Douala d'amenuiser l'intensité et la fréquence des litiges fonciers dans les instances judiciaires. Une acclimatation locale du droit foncier venu de la Métropole pourrait être un début de solution. Car, en dépit de la remarque de Michel Alliot qui pense que : « *les législateurs africains, à la différence des constituants, ont cherché à revenir à la tradition, pour s'en inspirer tout en l'adaptant aux exigences d'une structure étatique et d'une économie agricole moderne* » (Alliot 1965 : 254), le contentieux foncier, fortement inspiré de la législation française, empêche actuellement la mise à l'étude et la réalisation des documents d'urbanisme. Comme l'indique Antoine Noubouwo concernant le cas de la ville de Douala, « *les documents d'urbanisme, lorsqu'ils existent, ne servent qu'à promouvoir le « désordre urbain » et à encourager les « pratiques informelles* » (Noubouwo 2014 : 2). Cette conclusion est aussi celle à laquelle était parvenu Henri Coing en son temps lorsqu'il avait déclaré que : « *Le mimétisme administratif engendre, notamment dans le domaine urbain, des administrations conçues en fonction d'un découpage des faits résultant d'une autre histoire et d'un autre milieu, donc mal adaptées à la perception et au traitement de problèmes différents, mais bien adaptées par contre pour favoriser la pénétration des techniques importées de ces mêmes sociétés* » (Coing 1980 : 15).

Ainsi pour commencer à résoudre ce problème ontologique, Jean Yango, Directeur des Etudes, de la planification, des investissements et du développement durable à la Communauté urbaine de Douala propose ainsi quelques pistes. En nous appuyant sur ses propositions, pour cet urbaniste, les solutions sont nombreuses. Il faudrait par exemple « *développer et améliorer la formation des urbanistes et des juristes spécialisés en urbanisme. Il faudrait également actualiser la loi régissant l'urbanisme en y insérant, de manière plus explicite des dispositions relatives à la fiscalité de l'urbanisme, au changement climatique et à la diminution des gaz à effet de serre etc. Par ailleurs, s'agissant des territoires géographiquement et écologiquement sensibles, il conviendrait d'introduire dans les textes relatifs à l'urbanisation, des dispositions particulières, pour préserver le caractère public de ces espaces* »¹³⁶. Car, la population de Douala double tous les vingt (20) ans. Selon le dernier recensement de la population (3ème RGPH, BUCREP, 2005), cette ville compte près de 02 millions d'âmes qui occupe 15 à 20.000 hectares. Mais, elle ne dispose plus que de 2.000 hectares. A partir de là, pour caser les 04 millions d'habitants à l'horizon 2025, il faudra donc trouver 18.000 hectares à aménager dans les arrondissements voisins

¹³⁶ Entretien réalisé avec l'intéressé le 08 juin 2020 à Douala.

d'Edéa, Dibombari ou encore Yabassi. Cet aménagement devrait se faire sans fabriquer d'une nouvelle ville précaire avec les moyens du bord comme cela s'est fait dans certains quartiers à Yaoundé (Djatcheu 2018). Cette recherche de nouveaux territoires d'aménagement urbain doit être couplée aux instruments spécifiques au contexte camerounais.

La recherche d'instruments spécifiques au contexte sociologique camerounais

Dans ses ambitions de métropoliser toutes ces grandes villes (Ghorra-Gobin 2010) et de créer d'autres d'ici 2035, il est important que le Cameroun démocratise véritablement le pouvoir urbain et tropicalise les instruments juridiques d'aménagements urbains « venus d'ailleurs » (Miossec 1985). Cette façon de changer la vie dans la ville (Kopp 1975) permettra de penser une nouvelle modernité urbaine (Salanson 2003 : 2) à partir des réalités locales (Jacquot & Morelle 2018 : 1).

La démocratisation locale du pouvoir urbain

Au nombre des divers signes qui devraient attester de la volonté de certains pays émergentistes de « relire la ville » (Coudroy 2009 : 5) et de lui apporter un « design » (Gagné, 2000) en l'occurrence le Cameroun dans la mise en œuvre d'une législation allant dans le sens de « l'authenticité », sans pour autant rejeter toute forme de transfert de technique urbaine, figurent le fait que la planification urbaine devrait être le fruit d'une démocratisation locale du pouvoir urbain. Il s'agit d'établir une concertation entre l'Etat, les municipalités, les communautés urbaines et les autorités coutumières (Le Meur 2017 : 96) avant la confection d'une politique urbaine. La mise en musique de cette kyrielle d'acteurs qui doit empêcher que la ville ne se meurt (Jouve 2007 : 387) a pour objectif de refaire l'architecture spatiale des villes du Cameroun. Ces interactions devraient s'inscrire dans un « socialisme à visage humain » (Garnier 1978 : 72) qui accordent des pouvoirs importants aux acteurs les plus proches de la population urbaine (Rowell 2008 : 143). Proche d'une sorte de « subsidiarité urbaine » ou d'« africanité urbaine », la mise en marche de cette nouvelle modalité pourrait créer un sursaut heuristique au bénéfice d'une théorisation multi-acteurs et multi-niveaux de la ville et de l'aménagement (Roy 2009a : 76 ; 2011b : 6). En effet, l'un des problèmes majeurs dans la planification urbaine au Cameroun est relatif au fait que, le « pouvoir urbain », c'est-à-dire le pouvoir de décider de la physionomie de l'espace urbain est souvent non seulement le « fait du Prince », mais aussi est entravé par des manœuvres de corruption et de détournements

de fonds alloués.

Prenons le cas de l'échec du Programme Participatif d'Amélioration des Bidonvilles (PPAB) dans la ville de Yaoundé savamment analysé par Patrick Dieudonné Belinga Ondoua pour illustrer le propos¹³⁷ (Belinga Ondoua 2018). Le programme PPAB, cofinancé par la Commission européenne, est l'exemple par excellence du nouveau principe de gestion urbaine qui promeut la « bonne gouvernance » par la « transparence » et la « participation », constituant, au moins sur le plan rhétorique, une véritable rupture dans les techniques de gouvernement urbain au Cameroun. Il entend en effet impliquer les populations locales et la société civile, aux côtés de l'État, dans les processus de politiques d'aménagement urbain, à travers leur consultation et leur réappropriation du programme. Selon Belinga Ondoua, cette logique participative a été réalisée à Nkolbikok à travers l'organisation d'un partenariat entre des organismes publics - le Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain (MINHDU), le Programme de Gouvernance Urbain (PGU), la Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY), généralement chargée des missions de planification, de gestion et de contrôle de la ville - et une ONG, Environnement-recherche-action (Era)-Cameroun, spécialisée dans les questions techniques d'aménagement urbain et chargée de l'exécution technique du PPAB. La mise en œuvre du PPAB s'est effectuée dans un contexte de crise des politiques urbaines au Cameroun. L'insuffisance flagrante des fonds budgétaires alloués à l'urbanisme expliquait le nécessaire et urgent recours à un « plan Marshall » selon le ministre de l'Habitat et du développement urbain Jean-Claude Mbwentchou. Pour résumer rapidement, d'après Belinga Ondoua, la mise en œuvre du PPAB a été émaillé et miné par une politique de suspicion « par le haut » et « par le bas ». Suspicion « par le bas », la mise en scène du PPAB comme un don de l'État a eu pour effet pervers la diffusion du soupçon et de la méfiance au sein des populations locales à l'égard des actions et des dépenses des acteurs associatifs. Suspicion « par le haut », les responsables du PPAB se sont déresponsabilisés en confiant à une ONG le soin d'opérer en tant qu'agent semi-étatique contre des pots de vins (Belinga Ondoua 2018 : 53).

¹³⁷ Totalisant une superficie de 72 hectares et une diversité socio-démographique avec près de 25 000 habitants, sur la carte administrative de Yaoundé la zone couverte par le PPAB est composée de cinq quartiers (Melen 6, Melen 7A, Melen 7B, Melen 9 et Nkolbikok 2). De manière générale, le PPAB proposait une nouvelle territorialisation politique, puisque Nkolbikok en tant que zone n'est que pure création du programme. Les cinq quartiers concernés forment une ceinture autour de Yaoundé et partagent pratiquement les mêmes difficultés en termes d'assainissement.

Enfin de compte, pour le cas du Cameroun qui ambitionne d'être une puissance émergente d'ici à l'horizon 2035, le fait urbain nécessite une tropicalisation des instruments juridiques d'aménagements urbains venus d'ailleurs.

La tropicalisation des instruments juridiques d'aménagements urbains venus d'ailleurs

Pour remédier à cette géopolitique verticale de la planification de l'espace urbain comme c'est le cas au Rwanda (Manimben 2017 : 114), la solution pourrait être emprunter à l'exemple du Burkina Faso (Sanou 2017 : 142) qui est en train de réussir non sans trop de difficultés à tropicaliser ses villes en fonction de ses réalités (Vennetier 1991 : 5). Cette technologie pourrait se faire au Cameroun par la mise en place d'un cadre de formation et de concertation sur les *scenarii* de développement à travers des ateliers avec les agents publics et municipaux, les opérateurs économiques, la société civile, les autorités coutumières et les administrations centrales concernées. Elle entraînerait alors une certaine prise en compte des points de vue les plus constructifs en vue d'une élaboration des plans directeurs qui permettront au Cameroun d'être émergent dans les conditions adéquates.

De même, facteur de complication inutile, la réception abrupte des instruments juridiques d'aménagements urbains venus d'ailleurs constitue un frein à l'épanouissement du commerce juridique urbain (Delaunay et al 1995) au Cameroun, dans la mesure où, elle aboutit à priver les pouvoirs publics nationaux de certains réflexes qui lui seraient pourtant d'un grand secours. A cet effet, l'on constate une tendance affirmée des législateurs africains et camerounais en particulier à s'inspirer naïvement des règles en vigueur en France, en matière d'élaboration des techniques d'urbanisme. Or, est-il vraiment nécessaire de légiférer à partir d'un modèle étranger, qui est d'ailleurs loin d'être parfait, alors que le sens communautaire camerounais est une réalité, dont on a bien tort de ne pas tirer profit ? Grâce à ce réflexe sociétal de penser l'urbain (Ritchot et al 1994), même les quartiers les plus déshérités des grandes cités africaines présentent quelques modes d'organisation collective non négligeables. Examinant le cas du quartier Nylon à Douala, Lippens note qu'en dépit de l'abstention des pouvoirs publics pendant de longues années, la population de cette zone a pu, grâce précisément à son sens communautaire, réaliser elle-même certains équipements d'intérêts général ; tels que des ponts, des voies, des assèchements de marécages, etc. (Lippens 1973 : 337). Ainsi, dès lors que ce « socialisme urbain » (Guest 2008) existe en germe et jouit déjà d'une certaine récupération dans les grandes villes du

Cameroun, pourquoi donc ne pas songer à l'institutionnaliser ?

Dans la même dynamique, en dépit du fait que les politiques d'offre institutionnelle de formalisation des droits coutumiers en Afrique ont jusqu'ici subi un relatif échec séculaire (Chauveau 2017 : 49) parce qu'elles n'ont pas réussies à engendrer un changement conséquent (Hochet 2007 : 80), les autorités camerounaises chargées du foncier¹³⁸ pourraient s'inspirer de leurs homologues malgaches. En effet, basée sur la reconnaissance légale des droits fonciers locaux, la réforme foncière malgache s'attache depuis 2005 à la formalisation des droits. Elle permet, au travers de la certification, l'enregistrement de la propriété privée mais, à la différence du titre, cet enregistrement porte sur des droits d'ores et déjà acquis et socialement reconnus. La politique foncière rompt le monopole de l'administration foncière et confère de nouvelles compétences aux communes (guichet foncier). Cette réforme a engendré des changements majeurs en termes de gouvernance foncière. Elle a ainsi permis d'instituer une plus forte subsidiarité dans la gestion foncière (gestion des conflits, validation des transactions). Elle a aussi permis une plus forte reconnaissance de la diversité des droits et des modes de régulation locaux (autorités locales et coutumières, sécurisation des communs) en favorisant accès rapide à la terre (Andrianirina-Ratsialonana et al 2017 : 3).

CONCLUSION :

La décentralisation comme l'une des solutions à une meilleure planification urbaine dans la dynamique émergentiste au Cameroun.

Au terme de cette discussion analytique, il ressort que les grilles énonciatrices sur lesquelles ont été conçues les fondements des politiques publiques d'urbanisation comme l'un des socles de la vision 2035 au Cameroun par le biais du DSCE et de la SND30 ont été sanctifiées par un pari ambitieux dans la réalisation de la politique de restructuration et de refondation des outils développementalistes. Toutefois, au regard des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et de leur caractère

¹³⁸ La Lettre Circulaire N° 0001/MINDCAF/CAB/LC du 02 février 2022 du Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières proscrivant la reconnaissance et l'admission des attestations ou certificats d'abandon des droits coutumiers dans le cadre des procédures d'immatriculation ou par voie de concession concernant les dépendances du domaine national, même si elle jacobinise de nouveau le pouvoir de conférer les titres fonciers, elle apparaît néanmoins comme un début de solution dans les luttes contre les ventes illégales des terres du domaine national et les occupations de fait et anarchiques des terrains relevant du domaine privé de l'Etat.

extraverti, ces grilles nécessitent une certaine perfectibilité. Ainsi, à côté des phénomènes néfastes déjà classiquement connus et reconnus tels que la corruption, le népotisme, le favoritisme dans la gouvernance au quotidien de la politique d'urbanisation (Bissek 1994), cette dernière devrait connaître une réforme de sa législation qui répondrait mieux au contexte camerounais.

En tout état de cause, une seule hypothèse peut être faite : les politiques publiques d'urbanisation constituent une somme de paradoxes ; au Cameroun un peu plus encore. Ces politiques ne feront corps avec l'ambition émergentiste, que si et seulement si, le Cameroun perfectionne, réforme, adapte ses instruments, outils et techniques d'urbanisation à sa volonté d'émergence dans un esprit de consensus et de participation constructive de tous les acteurs aux fortunes diverses du fait urbain. Cette nouvelle doctrine devrait s'écarter de la tendance au mimétisme, sans pour autant refuser de prendre en considération les expériences qui ont fait fortune ailleurs. Avec un transfert accru des compétences aux CTD en matière de planification, d'aménagement du territoire, d'urbanisation et de l'habitat tel que consacré par le Code Général des CTD¹³⁹ et les instruments juridiques subséquents¹⁴⁰, la politique d'urbanisation devrait également épouser les pratiques de l'africanité et de la subsidiarité urbaines qui consistent à façonner une gouvernance urbaine avec une prise en compte des particularismes locaux et de proximité, c'est-à-dire plus proche possible du citoyen. De ce point de vue, malgré le pari ambitieux qui a été fait pour l'élaboration des politiques publiques d'urbanisation devant aider le Cameroun à atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, l'urbanisation ne fondra comme neige dans la dynamique d'émergence qu'à travers la confection d'une véritable politique de développement urbain intégré (Jacquier 1995) et harmonieux (Douay 2008 : 16) qui répond aux réalités locales de chaque contexte urbain.

Bibliographie

Alliot M. (1965) : Les résistances africaines en droit moderne, Droit Africain et Malgache, Paris, Cujas, pp. 55-60.

¹³⁹ Voir notamment l'article 158 de la loi N° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées.

¹⁴⁰ Nous pensons ici au Décret N° 2021/744 du 28 décembre 2021 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière d'urbanisme et d'habitat.

Andrianirina-Ratsialonana et al. (2017) : Décentralisation et certification foncière à Madagascar : avancées et défi », In Comité technique Foncier et développement, « La formalisation des droits sur la terre : bilan des expériences et des réflexions. Contributions des membres du Comité technique Foncier et développement, Regards sur le foncier n°2, Comité technique Foncier et développement, AFD, MAEDI, Paris, avril, pp. 3-16.

Antoine P. et Diop A.B. (1995) : La ville à guichets fermés ? Itinéraires, réseaux et insertion urbaine, Dakar/Paris : IFAN/Orstom.

Assako Assako R-J. (2012) : À propos de l'opération d'embellissement de Yaoundé, capitale d'Afrique centrale, Les Cahiers d'Outre-Mer, p. 371.

Asuzoa. Garnier J-P. (1978) : Le « Socialisme » à visage urbain. Essai sur la local démocratie. Paris, Broché. Guiffo J-P., (2007) : Le Droit de l'urbanisme et de la construction au Cameroun, Ed de l'Essoah.

Awikoua H. (2019) : Les politiques publiques de l'habitat au Cameroun : Cas des logements sociaux dans la ville de Yaoundé, Master II en science politique à l'Université de Yaoundé II, p. 35.

Badie B. (2001) : *Les grands débats théoriques* de la décennie, Revue internationale et stratégique, printemps, n°41, p. 47.

Bairoch P. (1996) : Cinq millénaires de croissance urbaine, Sachs I (Dir.), Quelles villes, pour Sciences Po | Revue économique.

Bayart J-F. (1999) : L'Afrique dans le monde : une histoire d'extraversion, Critique internationale (No. 5), pp. 97-120.

Berger P & Luckmann T. (2018) : La construction sociale de la réalité, Paris, Armand Colin. Berger P. Luckmann T., (1996) : *La construction sociale de la réalité*, Paris, Armand Colin.

Boucher F. (2016) : Le multiculturalisme dans la ville : aménagement de l'espace urbain et intégration sociale, Les ateliers de l'éthique / The Ethics Forum.

Chauveau J-P. (2017) : Les politiques de formalisation des droits coutumiers en Afrique rurale subsaharienne : une perspective historique », In Comité technique Foncier et développement, « La formalisation des droits sur la terre : bilan des expériences et des réflexions. Contributions des membres du Comité technique Foncier et

développement, Regards sur le foncier n° 2, Comité technique Foncier et développement, AFD, MAEDI, Paris, avril, pp. 49-67.

Cochard B. (2017) : L'espace urbain. Un dispositif de la modernité ? Sens Public, p. 8.

Communication de Jean-Claude Mbwentchou, Ministre de l'Habitat et du développement urbain, à l'occasion de la 26^{ème} de la session du conseil d'administration d'ONU-Habitat, Nairobi, 9 mai 2017.

Coquery-Vidrovitch C. (2006) : De la ville en Afrique noire, Annales, vol. 61, n° 5, p. 1087. ONU-Habitat (2007) : Profil urbain national du Cameroun, Nairobi, Unon.

Coudroy L. (2009) : Relire la ville socialiste. Histoire urbaine, Société française d'histoire urbaine (SFHU), pp.5-13.

Curien R. (2017) : Singapour, modèle de développement urbain (durable ?) en Chine, Perspectives chinoises, p. 2.

Cyran O. (2018) : Comment tuer une ville, Le Monde Diplomatique, p. 4.
Delannoy S. (2012) : Géopolitique des pays émergents. Ils changent le monde, Paris, PUF.

Delaunay B et al (1995) : Le nouveau droit des paysages : Les instruments juridiques d'une politique, Annuaire des Collectivités Locales.

Dietrich-Ragon P. (2017) : Résister en exil. Enquêtes auprès des mal-logés parisiens, Erès, Espaces et Société, pp. 19-35.

Djatcheu M.T. (2018) : Fabriquer la ville avec les moyens du bord : L'habitat précaire à Yaoundé (Cameroun), Géoconfluences.

Douay N. (2008) : Shangai : l'évolution des styles de la planification urbaine. L'émergence d'une « urbanisation harmonieuse » ? Perspectives chinoises, n° 4, p. 16.

Dridi N. (2009) : Les paradigmes du « développement urbain durable » et de la « qualité de la vie » : du principe à l'action, Les Cahiers d'EMAM.
Friedmann J. (1971) : Urbanisation et développement national : une étude comparative, Revue Tiers Monde.

Dubresson A. & Jaglin S. (2002) : La gouvernance urbaine en Afrique subsaharienne. Pour une géographie de la régulation, Actes de la conférence régionale de l'UGI, Durban. La renaissance de la géographie à l'aube du 3ème millénaire. Bart, Bonvallet et Pourtier. Regards sur l'Afrique, Historiens et Géographes, n° 379, UDI, CNFG, IRD.

Dubresson A. & Raison J.-P. (1998) : L'Afrique subsaharienne ; une géographie du changement, Paris, Armand Colin.

Dumont R. (1962) : L'Afrique noire est mal partie, Ed du Seuil, Paris.
Encyclopédie des mémoires d'Ongola - Ewondo, la ville aux « mille collines. Yaoundé.

Engels F. (1976) : La question du logement. Paris, Les Editions sociales.
Essono J-M., (2016) : Yaoundé, une ville, une histoire 1888-2014.

Fourchard L. (2007) : Gouverner les villes d'Afrique : états, gouvernement local et acteurs privés, Paris, Karthala.

Gagné B. S. (2000) : Le design urbain : dessine-moi une ville ! Continuité.
Gauthier M et al (2008) : Renouveler l'aménagement et l'urbanisme : planification territoriale, débat public et développement durable, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal.

Gauthier M. (2006) : La ville, l'urbain et le développement durable dans la revue Natures Sciences Sociétés : rétrospectives et prospectives, Natures Sciences et Sociétés, Vol. 14, N° 4.

Gauthier M. (2009) : Urbanisme et développement durable, Environnement Urbain / Urban Environment.

Ghorra-Gobin C. (2010) : De la métropolisation : un nouveau paradigme ? Quaderni, 73 | Automne.

Guest M. (2008) : Continuités et ruptures dans l'aménagement des espaces urbains post-socialistes en Bulgarie, *Méditerranée*.

Hassenteufel P & Smith A (2002) : Essoufflement ou second souffle ? L'analyse des politiques publiques à la française, Revue française de science politique, p.53.

Hochet P., ((2007) : La reconnaissance des droits fonciers coutumiers au Burkina Faso : un processus de changement social, Comité technique

Foncier et développement, « La formalisation des droits sur la terre : bilan des expériences et des réflexions. Contributions des membres du Comité technique Foncier et développement, Regards sur le foncier n°2, Comité technique Foncier et développement, AFD, MAEDI, Paris, avril, pp. 80-90.

Huriot J-M. (2009) : Villes et économie : les infortunes du savoir, Lavoisier | Géographie, économie, société.

Huriot J-M & Bourdeau-Lepage L. (2009) : L'idée de région et le fait urbain, Revue d'économie régionale et urbaine, Armand Colin, 2009, pp. 267-288.

INS, (2012). Annuaire statistique du Cameroun, p. 10.

Jacquot S & Morelle M. (2018) : Comment penser l'informalité dans les villes « du Nord », à partir des théories urbaines « du Sud » ? Métropoles [En ligne], 22, 27p.

Jouve B. (2007) : La gouvernance urbaine : vers l'émergence d'un nouvel instrument des politiques ? Revue internationale des sciences sociales, (n° 193-194), pp. 387-402.

Kengne F. et Bopda A. (2000) : Un demi-siècle de recherche urbaine au Cameroun. RIEUCAM. Presses Universitaires de Yaoundé.

Le Meur P-Y. (2017) : Autorités coutumières et réformes foncières : propriété, coutume, souveraineté ». In Comité technique Foncier et développement, « La formalisation des droits sur la terre : bilan des expériences et des réflexions. Contributions des membres du Comité technique Foncier et développement, Regards sur le foncier n°2, Comité technique Foncier et développement, AFD, MAEDI, Paris, avril, pp. 96-106.

Lemelin A et Polèse M. (1995) : L'urbanisation dans les pays en Développement. Chapitre 1 : Développement économique, urbanisation et Concentration urbaine : Essai de synthèse, pp. 13-33.

Lippens P. (1973) : Le problème foncier de Douala est-il soluble ? Cauris, Université de Strasbourg, p.337-338.

Long N. & Leveiller T. (2016) : Comment les politiques d'urbanisation se traduisent-elles dans le paysage urbain : une approche par les métriques spatiales, *VertigO* - la revue électronique en sciences de l'environnement.

Maghnous-Dris Z. (2008) : Le projet urbain : du dessein au dessin. Penser la ville - approches comparatives, Khenchela, Algérie.

Manimben I. (2017) : L'enregistrement systématique des droits fonciers au Rwanda : vers un contrôle accru de l'état sur les terres », In Comité technique Foncier et développement, « La formalisation des droits sur la terre : bilan des expériences et des réflexions. Contributions des membres du Comité technique Foncier et développement, Regards sur le foncier n°2, Comité technique Foncier et développement, AFD, MAEDI, Paris, avril, pp. 114-132.

Manirakiza V. (2015) : La problématique de l'urbanisation spontanée face à la modernisation de la ville de Kigali (Rwanda), Thèse présentée en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences politiques et sociales, Université Catholique de Louvain, Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication, p. 5.

Mbaloula M. (2011) : La problématique de l'émergence économique des pays en voie de développement », Revue Congolaise de Gestion (Numéro 14), pp. 107-118.

Mellac M. (2017) : Le foncier, levier du développement ? de l'usage évolutif d'un même dispositif de formalisation pour des projets de développement différents. Réflexions à partir de l'exemple du Viet Nam post-socialiste, Comité technique Foncier et développement, « La formalisation des droits sur la terre : bilan des expériences et des réflexions. Contributions des membres du Comité technique Foncier et développement, Regards sur le foncier n°2, Comité technique Foncier et développement, AFD, MAEDI, Paris, avril, pp. 133-141.

Minkonda H. (2020) : Développement et changement climatique en imbrication : plaider pour une nouvelle approche du développement durable en Afrique, Afrique durable 2030, N° 7 Automne Hiver 2019-20, pp. 42-53.

Miossec J-M. (1985) : Les instruments des politiques urbaines, Politiques urbaines dans le monde arabe.

Moscarola J. (2018) : Faire parler les données Méthodologies quantitatives et qualitatives, Paris, Editions Ems.

Mpakam H.G et al (2006) : L'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les villes des pays en développement : cas de Bafoussam

(Cameroun) *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement*.

Nguelieutou A. (2018) : Urbanisation et développement durable au Cameroun, Appel à contribution, Calenda, Publié le mercredi 07 mars 2018, <https://calenda.org/435568>

Noubouwo A. (2014) : Développement urbain et stratégies d'acteurs dans les quartiers précaires de Douala au Cameroun, Thèse de doctorat en urbanisme, Université du Québec, p. 2.

Noubouwo A. (2017) : Optimiser la conception et la mise en œuvre des politiques urbaines, *Revue Interventions économiques*, pp. 74-76.

Noubouwo A. (2014) : Développement urbain et stratégies d'acteurs dans les quartiers précaires de douala au Cameroun, thèse de doctorat, Université du Québec institut national de la recherche scientifique centre - urbanisation culture société.

Pinson D. (1998) : Ville, architecture et modernité, *Mujtamaa waOmrân*, N° 25, revue des études urbaines.

Pumain D. (2006) : Articles pour le Dictionnaire La ville et l'urbain. Denise Pumain, Thierry Paquot, Richard Kleinschmager. Dictionnaire La Ville et l'Urbain, *Anthropos-Economica*.

Ritchot G et al. (1994) : L'étalement urbain comme phénomène géographique : l'exemple de Québec. *Cahiers de géographie du Québec*.
Rocheffort R. (1962) : Problèmes humains de l'aménagement du territoire, *Géocarrefour*, pp. 287-311.

Rostow W. (1960): *The Stages of Economic Growth*, Cambridge, Cambridge University Press.

Rowell J. (2008) : La ville socialiste introuvable : une catégorie d'action et de signification en RDA, *L'Année sociologique*, pp.143-167.

Salanson A. (2003) : La « nouvelle modernité » urbaine », *EspacesTemps.net* [En ligne], p. 2.

Sanou S. (2017) : Formalisation des droits fonciers et politique nationale de sécurisation foncière au Burkina Faso, Comité technique Foncier et développement, « La formalisation des droits sur la terre : bilan des

expériences et des réflexions. Contributions des membres du Comité technique Foncier et développement, Regards sur le foncier n°2, Comité technique Foncier et développement, AFD, MAEDI, Paris, avril, pp. 142-149.

Tassou A. (2013) : Urbanisation et décentralisation. Essai d'analyse historique de la gestion urbaine (1990-2012), L'Harmattan, Paris.

Veron J. (2006) : L'urbanisation du Monde. Collection La Découverte, Paris.

Vincent M. (1984) : Urbanisation et développement au Cameroun, Revue du Tiers-Monde. pp. 427-436.

Voundi E et al (2018) : Restructuration urbaine et recomposition paysagère dans la ville de Yaoundé, *VertigO* - la revue électronique en sciences de l'environnement

Weber M. (1964) : L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Plon, Paris.

Information and Communication Technology (ICT) and the Management of Environmental Hazards in Urban Cities of Cameroon

Marthe Aurellie Ngonzo Zintchem
martheaurelliez@gmail.com
Université de Yaoundé II

Abstract

Information and Communication Technologies (ICT) have become essential tools for solving societal problems on a global scale. In this sense, one of the most worrying problems, which has become a cardinal issue in some large Cameroonian cities, is related to the management of environmental problems; with issues such as floods, landslides, increased pollution of the urban environment, the development of urban heat islands and fires. Their frequency and magnitude in Cameroon's major urban centers seriously affect the socio-economic environment and modify the behavior of urban populations. Although regulatory frameworks have been put in place to mitigate the impact of these environmental hazards in Cameroon, their scope remains limited, given the numerous and growing consequences of these environmental hazards in our cities. Indeed, the volume of information needed for the management of natural disasters, particularly in the context of the implementation of an integrated development plan, exceeds the capacity of manual data processing methods, and calls for the use of ICT for the more active management of environmental problems in Cameroonian cities. This paper aims to analyze the relevance of using ICT to address these environmental problems in cities such as Bamenda, Yaoundé, Douala and Buea. Based on a field survey, documentary consultation, participant observation and interviews conducted in these four cities, this study highlights the risks associated with natural disasters such as flooding, environmental pollution, urban heat and fires. It shows that these risks have a considerable human and economic impact, with numerous cases of death, displacement of populations, significant financial vulnerability and deterioration of the picturesque beauty of the cities. To prevent these various disasters in urban areas, our analysis suggests using ICT to better carry out awareness and environmental information dissemination policies in the large cities observed in this study.

Keywords: ICT, Management, Environmental Risks, Urban Cities, Cameroon

Résumé

Les Technologies de l'information et de la Communication (TIC) sont devenues des outils essentiels de résolution des problèmes de société à l'échelle mondiale. Dans ce sens, l'un des problèmes les plus préoccupants, devenu une question cardinale dans certaines grandes villes camerounaises, est lié à la gestion des problématiques environnementales avec des enjeux tels que: les inondations, les glissements de terrain, l'augmentation de la pollution de l'environnement urbain, le développement des îlots de chaleur urbains et les incendies. Leur fréquence, ainsi que leur ampleur dans les grands centres urbains du Cameroun affectent sérieusement l'environnement socioéconomique et modifient les comportements des populations urbaines. Bien que des cadres réglementaires aient été mis en place pour atténuer l'impact de ces risques environnementaux au Cameroun, leur portée demeure limitée, au regard des conséquences toujours nombreuses et croissantes de ces risques environnementaux dans nos villes. En effet, le volume d'informations nécessaires à la gestion des calamités naturelles, particulièrement dans le contexte de la mise en place d'un plan de développement intégré, dépasse la capacité des méthodes de traitement manuel des données, et fait appel à l'utilisation des TIC pour la gestion plus active des problèmes environnementaux dans les villes camerounaises. Cet article entend justement analyser la pertinence du recours aux TIC pour juguler ces problèmes environnementaux dans les villes telles que: Bamenda, Yaoundé, Douala et Buéa. À partir d'une enquête de terrain, de la consultation documentaire, de l'observation participante et des entretiens menés dans ces quatre villes, cette étude met en lumière les risques liés aux catastrophes naturelles telles que les inondations, la pollution environnementale, les chaleurs urbaines et les incendies. Elle montre que ces risques ont un impact considérable sur le plan humain et économique, avec de nombreux cas de décès, de déplacement des populations, des vulnérabilités financières importantes et la détérioration de la beauté pittoresque des villes. Pour prévenir ces différentes catastrophes en milieu urbain, notre analyse suggère de recourir aux TIC pour mieux porter les politiques de sensibilisation et de diffusion de l'information environnementale dans les grandes villes observées dans cette étude.

Mots-clés: TIC, gestion, risques environnementaux, villes urbaines, Cameroun

INTRODUCTION

The availability of information is often regarded as a source of power and an indispensable tool in solving societal problems. The management of urban environmental hazards requires adequate information that can permit stakeholders involved in rescue operations and decision making to act timely so as to mitigate such calamities hence, saving lives and resources. The use of Information and Communication Technologies (ICT) in the management of these urban environmental hazards is therefore an indispensable tool as it helps in gathering, processing and dissemination of information about environmental hazards for quick response (Justin et al. 2018). Cameroon is at the verge of being plunge into an environmental chaos due to a number of environmental hazards registered in the country in recent times especially in urban areas. According to (Nyambod 2010), the natural environment in Cameroon is deteriorating at a rate faster than the rate at which natural occurring processes and resources available within the environment can replenish. Natural hazards now occur at our door steps and the frequency of occurrence and magnitude of the damages are devastating in cities like Bamenda, Yaoundé, Douala and Buea. If urban hazards like floods, landslides, rock fall, sporadic fire outbreaks, urban heat islands, collapse of major roads axis, bridges and houses are left unabated, they have the potentials to finally plunge urban centers into an abyss of environmental chaos (Nyambod 2010). These hazards are mostly orchestrated by human-induced activities like: illegal occupation of valleys and marshy areas, haphazard construction of houses along water courses, establishment of informal business enterprises like wood sales and carpentry workshops along water courses and wetlands, the uncontrolled disposal of solid and liquid waste into streams and water ways, non-respect of town planning policies, poorly executed drainage work by engineering companies and expansion of agricultural and commercial activities on hill slopes which leads to massive degradation of mountain slopes (Nkwemoh et al. 2017).

Unfortunately, the management strategies put in place to prevent or mitigate the impact of these hazards are weak and rudimentary vis-à-vis the rate at which they occur. An example is the local population in urban areas who are mostly seen engaged in rudimentary and unsustainable management practices like: digging and enlargement of stream channels, raising of house foundations above earmarked water levels to handle the

impacts of flood and construction of embankment walls to mitigate the risk of landslide and rock fall. The urban councils on their part embark on the development of urban master plans which contains the council's developmental plan of action within a given period. Despite the existence of these management strategies, it was disheartening to observe that, most of these strategies have been poorly implemented while others lack the capacities to fully implement their plans. This paper aims to analyze the relevance of using ICT to address these environmental problems in cities such as Bamenda, Yaoundé, Douala and Buea. Based on a field survey, documentary consultation, participant observation and interviews conducted in these four cities, this study highlights the risks associated with natural disasters such as flooding, environmental pollution, urban heat and fires outbreaks. It shows that these risks have a considerable human and economic impact, with numerous cases of death, displacement of populations, significant financial vulnerability and deterioration of the picturesque beauty of the cities

Methodology

The study used secondary data obtained from field surveys, participant's observations, on-the-spot appraisals like interviews and consultation of documents. However, information was also downloaded from the Internet. Information materials such as the law in force, research papers, reports, workshop outputs on related topics were also reviewed. Some case studies for example, floods, pollution and fire outbreaks were reviewed in order to explain how better ICT can contribute in the management of urban environmental hazards. Relevant documents, policies and institutional frameworks regarding disaster management in other countries were also consulted for benchmarking.

Regulatory framework for the management of environmental hazards in Cameroon

In Cameroon, disaster management has gone through a process of significant reforms during the past fifteen years. Cameroon's legislative and administrative framework for the management of disaster and risks has been integrated into the government administrative machinery (Bang 2003: 3s). Disaster management and risk reduction is carried out by several agencies (Government Ministries, National Organs, and Local Government) in collaboration with scientists, humanitarian organizations and international partners. The governance of disaster risks in Cameroon is done under the auspices of the Department of Civil Protection (DCP) in

the Ministry of Territorial Administration (MTAD) (MTAD/DCP 2009; MTAD/DCP & UNDP 2006).

In fact, shortly after Cameroon's independence in 1960, legal framework for civil protection was in the process of construction and various laws, presidential and prime ministerial decrees came into lime light (MTAD/DCP and UNP, 2006; MTAD/DCP, 2007). This legislation has seen many revisions and the last modification was done in 1996.¹⁴¹ However, the various ordinances and decrees do not provide a regulatory framework that gives a clear linkage between environment hazard management and ICT. Although the revised, modified policies and laws on disaster management exists, these are scattered within the general regulation law on civil protection and as such, are not very explicit. Very little is said about the integration of ICT in the management of hazards such as landslide, fire outbreaks, environmental pollution and floods which are recurrent in urban cities in Cameroon. Thus, subsequent law and policy revisions on disaster management will need to take into consideration ICT for mitigation and better management of environmental hazards

Synopsis of some urban environmental hazards in Yaounde, Douala, Bamenda, and Buea and their consequences

The geographical and geological configuration of Cameroon coupled with its rapid rate of urbanization exposes the country to a number of environmental hazards like floods, landslides/rockfall, pollution, fire outbreaks and urban heat islands. These hazards have far reached consequences on the environment and the population. Among these hazards; floods, landslides, urban heat islands, increase pollution and fire outbreaks are rife and recurrent in urban big cities of the country.

Floods

Floods, precisely flash floods are one of the outstanding environmental hazards common in urban areas of Cameroon. The topographic nature of the country coupled with high deforestation rate, paved surfaces and anarchical construction of houses in urban areas exposes the urban environment to the risk of floods. This is the case with the top populated urban cities in Cameroon like Douala, Yaounde and Bamenda where swamps restricted for human habitation have been inhabited by the urban dwellers. These swamps are susceptible to the risk of floods each time the

¹⁴¹Decree No. 96/054 of 12 March 1996 established the composition and powers of the National council on Civil Protection.<https://www.camerlex.com/wp-content/uploads/2018/03/recueil-des-textes-MINATD.pdf>

heavy rains show their ugly face. The resulting impediments are always loss of lives, destruction of property and obstruction of communication networks mostly roads. According to the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (Bang et al. 2019), Yaounde the capital city of Cameroon has faced over 130 floods from 1980-2014 resulting to overwhelming economic damage and more than 80 deaths, while Douala the economic capital of the country has faced over 300 floods in the past three decades which claimed over 700 lives and huge material damage. The report added that, beyond immediate losses, floods have raised the risk of epidemics like cholera and breeding grounds for mosquitoes that spread malaria. This finding is corroborated with an inventory of some remarkable floods with far reaching consequences in different urban areas of Cameroon within the past five years with data gathered from different sources (Bang et al. 2019).

From the analysis of information gathered, it should be noted that, on the 20th of June 2015, the town of Douala witness a heavy flood which led to 4 deaths, more than 2000 people rendered homeless, fallen electric poles and destruction of other material goods. That same year, around September 2015, the town of Bamenda in the neighborhood of Musang and Mulang below Foncha witness drastic floods which led to 4 deaths with massive damages on houses and property. Later on, on the night of the 18 - 19 of November 2016, the town of Batouri in the East Region was submerged by the Boumbe river with water height in houses reaching 1.75m thereby destroying many houses and properties. In addition, the Town of Limbe witness 4 deaths, 10 seriously wounded and dozens were rendered homeless, obstruction of movement of people due to floods caused by heavy rain. Furthermore, on the 31st of August 2020, the City of Maroua due to floods as a result of heavy rains led to the destruction of the Polar bridge linking Mayo Sava and the Logone and Chari Division and obstruction of movement of people and goods. Moreover, the City of Douala was once more, affected by floods on the 21st of August 2020 leading to the obstruction of movement and over 900 families displaced. The pictures below (Figure 1 and 2) further illustrate the images of some urban floods in Cameroon and their devastating consequences like the 3rd of August 2017 in Old Town, Bamenda obstructing communication network

and 13th September 2019 floods in Tam-Tam, Yaoundé that destroyed properties in people's houses (Chebe 2020).

Figure 1: Floods of 3rd August 2017 in Old Town, Bamenda obstructing communication network

Sources: Chebe P. (2020), Master's Dissertation, International Relations Institute of Cameroon (IRIC), University of Yaounde II.

Figure 2: Floods of 13th September 2019 in Tam-Tam neighbourhood, Yaounde

Sources: Chebe P. (2020), Master's Dissertation, International Relations Institute of Cameroon (IRIC), University of Yaounde II.

Landslides

Most upland slopes in urban areas of Cameroon that are restricted for habitation as they are ecologically fragile areas prone to the risk of landslides have been inhabited due to rapid urbanization. This is the case with urban cities like Bamenda, Bafoussam, Limbe and Yaounde that have registered a number of landslides in recent years due to illegal planting of residential houses on restricted upland slopes. The topographic nature of upland areas with steep slopes, fast runoff during heavy downpour and weak rocks makes these upland areas susceptible to the risk of landslides or rockfall. This is why these areas have been declared risk zones and restricted for settlement by the urban master plans of Cameroon. Unfortunately, human interference on these steep slopes have accelerated over time leading to the occurrence of landslides in these areas with outstanding consequences on the population like loss of lives and heavy material damage (Ayonghe et al. 2004). Nyambod (2010) and Che et al. (2011) have all been unanimous that landslides in Cameroon are often triggered by heavy downpour coupled with human interference on hills and mountains slopes as seen in different landslides registered in Cameroon over the years.

(Chebe P. 2020) revealed that, on the 25th of July 2018, the town of Limbe witness 4 deaths, 10 seriously wounded and a dozen rendered homeless as a result of landslides resulting from heavy downpours and illegal occupation of mountain slopes including restricted zones for habitation. Furthermore, on the 29th of October 2019 in Bafoussam the Capital of the West region, Ngouache recorded one of the highest deaths in recent times, 42 people died and hundreds rendered homeless due to landslides resulting from illegal planting of residential houses on restricted upland slopes. Again, on the 4th of July 2020, a similar scenario occurred in the Yaounde VII subdivision which claimed one life including numerous material damages due to landslides as a result of illegal occupation of restricted zones for habitation. Moreover, another landslide occurred in Bamenda I subdivision around Sisia quarter on the 29th of September 2020 which resulted to one death and a house completely destroyed due to heavy rainfall and human interference on steep hill slopes.

The pictures below (Figure 3 and 4) further illustrate the images of some remarkable landslides which occurred in some Urban areas.

Figure 3: Sisia landslide of 29th September 2020 in Bamenda that led to one death

Sources: (Chebe P. 2020), Master's Dissertation, International Relations Institute of Cameroon (IRIC) University of Yaounde II

Figure 4: Ngouache landslides of 29th October 2019 in Bafoussam that led to 42 deaths

Sources: (Chebe P. 2020), Master's Dissertation, International Relations Institute of Cameroon (IRIC) University of Yaounde II

Urban Heat Islands

It is a phenomenon of higher atmospheric and surface temperature occurring in urban areas than in its immediate surrounding rural areas due to urbanization. Urban cities in Cameroon have witness remarkable growth in its urbanization in recent years, and its population during the past few

decades has more than doubled from 13,970,813 in 1996 to 27,224,265 in 2021 (UN 2022). (Aderoju Olaide and *al.* 2013) disclosed that, the removal of natural surfaces and the replacement with man-made materials such as roads and buildings which have high thermal properties have been a major cause of climate change resulting to surface temperature differences between urban cities and their environs hence, leading to urban heat islands. This is the case with most urban centers of Cameroon especially Yaounde and Douala. In Yaounde for example, (Ngala and *al.* 2015) noted that, the urbanized area in Yaounde has evolved dramatically from about 86.79 km² in 1989 to over 183.61 km² in 2015 with an annual average temperature increase of 1^o C. They further added that, in spite of the paucity of data, average annual temperature data for the predominantly rural locality of Nsimalen, located about 15km away from Yaounde, recorded over five discontinuous years, showed average annual temperatures significantly lower than those of Yaounde city which makes the urban heat island evident in the city (Ngala et *al.* 2015). This same situation can be observed in most major cities in Cameroon like Douala, Bamenda and Buea, etc.

Environmental Pollution

Pollution is the introduction of contaminants the natural environment that causes adverse change. Pollution can take the form of any substance (solid, liquid, or gas) or energy (such as radioactivity, heat, sound, or light). Although environmental pollution can be caused by natural events, the word pollution generally implies that the contaminants have an anthropogenic source that is, a source created by human activities. Environmental pollution is also one of the environmental hazards common in urban areas of Cameroon. Urban areas are often large sources of air, water and land pollution especially in areas where waste management systems are not really effective. In Cameroon, the issue of environmental pollution is acute with large range of pollution common in urban areas especially in big cities like Douala and Yaounde. This is largely attributed to rapid urbanization, accelerated industrialization, the patterns of increasing consumption of natural resources, the development of modern agricultural and transportation techniques and rising standards of living. The major forms of environmental pollution in the urban centers include; air, land and water pollution.

Air pollution remains a major challenge in the sustainable development of urban areas in Cameroon. According to the Institute for Health Metrics and Evaluations (IHME, 2013), diseases attributed to indoors and outdoors air pollution are responsible for 1 in 10 deaths and air pollution has become

the fourth risk factor for premature deaths, just behind tobacco smoking. The third UNEP Africa Environment Outlook (AEO-3) report, air pollution is rising in many countries in Africa with Carbon dioxide, carbon monoxide, particulate matter, Sulphur dioxide, oxides of nitrogen and lead constituting some of the major sources of air pollution. Air pollution in Cameroon is largely as a result of emissions from cars and other engine machines, wood and garbage burning and indoor cooking using stoves and other poor environmental energy sources. (Talla & Meukam 2014) noted that, the air quality in towns and cities of Cameroon will degrade rapidly in the next few years because over 74% of the vehicles imported from the second-hand market in Europe, North America and Japan are generally more than 15 years old and as such produce more smoke that pollute the air than new vehicles (Talla & Meukam 2014). These pollutants emit aerosol-laden smoke into the atmosphere which increases the greenhouse effect that helps to retain heat in the earth's atmosphere as well as deterioration of human health.

Water pollution is another form of pollution in Cameroon that preoccupies environmentalists. In urban areas, water pollution is largely attributed to urbanization and industrialization. In most urban areas of Cameroon, there is the problem of poor management of waste, due to uncontrolled urbanization. Most streams in urban areas of the country like in Yaounde and Douala are used as waste dumping sites while some inhabitants drain their toilets into streams causing water pollution. This situation is aggravated by the fact that, waste water collection and treatment in Cameroon is mediocre living most urban inhabitants with the option of wild discharge of waste into water bodies (Talla & Meukam 2014). In addition, plastic bottles in water bodies have been observed to be another major cause of water pollution in the country. Piles of plastic waste are common in most water bodies in urban areas of the country leading to water pollution and floods. The situation of water pollution due to urbanization has been made worse by industrialization in Cameroon. Industries are most often not willing to treat their waste before discharging it into the natural environment. According to the 2018 ministerial outcome, on the 'Status of Environmental Pollution in Cameroon', liquid industrial waste particularly solvent waste was estimated at 84,290 m³ per year. The discharge of this untreated waste into water bodies causes serious water pollution. This has contributed to the water crisis witnessed in most urban areas of the country as most open water sources like streams and rivers are polluted and unfit for human and animal use.

Land pollution is another acute form of urban pollution in Cameroon. Urban cities in Cameroon do not have any processing facilities which mean that municipal councils turn to haphazardly dump wastes all over the landfills. At the moment, waste is caretered by a company called Hygiene et Salubrité du Cameroun (HYSACAM) which lacks storage and collection facilities, segregation of waste mechanisms thereby, leading to pollution and contamination due to dumping of garbage on roads, open transportation in trunks, space constraints with landfills, social and environmental issues associated with landfills and lack of reusable and recyclables which are the key issues in solid waste management .According to the 2006 MINEPDED report (UNDP 2007) on the waste

Figure 6: Wild waste disposal around an unfilled can along the Acacia market road, Yaounde

Figure 6: Wild Landfill waste Disposal at Akok-Ndoe Hysacam waste

Sources: (Chebe P. 2020), Master's Dissertation, International Relations Institute of Cameroon (IRIC). University of

pollution in Cameroon, average waste production per person per day was known to fall between 500 to 600g. In Yaounde city for example, out of 200.4 tons of garbage produced daily in Yaounde I, 60% is discharged into the environment, that is 119.8 tons (Takougand 2008). This finding is corroborated with the fact that, wild disposal of waste is observed along major roads, market places, waste cans along streets and landfill within quarters (Figure 5 and 6) in almost all the urban areas of Cameroon. The impending impact of this act is the outbreak of health challenges and poor scenic beauty to the environment.

Fire outbreaks

Over the years, urban areas in Cameroon have witnessed a number of fire outbreaks which stand as one of the major environmental hazards rife in urban areas of Cameroon. Market places have been the main hot spot for fire outbreaks in the country. Going down memory lane, one could think

Sources: (Chebe P. 2020), Master's Dissertation, International Relations Institute of Cameroon (IRIC), University of Yaounde II.

of some major fire outbreaks in the country with far reaching consequences. We can recount the Kumba District hospital fire outbreak on the 11th of February 2019 which led to 4 deaths, 3 vehicles and part of the hospital completely reduced to ashes. A few months later, the fire outbreak on the Sonara oil refinery on the 3rd of July 2019 resulted to huge material damages. And in that same month, on the night of the 18th of July 2019, the fire outbreak in the Military academy in EMIA caused the dormitory of graduating aspirants of the 37th military batch reduced to ashes. Furthermore, one death, another seriously wounded and material damages was recorded in a fire outbreak in Douala. In addition to that, the Chollire District Hospital in Garoua suffered from huge medical and material damage due to fire outbreak on the 7th of November 2019. Moreover, A story building and 2 snacks bars were reduced to ashes around the Brazzaville Neighborhood in Douala on the 4th of January 2020 due to fire outbreak. And lastly the Mvog-Ada market in Yaounde fire outbreak on the 3rd of March 2020 reduced many shops to ashes. The different hazards identified above can be mitigated with the use of ICT.

These incidences have left huge human, material and financial losses on the population. Unfortunately, the answer to the cause of most of these fire outbreaks during their occurrence is usually unknown. However, most of these fire outbreaks have been attributed to short circuit either due to heavy congestion like in market places or poor electrical connection and uncontrolled burning of waste around residential and market places. Housing stakeholders are therefore advice to take adequate measures to ensure good electrical connections and avoid random burning around residential and public places.

The use of ICT for the management of urban environmental hazards

In Cameroon, disaster management has gone through a process of significant reforms during the past fifteen years. The governance of disaster risks is done under the auspices of the Department of Civil Protection (DCP) in the Ministry of Territorial Administration (MINAT) (MTAD/DCP 2009; MTAD/DCP & UNDP 2006). It should be noted that the missions of this department are clearly defined but very little has been said about how ICT can contribute in the mitigation of environment hazards¹⁴². Nevertheless, ICT can be used as a tool to manage environmental hazards. But some major efforts are needed to be taken by the government in order to introduce the use of ICT in the management of environmental hazards in an era whereby the Head of State is pleading

¹⁴² Decree No 2019/30 of 23 January 2019 on the organization of the Ministry of Territorial Administration

for the use of ICT for sustainable development. According to the International Telecommunication Union (ITU 2008), ICT plays an important role in disaster prevention, mitigation, response and recovery. Houloubek and al. (2008) stated that ICT can contribute efficiently in the management of urban environmental hazards for sustainable development of towns and cities. With the advent of the decentralization process in Cameroon, it is an opportunity for the local government at the regional and municipal levels to grasp this opportunity offered by ICT to fight urban disasters like those identified in this study.

ICT: a tool for environmental hazards prevention and mitigation

Nowadays, Information and Communication Technologies (ICT) is an indispensable tool in the management of urban environmental hazards as it helps in gathering, processing and dissemination of information for quick response. Environmental monitoring is therefore a powerful tool for supporting decision-making, enforcing policy decisions, and for assessing compliance with policy regulations and objectives (Gilbert 1987, Holoubek 2004, Holoubek et al. 2008). Cameroon can put autonomous monitoring institutions in its urban cities in charge of monitoring the environment for hazards such floods, landslides and fire outbreaks. Some examples of environmental monitoring tools include citizen outreach, which can be used for the prevention and mitigation of environmental risk.

Citizen outreach tool

Outreach can be a first step to two-way dialogue and consultation. Although it is mostly a one-way process, with information flowing from utility companies/municipality to the public through SMS messages & alerts or e-mail notifications. Citizen outreach pertains to efforts by councils and stake holders to connect directly with the public for purposes of disseminating vital information/messages pertaining to environmental hazard prevention and mitigation. Some technologies that can be used in urban cities for outreaching include facebook, twitter, blogging, electronic mailing list, discussion boards, wiki pages, websites etc. Furthermore, citizens can interact with local officials and make their voices heard in order to immediately see how citizens can share their comments and views in the management of environmental hazards around their localities for quick action by the local government agencies.

Remote sensing as a tool for hazard prevention and mitigation

From the stand point of the U.S Geological Survey (USGS), remote sensing is the process of detecting and monitoring the physical characteristics of an area by measuring its reflected and emitted radiation at a distance (usually from satellite or aircraft) ¹⁴³. Special cameras collect remotely sensed images, which help researchers "sense" things about the Earth. Drones also called unmanned aerial vehicle (UAV) have a great potential for urban environmental disaster analysis and can be used to monitor and provide information on environmental changes that can result to environmental hazards. Therefore, monitoring the environment with UAV will help to detect any environmental hazard for rapid preventive measures to be taken by City Councils before its occurrence. Remote sensing can be used to mitigate floods, landslides, fire outbreaks and land pollution as follows:

- ✓ For example, to mitigate floods in swampy areas, stakeholders can use UAV to collect images that will be processed, then a distributed and calibrated model using ArGIS or QGIS software (RiverGis Plugin) will be setup for updating flood risk maps meant for decision taking.
- ✓ Also, UAV can be used by the local government and urban councils to monitor areas where landslides are most active. To do this, a flight plan is uploaded in to the UAV and the images of the study area obtained from the flight are computed using a Pix4D software on a computer (Yaparak et al. 2018).
- ✓ Remote sensors can also be used in (Panagiotis et al 2020: 3) early fire detection systems by placing optical and infra-red cameras on very high vantage points around urban cities like Yaounde, Douala, Bamenda, etc. to monitor high risk situations and localization of reported fires.
- ✓ Furthermore, ICT can contribute in waste management policies by the adoption of tools like sensor-based waste bins which can be used by Municipal councils in the Urban areas of Cameroon. To identify status of waste bins if it is empty or filled so as to customise the waste collection schedule accordingly and save costs alternatively to that, citizens can be encouraged to report waste-related activities through web, mobile and social media which need urgent attention from the authorities.

Radio and television broadcasting

Broadcasting can be defined as the distribution of audio or video contain to a disperse audience via any electronic mass communication medium.

¹⁴³ USGS Science for changing world: <https://www.usgs.gov/faqs/what-remote-sensing-and-what-it-used>

The process is been done by using electromagnetic spectrum like radio waves, in a one-to-many model¹⁴⁴. This technology can be implemented in the public and private medias in Cameroon like community radios that can be put in place for dissemination of information around council areas in order to provide reliable information to the local population about environmental hazards. With the ongoing decentralization process in Cameroon, community radio stations can be setup in different municipalities to relay government action and policies on the prevention, mitigation and response to environmental hazards like floods, landslides, etc. By setting up community radios, adverts and talks can be organized by various councils to educate and raise awareness amongs the population concerning the causes and consequences of some environmental hazards in urban areas of Cameroon.

Geographic Information System (GIS)

Geographic Information System (GIS) has proven to be a very effective tool in environmental management. They are ICT application softwares like database that can capture, store, analyze, manage, and reconstitute in real time processing the required information. As a result, GIS can allow viewing, understanding and interpreting the data in many ways. Urban City Councils in Cameroon can use GIS in solid waste management to demarcate the exact location of waste bins on a base Map using Global Positioning System (GPS) or surveying tools in order to create a record of existing waste bin and how these can be managed by maintaining a record about the amount of waste being deposited at the dumping ground (Niyolia 2022). A GIS-based model (Guglielmine et al. 2009) can also be used to mitigate urban heat islands in Urban Cities in Cameroon. The process can be done by using geospatial science techniques (ArcGis Pro) which is another software application used to outline procedures that can be followed to asses urban heat in a specific urban area. Some geographic information systems like ArcGIS for Desktop 10.6.1, ArcGIS Pro 2.2.0, ArcGIS Maps for Office (Excel, PowerPoint), GeoDa, QGIS, Google Earth Pro, Adobe Creative Suite 5 (Illustrator, Photoshop, InDesign), R & R Studio and Stata can be used during the management of environmental hazards in urban cities in Cameroon.

Disaster warning system (DWS)

The Implementation of a disaster early warning system with a decentralized database in the different Regions in Cameroon dedicated to

¹⁴⁴ <https://en.wikipedia.org/wiki/Broadcasting>

specific hazards such as floods, landslides and fire outbreaks can assist City Mayors in decision making for the mitigation and the implementation of a recovery plan to environmental hazards as listed above in Urban areas in Cameroon.

To ensure that cities strengthen key parameters of sustainable development, notably those related to livability, competitiveness, good governance, management, and bankability, many countries across the world have adopted ICT to trigger 'Smart City'. It is a golden opportunity for Urban Councils in Cameroon to follow this trend in developing their localities. Recognizing that such technology can transform the way cities benefit from agglomeration while minimizing adjustment costs and environmental hazards. Introducing ICT in the governance system of city development can be an opportunity for an efficient implementation of the decentralization process in Cameroon.

Limits

This paper did not cover how ICT can be used to manage all environmental hazards in Cameroon. Emphases was made only on the hazards outlined at the beginning of the paper which are the most recurrent and have a direct impact in the beauty of the cities including the natural ecosystem. However, the role of ICT for city growth, improved governance and service delivery will contribute largely in mitigating environmental hazards in Cameroon. Moreover policy makers will need to review the law in force to integrate ICT as a tool in the legal framework for civil protection for disaster risk management in Cameroon.

CONCLUSION

In recent times, the availability and use of ICT tools in the management of societal problems has been on an increase in the world. This paper has made a critical view on the state of the management of urban environmental hazards in Cameroon, especially in urban cities like Yaounde, Bamenda, Buea and Douala where ICT can play a great role in the mitigation of these hazards. Justin W. & al., (2018), said that the integration of ICT in the management of environmental hazards remains the best solution in the prevention and mitigation of disaster risk despite other parameters that may hinder the effective and efficient use of these technologies. In the midst of challenging environmental hazards, especially in urban areas where human-induced activities are recurrent. The effective use of ICT tools can help decision makers and stakeholders like

councils and mayors involved in the process of decentralization to prevent and mitigate them. Environmental hazards especially in urban cities remain a major challenge as their frequency and magnitude of occurrence especially floods, fire outbreaks and landslides are still very rampant.

References

Bang H. N. (2003), Governance of disaster risk reduction in Cameroon: The need to empower local government: pp.3-4

BUCREP (2018) : Rapport National Sur L'état De La Population. Edition 2018.

Chebe P. (2020): Rapid Urbanization and Environmental Consequences in Sub-Saharan Africa: Case study of Yaounde City, Cameroon. Master's Dissertation, International Relations Institute of Cameroon (IRIC), University of Yaounde II.

Holoubek I, Hrebicek J. and Dusek L. (2008): ICT Tools for Environmental and Human Risk Assessment. pp.3

Martinez M. B. (2021): Understanding Social and Environmental Hazards in Urban Areas: An analysis from Baranquilla, Colombia. <https://www.mdpi.com/journal/socsci>. pp.2 Viewed on feb 2022

Ngala and al (2015): Urbanisation, Wetland Retreat and Heat Island Development in Yaounde, Cameroon.

Nkwemoh C. A., Mesmin, T. & Afungang, R. N. (2017): The Impact of Urbanization on the Vegetation of Yaounde, Cameroon. International Journal of Innovation Research and Development, pp. 6-18.

Ntungwe Egalame E. and Akana D. (2018): A Green Push Against Deforestation, Climate Change in Cameroon. www.infocongo.org. Visited 20/10/2020 at 7:35pm.

Nyambod E. (2010): Environmental Consequences of Rapid Urbanization: Bamenda City, Cameroon, *Journal of Environmental Protection*, 2010, 1, pp.15-23.

Onafeso O. and Kayode J. (2012) :

<https://www.researchgate.net/publication/309513433>_pp.4 viewed on feb 2022

Prabhakar V. & Mehrotra R. (2015): How to transform waste management using ICT to enable Swachh Bharat Mission. <https://economictimes.indiatimes.com/news/science/how-to-transform-waste-management-using-ict-to-enable-swachh-bharat-mission/articleshow/47957702.cms>

Priso Olivier (2014): The Issue of Implementation of Town Planning Documents in Cameroon: Towards new dynamism in the issuance of town planning instruments, 7 p.

Scott J. (2015): The Risk of Rapid Urbanization in Developing Countries. pp. 93-107.

Takougand (2008): in wedocs.unep.org. Cameroon ministerial outcome (2017), “Cameroon Towards a Pollution Free Planet” Status of Environmental Pollution.

Talla & Meukam (2014): Estimation and Prediction of Atmospheric Pollutants Coming from Vehicles: Case of Yaounde City from 2005 to 2035. Journal of Scientific Research and Reports. 2004, Volume 3. pp. 01-15.

Tchindjang M. (2013): Mapping of Natural Hazards in Cameroon. The University of Yaounde I. PO BOX 30464 Yaounde, mtchin@yahoo.fr. Pp 14.

Wilson J. and al. (2018): The Use of ICT in Disaster Risk Management: A Case Study of NemaBorno State, Nigeria. Journal of Remote Sensing GIS and Technology, Volume 5, Issue1. DOI: <http://doi.org/10.528/zenodo.2555630>. Pp. 44-66

Yap Nonita T. (2011): Disaster Management, Developing Country Communities and Climate Change: The role of ICTs, Institutes of Development Policy and Management, Canada. 2011: pp: 6-7, <http://www.niced.org>. View 04/10/2020.

L'action publique en faveur de la régulation de l'activité de motos-taxis dans la ville de Douala : l'émergence d'un nouveau réseau de corruption

Norbert Marcellien Nadjie Simo
norbertnavarro01@yahoo.com
Université de Douala

Résumé

Le début des années 1990 est marqué par des mouvements politiques qui ont eu un impact considérable sur le cours de vie au Cameroun. L'une des conséquences de ces mutations est l'émergence de phénomène nouveau, notamment le transport par moto appelé motos-taxis ou « bend-skin ». Il va prendre de l'ampleur dans plusieurs villes du pays, surtout dans celle de Douala, au point d'en devenir incontrôlable par les autorités de la région. Pire encore, les motos-taxis deviendront des véritables entrepreneurs de l'insécurité. Face à cette situation, le gouvernement parviendra à un partenariat avec les syndicats de motos-taxis, afin que tous les acteurs du secteur puissent progressivement entrer en possession des documents nécessaires pour exercer. Mais cette politique d'ouverture sera très vite investie par des réseaux de corruption, portant ainsi atteinte à son efficacité.

Mots-clés : Action publique, régulation, activité, motos-taxis, Douala

Abstract

The beginning of the 1990s was marked by political movements which had a considerable impact on the course of life in Cameroon. One of the consequences of these changes is the emergence of a new phenomenon, in particular motorcycle transport called motorcycle taxis or "bend-skin". It will grow in several cities of the country especially in Douala so much that to become uncontrollable by the authorities of the region. Even worse, motorcycle taxis will become true entrepreneurs of insecurity. Faced with this situation, the government will reach a partnership with the motorcycle taxi unions so that all players in the sector can gradually acquire the documents necessary to practice. However, this policy of openness will be quickly invaded by corruption networks, thus compromising its efficiency.

Keywords : Public Action, Regulation, Activity, Motorcycle Taxis, Douala

INTRODUCTION

La compréhension d'une politique publique, c'est-à-dire, ce que l'État accepte de faire ou de ne pas faire, est véritablement envisageable lorsqu'on met en exergue le terme « politique » au sens de « *policies* » ou action publique. Cette dernière fait référence aux dispositifs politico-administratifs coordonnés en principe autour d'objectifs explicites (Muller et Surel 1998 : 13). L'action qui traduit une politique publique ne se pose jamais ex-nihilo, car tout comme une politique publique construit un cadre normatif d'action, elle est également un construit social (Muller et Surel 1998: 16s). Les analyses récentes font face à un contexte global marqué par la remise en cause du rôle de l'État et de ses formes d'interventions traditionnelles notamment le champ économique ou de régulation et dans le champ social ou crise de l'État-providence (Evans et al. 1985 :126). C'est le premier aspect de l'activité gouvernementale qui nous intéresse, étant donné que les autorités gouvernementales camerounaises, plus précisément celles de la ville de Douala, ont consenti à de nombreuses suggestions présentées par les acteurs utilisant les motos comme outils de transport urbain, ceci dans le but de réguler ce secteur d'activité.

En ce sens, une des missions principales de tout gouvernement est la mise en place d'une société harmonieuse dans laquelle le citoyen peut jouir de tous ses droits civiques, politiques, professionnels, etc. Ceci est rendu possible par le choix des instruments juridiques qui facilitent l'insertion socio-professionnelle de tous. Il peut arriver que l'État soit défaillant dans l'accomplissement de certaines de ses missions régaliennes, ce qui pousse les populations à s'inventer des outils et/ou des moyens leur permettant de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Ainsi, de nombreuses activités formelles et informelles vont se créer pour dynamiser l'économie du pays. C'est le cas de l'activité de motos-taxis qui ne cesse de s'accroître dans toutes les villes du Cameroun et celle de Douala n'est pas en reste. Comme les autres villes, voire même plus que ces dernières, elle compte une centaine de milliers de moto qui officient dans le secteur du transport des personnes et des biens. Sauf que, en conformité au caractère rebelle de la ville (Ekambi 2016 : 6), les motos-taxis ici constituent un véritable fléau social (Keutcheu 2015 : 509-530) s'inscrivant en grande partie, de manière volontaire et parfois involontaire dans une logique de désobéissance civile.

Les personnes qui exercent dans ce domaine représentent dans la plupart des cas, un danger pour la sécurité des personnes sans oublier que, nombreuses parmi elles exercent dans l'illégalité car, n'ayant pas la documentation nécessaire pour l'exercice de cette activité lucrative que les pouvoirs publics essaient avec beaucoup de peine d'encadrer. Pour juguler et contrôler ce secteur, l'État ne doit cesser d'utiliser de tous les moyens légaux dont il dispose (Weber 1963 : 124) ; dans certains cas, il va faire preuve d'innovation. Des actions sont dès lors posées afin de réguler cette activité devenue de plus en plus dangereuse. Partant de cette problématique, quelques interrogations s'imposent, notamment celles de savoir comment l'État agit en faveur de la régulation de l'activité de motos-taxis dans la ville de Douala. Qu'est-ce qui pousse les pouvoirs publics à prêter une attention particulière à cette activité de telle sorte que son action y relative soit marquée du sceau de la légitimité ? Mieux, quels sont les instruments et procédures mobilisées par le gouvernement en faveur des motos-taxis et quelles en sont leurs portées ?

Répondre à ce questionnement a nécessité la mobilisation des enquêtes à la fois documentaires¹⁴⁵, des observations directes et des entretiens semi-directifs auprès de personnes impliquées dans cette activité à savoir les acteurs gouvernementaux, les syndicats et les motos-taxis de la ville. Elles ont été réalisées au cours des années 2021 et début 2022. Les résultats obtenus nous ont permis de structurer un rendu dont le premier axe consiste à déterminer les éléments de légitimation de l'action de l'État, relative à l'exercice de l'activité de motos-taxis dans la ville de Douala et de mettre en évidence les instruments et procédures mobilisés visant à réguler cette activité qui ne fait aucunement l'unanimité au sein de la société bien que sa nécessité ne soit plus à démontrer sous réserve de trouver d'autres alternatives.

Les déterminants de la légitimité d'une nécessité de l'action des pouvoirs publics dans l'activité de motos-taxis

L'action de l'État dans un secteur de la vie sociale, politique ou économique n'est jamais le fruit du hasard. Très souvent, elle résulte de l'enchaînement et l'adjonction d'une série d'évènements qui justifient sa nécessité. De ce fait, agir dans l'activité de motos-taxis trouve sa

¹⁴⁵ La documentation nécessaire pour la compréhension de ce sujet est constituée des travaux qui précèdent sur la ville de Douala, sur le phénomène de motos-taxis, sur politiques publiques implémentées dans cette ville et ailleurs en faveur de la régulation et de la sécurisation sociale. De plus, certains textes juridiques encadrant l'exercice du transport par moto et par taxi ont été également utilisés afin de mieux comprendre ce que l'État fait en vue du maintien de son autorité.

légitimité dans la volonté politique de rendre ce secteur légal sans oublier le fait que, les acteurs qui y opèrent sont dans plusieurs cas, des entrepreneurs de l'insécurité des personnes et de leurs biens.

La légalisation dans l'exercice de l'activité

L'accès à l'exercice de certaines professions ou activités génératrices de revenus est subordonné au respect des dispositions législatives ou légales y relatives. Nombre de ces activités font l'objet d'une réglementation ; l'on parle alors de « professions réglementées », entendues comme les professions dont l'accès et l'exercice sont subordonnés « directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées »¹⁴⁶. Ainsi, plusieurs moyens permettent d'encadrer l'accès et l'exercice de ces métiers parmi lesquels : les agréments délivrés par une autorité compétente suite à un contrôle de conformité, les habilitations réglementées par décret ou arrêtés ministériels, les certifications et les Ordres, associations professionnelles qui fixent les critères d'accès, ou le permis d'exercice (Gazzane 2014). Les professions qui s'exercent en marge de ces normes sont considérées comme informelles. Le concept de secteur informel a fait son apparition dans les travaux de Hart (1973) et du rapport du Bureau International du travail (ILO 1972) au début des années 1970.

Dans la définition traditionnelle, peut être qualifiée d'informelle, toute activité illicite telle que l'économie souterraine¹⁴⁷, le trafic de drogue et le marché noir¹⁴⁸. Cependant, dans la théorie économique du développement, bien qu'étant non déclarées et donc illégales dans une certaine mesure, les activités informelles ne sont pas forcément de nature criminelle (Mbaye 2012). L'activité informelle peut de ce fait, être définie comme une activité qui n'est pas ou qui est faiblement enregistrée (OCDE 1997). Comme partout dans le monde, l'Afrique et le Cameroun regorgent des métiers qui relèvent de l'informel, mais dans le cadre de ce travail, seul celui des motos-taxis ou « *bend-skin* »¹⁴⁹ est mis en exergue. Plusieurs

¹⁴⁶ Nous avons repris ici la définition de l'Union Européenne relatives aux activités réglementées.

¹⁴⁷ Une économie est souterraine lorsqu'elle regroupe un large éventail d'activités allant des activités légales réalisées illégalement aux activités légales. Les économistes définissent l'économie souterraine comme étant « la somme des revenus générés par la production des biens et services dissimulés aux autorités gouvernementales » (Fortin, Lacroix et Pinard 2009 : 1257).

¹⁴⁸ Il s'agit d'un marché officieux dans lequel s'effectuent des ventes interdites aussi bien au plan national qu'internationale.

¹⁴⁹ Les motos-taxis peuvent avoir plusieurs appellations suivant l'évolution du temps. Les

facteurs socioéconomiques et politiques ont favorisé l'expansion de ce métier devenu connu de toutes les populations et sujet de nombreuses critiques.

En effet, face à l'aggravation des effets de la précarisation de l'emploi et de la baisse des revenus, de nombreux jeunes qualifiés ou non et certains travailleurs en activité s'y sont investis pour s'assurer d'un revenu de subsistance ou d'investissement. Négligeable et clandestin à ses débuts, le transport par moto n'a donné lieu à aucun enregistrement officiel au même titre que les autres moyens de transport conventionnels visibles dans les villes camerounaises et qui mettent les villes et villages en communication (Kengne Fodouop 1985 : 175-195). C'est ce qui explique l'anarchie constatée dans son mode d'organisation et de fonctionnement dans les centres urbains. Les motos-taxis sont ainsi devenus de sérieux concurrents des taxis de ville. Dans plusieurs carrefours et quartiers, les motos-taxis font la loi et éclipsent les taxis et bus urbains (Djoyum, 2006 : 27). Des auteurs tels que Keutcheu (2015) et Amougou Mbarga (2010 : 55-73) décrivent à suffisance les causes de ce phénomène qui a bénéficié des conditions socioéconomiques toutes particulières¹⁵⁰.

Lorsque les "bend-skineurs" sont interrogés, nombreux sont ceux qui pensent que l'achat d'une moto¹⁵¹ dans n'importe quel lieu agréé de la ville suffit pour exercer cette activité. Malgré l'existence des textes, il ressort qu'un conducteur de moto-taxi sur cinq ne dispose pas d'un permis de conduire encore moins les autres pièces exigibles. Pourtant, des textes régissent ce secteur d'activité, notamment le décret n° 95/650/PM du 16 novembre 1995 fixant les conditions et modalités d'exploitation à titre onéreux des motocycles affectés au transport public des personnes sur le territoire national. Ce décret en son article 3, énonce que « l'exploitation des motos-taxis est subordonnée à l'obtention d'une licence spéciale de transport de catégorie "spécial moto-taxi" ». L'exploitant est en outre tenu de se faire délivrer une carte de transporteur routier, une pièce qui donne droit à une inscription au registre des transporteurs pour motos-taxis. Dans le souci de ne pas laisser les aventuriers s'infiltrer dans ce secteur d'activité, le décret va même plus loin ; c'est ainsi qu'il exige à

noms « motoman », « bend-skineur » seront utilisés de manières interchangeables pour désigner les motos-taxis.

¹⁵⁰ Il s'agit dans la plupart des cas, des déterminants tels que la situation socio-politique des années 1990 ponctuée par les "villes mortes", la fermeture de la Société de Transport Urbain du Cameroun (SOTUC) dans les villes de Douala et de Yaoundé, la recrudescence du chômage suite au gel des recrutements et concours administratifs, la dégradation des voiries rendant inaccessibles plusieurs quartiers aux auto-taxis de ville, les multiples mouvements d'humeurs des conducteurs d'auto-taxis de ville, etc.

¹⁵¹ Dont le prix à l'état neuf varie entre 350 000 à 450 000 FCFA selon la marque.

tout conducteur de moto- taxi d'être titulaire d'un permis de conduire de catégorie "A". La moto doit être équipée de deux casques pour la protection des occupants et le réservoir de carburant peint en jaune. Cette dernière disposition visait à identifier facilement les motos exploitées à titre onéreux des motos à usage personnel. Entre autres éléments, cette exploitation requiert aussi l'achat d'une carte grise à 20 000 F CFA, d'une assurance annuelle de 18 000 à 25 000 F CFA selon l'assureur, le paiement de l'impôt de 10 000 F CFA ainsi qu'une vignette municipale de 2000 F CFA. Mais le paiement de ces obligations reste largement négligé pourtant, comme le relève cet informateur,

Tous ces frais représentent moins de 100 000 FCFA par année civile ce qui est une somme très insignifiante car le bend-skineur qui veut payer peut le faire. En faisant un calcul rapide je me rends compte ça fait moins de 300 FCFA par jour si chacun veut garder une partie de son revenu chaque jour sur les 365 jours de l'année. Même si on peut croire que la somme est élevée, il y a avant tout un problème de volonté. (Entretien le 17 novembre 2021 au carrefour Ndokoti avec M. A, membre d'un syndicat de motos-taxis, avoisinant la quarantaine d'année).

Ceci traduit à suffisance l'absence d'organisation des acteurs de ce secteur, qui, faut-il le rappeler peuvent ainsi payer le prix de leur déficit scolaire. Dans le souci d'assainir et de mieux réglementer le secteur des transports au Cameroun, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures en vue de combler les lacunes des textes en vigueur. Il s'agit par exemple du décret n° 2004/0607/PM du 17 mars 2004 sur les conditions d'accès aux professions de transport routier et d'auxiliaires de transport routier. La réforme majeure que ce texte apporte se trouve à l'article 5, qui prévoit que les motos-taxis devront désormais desservir les zones péri-urbaines et rurales car l'on observe une invasion des motos-taxis dans le centre-ville, au détriment de ceux-là qui exercent l'activité de transport urbain en toute légalité.

L'incessante recherche de la sécurité des personnes et des biens

D'entrée de jeu, il est impérieux de relever que « l'activité est aujourd'hui devenue un problème public » (Keutcheu 2015), en dépit du fait qu'elle fait l'objet d'une batterie de mesures réglementaires de différents niveaux. En effet, l'histoire des motos-taxis comme problème public ne se présente pas comme une histoire linéaire, au cours de laquelle se seraient progressivement imposées la réalité et l'importance du problème à traiter. En présentant cette activité comme un fléau, Joseph Keutcheu (2015) relève comment se construit ce problème public

des motos-taxis au Cameroun. Selon l'auteur, le problème est lié aux perceptions de l'activité, à l'imposition de certains cadres d'interprétation par les médias (en particulier la télévision et les réseaux sociaux) et même, les mobilisations sociales multiformes que ces derniers peuvent orchestrer. Ces représentations au fil des années, se sont vérifiées dans les grandes villes notamment celle de la capitale économique du pays. Les motos-taxis ont toujours entretenu de relations ambiguës avec les autorités administratives, les forces de l'ordre (Amougou Mbarga 2010 : 63) et les populations. Or à l'origine, l'activité est née du souci non seulement de trouver des moyens de subsistance, mais aussi de faciliter le déplacement des personnes et de leurs biens. Malheureusement, force est de constater que le phénomène est également apparu très vite comme un danger pour ces derniers. Le « bend-skineur » et sa moto sont perçus comme des entités dont il faut absolument s'en méfier sous peine d'être transformé en leur victime.

Dans la ville de Douala, les motos-taxis sont responsables de la majorité des accidents de circulation et ceux de la voie publique. Cet état des choses a été la conséquence de l'appellation donnée à un des pavillons de l'Hôpital Laquintinie de la même ville, baptisé « pavillon bend - skin ». Lors de ces accidents, l'on peut remarquer pour le déplorer, qu'ils sont toujours incapables de produire la moindre pièce d'identité tant pour eux-mêmes que pour leur moto. Ceci est récurrent chez une majorité des motos-taxis dont l'apparence physique renvoie aux ressortissants du septentrion ou alors ceux venant des pays voisins, notamment les tchadiens ou centrafricains. L'on peut entendre les populations de la ville appelées cette catégorie de bend-skineurs les « noirs - noirs » en rapport avec la couleur un peu plus foncée de leur peau. Ils sont caractérisés par une imprudence qui fait d'eux les plus nombreux sur les listes des victimes d'accidents de la voie publique (AVP). Leur regard froissé et sombre peut parfois inciter l'idée de personnes adiques à la consommation des stupéfiants ou en manque de sommeil. Nombreuses sont les personnes qui justifient le recours à ces derniers pour se déplacer d'un milieu à un autre par le coût abordable qu'ils proposent. Interrogée au carrefour BP Cité après avoir été victime d'un accident alors qu'elle était transportée avec son bébé de moins de 6 mois par un « bend-skineur » appartenant à ce groupe social, Véronique se justifie en ces mots :

C'est vrai que le conducteur est un enfant mais je l'ai pris parce qu'il est le seul à avoir accepté me transporter. Tous les autres étaient trop chers et moi je n'ai pas assez d'argent. Même s'il ne connaît pas le chemin, je vais lui indiquer. En plus, quelle moto ne fait pas l'accident ici à Douala ? C'est Dieu qui nous protège car on ne sait pas le jour qu'on peut faire un accident.

(Entretien le 02 janvier 2022, avec Véronique, maman d'un bébé et victime d'un accident ce même jour, environnant la trentaine).

Il est établi que les motos-taxis, quelle que soient leur origine peuvent être victimes d'accident de circulation. Toutefois, il est important de noter que, ces derniers peuvent parfois s'ériger en bourreaux dans une activité volontaire d'agression physique et emporter avec eux les biens matériels des populations. Les cas d'agression pareils ne se comptent plus dans la ville de Douala. Il suffit d'écouter cet informateur pour faire la synthèse des forfaits commis par les conducteurs d'engins à deux roues : Un soir du mois de décembre 2021, alors que je rentrais à la maison, j'ai emprunté une moto de Ndokoti pour le marché PK 12. Une fois arrivée à destination, j'ai payé au bend-skineur le montant convenu mais alors que je m'apprêtais à traverser la route pour rentrer dans le quartier, une autre moto est venue en toute allure et a arraché mon sac devant tout le monde et s'en est allée dans l'indifférence totale malgré mes cris signalant le voleur. Le lendemain, lorsque je racontais la scène à mes collègues, j'ai été surpris que chacun avait une histoire similaire où les personnes sur une moto avaient arraché le sac comme c'était mon cas ou le téléphone portable qu'il tenait en main. Une autre s'était fait agresser par des personnes qui l'avaient bâché¹⁵² sur la moto ; elle a été conduite de force à un lieu inconnu et isolé où ils l'ont blessé et dépouillé de tout ce qu'elle avait. La personne qui était assise derrière elle tenait une lame de rasoir pour la blesser afin qu'elle ne pose aucune résistance. (Entretien le 5 janvier 2022 à Douala avec Marie-José, enseignante, environnant la trentaine).

Face à ce grave préjudice causé aux citoyens, ils vous répondent toujours qu'être motos-taxis ne veut pas forcément dire qu'on est agresseur ou dangereux, pourtant ils refusent qu'on les identifie lorsqu'on monte sur leur moto. Cet incivisme va de mal en pire car les bends-skineurs sont de plus en plus asociaux. La conséquence est que, lors de ces accidents régulièrement très graves, ils ont toujours tendance à fuir, même quand ils se sont retrouvés, malgré eux, à l'hôpital. Plus grave, ils n'hésitent pas à bruler les voitures des autres usagers de la route avec qui ils ont fait un accident. Des insultes venant de leur part ne surprennent plus personne. Ce comportement est contagieux à l'égard de tous ceux qui font appel à leurs services (Ombiono 2017).

¹⁵² Le mot « bâché » fait référence aux cas de surcharge sur une moto. On parle alors de bêchelement lorsqu'il y a plus de deux sur une moto ; la troisième personne étant celui qui bâche et la deuxième personne celui qui se fait bâché.

Étant donné que les motos-taxis représentent un danger pour les populations et leur bien, le phénomène s'est toujours inscrit parmi les enjeux de gouvernance en Afrique centrale (Medou Ngoa 2019 : 35-67) car la sécurité humaine demeure une véritable quête permanente pour les autorités politiques. Ainsi l'avènement de nouvelle réglementation sur l'exercice de cette activité a été une aubaine pour poser le problème des « bends-skins » au Cameroun. Car, s'il est acquis que cette activité a généré de nombreux emplois et apporté une réponse à un réel problème de transport, les opérateurs du secteur sont souvent restés en marge de la loi, et apparaissent comme une horde incontrôlable note la presse gouvernementale *Cameroon Tribune* (2009).

Les instruments et procédures mobilisés en vue de réguler une activité de plus en plus controversée

L'État, au sens wébérien du terme est une personne morale ayant à sa disposition une armada d'outils qui lui permettent d'assumer ses fonctions régaliennes. Dans cet ordre d'idées, le gouvernement camerounais à travers ses représentations territoriales décentralisées au niveau de la ville de Douala a fait recours à plusieurs instruments et procédures de régularisation de l'activité de motos-taxis, même si la portée de leur résultat peut être mitigée.

La mise en œuvre des instruments et procédures de régularisation prenant en compte la précarité des motos-taxis

L'action publique est un espace sociopolitique construit autant par des techniques et des instruments, que par des finalités ou des contenus. Un instrument d'action publique constitue un dispositif à la fois technique et social qui organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires en fonction des représentations et des significations dont il est porteur (Halpern et al. 2019 : 321). Ainsi, la notion d'instrument d'action publique permet également d'envisager l'action publique sous l'angle des instruments qui structurent les politiques publiques. De ce fait, et dans le but d'encourager la participation des motos-taxis au respect des exigences inhérentes à leurs activités, les pouvoirs publics camerounais ont mobilisé divers instruments et procédures.

Au regard de ce qui précède, l'on peut dire que le non-paiement des taxes par les motos-taxis témoigne de la difficulté pour l'État d'organiser sa fiscalité de manière efficace, pire pour une activité aussi désordonnée. Au regard de l'attitude des conducteurs de motos-taxis, on peut constater

qu'ils n'ont pas la volonté de s'acquitter de ces exigences. La Commune urbaine d'arrondissement de Douala II par exemple, a lancé pour l'exercice fiscal 2008, une campagne spéciale de paiement des taxes pour les motos-taxis dans sa circonscription. Cette campagne était accompagnée de primes et autres cadeaux aux motos-taximen qui s'y conformaient, pourtant les échos sur le terrain restaient peu significatifs. Le refus des motos-taxis de payer les taxes à l'État privatisé et prébendier (Mbembe 1999) peut se comprendre comme la constitution d'un espace de non droit caractérisé par la mise en relief, au sein même de l'État, de micro-espaces de résistance politique. Ce qui va rendre la tâche ardue aux agents de recouvrement des obligations fiscales prévues à cet effet. Mais avant, il est judicieux de rappeler les obligations actuelles qui constituent un préalable à l'exercice de l'activité de motos-taxis au Cameroun.

Dans la pratique, une moto avant d'exercer doit avoir un permis de conduire catégorie A (qui coûte 25 000 FCFA), une CNI (moins de 5 000 FCFA), une assurance (36 000 FCFA avec vignette), l'impôt libérateur (16 000 FCFA dont 4 000 FCFA par trimestre) et une carte grise (20 000 FCFA qui est normalement retenu à l'achat de la moto et directement reversé au bureau des transports) pour un montant total de presque 107 000 FCFA. (Entretien le 16 février 2022 à Douala avec M. PESSOUENE Josué Armand, membre du SYNCMOCA¹⁵³).

Cette somme n'est pas facile à payer d'un trait par les motos-taxis. Ceux-ci vont trouver ce montant exorbitant c'est pourquoi, des moyens de paiement innovateurs seront expérimentés depuis plus de 2 ans déjà. Ce modèle épouse la démarche séquentielle étant donné que :

L'on a constaté qu'il y avait des motos qui n'avaient aucun papier, d'autres ne respectaient ni les feux de signalisation ni les sens interdits. Notre syndicat avec d'autres avons eu une assise avec le représentant du gouvernement dans la ville à savoir le Gouverneur, pour plaider sur comment les motos pouvaient avoir une assurance et un permis de conduire sans ressentir son impact économique. C'est comme ça que nous sommes parvenus à un accord. Il prévoit que chaque moto-taxi doit appartenir à un syndicat et lorsque c'est le cas, l'on te délivre un badge et/ou une chasuble qui permettent de t'identifier. Ainsi, quand tu appartiens à un syndicat, tu es couvert lorsque tu fais par exemple un accident, l'on peut informer le président de ton syndicat qui doit se dépêcher sur les lieux et s'il est empêché, il peut envoyer son vice-président. Le badge signifie que tu es en train de payer tes obligations progressivement c'est pourquoi tu es libre de circuler. (Entretien avec M. Poussouene).

¹⁵³ Syndicat National des Motos-taxis du Cameroun, dont le siège est à Douala Bassa avec pour président M. Opono Maximilien Akwa.

Cet état de fait montre à suffisance comment l'État fait des efforts pour que le citoyen conducteur d'un moto-taxi puisse s'acquitter de ses obligations dans une démarche séquentielle. Il consent et implémente une politique d'ouverture et d'apaisement qui tient compte de la situation de chaque camerounais. Dans un souci d'impliquer les bende-skineurs dans la régulation de leur secteur d'activité, le gouvernement ira plus loin en les associant aux services de contrôle routier, c'est dans cette veine que,

Les syndicalistes sont désormais sur la route en collaboration avec les agents communaux pour s'assurer de ce que le conducteur de moto-taxi ait tous ses papiers ou au cas contraire, qu'il ait au moins son badge qui, en principe veut dire que, la procédure de régularisation est en cours. (Entretien avec M. Poussouene).

Force est de constater que, ce que l'État fait, est avant tout pour protéger les motos-taxis eux-mêmes mais aussi les populations qui pourront désormais se sentir en sécurité avec les biens qu'elles possèdent. Il a été établi précédemment que les motos-taxis peuvent être des entrepreneurs de l'insécurité devenant ainsi des prévaricateurs des biens individuels et des vies humaines : les forfaits ne sont plus à démontrer. Interrogé sur ce sujet, un moto-taxi nous fait savoir ce qui suit :

Le port de la chasuble pour un syndicaliste est obligatoire, il ne doit même pas être accroché sur la moto et il ne doit pas être donné ou prêté à quelqu'un d'autre. Car il est mentionné dessus le nom du syndicat, le carrefour où est basé les membres du groupe et le numéro d'identification unique du syndicaliste. Comme ça, s'il arrivait à commettre un forfait quelque part, ces informations suffisent à l'identifier. C'est pourquoi, lorsque tu prends une moto, il faut regarder sur son chasuble ces indices et surtout son numéro. (Entretien avec M. A.).

La situation telle qu'elle est présentée montre à suffisance la volonté des pouvoirs publics à maintenir le contrôle sur les motos-taxis et réduire les dangers qu'ils représentent pour l'État, les populations et les biens publics et privés. Dans sa conception, l'idée est louable et bien pensée même si l'on peut vite se rendre compte qu'elle n'a pris en considération certaines réalités sociopolitiques camerounaises, notamment les mentalités qui ont la peau dure et qui font l'objet de critiques sur les plans national et international.

La portée de l'action publique dans ce secteur d'activité : l'érection d'un nouveau réseau de corruption et de détournement

Si la littérature théorique offre une grille de lecture détaillée de situations corruptives spécifiques (passation d'un marché public, etc.), la littérature

empirique est lacunaire. L'on peut par exemple, y découvrir que la corruption est plus faible dans les pays où la participation des femmes à la vie politique est élevée, où la liberté de la presse est importante, ou encore où l'ouverture au commerce international est plus grande (Lambsdorff 2006 : 3). D'autres études ont par exemple relevé les mécanismes microéconomiques sous-jacents à la corruption (Lavallée et al. 2010 : 5-47). La corruption n'est pas un fait du hasard, elle se construit en même temps que son objet. Les acteurs du combat anticorruption, les études et enquêtes qui constituent leurs fonds de commerce établissent un dispositif du doute, vis-à-vis de l'administration camerounaise.

Dans le cadre de ce travail et à la suite de Vallée, notre ambition est de tenter de montrer que le dispositif mis en place génère des distorsions (Vallée 2006 : 137-162). Elle peut résulter du découpage de l'argent sale en sites privilégiés d'accumulation comme le serait l'administration de la douane ou la police. On manque ainsi à voir une architecture plus complexe (plus coûteuse aussi) qui articule les réseaux de la corruption et les nœuds du pouvoir central. Selon la Banque Mondiale (2004) « l'inefficacité des administrations, la corruption et la fraude fiscale pourraient être susceptibles de réduire les rentrées fiscales. En effet, ceux qui ont le potentiel économique sont peu nombreux et pas du tout disposés à s'acquitter de leurs impôts, et leurs relations étroites avec les milieux politiques leur permettent de se soustraire à leurs obligations fiscales ». Il semble que les motos-taxis ont bien compris ce mécanisme car certains d'entre eux ont vite fait de se rapprocher des autorités politiques pour nouer avec eux, des relations étroites susceptibles de créer les mêmes avantages.

Partant des postulats qui précèdent, il est évident de se rendre compte que, les mesures auxquelles ont consenti les autorités gouvernementales notamment le gouverneur de la région du Littoral ont certes été irréprochable au regard de l'idée qui l'a motivé, mais les réseaux de corruption et de détournement inhérents aux réalités sociologiques camerounaises ont vite fait de s'y mêler au point d'atténuer ses effets dans la pratique. La participation syndicale est devenue un moyen de contournement de la loi afin de gagner en temps. Ainsi, le moto-taxi n'intègre plus un syndicat par souci de s'acquitter progressivement de ses obligations, bien au contraire, il le fait parce qu'il ne veut pas être inquiété durant ses activités routiers comme peut le relever ce propriétaire de moto :

Pour intégrer mon syndicat, il fallait payer 5 000 FCFA. Je l'ai fait et l'on m'a délivré un badge. Je ne veux pas savoir pourquoi je paie ça. Je veux juste que ma moto passe. Je paie parce que ce montant est à ma portée, le

reste ne m'intéresse pas. Mais honnêtement je crois que ce sont des gens qui ont faim car il y a beaucoup d'argent qui circule dans cette affaire. La mairie n'est plus en route, ce sont les syndicats qui sont là pour collecter maintenant. Lorsqu'on t'arrête en route sans badge ou chasuble, tu dois payer des amendes élevées mais tout ça se négocie et je ne crois pas que cet argent est reversé à la commune. (Entretien à Douala le 12 février 2022 avec Éric, Membre d'un syndicat de moto-taxi).

Ces propos établissent à coup sûr, l'intention manifeste de contourner les exigences gouvernementales dans l'optique de ne pas s'acquitter de ses devoirs en tant que moto-taxi, c'est-à-dire exerçant une activité lucrative. Ces derniers n'ont en ligne de mire que l'avantage que les octroie la possession d'un badge contre la maudite somme de 5 000 FCFA plutôt que la volonté de payer progressivement tout ce qui leur est réclamé. Il est également concevable que cette réticence des motos-taxis peut dans certains cas, être provoquée par les pratiques peu recommandables qui s'installent au cours des activités de contrôle routier effectué par le duo syndicats et agents communaux.

En effet, la sensibilité du gouvernement aux réalités et difficultés auxquelles les motos-taxis font face a plutôt ouvert la boîte de Pandore aux opportunités de corruption et d'escroquerie organisées. Une fois sur le terrain pour le contrôle routier, au lieu d'exercer la répression, les agents vont créer des réseaux de corruption. Écoutons cette illustration pour mieux comprendre le postulat des lignes précédentes :

Moi-même, je suis contre ça, on doit aller à la mairie payer. Il faut que l'argent aille où sa devait aller avant que l'on détourne car un jour ou l'autre, ces gens doivent rendre compte. Tout le monde fait le syndicat actuellement parce qu'il veut gagner quelque chose. Lorsque les gens là t'arrêtent en route, tu peux même négocier jusqu'à 50 000 FCFA. Moi-même lorsqu'on m'avait arrêté une fois au carrefour Rhône Poulenc à Makepe, j'avais payé 10 000 FCFA et l'argent était sans aucun doute resté dans les poches de ces deux syndicalistes et non dans les caisses de l'État. Normalement on doit t'arrêter et te contraindre à payer toutes les pièces qu'il te faut avant de te rendre ta moto mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait sur terrain. Les syndicalistes et les agents communaux s'enrichissent et l'État perd complètement tout. Certains syndicats ont initié ce projet parce qu'ils avaient faim. (Entretien à Douala avec Éric, Membre d'un syndicat de moto-taxi).

Ce qui est dit dans ces propos n'est pas anodin au vue de la réaction d'un syndicaliste, lorsque nous lui demandons de faire un bilan des activités conjointes.

Ça fait déjà 2 ans que nous sommes en partenariat avec le gouvernement. En ce qui me concerne, le bilan est nul parce que la politique telle qu'on

l'applique ne peut pas permettre au *bend-skineur* d'avoir son dossier complet. Je m'abstiens de décrire tout ce qui se passe sur le terrain. Le moratoire qu'offre la possession d'un badge ne peut être efficace que si l'on introduit la gendarmerie et la police pour exercer la répression. À mon avis, telle que les choses vont là, ni à l'horizon 2035 ni dans 100 ans, un *bend-skineur* ne pourra avoir son dossier complet ». (Entretien avec M. Poussouene).

La volonté de l'État d'alléger la tâche aux motos-taxis a vite fait de se heurter aux mentalités purement camerounaises. La réputation que certains attribuent au Cameroun en lui collant l'étiquette de pays corrompu la suit dans tous les secteurs. Le pays a une très mauvaise image en matière de lutte contre la corruption et figure d'ailleurs parmi les pays les plus corrompus au monde (Vallée 2006), selon le classement annuel de l'ONG *Transparency International*. Cette fois, les syndicats de motos-taxis ont accentué la corruption dans l'activité publique pourtant le gouvernement avait bien fait de se montrer sensibles aux doléances de ses citoyens.

CONCLUSION

Une politique publique est appréciée à travers les effets qu'elle peut produire sur les cibles vers lesquelles elle est orientée. La création d'instrument d'action publique peut servir de révélateur de transformations profondes, parfois invisibles, de l'action publique, de son sens, de son cadre cognitif et normatif et de ses résultats (Halpern et al. 2019 : 321). Dans le cadre de ce travail, l'opportunité a été donnée de traiter le cas de l'action exercée par les pouvoirs publics en vue de réguler le secteur des motos-taxis dans la ville de Douala.

Apparu dans les années 1990, le phénomène des motos-taxis, communément appelées « *bend-skin* », comme précédemment présenté, a pris de l'ampleur après la dissolution, en 1995, de la Société des transports urbains du Cameroun (Sotuc). C'était une entreprise à économie mixte, active à Douala et à Yaoundé. Six ans plus tard, la création de la Société camerounaise de transports urbains (Socatur), à Douala, n'a pas arrangé la situation. D'autres déterminants sont entrés en jeu pour accentuer ce phénomène devenu pathologique. Le constat qui est fait montre que, « des milliers de jeunes chômeurs, diplômés ou non, parfois venus des zones rurales, ont investi le marché des motos-taxis, tout comme des réfugiés centrafricains, tchadiens et, plus récemment, les déplacés du conflit en cours dans les deux régions anglophones du

pays » (Kouagheu 2020). Dans le même ordre d'idées, un rapport sur la sécurité routière au Cameroun paru en août 2018, les Nations unies (ONU) relèvent à ce sujet que « *ce secteur d'activité né du chômage des jeunes et de l'absence de transports publics fonctionne presque en marge de la réglementation, pourtant bien existante* ». Plus grave, poursuit le rapport onusien, les chauffeurs de motos-taxis n'ont reçu aucune formation et ils conduisent souvent sans permis, tandis que la surcharge de passagers est érigée en règle.

Pour mettre de l'ordre dans ce secteur, et sous l'impulsion de certains acteurs syndicalistes, le gouvernement à travers sa représentation dans la région du Littoral a consenti aux doléances de ces syndicalistes. Le but de ce partenariat était de mettre en place un mécanisme de paiement progressif des obligations auxquelles sont assujetties les motos-taxis. Mais, des pratiques mal intentionnées ont pris le dessus et des opportunités de corruptions se sont ainsi créées, atténuant par la même occasion l'efficacité de l'action publique mise en place. L'opinion est désormais unanime sur la question : le geste d'ouverture de l'État est un échec. Sauf que cette fois, ce sont les motos-taxis qui ont entraîné l'État à cet échec ; ils sont rapidement passés de corrupteurs à corrompus. Ce qui peut se traduire dans ce propos du président d'un syndicat de motos-taxis, qui résume la situation tout en formulant le vœu de ce qui doit, à notre avis être fait de toute urgence :

Vraiment, il y a déjà trop d'accidents, de viols, de vols et d'assassinats attribués aux conducteurs de motos-taxis. Le gouvernement doit cesser le laxisme et imposer le respect de ses décrets. Il doit instaurer le contrôle des pièces, rendre obligatoire le permis, le port du casque et le respect des codes de conduite. (Entretien à Douala 11 janvier 2022 avec M. X., président de syndicat de motos-taxis, anonymat requis).

Bibliographie

Amougou Mbarga A. B. (2010) : « Le phénomène de motos-taxis dans la ville de Douala : crise de l'État, identité et régulation sociale : une approche par les cultural studies », *Anthropologie et sociétés*, 34/1, pp. 55-73.

Bakehe N. P. (2016) : « Informalité et productivité des très petites et petites entreprises au Cameroun », *Innovations*, 51/3, pp. 105-124.

Banque Mondiale. (2004) : « Pour une plus grande efficacité de la dépense publique : examen de trois secteurs clés », 20 décembre, Bénin.

Benjamin N., Mbaye A. A. (2012) : Les entreprises informelles de l'Afrique de l'ouest francophone, DC, The World Bank, Washington.

Chevallier J. (2004) : « L'État régulateur », Revue française d'administration publique, 3/111, pp. 473-482.

Djoyum B. O. (2006) : Mimboman : les motos-taxis chassent les « clando », Yaoundé, *Cameroun Tribune*, n°8698/4897 du 05 /10, p. 27.

Ekambi Dibongue G. (2016) : Douala ville rebelle (1884-1939), Tome 1, Éditions du Sud, Abidjan.

Evans P. B., Rueschemeyer D. et Skocpol T. (1985) : eds. *Bringing the State Back*, Cambridge University Press, Cambridge.

Fortin B., Lacroix G. et Pinard D. (2009) : « Evaluation de l'économie souterraine au Québec. Une approche micro-économétrique », Revue économique, 60/5, pp. 1257-1274.

Gazzane H. (2014) : « Qu'est-ce qu'une profession réglementée », Le Figaro, en ligne, (consulté le 15 février 2022), URL : <https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/07/15/20002-20140715ARTFIG00105-qu-est-ce-qu-une-profession-reglementee.php>.

Halpern C., Lascoumes P. & Le Galès P. (2019). Instrument. Dans : Laurie Bousaguet éd., *Dictionnaire des politiques publiques*: 5^e édition entièrement revue et corrigée, Presses de Sciences Po, Paris.

Hart K. (1973) : *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*, *Journal of Modern African Studies*, 11/1, pp. 61-89.

Kengne Fodouop F. (1985) : Les transports clandestins autour de Yaoundé, *Les cahiers d'Outre-Mer*, 38/150, pp. 175-195.

Keutcheu J. (2015) : « Le "fléau des motos-taxis" : Comment se fabrique un problème public au Cameroun », *Cahiers d'études Africaines*, 55/219, pp. 509-534.

Kouagheu J. (2020) : « Au Cameroun, dans la jungle des motos-taxis ». *Le monde Afrique*. En ligne, (consulté le 19 février 2020). URL :

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/02/03/au-cameroun-dans-la-jungle-des-motos-taxis_6028276_3212.html.

Lambsdorff J.G. (2006) : “Causes and consequences of corruption: What do we know from across section of countries ?” in Susan Rose-Akerman (Ed). International Handbook on the Economics of Corruption, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, Chapter 1, pp. 3-51.

Lavallée E., Razafindrakoto M. et Roubaud F. (2010) : « Ce qui engendre la corruption : une analyse microéconomique sur données africaines », Revue d'économie du développement, 18/3, pp. 5-47.

Mbembe A. (1988) : *Afriques indociles : christianisme, pouvoir et État en société post coloniale*, Karthala, Paris.

Medou Ngoa F. J. (2019) : « Sécurité humaine et gouvernance en Afrique centrale », JUS DATA. Revue International de Droit et Sciences Politiques/Law and Political Sciences International Review, 3, pp. 35-67.

Müller P. et Surel Y. (1998) : *Analyse des politiques publiques*, Paris, Montchrestien.

OCDE. (1997) : *Framework for the Measurement of Unrecorded Economic Activities in Transition Economies*, OCDE, Paris.

Ombiono P. (2017) : « les "moto-taxis": un secteur à organiser », *Médiaterre - Afrique centrale*, en ligne, (consulté le 16 février 2022), URL : <https://www.mediaterrre.org/afrique-centrale/actu,20171130050555.html>.

Vallée O. (2006) : « La construction de l'objet corruption en Afrique », *Afrique contemporaine*, 220/4, pp. 137-162.

REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES (RIGES)

IRIG Digital Editions
Irig.abidjan@gmail.com
22 BP 905 Abidjan 22